

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
АКАДЕМІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК МОЛДОВИ
ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ МОЛДОВИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПРАВО.UA

LAW.UA

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS
CRIMINOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE
INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANAGEMENT
WEST REGIONAL ASSOCIATION OF UNESCO CLUBS
ACADEMY OF LAW SCIENCE OF MOLDOVA
INSTITUTE FOR DEMOCRACY OF MOLDOVA
NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE
MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE

№ 2, 2019

Спеціалізоване
видавництво

Specialized
publishing house

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СТЕЦЮК Б.Р. ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДИТИНСТВА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)	5
СЕМЕНОВИЧ В.В. АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ В ПРАЦЯХ І. КАНТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ	11

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ЖАРОВСЬКА І.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ	15
СОПІЛЬНИК Р.А., КОВАЛІВ М.В., ЄСІМОВ С.С., СКРИНЬКОВСЬКИЙ Р.М. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР	19
ТОПЧІЙ Ю.М. СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ ЯК КВАЗІПОЛІЦЕЙСЬКОГО УТВОРЕННЯ	27
ЧУБКО Т., ЧУБКО В. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОКУРАТУРИ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ	33
ХИЛЯ М.М. ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ)	39
ШЕВЧЕНКО С.С. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИНАХ	45
ЛОПАТІН С.В. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ	50
МАЛІКОВ С.К. ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	56
РИБІНСЬКА А.П. СТАНОВЛЕННЯ СЕРВІСНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ	62

ТЕРЕЩУК Г.А. ІНФОРМАЦІЙНА СПІВПРАЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	70
---	----

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

НАЗИМКО Є.С., ПАЙДА Ю.Ю., АНДРІЯШЕВСЬКА М.С. НАУКОВО-ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ.....	74
СЕМЕНИШИН М.О., ВІТВИЦЬКИЙ С.С., БИЧІН С.О. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОБІЖНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ	80
ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ М.Й., ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ В.М. ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСАД ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У СПРАВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ.....	86
МИХАЙЛИК О.Г. ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ НАБЛИЖЕННЯ УМОВ ВІДБУВАНЬ ПОКАРАННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТИВ.....	102
СОПРОНЮК О.А. МІСЦЕ САНКЦІЙ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ НОРМИ	108
НОСАЧ А.В. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАХИСТІ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ	116
САЗОНОВ В.В. КРИМІНАЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ.....	123
ЛОБАЧ А.М. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ	131
НОСЕВИЧ Н.Р. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ'ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ	139
МІРЮК Т.М. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ.....	146
БАДЮКОВ Ю.В. ІМПЛІЦИТНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ПОГАНОВОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ (СТ. 434 КК УКРАЇНИ)	154

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО

НАЗИМКО О.В. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА	160
--	-----

БАСАЙ Н.М. ДОГОВІР СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: ПРАВОВА ПРИРОДА.....	167
КУЛАКОВ В.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	172
СОБОЛЄВ О.В. ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ «СТАТУСНОЇ ПОКУПКИ» ЯК ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ	177

З'їзди. наради. конференції. тези

ТОПЧИЙ Н.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ	183
---	-----

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДИТИНСТВА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

СТЕЦЮК Богдан Романович - доктор юридичних наук, професор кафедри історії держави і права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

УДК 340.12: 342.726

В статті проводиться аналіз правового статусу дітей. Констатовано, що правове регулювання питання статусу дітей пройшло довгий період становлення. Він включає три етапи: рекомендаційний характер норм (Декларація прав ребенка), общественную активність Международное движение по защите прав детей (70-е годы XX в.) принятие международных стандартов в сфере детства (Конвенция ООН о правах ребенка). Однако современное общество имеет довольно широкое количество неурегулированных правовых проблем, к которым сейчас должно быть приковано особое внимание. Сосредоточено на группировании тех вызовов и угроз, которые существуют в современном обществе, глобализирующемся о положении ребенка.

Ключевые слова: дети, правовой статус, глобализация, угрозы.

Постановка проблеми

Дитинство є проміжком часу коли проходить зростання та становлення людини. В залежності від того, яким буде цей вік відбуватиметься подальша життєдіяльність особи. Проблема забезпечення найкращих умов життя для дітей у сучасному періоді розвитку цивілізації є дуже актуальною.

Нині людина піддається впливу різних загроз, дитина не є винятком. Держава самостійно не може впоратися з сучасними проблемами, тому слід активізувати міжнародну співпрацю у вказаній сфері.

Правове регулювання становища дитини привертало увагу вітчизняних і за-

рубіжних науковців і юристів-практиків, зокрема Т. Денисової, Н. Крестовської, О. Львової, Н. Оніщенко, Н. Ортинської, С. Ничипоренка, В. Пожуєва та інших. Проте соціальні зміни суспільного розвитку вимагають оновлення підходів формування та функціонування правової політики щодо дітей в умовах глобалізаційних змін.

Тому метою цього дослідження є комплексне згрупування викликів та загроз, що виникають у сучасному суспільстві в осіб неповнолітнього віку.

Виклад основних положень

Одним із перших комплексним міжнародним актом, що стосується статусу дітей, була Декларація прав дитини прийнята Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1386 (XIV) від 20 листопада 1959 року. Генеральна Асамблея проголосила цю Декларацію з метою забезпечити дітям щасливе дитинство та користування передбаченими нею правами і свободами для їхнього особистого блага та блага суспільства і закликає батьків, чоловіків і жінок як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеві влади і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагалися дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших заходів [1].

Такий документ залишається чинним і сьогодні, вагомо те, що він став основою для розвитку подальшого міжнародного та національного законодавства. Про-

те він відноситься до так званого «м'якого права» (soft law) і з формально-юридичної точки зору не є тим жорстким правом, яке зобов'язує державу діяти в певний спосіб.

Міжнародний рух щодо захисту прав дітей активізувався в 70-х роках первинно через акцент громадських і політичних діячів на дитинстві як віку, коли особа потребує додаткової громадської та державної уваги. Одним з найактивніших представників цієї групи називають Найджела Кантуела, що вказував на загальне нехтування питаннями прав дитини в рамках основних благодійних організацій. Доводилося, що неприйнятним є стан, коли особливу увагу зосереджено на програмах охорони здоров'я та освіти, в той час як немає акценту на права дітей.

1979 рік було оголошено вперше Міжнародним роком дитини. Громадська активність, інститути громадянського суспільства активізували практичну і, що не менш вагомо, нормотворчу діяльність. Протягом шести років (з 1983 р.) відбувався процес координації міжнародного розуміння статусу дитини, і в результаті у 1989 році була прийнята Конвенція ООН про права дитини, котра стала своєрідною конституцією для цивілізованих народів у сфері дитинства та гарантування становища молодого покоління.

У даний час Конвенція ООН про права дитини є найбільш універсальним ратифікованим міжнародним договором, на який коли-небудь погоджувався світ. Конвенція змінила уявлення про дітей від пасивних об'єктів турботи та милосердя до повноцінних людських істот з певним набором прав.

Незважаючи на певні успіхи як практичного, так і нормативного характеру, у сьогоднішньому світі мільйони дітей продовжують залишатися незахищеними і їхні права декларуються, однак реально не гарантуються. Такий же стан у більшості держав, на жаль, наша також не стала винятком. Тут варто погодитися з І. Жаровською в тому, що «сучасний етап демократичних перетворень в Україні характеризується загостренням політичних і соціальних суперечностей»[2, с.242].

У межах цього наукового дослідження зосередимося на згурпуванні тих викликів та загроз, які існують у сучасному суспільстві, що глобалізується щодо становища дитини.

1. Актуальними залишаються проблеми захисту дитини під час збройного конфлікту. Розвиток технічного прогресу спричинив оновлення засобів ведення військових дій, також конфлікти значно розширилися, тому проблема залишається нагальною.

Під час обговорення цієї проблеми на рівні Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОС) підкреслювалося, що кількість дітей, які проживають у зонах конфлікту, різко зросла за останнє десятиліття на 74%. Примусове переміщення, відділення від сім'ї, торгівля, сексуальне насильство та експлуатація є одними з жахливих реалій, з якими стикаються діти в країнах, що постраждали від збройних конфліктів. Під час конфлікту неналежними є основні соціально-побутові стандарти, такі як вода, здоров'я та освіта, а також сімейні доходи. Підкреслювалася значна кількість внутрішніх конфліктних зон, наприклад, на сьогодні сотні тисяч дітей були вигнані зі своїх будинків у районі Касаї Демократичної Республіки Конго. У Ємені конфлікт призвів до того, що 2 мільйони дітей перестали навчатися у школі [3]. У збройних конфліктах у всьому світі дітей вбивають, гвалтують, викрадають і примушують стати учасником збройного конфлікту.

2. Загрози для дітей стати жертвами сексуальної експлуатації. Діти у всіх країнах світу піддаються ризику торгівлі людьми та проституції, а також небезпек в Інтернеті, зокрема таких, як розповсюдження зображень сексуального насилля над дітьми. В останні роки сектор подорожей і туризму загрожує мільйонам дітей у всьому світі, оскільки подорожуючі сексуальні злочинці шукають нові жертви. Тому особливо актуалізується міжкордонне співробітництво у вказаній сфері.

Останнє дослідження, що проведене Інтерполом та ЕСПАТ International у сфері сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті, виявило зв'язок між віком жертви та

тяжкістю зловживань. Коли жертви були молодші, злочини мали особливо збочений характер. Було також встановлено, що дуже маленькі діти частіше, ніж старі жертви, піддаються жорстокому поводженню та експлуатації, що містить додаткові «проблемні парафілічні теми» (сексуальна поведінка, яка може спричинити психологічні страждання, травму або смерть іншої людини). Дослідники зробили такий же зв'язок між тяжкістю зловживань і статтю жертви. Хлопчики складали значну частку жертв, а відео та зображення, в яких зображені хлопці, частіше показували матеріал з серйозним зловживанням, що містить проблеми з парафілікою [4]. Так, за опублікованою статистикою 84% зразків зображень або відео, які були візуально обстежені, містили явну сексуальну активність, грубий напад, садизм або інші «проблемні парафілії», і тут жертвами були хлопчики. Міжнародний спільний аналіз за 2018 рік дав можливість виявити 12 000 потерпілих, злочини при цьому вчиняють переважно близькі родичі чоловічої статі, однак не поодинокі випадки, коли суб'єктом злочину є рідна мати.

3. Проблема відсутності доступу до освіти, або ж неналежна якість освітнього процесу. Право на освіту для дітей є одним з основних. Освіта пропонує дітям шлях подолання бідності та шлях до перспективного майбутнього. Для дівчат перебування в школі та навчання може захистити їх від дитячих шлюбів, насильства з боку чоловіків та продовження бідності. Для хлопчика навчання замість дитячої праці може надати йому навички, необхідні для більш високооплачуваної та більш повноцінної роботи дорослого. Для дітей у надзвичайних ситуаціях освіта пропонує безпеку, почуття нормальності та знання, необхідні для побудови більш мирного майбутнього. Але близько 264 мільйонів дітей та підлітків у всьому світі не мають можливості вступити або закінчити школу. Їм перешкоджають бідність, дискримінація, збройні конфлікти, надзвичайні ситуації та наслідки зміни клімату. За допомогою міжнародних інституцій у 2018 році вдалося забезпечити базовою освітою 69% від усіх дітей, ціллю ООН є збільшити його у 2021 році до 76%.

Для цього необхідні особливо великі витрати. Наприклад, у 2018 році ЮНІСЕФ витратив 1,2 мільярда доларів на освіту [5]. Попри міжнародні, громадські та фінансові зусилля принаймні третина дітей у світі залишається без можливості реалізації права на освіту.

4. Проблеми у сфері праці дітей. Мільйони дітей у всьому світі страждають від проблем дитячої трудової експлуатації, позбавляючи їх дитинства, здоров'я та освіти. Звичайно, є робота, яку діти роблять, щоб допомогти своїм сім'ям у спосіб, який не є ні шкідливим, ні експлуатаційним. Але багато дітей застрягли в неприйнятній роботі для дітей - серйозне порушення їх прав.

Останні глобальні оцінки, засновані на даних ЮНІСЕФ, МОП та Світового банку, свідчать, що 168 мільйонів дітей у віці від 5 до 17 років зайняті дитячою працею. Мільйони з них страждають в інших найгірших формах дитячої праці, включаючи рабство і подібні до рабства практики, такі як примусова та примусова робота і дитяча військова робота, сексуальна експлуатація, або використовуються дорослими в незаконній діяльності, включаючи незаконний обіг наркотиків.

Незважаючи на постійне скорочення дитячої праці, прогрес є надто повільним. За нинішніх темпів до 2020 року понад 100 мільйонів дітей все ще будуть стикатися з проблемою дитячої праці. Постійне збереження дитячої праці є загрозою для національних економік і має серйозні негативні коротко- та довгострокові наслідки для реалізації прав дитини, в тому числі насильство та неможливість отримання освіти.

Дитяча праця охоплює різні сектори, включаючи сільське господарство, виробництво, видобування корисних копалин, а також побутове обслуговування. Часто вона прихована від очей громадськості. Наприклад, за оцінками, 15,5 мільйона дітей-домашніх працівників у всьому світі - в основному дівчата - часто майже не видно і стикаються з багатьма небезпеками. Дитяча праця є комбінованим чинником багатьох факторів, таких як бідність, соціальні норми, що потурають їй, відсут-

ність гідних можливостей для дорослих і підлітків, міграція та надзвичайні ситуації. Дитяча праця посилює цикли бідності між поколіннями, підриває національні економіки та перешкоджає досягненню прогресу. Це не тільки причина, але й наслідком соціальної нерівності, підкріпленої дискримінацією. Діти з груп корінних народів або нижчих каст частіше відмовляються від роботи. Діти-мігранти також уразливі до прихованої та незаконної праці [6].

5. Домашнє насильство і захист дитини. «Масштаби негативних явищ у суспільстві щодо домашнього насильства важко оцінити через брак даних, оскільки проводиться збір інформації лише щодо насильства в сім'ї, і цифри щороку збільшуються» [7]. Домашнє насильство в національному законодавстві розглядається як діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [8].

Діти в різний спосіб стають жертвами домашнього насильства. Багато дітей, які зазнали насильства, стають безпосередньо жертвами фізичного насильства. Діти, які є свідками домашнього насильства або самі є жертвами насильства, серйозно ризикують довгостроковими фізичними та психічними проблемами. Діти можуть самі не піддаватися фізичному насильству, але вони є також жертвами, оскільки стають свідками насильства між батьками, також можуть бути схильні до сублімації таких відносин у майбутньому.

6. Негативний вплив інформаційних технологій.

Інтернет є корисним інструментом в епоху технологій. Проте, як і раніше, залишається багато негативних аспектів. По-перше, онлайн-ігри в Інтернеті можуть ви-

кликати залежність від підлітків, дітей і дорослих. Ця інтернет-залежність може призвести до порушення розвитку їх психіки в такому молодому віці.

Вони можуть легко отримати онлайн і шукати все, що вони хочуть, від улюблених музичних відео та телевізійних шоу до складних домашніх завдань відповіді. Інтернет допомагає їм не чекати і давати їм негайний результат з мінімальними зусиллями. Вказане негативно впливає на успішність та сприяє відриву дитини від реальності. Витрати часу на доступ до Інтернету, залучення до соціальних мереж і відтворення онлайн-ігор можуть різко перешкодити фізичному розвитку дитини.

По-друге, вагомою проблемою є кіберзлочини, про які ми вже опосередковано згадували. Не підозрюючи, користувач Інтернету можуть легко стати жертвою кримінальних елементів, які втручаються в електронні листи, або поширеною є проблема фінансового шахрайства (наприклад, через кредитну картку).

Натомість, наголосіть на необхідності фізичної активності та регулярних фізичних навантажень. Школи, в яких неможливо або не дають фізичне виховання, можуть призвести до ризику сидячого способу життя студентів.

По-третє, одним із негативних наслідків інтернету на дітей і студентів є кіберзнущання. «Відмінності кібербулінгу від реального в часі насилля над особистістю зумовлюються особливостями Інтернет-середовища: анонімністю, величезною аудиторією слухачів (наприклад, для розповсюдження пліток), доступністю до жертви в часі і віртуальному просторі цілодобово. Якщо в реальному житті свідками булінгу може стати декілька осіб, то у віртуальному просторі – сотні ровесників. Інформація швидко розповсюджується і, відповідно, миттєво створюється негативна суспільна думка про певну дитину» [9, с. 295].

Визначений перелік, безумовно, не є вичерпним, однак вже він демонструє потребу оновлення державної політики у сфері захисту прав дітей.

АНОТАЦІЯ

У статті проводиться аналіз правового статусу дітей. Констатовано, що правове регулювання питання статусу дітей пройшло довгий період становлення. Він включає три етапи: рекомендаційний характер норм (Декларація прав дитини), громадську активність Міжнародний рух щодо захисту прав дітей (70-ті роки ХХ ст.); прийняття міжнародних стандартів у сфері дитинства (Конвенція ООН про права дитини). Проте сучасне суспільство має доволі широку кількість не врегульованих правових проблем, до яких нині має бути прикута особлива увага. Зосереджено на згрупованні тих викликів та загроз, які існують в сучасному суспільстві, що глобалізується щодо становища дитини.

Ключові слова: діти, правовий статус, глобалізація, загрози.

Висновок

Правове регулювання питання статусу дітей пройшло довгий період становлення. Він включає три етапи: рекомендаційний характер норм (Декларація прав дитини), громадську активність Міжнародний рух щодо захисту прав дітей (70-ті роки ХХ ст.); прийняття міжнародних стандартів у сфері дитинства (Конвенція ООН про права дитини). Проте сучасне суспільство має доволі широку кількість не врегульованих правових проблем, до яких нині має бути прикута особлива увага.

У межах цього наукового дослідження згруповано ті виклики та загрози, які існують у сучасному суспільстві, що глобалізується щодо становища дитини: проблеми захисту дитини під час збройного конфлікту; загрози для дітей стати жертвами сексуальної експлуатації; проблема відсутності доступу до освіти, або ж неналежна якість освітнього процесу; проблеми у сфері праці дітей; поширеність домашнього насильства; негативний вплив інформаційних технологій.

Література

1. Декларація прав дитини: міжнародний документ Організації Об'єднаних Націй від 20.11.1959 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384

2. Жаровська І. М. Генезис ідеї відкритості влади Форум права. 2009. № 3. С. 242-246.

3. Fighting for the rights of children in armed conflict URL: <https://www.unicef.org/stories/fighting-rights-children-armed-conflict>

4. Boys and very young children at greater risk of most severe online sexual exploitation says new research URL: <https://www.ecpat.org/news/boys-young-children-greater-risk-severe-online-sexual-exploitation-says-new-research/>

5. Every child learns. Global Annual Results Report 2018. URL: <https://www.unicef.org/media/55331/file>

6. Child protection from violence, exploitation and abuse. Child labour URL: https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html

7. Ломакіна О. В. Теоретичні засади дослідження в Україні понять «домашнє насильство» та «насильство за ознакою статі» *Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування*. 2019. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2019_1_8

8. Про запобігання та протидію домашньому насильству від 07.12.2017-№ 2229-VIII *Відомості Верховної Ради*. 2018, № 5, ст.35

9. Лапа О. В. Явище кібербулінгу як соціально-педагогічна проблема віртуального спілкування сучасних дітей та молоді *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія*. 2013. Вип. 192(1). С. 291-298.

Challenges and threats to childhood in modern society (legal analysis)

The article analyzes the legal status of children. It was stated that the legal regulation of the status of children has undergone a long period of formation. It includes three stages: the advisory nature of the norms (Declaration of the Rights of the Child), public activity, the International Movement for the Protection of the Rights of the Child (70s of the 20th Century); adoption of international standards in the field of childhood (UN Convention on the Rights of the Child). However, modern society has quite a large number of unsettled legal

problems, which special attention should be given today.

Within this research, the focus is on grouping of the challenges and threats that exist in a modern society that is globalizing towards the child's situation.

1. The problems of child protection during an armed conflict remain pressing. The development of technical progress has led to an update of the means of conduct of hostilities, as well as conflicts have expanded considerably so the problem remains urgent.

2. Threats to children being sexually exploited.

3. The problem of lack of access to education, or an inadequate quality of the educational process. The right to education for children is one of the main. Education offers children a way to overcome poverty and a path to a long-term future.

4. The problems in the sphere of child labor. Millions of children around the world are

suffering from child labor exploitation, depriving them of their childhood, health and education.

5. Domestic violence and child protection. Children in various ways become victims of domestic violence. Many children who are victims of violence are direct victims of physical violence. Children who witness domestic violence or are themselves victims of violence are at a serious risk of long-term physical and mental problems. Children may not be subjected to physical violence themselves, but they are also victims, as they witness violence between their parents, may also be prone to sublimation of such relationships in the future.

6. Negative influence of information technologies. The Internet is a useful tool in the era of technology. However, as in the past, there are many negative aspects.

Key words: children, legal status, globalization, threats.

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ В ПРАЦЯХ І. КАНТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СЕМЕНОВИЧ Валерія Вікторівна - студентка за ОР «Бакалавр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УДК 340.12

Статтю присвячено питанням вчення про право і працям І. Канта. У статті досліджено державницьку і правову думку І.Канта. Охарактеризовано державно-правову концепцію, яку досліджено в різноманітних працях як І.Канта, так і його послідовників.

Ключові слова. Держава, право, форма права, форми держави, людська природа.

Аналіз останніх досліджень

Андреєва І.С., Гулига О. В., І. Кант, Каринська М.І., Курбатов В.І., Мамут Л.С., Новгородцев П.І. тощо.

Мета

Метою дослідження наукової статті є аналіз питання про право в працях І. Канта як мислителя та ідеолога політико-правової думки про право та державу.

Постановка проблеми

І. Канта прийнято називати засновником німецької класичної філософії. Ним започатковано традиції до європейського духовного розвитку. І. Канта порівнюють із Сократом, тому що філософія його людяна. Давньогрецький вчений вперше в історії філософії відвернувся від космосу й розпочав вивчати людську природу, що поклало основу до розуміння про приватні права людини. Для Канта проблема людини є на першому місці. Він не забуває про всесвіт, але головна тема для нього – це людина. Він міркував про закони буття та свідомості

лише з однією метою – щоб людина стала більш людяною.

Виклад основного матеріалу дослідження

На діяльність І. Канта завжди звертали увагу як його прихильники, так і суперечники. Вони розглядали думку І. Канта не лише як засновника німецької класичної філософії, а й як мислителя.

На думку Г. Кельзена, юридична наука в повному її розумінні не є наукою про факти, як соціологія, історія тощо, а являє собою особливу нормативну науку, яка володіє своєю методологією. Кантівські концепції та дослідження його вчень іншими мислителями знайшли своє відображення в неокантівській капіталістичній теорії ХХ ст., але вона не мала підґрунтя для подальшого розвитку, тому й не набула поширення.

Філософсько-правові погляди І. Канта внесли вагомий вплив на розвиток системи гуманітарних знань, зокрема юридичних наук. Його видатними працями вважаються й на сьогодні такі, як: «Основи метафізики моралі» («Кантовы основы метафизики морали», 1803). [8,с.63]

Необхідність держави (об'єднання «багатьох людей, підлеглих правовим законам»). І. Кант пов'язує не з практичними, чутливо поміжними індивідами, групами та загальними потребами членів суспільства, а й з категоріями, які в цілому належать розсудливому, розумопоглина-

ючому світу. Звідси зрозуміло, чому держава не заклопотана про матеріальне забезпечення громадян, про задоволення їх соціальних і культурних проблем, про їх працю, здоров'я, освіту.

На думку І. Канта, держава (*civitas*) – це об'єднання безлічі людей, підлеглих правовим законам. Оскільки ці закони необхідні як апіорні закони, тобто як закони, що самі по собі впливають з понять зовнішнього права взагалі, форма держави є форма держави взагалі, тобто держава в ідеї, така, яка вона має бути у відповідності з чистими принципами права, причому ця ідея слугує вектором (пошта) для будь-якого дійсного об'єднання в спільноті» [1, с.16].

Питання про виникнення держави, І. Кант трактує майже як і Ж. Ж. Руссо, звертаючи увагу на той аспект, що його визначення раціональні, апіорні й що він має на увазі не будь-яке державне утворення чи державу, а державу ідеальну, якою вона має бути відповідно до чистих принципів права.

Початковий пункт кантівського аналізу – це гіпотеза звичайного стану, позбавленого будь-якої законної гарантії. Моральний обов'язок, почуття поваги до морального права спонукати людей залишити цей першопочатковий стан і перейти до життя в громадському суспільстві. Перехід до останнього не має характеру випадковості. Актом, за допомогою якого ізольовані індивіди утворюють народ і державу, вважається договір.

Кантівське тлумачення природи цього договору тісно пов'язане з ідеями про автономію волі, про індивіди як моральних суб'єктів. Перша й головна умова договору, що укладається, є зобов'язання будь-якої створеної організації зовнішнього примусу (чи монархічної державності, чи політично-поєднаного народу) визнавати в кожному індивіді особу, яка без всякого примусу розуміє обов'язок «не робити іншого знаряддя для досягнення своїх цілей» і здатної даний обов'язок виконати [2, с.32].

Формі держави І. Кант не надає особливого значення. Головним вважає, що це методи володарювання, тобто політичний режим, а не форма правління. Досліджую-

чи питання про політичний режим, І. Кант приділяє значну увагу співвідношенню виконавчої та законодавчої влади. Якщо вони об'єднані в одній особі, то тоді настане деспотія. Тому І. Кант не надавав особливого значення традиційній класифікації форм держави за числом правлячих осіб (монархії, аристократії, демократії), вважаючи її вираженням букви, а не духу державного ладу. Він вважає, що громадянський лад кожної держави повинен бути республіканським [3, с.30].

Громадянський лад заснований:

- по-перше, на принципах свободи членів суспільства;
- по-друге, на залежності всіх від єдиного законодавства;
- по-третє, на законі рівності всіх.

І. Кант не очікує й вважає даремним бажати, щоб королі філософствували або філософи були королями. Верховенство народу, про що проголошує І. Кант у своїх трактатах (як і Ж.Ж. Руссо), обумовлює свободу, рівність і незалежність усіх громадян у державі. Але він зовсім не розмірковує на дійсно поширену, необмежену демократію.

На думку автора, І. Кант вважав найбільш сприятливим, реально досяжним устроєм держави – конституційну монархію, тобто монархію, що спирається на конституцію. Так, на думку І. Канта, державні форми, - це всього лише буква початкового законодавства до цивільного стану, й вони можуть існувати до тих пір, поки, як приналежність механізму державного ладу, вважаються за старою та тривалою звичкою, отже, лише суб'єктивно є необхідними. Але дух початкового договору накладає на чинну владу зобов'язання робити спосіб правління відповідним ідеї початкового договору і, якщо цього не можна добитися відразу, поступово й послідовно так змінювати це правління, щоб воно за своєю дією узгоджувалося з єдино правомірним устроєм [4, с.250].

За І. Кантом, право – це сукупність умов, що обмежують свавілля одного індивіду по відношенню до іншого під кутом зору загального закону свободи та запобігання юридичним конфліктам у суспільстві. Право покликане регулювати

зовнішню поведінку людей, а основним завданням права є гарантування моралі такого соціального простору, в якому змогла б вільно реалізуватися свобода індивіда.

І. Кант розрізняє три правові категорії:

1) природне право, яке має своїм джерелом апіорні принципи;

2) позитивне право, джерелом якого є воля законодавця;

3) справедливість – домагання, не передбачене законом і тому не забезпечене примусом [5, с.152].

Розглядаючи співвідношення приватного та публічного права, І. Кант виступає як прихильник відмежування цивільного суспільства від держави [10, с. 13].

Приватне право, за І. Кантом, – це відносини індивідів як приватних власників. Дані відносини повинні будуватися на основі свободи, рівності, незалежності. Не повинно бути привілеїв у сфері права. І. Кант у своїх працях доводить: «саме будь людиною, чинни по праву ... Не зроби з ким-небудь не по праву». Він виступає проти середньовічної нерівності, проти прав привілеїв [6, с.31].

І. Кант розрізняє право на річ і речове право. «Право на річ – це право приватного користування річчю, якою я володію (спочатку або в силу встановлення) спільно з усіма іншими ... Під словами речове право (*ius reale*) мається на увазі не тільки право на річ (*ius in re*), а й сукупність усіх законів, що стосуються речового права» [7, с.498].

До числа інших прав у системі приватного права І. Кант виділяє шлюбне право, батьківське право, право господаря будинку, спадкове право тощо. І. Кант вважає, що приватне право відповідає не природному, а цивільному стану (*status civilis*) суспільства, підкоряється, розподіляється справедливості, відповідає стану публічного права. Він стверджує, що з приватного права в природному стані витікає постулат публічного права: ти повинен при відносинах неминучого співіснування з усіма іншими людьми перейти з цього стану в стан правовий.

Підставою для цього можна аналітично вивести з поняття права в зовнішніх стосунках на протиположність насильству (*violentia*).

Публічне право регулює відносини осіб як громадян. За І. Кантом, головним у цих відносинах є право народу брати участь у прийнятті конституції [1, с.56].

Висновки

Питання вчення про право та державу знайшли своє відображення в працях І. Канта. Філософія Канта залишила в історії світової думки глибокий слід. Гегель правомірно оцінив, що у вченні Канта відбувається головний перехід до новітньої філософсько-правової думки. І. Кант досяг значного розширення й поглиблення філософсько-правового аналізу в порівнянні з його попередниками.

Підсумовуючи, можна сказати, що актуальність сформульованих І. Кантом проблем, а також запропонованих ним підходів до їх подолання не потребує особливих доведень. Привертаючи увагу до них, автор посилається на те, що сьогодні, думка класика, голос розуму мають значною мірою відобразитись на розвиток цивілізованого суспільства. Важливим висновком Кантової філософії права є те, що мирний намір, політика, право, мораль не є ізольованими речами від прогресу в суспільстві. Навпаки, в єдності своїй вони утворюють той контекст, що в ньому тільки й можна повною мірою оцінити дії сучасних політиків, країн, народів і націй. Боротьба за правовий державний устрій і вплив міжнародного права, за підпорядкованість державної політики принципам моралі, обстоювання в ній гласності й публічності, все це не може розглядатися як локальні завдання. Дана ідеологія є елементом єдиного ланцюга, елементом свідомого вибору, що суспільство відтворює в своєму історичному просуванні до існування Все-світу.

Література

1. Новгородцев П.І. Кант і Гегель їх навчання про право і державі. - СПб:Алетейя, 2000. – 324 с.

2. Мамут Л.С. Політичні та правові вчення в Німеччині в кінці XVIII - початку XIX в. - М., 1995. – 216 с.

3. Каринська М.І. - Критичний огляд останнього періоду німецької філософії: - Санкт-Петербург, 2011 р. - 336 с.

4. Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995.- 397 с.

5. Андреева И.С. Проблема миру в западно-европейской философии. М., 1975.- 237-238 с.

6. Гулыга А. В. Німецька класична філософія. - М.: Рольф, 2001.- 416 с.

7. Курбатов В.І. «Історія філософії». Конспект. Ростов - на-Дону: Видавництво «Фенікс», 1997р.- 512 с.

8. Кант И. Трактаты и письма /Вступит. ст. А.В.Гулыги/ - М.: Наука,1980. 709с.

9. Матеріали кращих виступів та доповідей на семінарі з предмету «Проблеми теорії права» студентів 1 курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Збірка.– Випуск третій «Проблеми теорії права». // за заг. ред. Н.В. Теремцової. Київ. Надруковано ТОВ «Козарі» / – К., 2011. – 157 с. – С. 6-7.

10. Н.В. Теремцова. Актуальне питання соціального регулювання в державному суспільстві: теоретико-правовий аспект. // Актуальні питання реформування правової системи: зб.матеріалів ХІУ Міжнар.наук.-практ.конфер.(Луцьк, 16-17 червня 2017р.)/ уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 252 с. –С.76- 77

The article is headlined «the actual issues of theory of law and state In the writings of Immanuel Kant: Theoretical Aspects».

*The author of the article is **Semenovich V***

The article is devoted to the questions of the doctrine of the law and works of I. Kant. The article investigates the state and legal opinion of I. Kanta. The state-legal concept, which has been researched in various works, such as I. Kanta and his followers, is described.

The author focus on analysis of the question of the right in the writings of I. Kant, as a thinker and ideologist of the political and legal thought about the law and the state.

The author comes to the questions of the doctrine of law and state were reflected in the writings of I. Kant. Kant's philosophy left a deep impression in the history of world thought. Hegel judiciously estimated that in the teachings of Kant there is a major transition to the latest philosophical and legal thought. I. Kant achieved a significant expansion and deepening of philosophical and legal analysis in comparison with his predecessors.

The author observes that today, the thought of the classics, the voice of reason must be reflected to a large extent on the development of a civilized society.

The author notes that the important conclusion of the Kant's philosophy of law is that peaceful intent, politics, law, morality are not isolated things of progress in society, in their unity they form the context in which it only can fully appreciate the actions of contemporary politicians, countries, peoples and nations.

Keywords: State, law, form of law, state form, human nature.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

**ЖАРОВСЬКА Ірина Мирославівна - доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права ІНПІ НУ «Львівська політехніка»
УДК 342.92: 342.7**

В статті проводиться аналіз содержания понятия «административно-правовой механизм защиты права собственности». Выделены составляющие механизма защиты. Во-первых, это функционирование государственных гарантий защиты. Во-вторых, самозащита как гарантированная личная деятельность субъекта права, которая гарантирована ему на конституционном уровне.

Ключевые слова: право собственности, административно-правовой механизм, защита, самозащита, гарантии.

Постановка проблеми

Людиноцентрична ідеологія пронизує всі сфери суспільного життя, побудова правової держави ґрунтується на ціннісному сприйнятті людини як особливого суб'єкта права. Права, свободи та законні інтереси особи повинні не просто встановлюватися, але й реально забезпечуватися. Нерозривність прав та свобод людини та правової держави становить основу побудови сучасної державотворчої та правотворчої політики, забезпечує соціальну сутність співіснування людини та держави в умовах демократії. Декларативність прав не призводить до можливості їх реалізації. Тому серед держаних гарантій прав особи вагомим виступає механізм правового захисту прав людини.

У даному контексті слід погодитися з В. Назаровим у тому, що «сьогоднішніми завданнями держави повинно бути створення дієвих механізмів охорони й захисту прав та свобод людини, систематизація та вдо-

сконалення законодавства; зміцнення начал громадянського суспільства та зміцнення державно-правової системи; вдосконалення практики правотворення, правореалізації і контролю за виконанням закону; підвищення рівня правової культури, правосвідомості громадян і подолання правового нігілізму» [1, с.390].

Парадигма правової держави відображається не тільки через нормативне встановлення прав особи, але й через їх гарантування та забезпечення. Тому проблема ефективного функціонування механізму захисту прав на сьогодні є вагомим аспектом наукового аналізу та потребує ґрунтовного вивчення. Проте в межах цієї наукової статті слід зосередитися на окремих аспектах цього механізму. Видається, що сфера власності в сучасному глобалізованому суспільстві для особи є однією з пріоритетних, оскільки дозволяє забезпечити не тільки право на належний рівень життя, але й задовільнити особисті та пов'язані з ними законні інтереси, самореалізуватися та виступає основою всієї соціально-економічної сфери людського існування. Тому, на нашу думку, вагомою проблемою є сучасна невизначеність адміністративно-правового механізму захисту права власності в нашій державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питання захисту прав особи на сьогодні аналізували в науковому полі недостатньо. Питання забезпечення і захисту прав лю-

дини розкриваються в працях таких юристів, як О. Данильян, М. Козюбра, А. Кучук, С. Максимов, П. Рабінович, Ю. Разметаєва, О. Остапенко, І. Личенко та ін. Проте проблеми розуміння адміністративного механізму захисту до цього часу висвітлено поверхнево. Тим більше опосередковано в науці піднята проблема адміністративно-правового захисту окремих груп прав людини.

Метою цієї статті є проаналізувати сучасне розуміння адміністративно-правового механізму захисту права власності як одного з основних прав людини.

Виклад основних положень

Особливості правової науки полягають у потребі чіткості тлумачення понять в описі соціальних явищ. Тому для розуміння змісту першочергово звернемося по понятійно-категоріального апарату визначеної проблематики.

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає механізм як внутрішню будову, систему чого-небудь, сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище [2, с.523]. Отож поняття механізм у праві зустрічається доволі часто і його сутність зводиться до необхідності узгодження певних складових якогось юридичного явища.

Тут слід погодитися з позицією О. Г. Данильяна у тому, що при використанні поняття «механізм» під час вивчення соціальних явищ необхідно також мати на увазі, що на відміну від технічних пристроїв об'єкти соціального пізнання становлять системи, в яких поряд зі стаціонарними елементами є й рухомі, процесуальні елементи. Структура таких систем сама може бути названа процесуальною, бо вона характеризується розташуванням елементів не стільки в просторовому вимірі, скільки в часовому – у вигляді ступенів або фаз, що змінюють одна одну. Відповідно, й механізм процесуальних систем показує, як з однієї стадії з'являється інша, утримуючи в собі зміст попередньої і готуючи перехід до наступної стадії [3].

Механізм захисту – це сукупність злагоджених елементів, які націлені на реалізацію захисної функції права. Механізм захисту прав людини, у свою чергу, націлений на

створення умов для забезпечення цих прав, на безперешкодну їх реалізацію.

Н. Шукліна стверджує, що механізм захисту основних прав людини і громадянина – це гарантована Конституцією, законами і підзаконними актами система загальнови/знаних міжнародних і внутрішньо державних засобів та інститутів, а також законних дій самої особи, діяльність і взаємодія яких спрямована на запобігання порушень основних прав людини і громадянина або їх відновлення на випадок порушення [4, с. 47–51].

Погоджуючись з такою позицією науковців, виокремимо той факт, що механізм захисту включає дві вагомні складові:

по-перше, це функціонування державних гарантій захисту. Недаремно науковці теоретичного спрямування (А. Георгіца, Є. Лукашова, Ю. Тодика) поняття механізму захисту прав людини утотожують з поняттям правових гарантій.

Під «гарантіями» слід розуміти систему конкретних засобів, завдяки яким стає реальним ефективна реалізація громадянами своїх прав та свобод, їх охорона і захист у разі правопорушення, їх головне призначення полягає у забезпеченні всіх і кожного рівними правовими можливостями для набуття, реалізації, охорони і захисту суб'єктивних прав та свобод [5]. Роль та значення гарантій прав і свобод людини та громадянина визначається тим, що вони являють собою сукупність різних факторів в економічній, політико-правовій, культурній та інших сферах життя суспільства, що створюють максимум можливих на даному етапі розвитку суспільства і держави умов та передумов для реальної реалізації прав і свобод людини та громадянина.

Якщо спиратися на таке широке розуміння гарантій, то механізм захисту, безперечно виступає одним з його правових елементів.

У свою чергу, якщо розуміти гарантії у вузькому тлумаченні, тільки через передумови реалізації прав та свобод, то можна дійти до висновку про несумісність вказаних явищ. Зокрема, до такого висновку аргументовано доходить І. Личенко, визначаючи, що «недоцільно зводити поняття механізму адміністративно-правового захисту за-

конних інтересів громадян у сфері власності до поняття правових гарантій у цій сфері». Далі науковець доводить, що система гарантій є категорією статичною та охоплює суспільно-правові інституції, закріплені в нормативно-правових актах. Гарантування законних інтересів громадян у сфері власності є можливим завдяки існуванню в державі спеціальних правових начал (ідей), що закріплюють непорушність інтересів власників, створенню відповідної системи правових норм, органів влади, наділених правозахисними повноваженнями, існуванню в державі засобів забезпечення законності (нагляду та контролю), встановленню заходів відповідальності винних, заходів відновлення порушених законних інтересів тощо. Натомість категорія механізму адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян у сфері власності є динамічною, тісно пов'язаною з практичною діяльністю щодо попередження, припинення протиправних посягань на законні інтереси власників та відновлення визначеного законом порядку щодо володіння, користування та розпорядження майном [6, с.236,237].

По-друге, самозахист як особиста діяльність суб'єкта права, гарантована йому на конституційному рівні (ст. 55 Конституції України). Самозахист слід розуміти як здійснення правомочною особою дозволених законом дій фактичного характеру, направлених на охорону її прав та інтересів.

Право на самозахист ґрунтується на теорії свободної волі, як правильно зауважує О. Парута, «центральною концепцією західної юриспруденції в наш час виступає концепція особистості»[7, с.12]. Особистість має право не тільки просити захисту у держави, але й самостійно реалізовувати захист свого права.

А. І. Дрішлюком визначаються наступні ознаки самозахисту: самозахист здійснюється, якщо порушення суб'єктивного права вже відбулося і продовжується, чи проти наявного посягання на права й інтереси уповноваженої особи; обставини місця і часу виключають у даний момент можливість звернення за захистом до державних компетентних органів, чи, хоча і не виключають звернення за судовим захистом, особа, пра-

ва якої порушено, діючи за своєю волею, вибирає більш оперативні заходи; самозахист здійснюється насамперед силами самого постраждалого, що не виключає товариської взаємодопомоги і сприяння в здійсненні захисту з боку інших громадян або участі юридичних осіб; самозахист не повинен виходити за межі дій, необхідних для припинення порушення, і повинен відповідати за розміром порушенню [8, с.431].

Висновок

У науковій загальнотеоретичній та адміністративно-правовій доктрині відсутнє єдине поняття адміністративно-правового механізму захисту. Право власності включає правові можливості осіб щодо володіння, користування та розпорядження майном. Тому, на нашу думку, адміністративно-правовий механізм захисту права власності слід розуміти як комплексну систему гарантій та самостійних дій особи, які спрямовані на запобігання порушень у сфері власності або їх відновлення на випадок порушення.

Література

1. Назаров В. В. Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні *Форум права*. 2009. № 1. С. 385-391.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред.- В. Т. Бусол]. К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с
3. Данильян О. Г. Механізм захисту прав людини в сучасному суспільстві: теоретико-правовий дискурс *Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого*. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 4. С. 48-55.
4. Шукліна Н. Г. Поняття конституційного механізму захисту основних прав людини і громадянина в Україні *Науковий вісник Чернівецького університету («Правознавство»)*. 2003. вип. 180. С. 47-51.
5. Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальний А.М. та ін. Теорія держави та права : підручник. К.: ФОП О. С. Ліпкан. 2011. 576 с.
6. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності засобами ад-

АНОТАЦІЯ

У статті проводиться аналіз змісту поняття адміністративно-правовий механізм захисту права власності. Виокремлено складові механізму захисту. По-перше, це функціонування державних гарантій захисту. По-друге, самозахист як гарантована особиста діяльність суб'єкта права, яка гарантована йому на конституційному рівні.

Ключові слова: право власності, адміністративно-правовий механізм, захист, самозахист, гарантії.

SUMMARY

The article analyzes the content of the concept of administrative-legal mechanism of the protection of property rights. The components of the mechanism of protection are singled out. Firstly, it is the functioning of state guarantees of protection. Secondly, self-defense as a guaranteed personal activity of the subject of law, guaranteed to him/her at the constitutional level.

Key words: ownership, administrative and legal mechanism, protection, self-defense, guarantees.

міністративного права : дис. ... док. юрид. наук : 12.00.07. Л., 2015. 495 с.

7. Парута О. Суб'єкт правової ідентичності : загальнотеоретичні аспекти *Європейські перспективи*. 2013. № 13. С. 12-16

8. Цивільне право України: Підручник: У 3 кн. / За ред. Є. О. Харитонова, А. І. Дрішлюка. Одеса: Юридична література, 2005. Кн. 1. С. 431.

ADMINISTRATIVE-LEGAL MECHANISM OF THE PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS

The article analyzes the content of the concept of administrative-legal mechanism of the protection of property rights.

It is specified that in a legal state, the rights, freedoms and legitimate interests of a person should not simply be established, but actually ensured. The paradigm of a legal state is reflected not only through the normative establishment of the rights of the individual, but also through their guarantee and security. The mechanism of protection – is a set of coherent elements, which are aimed at the implementation of the protective function of law. The mechanism of protection of human rights, in its turn, is aimed at creating conditions for ensuring these rights, their unimpeded implementation.

The components of the mechanism of protection are singled out.

Firstly, it is the functioning of state guarantees of protection. The role and importance of the guarantees of the rights and freedoms of a person and citizen is determined by the fact that they represent a combination of various

factors in the economic, political, legal, cultural and other spheres of society; creating, the maximum possible at this stage of development of society and state, conditions and prerequisites for the real realization of human and civil rights and freedoms. If we rely on such a broad understanding of safeguards, then the protection mechanism undoubtedly acts as one of its legal elements.

In turn, if we understand the guarantees in the narrow interpretation, only because of the preconditions for the realization of rights and freedoms, then it is possible to conclude that the above phenomena are incompatible, because it is inappropriate to reduce the notion of the mechanism of administrative-legal protection of the legitimate interests of citizens in the sphere of property to the concept of legal guarantees in this sphere.

Secondly, self-defense as a guaranteed personal activity of the subject of law, guaranteed to him/her at the constitutional level, which should be understood as the exercise by the authorized person of legal acts, authorized by the law, to protect their rights and interests. A person has the right not only to ask for protection from the state, but also to independently realize the protection of his/her right.

It is proved that the administrative-legal mechanism of the protection of property rights should be understood as an integrated system of guarantees and independent actions of the person, which are aimed at preventing violations in the field of property or their restoration in case of violation.

Key words: ownership, administrative and legal mechanism, protection, self-defense, guarantees.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

СОПІЛЬНИК Ростислав Любомирович - доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри економіко-правових дисциплін Львівського університету бізнесу та права (Україна)

Номер ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

КОВАЛІВ Мирослав Володимирович - кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (Україна)

Номер ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9730-8401>

ЄСІМОВ Сергій Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (Україна)

Номер ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9327-0071>

СКРИНЬКОВСЬКИЙ Руслан Миколайович - кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіко-правових дисциплін Львівського університету бізнесу та права (Україна)

Номер ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2180-8055>

Постановка проблеми

Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, поставила питання відповідності національного права правовим стандартам Європейського Союзу. У зазначеному аспекті юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом як правовий феномен у інформаційній доктрині України не розроблена достатньою мірою. Незважаючи на певну кількість розвідок, які присвячені праву на доступ до інформації та інформації з обмеженим доступом, найбільш дискусійними залишаються питання (окремі аспекти), що спрямовані на формування нормативно-правової бази, що й визначає актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що в юридичній літературі питання юридичної відповідальності у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом в Україні частково розглядали такі вчені-юристи та практики, як В. Венедіктов, І. Зуб, М. Іншин, М. Клемпар-

ський, В. Костюк, Д. Кутоманов, О. Линдюк, С. Лукаш, А. Мацюк, В. Петришин, П. Пилипенко, С. Прилипко, О. Процевський, Г. Чанишева, В. Щербина, Н. Хуторян, О. Ярошенко та інші. Незважаючи на наявність наукових розвідок з цієї теми (проблематики), зазначена проблема залишається малодослідженою і дискусійною, а також потребує вивчення та додаткового дослідження.

Метою статті є дослідження адміністративно-правового виміру юридичної відповідальності у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом в Україні.

Виклад основного матеріалу

Юридична відповідальність – це самостійна форма реалізації охоронної функції права, виражається в комплексі заходів державного примусу, передбачених законодавством, що застосовуються щодо правопорушника уповноваженими суб'єктами у зв'язку з вчиненням діяння, яке містить усі елементи складу правопорушення, та супроводжуються примусовим позбавленням певних цінностей, які належать правопорушнику, а також на-

станням негативних наслідків особистого та майнового характеру.

Юридична відповідальність у контексті забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом – це міжгалузевий інститут права та ознака (властивість) суб'єкта права. Відповідальність щодо забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом як інститут права складається з однорідних відокремлених суспільних відносин, що включають загальні структурні елементи (нормативний, поведінковий, оціночний). Однією із складових механізму захисту інформації є юридична відповідальність за порушення у сфері виробництва і обігу інформації, що охороняється в режимі обмеженого доступу. В контексті цього, на думку В. Глуховері [1], юридична відповідальність є важливим елементом механізму забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом, оскільки виступає своєрідним гарантом [1, с. 127].

Стаття 21 Закону України від 02.10.1992 р. № 2675-ХІІ «Про інформацію» до інформації з обмеженим доступом відносить конфіденційну, таємну та службову інформацію. Режим конфіденційної інформації встановлюють фізична і юридична особа, крім суб'єктів владних повноважень, режим державної таємниці встановлено Законом України від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ «Про державну таємницю», відповідно, юридична відповідальність передбачена Цивільним кодексом України, Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Як правило, в юридичній літературі розглядається відповідальність саме за розголошення інформації з обмеженим доступом, віднесеної до категорії службової інформації, та відзначається її недостатній рівень юридичного опрацювання. Однак, коло питань і сфера відповідальності щодо інформації з обмеженим доступом є набагато ширшими проблеми розголошення.

Відповідальність повинна бути передбачена за порушення на будь-якому з етапів обігу інформації, що охороняється в режимі інформації з обмеженим доступом, не тільки для суб'єктів, які здійснюють роботу з відомостями, що охороняються в режимі інформації з обмеженим доступом, а й для

– суб'єктів, які здійснюють віднесення інформації до відомостей, що охороняються в режимі інформації з обмеженим доступом; суб'єктів, які забезпечують функціонування систем захисту інформації, що охороняється в режимі обмеженого доступу, а також організацію роботи і облік інформації.

Розглянемо основні види юридичної відповідальності, які передбачені законодавством України та доцільність їх застосування щодо порушення режиму інформації з обмеженим доступом. У цьому контексті, О. Коренюк [2] зазначає, що визнання та відповідне застосування норм законодавства щодо інформації з обмеженим доступом не перешкода до застосування відповідних норм законодавства щодо інтелектуальної власності. В окремих випадках норми законодавства щодо інформації з обмеженим доступом – єдиний правовий засіб захисту вищезазначеної інформації в Україні [2, с. 94].

Дисциплінарна відповідальність. Як відзначають дослідники (вчені-юристи, практики), у даний час питання юридичної відповідальності за розголошення інформації в основному обмежується лише дисциплінарною відповідальністю. Можливість застосування такого виду відповідальності передбачена Кодексом законів про працю України (від 10.12.1971 р. № 322-VII), Митним кодексом України (від 13.03.2012 р. № 4495-VI), Законом України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». За розголошення таємниці в даному випадку передбачена можливість застосування такого виду дисциплінарного стягнення, як звільнення (відповідно до Кодексу законів про працю України) і розірвання контракту (відповідно до Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»). У сфері державної служби передбачена відповідальність не тільки за розголошення охоронюваної законом таємниці, а також іншої інформації, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню (пункт 12 статті 8 Закону України «Про державну службу»). Такий підхід необхідно розуміти у контексті статті 9 «Службова інформація» Закону України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Таке регулювання та відповідальність за розголошення інформації з обмеженим до-

ступом не представляється доцільним і обгрунтованим, оскільки вся службова інформація визначається на відомчому рівні та не є інформацією обмеженого доступу, тільки у зв'язку зі службовим характером.

Дослідники відзначають складність у сфері визначення поняття розголошення охоронюваної законом таємниці. Так, на думку В. Олійника [3], визначення щодо розголошення повинно відповідати вимогам нормативності, точності та визначеності [3, с. 132]. Зокрема, зазначається, що в багатьох законодавчих визначеннях відсутній суб'єкт розголошення – особа, яка зобов'язана зберігати охоронювану законом таємницю. Також важливо розмежовувати поняття «розголошення» інформації і порушення правил роботи з інформацією, що охороняється в режимі з обмеженим доступом, оскільки не завжди таке порушення обов'язково веде до розголошення такої інформації.

Питання розмежування таких категорій давно обговорюється стосовно до інституту «комерційної таємниці». У даному випадку до працівників може бути застосована дисциплінарна відповідальність. Однак, вважаємо, що можлива ситуація, при якій з державним службовцем може бути розірваний контракт на підставі дії, що шкодять авторитету державної служби (підпункт 4, пункту 2 статті 65 Закону України «Про державну службу»).

Норма про припинення трудового договору/припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення (щодо розірвання) в Кодексі законів про працю України та в Законі України «Про державну службу» є диспозитивною. Роботодавець у даному випадку має право вирішувати, до якої міри дисциплінарного впливу повинен бути притягнутий працівник/державний службовець. На думку А. Неселевської [4], такий диспозитивний підхід у частині накладення дисциплінарного стягнення порушує принцип невідворотності покарання та призводить до неефективності регулювання поведінки державних службовців. Однією з тенденцій удосконалення дисципліни має стати чіткий механізм притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності [4, с. 80].

З одного боку, така думка є обгрунтованою, з іншого ж боку, для встановлення імпе-

ративної вимоги про накладення дисциплінарного стягнення, необхідне чітке нормативне регулювання самого інституту інформації з обмеженим доступом, яка б дозволяла мінімізувати суб'єктивізм при віднесенні інформації до відомостей, що охороняються в режимі обмеженого доступу та дозволило б виробити відповідні (конкретні) вимоги для дотримання вимог конфіденційності таких відомостей (даних).

Наявність формального складу дисциплінарного проступку як факт, що інформація відома третім особам, недостатній для накладення такого дисциплінарного стягнення, як припинення державної служби, так як при вирішенні інших питань. Тут необхідно брати до уваги обгрунтованість віднесення інформації до відомостей, що охороняються в режимі з обмеженим доступом, а також враховувати забезпечення заходів для захисту інформації, що охороняється в режимі з обмеженим доступом, та виходити з чіткості організації системи роботи з інформацією обмеженого доступу. У частині 3 статті 30 Закону України «Про інформацію» передбачений важливий запобіжник щодо поширення інформації про болючі для суспільства питання: суб'єкти інформаційних відносин звільняються від юридичної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця інформація є суспільно необхідною. Це положення сформулювалося під впливом справи – *The Sunday Times v United Kingdom*, заява № 6538/74, рішення від 26.04.1979 р. (п. 25) [5, с. 29].

Варто відзначити, що дисциплінарна відповідальність, як правило, накладається за розголошення охоронюваної законом таємниці. Водночас випадки порушення вимог режиму інформації з обмеженим доступом є набагато ширшими за розголошення такої інформації. Наприклад, зазначені порушення можуть ставитися до необгрунтованого віднесення інформації до відомостей, що охороняються в режимі з обмеженим доступом, до порушення правил обліку такої інформації, роботи з нею.

У даному випадку відповідальність повинна бути застосовна не тільки до осіб, які безпосередньо працюють з інформацією, що охороняється в режимі обмеженого досту-

пу, але й до осіб, які застосовують рішення про віднесення інформації до відомостей, що охороняються в режимі обмеженого доступу, а також оформляють допуск та ведуть облік роботи з інформацією цієї категорії.

У цьому контексті важливим аспектом є питання наслідків звільнення зі служби державного службовця при розголошенні інформації (відомостей, даних) з обмеженим доступом і розмежування випадків застосування дисциплінарної відповідальності від випадків застосування адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність. У юридичній літературі зазначається, що при встановленні адміністративної відповідальності за порушення у сфері інформації з обмеженим доступом необхідно враховувати наступні напрями правового регулювання: забезпечення доступу громадян і (або) організацій до достовірної інформації, необхідної для реалізації прав, свобод і законних інтересів; організацію (і забезпечення) застережливого оповіщення громадян і (або) організацій про факти і події, що створюють загрозу безпеці; захист інформації обмеженого доступу; попередження правопорушень у цій сфері.

На даний момент у Кодексі України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) існують загальні норми, які стосуються порушень у сфері поводження з інформацією обмеженого доступу.

Основною нормою, яка встановлює відповідальність у сфері порушення конфіденційності інформації, є частина 3 статті 164-3 КУпАП, санкцією в якій є штраф для посадових осіб і громадян [6].

Важливим аспектом правового регулювання є наявність відповідальності за незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (стаття 172-8 КУпАП), за порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію (стаття 212-5 КУпАП) [6].

Аналіз такої норми в поєднанні з аналізом норм про дисциплінарну відповідальність дуже важливий, так як в даному випадку стає очевидно про невідповідність заходів стягнення, оскільки в даному випадку дисциплі-

нарне стягнення у вигляді звільнення видається більш серйозним, ніж відповідальність за порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію з урахуванням можливих наслідків зазначених правопорушень. При порушенні або ігноруванні правил захисту та роботи з інформацією обмеженого доступу можливі великі обсяги розголошених відомостей, ніж в разі одиничного акта розголошення інформації державним службовцем.

Судова практика за даною категорією спорів в абсолютній більшості стосується приватних інтересів (захист комерційної, лікарської та іншої професійної таємниці).

Відносно розголошення з обмеженим доступом судова практика практично відсутня. У літературі висловлюється точка зору, відповідно до якої адміністративна відповідальність за порушення у сфері роботи зі службовою таємницею недостатньо опрацьована, оскільки таке порушення значно ширше, ніж розголошення інформації.

У КУпАП відсутня відповідальність за необґрунтоване невіднесення інформації до категорії обмеженого доступу, за виключенням таємної.

Проводячи аналіз дисциплінарної і адміністративної відповідальності, не можна не торкнутися питання про розмежування підстав для застосування заходів дисциплінарної та адміністративної відповідальності. Особливо це питання актуальне у сфері державної служби, коли притягнення службовців можливе у межах адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Відзначається, що в літературі немає однозначної позиції щодо належності інституту відповідальності державних службовців до галузі трудового або адміністративного права.

У країнах Європейського Союзу (наприклад, Франції, Німеччини) правовий статус державного чиновника, в тому числі дисциплінарна відповідальність, регулюється нормами не трудового, а виключно адміністративного права. У Великій Британії правовий статус державних службовців визначається системою спеціальних правових норм.

Якщо виходити з позиції відносин інституту служби виключно до адміністративно-

го регулювання, не знімається питання про допустимі заходи відповідальності, оскільки дисциплінарна відповідальність передбачена Законом України «Про державну службу», а адміністративна відповідальність передбачена КУпАП. Як зазначається в літературі, КУпАП не дає однозначної відповіді на це питання. Існують різні точки зору щодо можливості застосування заходів адміністративної та дисциплінарної відповідальності до державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування.

М. Туркот [7] висловлює позицію, відповідно до якої в кожному випадку питання має вирішуватися в залежності від того, яка відповідальність буде в конкретному випадку найбільш ефективна [7, с. 43].

На перший погляд, вирішення питання можна було б знайти в підході, відповідно до якого посадові особи, які наділені державно-владними повноваженнями, повинні були б нести відповідальність у межах адміністративного права, а інші державні службовці та громадяни несли б дисциплінарну відповідальність. Але такий підхід був би несправедливий. Заходи дисциплінарної та адміністративної відповідальності в даний час не порівнянні ні за наслідками правопорушень, ні за прийнятими заходами. Тому необхідно впорядкувати заходи відповідальності за правопорушення у сфері державної служби, визначивши сферу, випадки і суб'єкти відповідальності більш докладно.

Представляє інтерес відповідальність за розголошення інформації, що охороняється в режимі інформації з обмеженим доступом, яка передана або створена в організаціях у межах виконання зобов'язань за договором з органами державної влади або місцевого самоврядування. У даному випадку вважаємо, що на перше місце буде виходити договірна матеріальна відповідальність. Питання буде вирішуватися на основі положень договору і норм Цивільного кодексу України про матеріальну відповідальність.

Матеріальна відповідальність. Одним з аспектів у теорії правового регулювання відповідальності за порушення у сфері обігу інформації з обмеженим доступом є питання про матеріальну відповідальність державних службовців. Природа такої відповідальності

неоднозначна. Одні дослідники зараховують до заходів дисциплінарної відповідальності, інші вважають цивільно-правовою відповідальністю. Існує також позиція, відповідно до якої матеріальна відповідальність виділяється як самостійний вид відповідальності.

Автори Науково-практичного коментаря до Закону України «Про державну службу» [8] (К. Ващенко, І. Коліушко, В. Тимошук та В. Дерезь) зазначають, що редакція попереднього Закону України від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу» не передбачала матеріальної відповідальності державних службовців. Правовий режим цього виду відповідальності визначався відповідно до законодавства про працю України, що не відповідало публічно-правовій природі державної служби [8, с. 631].

Закон України «Про державну службу» передбачає матеріальну відповідальність державних службовців. Логічно припустити, що в субсидіарному порядку можна застосувати для таких відносин положення Кодексу законів про працю України, який встановлює випадки, розміри та порядок притягнення працівника до обмеженої та повної матеріальної відповідальності. У загальному порядку працівники (статус яких також поширюється на державних службовців у даній ситуації) несуть обмежену матеріальну відповідальність, яка визначається розміром прямої дійсної шкоди, умисно заподіяної протиправними діями або бездіяльністю. Водночас специфіка інформаційних відносин (до яких відносяться відносини у сфері обігу інформації з обмеженим доступом) така, що розмір реальної дійсної шкоди практично незмірний, оскільки інформація несе потенційну цінність, несумісну з її матеріальним / електронним виразом.

З погляду на дослідження В. Завертневої-Ярошенко та М. Ячменської [9], доцільно розширити категорію матеріальної відповідальності за розголошення охоронюваної законом таємниці та включати в неї збитки, що складаються з реального збитку та упущеної вигоди [9, с. 143]. Разом з тим, слід зазначити, що далеко не завжди можливо визначити розмір упущеної вигоди, особливо коли мова йде про розголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційної інформації про третіх осіб, оскільки така ін-

формація не є обігоздатна та може зачіпати права та свободи інших осіб.

Матеріальне вираження таких прав і свобод можна розглядати тільки з точки зору відшкодування моральної шкоди. Питання залучення до такого виду відповідальності представляється досить складним щодо проблематичності матеріальної оцінки збитків, які можуть виникнути в результаті розголошення інформації, що охороняється в режимі обмеженого доступу. У разі розголошення внутрішньої інформації, що охороняється в режимі обмеженого доступу, оцінка збитку представляється складною. У зв'язку з чим вважаємо, що матеріальна відповідальність державних службовців у сфері обігу відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, носить компенсаційний характер, може бути застосована не завжди.

Кримінальну відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом не передбачено. Водночас передбачена кримінальна відповідальність за розголошення окремих видів таємниць, що утворюються в державних органах – статті Кримінального кодексу України [10]: 111 «Державна зрада»; 114 «Шпигунство»; 145 «Незаконне розголошення лікарської таємниці»; 182 «Порушення недоторканності приватного життя»; 231 «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю»; 232 «Розголошення комерційної або банківської таємниці»; 328 «Розголошення державної таємниці»; 329 «Втрата документів, що містять державну таємницю»; 330 «Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни»; 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації»; 362 «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право до-

ступу до неї»; 364 «Зловживання владою або службовим становищем» [10]. Передбачена відповідальність спрямована на захист найбільш значущих суспільних інтересів.

У ряді досліджень були зроблені пропозиції про введення кримінальної відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом. У літературі пропонувалося ввести статтю «Порушення встановленого законом порядку отримання, збору, зберігання, обробки, поширення та надання інформації обмеженого доступу, що не є державною таємницею».

На наш погляд, введення кримінальної відповідальності необхідно для пропорційності і урівноваження системи заходів відповідальності за порушення правових режимів інформації з обмеженим доступом. Разом з тим, залишиться питання реалізації таких заходів відповідальності, а також того, наскільки це буде відповідати цілям правового режиму. У даному випадку необхідно буде вирішити питання гармонізації кримінального законодавства України в частині співвіднесення різних видів складів злочинів, у яких об'єктом є інформація, доступ до якої обмежується, а об'єктивною стороною складу злочину виступає її розголошення [11, с. 139].

Водночас впорядкування співвідношення норм адміністративної та дисциплінарної відповідальності, на наш погляд, є необхідним. Одним з важливих питань, яке необхідно вирішити при встановленні відповідальності за правопорушення у сфері охорони інформації з обмеженим доступом, є питання контролю та нагляду за встановленням режиму інформації з обмеженим доступом і порядку його дотримання.

Механізм оскарження обмеження доступу до інформації, що охороняються в режимі з обмеженим доступом, є складним і мало-ефективним у зв'язку з відсутності прямого законодавчого регулювання відповідальності і нерідко відсутність у вільному доступі документів, що встановлюють перелік інформації, віднесеної до відомостей, охоронюваних в режимі інформації з обмеженим доступом. Недоліком національного законодавства є відсутність в КУпАП окремої глави, присвяченої правопорушенням в інформаційній сфері, де мають зазначатися порушення

норм інформаційного законодавства щодо режиму інформації з обмеженим доступом.

Висновки

Результати проведеного дослідження доводять, що предмет правового регулювання інституту юридичної відповідальності забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом відрізняється неповнотою (включає правомірну поведінку та правопорушення, уявлення про які залишаються суперечливими та неоднозначними), розглядається ізольовано, поза зв'язком з іншими видами поведінки, широко використовується в юридичній літературі та соціальній практиці. Для підвищення ефективності юридичної відповідальності у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом доцільно:

- вирішити питання про якісну розробку та застосування заходів відповідальності не лише за розголошення інформації, а й за неправомірне віднесення інформації до відомостей, що охороняються в режимі з обмеженим доступом, за порушення режиму роботи з інформацією, за незабезпечення заходів захисту інформації, а також про впорядкування співвідношення норм адміністративної та дисциплінарної відповідальності;

- встановити порядок здійснення контролю та нагляду за віднесенням інформації до відомостей, що охороняються в режимі з обмеженим доступом, а також сформувати необхідні ефективні механізми оскарження обмеження доступу до інформації, що включають судовий і позасудовий порядок;

- впровадити механізм адміністративного і судового порядку оскарження процедури віднесення інформації до відомостей, що охороняються в режимі з обмеженим доступом, який повинен дозволити ефективно вирішувати питання обґрунтованості та законності обмеження доступу до інформації.

Література

1. Глуховець В. А. Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом // *Право і суспільство*. 2015. № 1. С. 123–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_1_23.

2. Коренюк О. Інформація з обмеженим доступом: об'єкт господарських відносин // *Зо-*

внішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 91–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_2_12.

3. Олійник В. Понятійні проблеми інституту державної таємниці // *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2015. № 4. С. 129–135. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/8-2015/olijnyk.pdf>.

4. Неселевська А. А. Порівняльний аналіз порядку застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців та деяких інших категорій посадових і службових осіб // *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Випуск 1 (22). С. 77–81. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2018/20.pdf.

5. Цірат К. Захист честі, гідності та ділової репутації. Особливості доказування в суді // *Юридична Газета*. 25 вересня 2018 р. № 39 (641). С. 28–30. URL: <http://jvs.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Zahist-chesti-ta-gidnosti-usudah-39641.pdf>.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

7. Туркот М. Розмежування адміністративної і дисциплінарної відповідальності військовослужбовців // *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2017. № 1 (47). С. 40–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2017_1_8.

8. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» / Ред. кол.: К. О. Ващенко, І. Б. Коліушко, В. П. Тимошук, В. А. Дерезь (відп. ред.). К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. 796 с. URL: http://pravo.org.ua/img/books/files/1513082951commentary%20_layout_web.pdf.

9. Завертнева-Ярошенко В. А., Ячменська М. М. Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні // *Правова держава*. 2018. № 32. С. 134–145. URL: <http://dSPACE.onu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/20754/1/134-145.pdf>.

10. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

11. Трембач І. І. Кримінальне стягнення за порушення законодавства про державну таємницю // *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 5. С. 135–139. URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2018/32.pdf.

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено актуальні питання юридичної відповідальності у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом в Україні у контексті адміністративно-правового виміру. На основі методології системного аналізу правових явищ проаналізовано: загальнотеоретичні питання сутності та змісту юридичної відповідальності за порушення норм інформаційного законодавства; підстави для притягнення до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності за порушення норм законодавства щодо режиму інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, службової та таємної інформації). Розглянуто співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності щодо забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом, специфіку та проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері інформації з обмеженим доступом, а також виявлено недоліки у цьому напрямі. Представлено основні положення сприйнятої законодавством України концепції цього виду інформаційних правопорушень, визначається їх зв'язок з діяльністю публічної адміністрації. Визначено ознаки притягнення до відповідальності державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні до дисциплінарної, адміністративної та матеріальної відповідальності за порушення режиму інформації з обмеженим доступом. Охарактеризовано порушення режиму інформації з обмеженим доступом як виду інформаційного правопорушення, особливості норм щодо відповідальності. Встановлено, що значна кількість норм Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення норм інформаційного законодавства, проте кількість норм, які безпосередньо стосуються режиму інформації з обмеженим доступом, обмежена. Запропоновано розшифрити види юридичної відповідальності за порушення режиму інформації з обмеженим доступом. Зроблено висновок про те, що недоліком національного законодавства є відсутність у Кодексі України про адміністративні правопорушення окремої глави, присвяченої правопорушенням в інформаційній сфері, де повинно бути відображено склади адміністративних правопорушень, у тому числі щодо порушень режиму інформації з обмеженим доступом.

Ключові слова: юридична відповідальність, інформація з обмеженим доступом, режим інформації, конфіденційна інформація, службова інформація, державна таємниця.

SUMMARY

The article investigates the actual issues of legal liability in the mechanism of providing the regime of information with limited access in Ukraine in the context of administrative-legal dimension. On the basis of the methodology of system analysis of legal phenomena analyzed: general theoretical questions of the essence and content of legal liability for violations of the norms of information legislation; grounds for bringing to disciplinary, administrative, material and criminal responsibility for violation of the legislation on the regime of information with restricted access (confidential, official and secret information). The correlation of administrative responsibility with other types of legal responsibility regarding provision of the regime of information with limited access, specificity and problems of legal liability for violations in the field of information with restricted access is considered, as well as deficiencies in this direction are revealed. The main provisions of the concept of this type of information offenses adopted by the Ukrainian legislation are presented, their connection with the activities of public administration is determined. The signs of bringing civil servants and employees of local self-government bodies in Ukraine to disciplinary, administrative and material liability for violation of the regime of restricted access information are determined. Violations of the regime of information with limited access as a type of information offense, especially the norms of responsibility are described. It is established that a significant number of norms of the Code of Ukraine on Administrative Offenses foresee liability for violation of the norms of information legislation, however, the number of norms directly related to the regime of information with restricted access is limited. It is proposed to extend the types of legal responsibility for violation of the regime of information with restricted access. It is concluded that the disadvantage of national legislation is the absence in the Code of Ukraine on administrative offenses of a separate chapter on the offense in the information sphere, which should include the composition of administrative offenses, including violations of the regime of information with restricted access.

Key words: legal liability, information with restricted access, information regime, confidential information, official information, state secret.

СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ ЯК КВАЗІПОЛІЦЕЙСЬКОГО УТВОРЕННЯ

ТОПЧІЙ Юрій Михайлович - начальник відділу протидії організованим формам злочинності у сфері економіки Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України

В статті досліджено ряд понять і правових категорій, фігуруючих в правоотношеннях здійснення муніципальної стражей діяльності по забезпеченню публічного порядку. В результаті проведення семантичного аналізу термінів «муніципальний» і «стража» доведено, що поняття «муніципальна стража» дослівно слід розуміти як інститут, створений органом місцевого самоврядування для виконання охоронних функцій.

Зроблено висновок, що створювані органами місцевого самоврядування комунальні охоронні підприємства «муніципальна стража» слід розглядати як квазіполіцейські органи, що виконують альтернативну контролювану державою правоохоронну діяльність, яка функціонує в межах права.

Ключові слова: муніципальна стража, публічний порядок, місцеве самоврядування, квазіполіцейські органи.

Вступ

Розбудова громадянського суспільства, зміна векторів управлінської орієнтації вимагає створення сил охорони правопорядку, діяльність яких максимально наближена до інтересів територіальних громад та які функціонують у їхніх інтересах.

Сучасний стан дослідження проблеми

Науковим розробкам щодо правоохоронної діяльності органів виконавчої влади та відносин, що виникають при охороні пу-

блічного порядку та громадської безпеки, й ролі у цьому процесі недержавних інституцій присвячені роботи таких фахівців, як В.Б. Авер'янов, О.М. Бандурка, Є.О. Безсмертний, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, М.І. Єропкін, В.Ф. Захаров, Д.П. Калайнов, А.П. Ключніченко, Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк В.К. Колпаков та інші. Дослідження правових проблем створення органами місцевого самоврядування інституцій з охорони публічного порядку та окремих аспектів організації їхньої діяльності було проведено у роботах В.О. Басс, О.М. Волуйко, Т.І. Гудзь, Л.М. Долі, В.Б. Дубовика, А.І. Камінського, Н.В. Капітонової, Я.М. Когута, В.А. Орлова, С.В. Петкова, А.С. Поклонського, О.С. Проневич, А.В. Сергєєва та інших.

Однак утворені органами місцевого самоврядування інституції, на яких покладено виконання завдань з охорони публічного порядку, є малодослідженим інституційно-правовим феноменом. З метою виявлення їхньої сутності та з'ясування у майбутніх з'ясування обсягу їхніх правоохоронних повноважень нами піднімається проблема дослідити семантичну сутність поняття «муніципальна варта» та можливість її віднесення до органів, що здійснюють поліцейську діяльність.

Виклад основного матеріалу

Відсутність відповідного закону, яким би регулювалась правоохоронна діяльність формувань з поліцейськими повноважен-

нями, створених органами місцевого самоврядування, а також гостра потреба покращення правоохоронної діяльності на місцях, обумовлюють перед місцевим самоврядуванням завдання самостійного пошуку правових форм створення інституцій, завданням яких є підтримка правопорядку на території поширення своєї юрисдикції. За відсутності загальнообов'язкових правових норм встановлених законами України, муніципальні органи пристосовують свою нормотворчість до існуючої законодавчої бази, елементи якої регулюють зовсім не муніципальні правовідносини, створюють «правоохоронні» формування не лише з різними найменуваннями, але й з різними організаційно-функціональними структурами, підпорядкуванням, обсягами повноважень, з не уніфікованим характером взаємодії з іншими державними та недержавними інституціями.

Вирішення поліцейських завдань на місцевому рівні обумовило виникнення та своєрідну еволюцію поняття «муніципальна варта».

Прикметники «муніципальний», «муніципальна» у сучасній офіційно-діловій практиці, зокрема в мові законодавства, вживаються як синонімічні поняттю «місцевий» і стосуються органів місцевого самоврядування, які діють або мають значення в межах певної території, місцевості. Слово «муніципальний» походить від лексеми муніципалітет, яке утворилося від латинського муніципія (лат. *municipium*, мн. *municipia*, від лат. *municipus* - «обов'язок, служба» та лат. *capio* - «беру») [1], тобто що стосується муніципалітету, міський. Це слово-європеїзм поширилося в українській мові завдяки тісним політичним і культурним контактам передусім із країн Західної Європи. Слово «муніципальний» широко вживається у сучасній мові у таких суспільно-політичних словосполученнях, як муніципальна реформа, муніципальні вибори, муніципальна влада, муніципальна власність, муніципальні службовці, а також поширюється на власні назви установ, зокрема муніципальна варта [2].

В управлінських відносинах та правознавстві похідні від лексеми «муніципаль-

ний» увійшли у мовний та науковий вжиток поняття:

Муніципальні відносини – самостійний (формальний) вид публічно-правових комплексних відносин, що має властивості наукової і практичної категорії та конкретну структуру [3, с.40], «муніципальна влада» – система владних відносин, у рамках якої реалізуються функції і повноваження місцевого самоврядування, «муніципальне право» – комплексна галузь публічного права; наука і навчальна дисципліна про місцеве самоврядування. Як наука, муніципальне право України почало формуватись із здобуттям незалежності.

Термін «варта» – озброєний підрозділ, відряджений для виконання бойового завдання з метою охорони і оборони військових об'єктів, бойових прапорів, а також осіб, яких тримають на гауптвахті. Слово «варта» – запозичення з німецької мови (нім. *wahren* – берегти), можливо, через польську (пол. *warta*) [4, с.113]. У юридичній довідковій літературі пояснюється як (нім. *warte* – сторожова башта): 1) загін, група людей (здебільшого озброєних), що виконують охоронні функції; 2) озброєний підрозділ, споряджений для: а) виконання бойового завдання з метою охорони та оборони військ, об'єктів; б) віддання військ, почестей [5, с.672-768]. У вітчизняному праві, в основному, варта притаманна військовим відносинам: варта, гарнізонна варта, внутрішня варта, почесна варта, як термін, що замінив раніш вживане у військовій термінології російськомовне поняття «караул».

Повне розкриття досліджуваного поняття, на нашу думку, буде якіснішим при зверненні до його аналогів у інших слов'янських мовах. Наприклад, у білоруській мові поняття «варта» відповідає українському, у словацькій – *stráž*, словенській – *straža*, чеською – *stráž*.

У російській мові варта має два значення – *старжа*, наприклад внутрішня варта (рос. *Внутренняя старжа*) – вид військ, які формувалися на підставі загального військового обов'язку та несли караульну та конвойну службу, виконували вироки суду, охороняли порядок при стихійних лихах, були задіяні для припинення непокори тощо [6, с.92],

існувала з 1811 до 1864 рік. Та, мовою оригіналу, караул, що пояснюється в тлумачному словнику В.Даля як варта, люди для сторожки, збереження чого-небудь [7].

У польській мові відповідником варти є *straz*, що є найменуванням певних правових інститутів: *Straz graniczna* (укр. *Прикордонна варта*) – єдине, уніформоване і озброєне формування, що виконує завдання, пов'язані з охороною державного кордону та прикордонного контролю в Республіці Польща зі статусом правоохоронного органу [8], *Straz pożarna* (укр. *Пожежна охорона*) – організоване формування, яке займається запобіганням і боротьбою з пожежами та іншими загрозами (крім злочинів) здоров'ю і життю людей, майну та навколишньому середовищу, усунення наслідків стихійних лих і катастроф [9], *Straż miejska, Straż gminna* (укр. досл. *Міська варта, Міська охорона*) – установа створена для підтримки громадського порядку і безпеки людей, яка підпорядковується місцевому самоврядуванню – правоохоронний орган з обмеженими поліцейськими повноваженнями [10].

Охоронним змістом наповнені поняття «козацька варта», «прикордонна варта», «міська варта», «Державна варта» та інші. А відтак, охоронні цілі є основним змістом діяльності варти. До речі, Державна варта як правоохоронний орган уряду Гетьмана Скоропадського був створений 18 травня 1918 року з функціями державної безпеки та правопорядку та підпорядкований був Департаменту поліції [11, с.348].

Таким чином, поняття «муніципальна варта» слід розуміти як інституцію, створену органом місцевого самоврядування для виконання охоронних функцій. Однак до прийняття відповідного правового акта, у якому правоохоронна природа таких інституцій, як муніципальні варти, не буде закріплена законодавчо, говорити про віднесення до правоохоронних органів муніципальних варт, муніципальних охорон тощо, створених за організаційно-правовою формами як комунальні підприємства чи комунальні установи, є помилковим. На нашу думку, для позначення їхньої сутності, яка відображала б їхнє правоохоронне спрямування, варто застосовувати поняття

«квазіправоохоронний орган» чи «квазіполіцейський орган».

Префікс квазі- (від лат. *quasi* – «немов, майже») буквально – майже. При додаванні до різних частин мови утворює слова зі значенням хибності, удаваності; наприклад квазі-вчений, квазі-керований. Синонімічний префіксу псевдо- [12].

У міжнародному праві та політології у сполученні із словом держава утворює поняття «квазідержава» (англ. *quasi-state*), тобто «майже держава» – юридичне та політичне поняття, термін, який іноді використовується для опису сутностей (політій) з багатьма, але не всіма критеріями державності [13, с.493].

Політологи з маси політичних та громадських організацій виділяють квазімілітарні об'єднання [14].

У правознавстві префікс «квазі-» сполучається з багатьма юридичними термінами для позначення їхньої неповної відповідності певній правовій категорії.

Так, до квазісудових органів відносять суди конституційної юрисдикції [15, с.13], адміністративні комісії при виконавчих органах місцевого самоврядування [16, с.113]. Екологічними квазіекспертизами вважають громадські оцінки впливу певних техногенних факторів на навколишнє середовище [17]. Квазінотаріальними органами вважають консульські установи України, посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних і міських рад та інші посадові особи, які посвідчують дії, прирівняні до нотаріальних; особи, які мають намір зайнятися нотаріальною діяльністю (стажисти) [18, с.63-64]. Квазіподатками вважають непрямі оподаткування праці.

Квазіпокараннями вважають види покарань при кримінальній відповідальності юридичних осіб [19, с.217-218]. У теорії кримінального права застосовують поняття «квазіспеціальна конфіскація», яка полягає у вилученні знарядь злочину та інших предметів, що пов'язані з його вчиненням, та прямо передбачена у санкції статті Особливої частини КК України [20, с.74-76].

Врешті широковживаним є і поняття «квазіполіцейські органи» та «квазіполіцейська діяльність», хоча і використовуються

різними авторами у дещо відмінних значеннях.

Так, Ю.П. Шевченко, маючи на увазі квазіполіцейські інститути, стверджує, що «всі види збройної охорони, як державної (відомчої), так і приватної, навряд чи можна віднести до поліції» [21, с.26]. Квазіполіцейськими у правовій науці називають такі авторитетні міжнародні інститути, як Інтерпол та Європол [22, с.120-123].

А.В. Самотуга до квазіполіцейської діяльності відносить усю поліцейську діяльність, яка здійснюється у тісній взаємодії з місцевим населенням, тобто комунальне поліціювання [23, с.14, с.16].

Ю.О. Загуменна та О.С. Проневич вважають квазіполіцейською діяльність добровільних громадських формувань (добровільних поліцейських служб, варт безпеки, громадянської сторожі, громадянських патрулів та інші форми самоорганізації населення) залучених до правоохоронної діяльності [24, с.1; 25, с.126]. С.О. Проневич, поряд з вищезазначеними, у ряд квазіполіцейських ставить приватну детективну (розшукову) діяльність [26, с.18].

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національну поліцію» завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [27]. Окремі поліцейські функції Національної гвардії України вбачається із приписів ст.2 Закону України «Про Національну гвардію України», де поряд з іншими основними функціями значаться: охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян; участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я громадян [28]. Обмеженими

поліцейськими функціями наділені органи Військової служби правопорядку [29].

У цей же час правові норми статутів численних квазіполіцейських формувань, створюваних органами місцевого самоврядування вказують на істотне тяжіння до виконання саме поліцейських завдань. Наприклад.

Забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; забезпечення державного і громадського порядку – приклади цілей Львівського комунального підприємства «Муніципальна дружина» [30].

Забезпечення охорони публічного порядку на території м. Одеси у взаємодії з підрозділами поліції – одне із завдань Комунальної установи «Муніципальна варта», створеної Одеською міською радою [31].

Таким чином, створювані органами місцевого самоврядування комунальні охоронні підприємства «муніципальна варта» слід розглядати як квазіполіцейські органи, що здійснюють альтернативну контрольованій державою правоохоронну діяльність, яка функціонує в межах права.

Література

1. Муніципії_Стародавнього_Риму. Вікіпедія URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Муніципії_Стародавнього_Риму
2. Світлана Бирик. Місцевий – муніципальний. Культура мови на щодень. URL: <http://kulturamovy.univ.kiev.ua/КМ/pdfs/Magazine64-30.pdf>
3. Галіахметов, І.А. Змістова складова муніципально-правових відносин: теоретичний аспект / І.А. Галіахметов // Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - №8. - С.27-30.
4. Етимологічний словник української мови: В 7 т. - Т.1: А-Г / Ред. кол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), І.К. Білодід, В.Т. Коломієць, О.Б. Ткаченко. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. - К.: Наукова думка, 1982. - 632 с.
5. Варта // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] - К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998-2004. - 672-768 с.

6. Воронцов, С.А. Правоохранительные органы Российской Федерации / С.А. Воронцов // История и современность. - Ростов на Дону, 2001. - 608 с.
7. Караул // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В.И. Даль. URL: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=12848>
8. O Straży Granicznej : Ustawa z dnia 12 października 1990 r. / Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr. 78 1990 r. poz. 462., Str.1052.
9. O Państwowej Straży Pożarnej : Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. / Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr. 88 poz. 400., Str. 1209.
10. O strażach gminnych : Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. / Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr. nr 123 poz. 779., Str.3759.
11. О.І. Лупандін. Державна варта Української Держави 1918 // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (гол.) та ін. ; Ін-т історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2004. - Т.2 : Г - Д. - С.348.
12. квазі-. Вікіпедія. URL: <https://uk.wiktionary.org/wiki/квазі->
13. Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law / John P Grant, J.Craig Barker. Oxford University Press. 2009. 702 p.
14. Данило Мокрик. «Правий сектор»: хто почав атаку в Києві? URL: https://zaxid.net/praviy_sektor_hto_pochav_ataku_v_kiyevi_n1301249
15. Гузій, А.А. Конституційний контроль в зарубіжних країнах / А.А. Гузій // Міжнародний науковий журнал «Internauka». - 2018. - №8. - С.12-15.
16. Шушулкова, В.Д. Організаційно-правове регулювання діяльності адміністративних комісій при виконавчих органах місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.Д. Шушулкова. - Одеса. 2016, - 258 с.
17. Оцінка впливу на довкілля в Україні: вирішення проблеми по-європейськи. Аналіт. докум. URL: <http://www.rac.org.ua/uploads/content/181/files/ocinkavplivunadovk illjavukrajini.pdf>
18. Тищенко, В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні /В. Тищенко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - №4. - С. 62-66.
19. Яценко, А.М. Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру / Вісник Кримінологічної асоціації України. 2015. №1(9), с.217-218.
20. Єрмак, О.В. Конфіскація майна як покарання та квазіспеціальна конфіскація в кримінальному праві України / О.В. Єрмак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2015. - Вип. 16(2). - С.74-76.
21. Шевченко, Ю.П. Полицейские меры / Ю.П. Шевченко // Полицейское право. - 2005. - №3. - С. 25-30.
22. Шевцова, Л.В. Проблемы и перспективы развития субъектов международного уголовного преследования преступных организаций // Государственная служба и кадры. - 2018. - №3. - С.120-123.
23. Самотуга, А.В. Особисті права і свободи людини у США та їх захист поліцією: автореф...дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А.В.Самотуга. - Дніпропетровськ. 2007. - 20.
24. Загуменна, Ю.О. Партнерська модель взаємодії поліції та громадянського суспільства: міжнародний досвід / Ю.О. Загуменна // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни: збірн. тез наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 листопада 2016 р.). URL: <http://www.kbuara.kharkov.ua/ebook/conf/2016-5/doc/2/05.pdf>
25. Проневич, О.С. Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі / О.С. Проневич // Вісник ХНУВС. - 2012. - №1(56). - С.125-133.
26. Проневич, С.О. Державно-приватне партнерство у сфері безпеки: стан публічного дискурсу та перспективи легітимізації / С.О. Проневич // Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2015 р. - С.15-18.
27. Про Національну поліцію : Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено низку понять та правових категорій, які фігурують у правовідносинах здійснення муніципальною вартою діяльності по забезпеченню публічного порядку. У наслідок проведення семантичного аналізу термінів «муніципальний» та «варта» доведено, що поняття «муніципальна варта» дослівно слід розуміти як інституцію створену органом місцевого самоврядування для виконання охоронних функцій.

Зроблено висновок, що створювані органами місцевого самоврядування комунальні охоронні підприємства «муніципальна варта» слід розглядати як квазіполіцейські органи, що здійснюють альтернативну контрольованій державою правоохоронну діяльність, яка функціонує в межах права.

Ключові слова: муніципальна варта, публічний порядок, місцеве самоврядування, квазіполіцейські органи.

28. Про Національну гвардію України : Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18>

29. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14>

30. Статут Львівського комунального підприємства «Муніципальна дружина» : Наказ Управління безпеки міста Львівської міської ради від 14.03.2017 №2.

31. Статут Комунальної установи «Муніципальна варта» : Рішення Одеської міської ради від 14.12.2017 № 2772-VII.

SUMMARY

The article deals with a number of concepts and legal categories that appear in policing activities of the municipal guard. The aim has been to outline the understanding of the municipal guard as a policing body.

As a result of the semantic analysis of the terms “municipal” and “guard”, it has been proved that literally the term of “municipal guard” is defined as a municipal institution established to perform security tasks.

The comparison of the content of the studied concept in other Slavic languages has been provided.

The analysis of the content of the word-formation prefix “quasi-” and its linguistic application in certain legal categories, including in the concepts of “quasi-police authorities” and “quasi-police activity” has been carried out.

A gap in the legal regulation of the municipal guard has been detected.

Communal enterprises, generalized under the name “municipal guard”, according to their Articles of Association, have been proved more likely to fulfill policing tasks and functions.

It has been concluded that the municipal guard established by local self-government should be considered as a quasi-police institution performing law enforcement alternative to the one that is controlled by the state and that exists in the legal frame.

Key words: municipal guard, public order, local self-government, quasi-police authorities.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОКУРАТУРИ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ЧУБКО Тетяна - кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України

ЧУБКО Віталій - провідний науковий співробітник відділу розробки та впровадження інноваційних методик організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України

Рассмотрены и сравнительно организационные структуры прокуратуры Литвы с прокуратурой Украины, с целью определения возможностей применения положительного опыта.

Ключевые слова: организационная структура прокуратуры Украины; структура прокуратуры Литовской Республики, сравнение организационных структур прокуратур Литвы и Украины.

XXI століття характеризується процесом формування принципово нової системи відносин між країнами та народами на підставі взаємозв'язків і взаємозалежності у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Україна з часу набуття незалежності перебуває в процесі перманентного приведення правової системи та державних установ (суду, прокуратури, поліції, антикорупційних органів тощо) у відповідність до загальноновизнаних міжнародних стандартів. Одним із шляхів досягнення зазначеного є практика звернення до зарубіжного досвіду. Завдяки такій практиці Україна активно сприймає загальноновизнані принципи, позитивні зразки правової регламентації суспільних відносин у різних сферах суспільного життя. Відтак процеси інтеграції України у світове співтовариство, європейський правовий простір, а також внесення змін до Конституції України в частині правосуддя зумовлюють необхідність подальшого вивчення досвіду трансформації та функціонування установ інших держав,

зокрема прокуратури. При цьому увагу варто приділити досвіду Литовської Республіки з наступних причин: 1) перебування України і Литви в складі Радянського Союзу сприяло функціонуванню прокуратури радянського типу, 2) швидка трансформація державних установ у Литві до світових стандартів. Тому метою статті є порівняльна характеристика організаційної структури прокуратури Литви з прокуратурою України, з метою визначення можливостей застосування позитивного досвіду.

Дослідженню особливостей побудови та функціонуванню прокуратур різних держав приділяли увагу такі науковці, як В. Кравчук, А. Скрипнюк, Л. Омельчук, А. Клітинська та інші.

Виклад основного матеріалу

При вивченні міжнародного досвіду не слід забувати, що не варто здійснювати механічне перенесення певних політичних і юридичних конструкцій однієї країни в іншу без урахування особливостей їх національно-історичного розвитку, умов функціонування тощо. Так, Т. Розова та В. Барков стверджують, що тоталітаризм навчив цінувати «чужі» принципи демократії та гуманізму, але не показав, як ці принципи зробити «своїми», із конституційних перетворити на принципи повсякденного життя кожного громадянина. Тут не допоможуть і представники розвинених західних демократій, які в змозі лише продемонструвати свої стандарти, корисні та застосовані лише

до тієї межі, за якою знаходиться національна специфіка з усім тягарем минулого, особливості наявної соціально-політичної ситуації та головні тенденції її розвитку на найближче майбутнє [1, с. 294].

Незважаючи на спільне радянське минуле, Україна та Литовська республіка розвивалися своїм шляхом. Нині у юридичній літературі, враховуючи місце прокуратури в системі державних органів країн Європейського Союзу (ЄС), виділяють таку класифікацію:

1) прокуратура перебуває в складі міністерства юстиції (Бельгія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Польща, Румунія, Франція, Естонія);

2) прокуратура входить до складу судової влади і функціонує при судах (Болгарія, Іспанія, Італія, Латвія);

3) прокуратура виділена в самостійну службу і є незалежною у своїй діяльності (Великобританія);

4) прокуратура виділена в самостійну систему й підзвітна Парламенту або Президенту або обом цим органам (Литва) [2, с. 200]. За цією класифікацією прокуратуру України можна віднести до четвертої групи з підстав особистого звітування Генеральним прокурором не менше одного разу на рік перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»). Водночас із внесенням змін до Конституції України в частині правосуддя деякі вчені (В. Кравчук) [3, с. 318] її відносять до другої групи. При цьому існує позиція А. Скрипнюка, що підвідомчість прокуратури суддівському або виконавчому корпусу позбавляє її самостійності в прийнятті рішень і може призвести до поширення корупційних схем [4, с. 293].

На нашу думку, найбільш влучною є думка А. Лапкіна про те, що «на сьогодні є всі підстави розглядати прокуратуру як суміжний із судовою владою інститут. Сьогодні прокуратура продовжує діяти автономно та самостійно, ані в організаційному, ані в функціональному відношенні не підпорядковується судовій владі» [5, с. 20].-

Таким чином, варто констатувати, що система прокуратури України хоча все ще перебуває в стані формування, трансформації, однак за запропонованою класифікацією її доцільно відносити до четвертої групи.

Вчені справедливо прокуратуру Литовської Республіки відносять до четвертої групи з огляду на те, що 1) пріоритети діяльності прокуратури визначаються Сеймом Литовської Республіки; 2) Генеральний прокурор повідомляє Президента Республіки та Сейм про діяльність прокуратури; 3) Уряд Литовської Республіки, координуючи державну безпеку та громадський порядок, координує свої дії з Генеральним прокурором, а Генеральний прокурор інформує Уряд про результати діяльності прокуратури поза межами процесу. Тобто прокуратури обох країн віднесено до четвертої групи.

Продовжуючи порівняння структур прокуратур України та Литовської Республіки варто розпочати із визначень, передбачених національним законодавством. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, який набирав чинності 15 липня 2015 року (далі Закон України) прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Система прокуратури України складається з Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур місцевих прокуратур, військових прокуратур, спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

При цьому Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого рівня щодо регіональних та місцевих прокуратур, а регіональна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо місцевих прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури. Чіткий перелік та територіальна юрисдикція місцевих прокуратур визначена в додатку до Закону України «Про прокуратуру» [6]. Таким чином, в Україні функціонує трьох-

рівнева система органів прокуратури та спеціалізовані прокуратури. Спеціалізована військова прокуратура функціонує на всіх трьох рівнях (військові прокуратури гарнізонів, військові прокуратури регіонів та Головна військова прокуратура (на правах Департаменту), тоді як спеціалізована антикорупційна прокуратура (на правах Департаменту), тобто функціонує лише на рівні Генеральної прокуратури. Разом з тим у структурі органів прокуратури встановлюються посади державних службовців, інших працівників, діяльність яких регулюється Законом «Про прокуратуру» та іншими законодавчими актами України (ч. 2 ст. 14 Закону України «Про прокуратуру»).

Діяльність прокуратури Литовської Республіки регламентовано Законом Литовської республіки «Про прокуратуру» (далі Закон Литви) з 1994 року, № 81-1514. 1 травня 2003 року запроваджено реформи органів прокуратури відповідно до нової редакції закону. Законом Литовської Республіки в редакції 2012 року визначено, що прокуратура є державною установою, яка виконує функції, встановлені Конституцією Литовської Республіки, цим Законом або іншими законами. Прокуратура допомагає забезпечити законність і справедливість суду [7]. Структуру прокуратури Литовської Республіки нині побудовано відповідно до судової системи. А саме прокуратура Литви складається з Генеральної прокуратури та територіальних прокуратур, до складу яких входять спеціалізовані підрозділи. Аналіз закону «Про прокуратуру» Литовської Республіки дає можливість констатувати, що Генеральна прокуратура є установою вищого рівня щодо територіальних прокуратур. Прокурори Генеральної прокуратури мають право прокурора діяти в усіх судах. Прокурори територіальної прокуратури мають повноваження прокурора діяти в судах відповідно до компетенції, встановленої Генеральним прокурором або його заступником. Тож у Литві діють два рівні органів прокуратури.

З огляду на те, що 30 вересня 2016 року був прийнятий та набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конститу-

ції України (щодо правосуддя)», яким виключили з Конституції України розділ VII «Прокуратура» та врегулювали статус прокуратури окремою статтею у розділі VIII «Правосуддя». Тож вбачається за можливість певні елементи системи прокуратури Литви будувати в Україні відповідно до чинної судової системи. Нині в Україні сформовані 178 місцевих прокуратур відповідно до додатку Закону України «Про прокуратуру», які функціонують близько 4 років. Водночас в Україні ще триває процес утворення об'єднаних територіальних громад, який розпочато під час процесу децентралізації. Тобто до завершення утворення територіальних адміністративних одиниць створено місцеві прокуратури шляхом об'єднання міських, районних, районних у містах прокуратур. Як результат замість районних прокурорів, за виключенням утворення на їх базі місцевих прокуратур, з'явилися начальники відділів. Здебільшого контрольні та адміністративні функції регіональних прокуратур та місцевих по відношенню до відділів прокуратур (колишніх районних прокуратур) просто дублюються. Наприклад, кожна (Кіровоградська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька) регіональна прокуратура має в підпорядкуванні по 4 місцеві прокуратури, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська – по 5, тоді як кожна з таких місцевих прокуратур об'єднує від 2 до 7 адміністративних одиниць.

У свою чергу, місцеві загальні суди створено з урахуванням адміністративно-територіального поділу (утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі) [8]. Тож кількість місцевих прокуратур (178) та місцевих судів (661) не співпадає, що здебільшого ускладнює виконання прокурорами своїх функцій, зокрема здійснення підтримання державного обвинувачення тощо. Інколи окремим працівникам для підтримання державного обвинувачення в суді упродовж дня потрібно відвідати декілька районів, що значно ускладнює виконання прокурором покладених на нього функцій. При

цьому варто звернути увагу, що раніше в Україні суд і прокуратура формувалися відповідно до адміністративно територіального устрою.

Зазначені моделі прокуратур дають лише загальне уявлення про їх функціонування. Як правило, кожній національній прокуратурі (чи аналогічній їй системі) притаманний свій, специфічний набір функцій і повноважень, обумовлених як загальною логікою моделі, так і особливостями, традиціями національної правової культури, іншими об'єктивними і суб'єктивними факторами (наприклад, прагненням політичного керівництва деяких постсоціалістичних країн наслідувати певні західні зразки) [9, с. 279].

Незважаючи на той факт, прокуратури України та Литви відносять до однієї й тої четвертої групи запропонованої класифікації, їх завдання відрізняються.

За структурою обидві країни мають Генеральну прокуратуру, яка є прокуратурою найвищого рівня. Її очолює Генеральний прокурор, процедура призначення та звільнення якого в обох країнах співпадає (призначає на посаду та звільняє з посади Президент, за згодою з парламентом). Основне завдання Генеральної прокуратури України – організація та координація діяльності усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури (п. 1 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»).

У Литовській Республіці на законодавчому рівні за Генеральною прокуратурою передбачено більш широке коло завдань. Тож Генеральна прокуратура:

1) керує та контролює діяльність територіальних прокуратур;

2) формує єдину практику досудового розслідування кримінальних правопорушень і кримінального провадження;

3) веде, організовує, контролює досудове розслідування, керує та переслідує критичні кримінальні справи;

4) формулює єдину практику судового переслідування прокуратури у кримінальному провадженні та бере участь у апеляційному та касаційному провадженні;

5) координує дії органів досудового слідства у розслідуванні кримінальних правопорушень;

6) у справах надзвичайної важливості відстоює суспільний інтерес і формує єдину практику прокурорів у цій сфері;

7) організовує професійну підготовку, підвищення кваліфікації та надає методичну допомогу прокурорам;

8) здійснює відповідно до міжнародних договорів, законів та інших правових актів, з іноземними державними установами та міжнародними установами;

9) піклується про фінансове, матеріальне забезпечення прокуратури, а також про соціальні гарантії прокурорів;

10) аналізувати діяльність прокуратури та керувати діяльністю прокуратури;

11) виконує інші функції, передбачені законами та міжнародними договорами [7].

Крім того на законодавчому рівні закріплено компетенцію територіальних прокуратур. Відтак територіальні прокуратури: 1) організовують та проводять досудове слідство; 2) здійснюють досудове слідство; 3) контролюють діяльність працівників досудового слідства у кримінальних справах; 4) підтримують державне обвинувачення у кримінальних справах; 5) контролюють виконання вироків; 6) координують діяльність органів досудового слідства при розслідуванні злочинів; 7) захищають суспільні інтереси; 8) готують прохання про надання правової допомоги на підставі та порядку, встановлених законами та міжнародними договорами іноземним установам та міжнародним установам; 9) виконують інші функції прокуратури [7]. Підсумовуючи викладене, варто прийти до висновку про те, що в Україні на законодавчому рівні визначено завдання лише на найвищому рівні – Генеральній прокуратурі України. На інших рівнях (регіональному та місцевому) завдань не сформульовано. Традиційно склалося, що їх формулює прокуратура вищого рівня нижчому.

В органах прокуратури України відсутній обґрунтований підхід щодо визначення необхідної кількості прокурорів на кожному рівні. Водночас визначена загальна

чисельність працівників органів прокуратури, яка становить не більше 15000 осіб [6]. Генерального прокурора України, так само як і Раду прокурорів України – постійно діючий орган прокурорського самоврядування від вирішення цього важливого питання усунуто. На думку І.В. Європіної, таке рішення є помилковим, адже хто, як не Генеральний прокурор України, спроможний краще за будь-кого іншого визначитися з оптимальною чисельністю підпорядкованих прокуратур та їх структурних утворень, зважаючи на покладені на них завдання, функції, а також видатки, затверджені у Державному бюджеті України на утримання органів прокуратури [10, с. 110]. Корисним є досвід Литви із цього питання. Генеральний прокурор наділений правом реорганізовувати та ліквідувати, змінювати статус, структуру, компетенцію та сфери діяльності територіальних прокуратур, враховуючи сфери діяльності судів. Крім того, прокуратура допомагає забезпечити законність і справедливість суду.

Висновок

При проведенні реформ не можна копіювати шаблонно певні форми організації роботи правоохоронних органів, у тому числі й прокуратури, але одночасно не варто ігнорувати вже успішно діючі моделі. Найбільш успішно, на нашу думку, поєднувати певні елементи й проводити не відразу на всю систему органів, а проводити поступово на певних прокуратурах. Й після позитивних практичних результатів поширювати на всю систему органів прокуратури. Зокрема, за результатами проведеної реформи децентралізації передбачити, щоб кількість місцевих прокуратур співпадала з кількістю місцевих судів, тобто для забезпечення ефективності відправлення правосуддя.

Література

1. Розова Т.В. Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні : [монографія] / Т.В. Розова, В.Ю. Барков. – Одеса : Юрид. літ., 2003. – 336 с.

2. Омельчук Л.В. . Європейський досвід організації органів прокуратури / Л.В. Омельчук, А.Р. Клітинська // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України – 2016. – Вип. 1(3). – С. 199–204.

3. Кравчук В.М. Реформування правового статусу прокуратури в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / В.М. Кравчук // Порівняльно-аналітичне право. – № 5. – 2016. – С. 317-320.

4. Скрипнюк А.В. Світовий досвід функціонування органів прокуратури: порівняльно-правовий аналіз / А.В. Скрипнюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 4. Том 2. – 2014. – С. 290-294.

5. Організація судових та правоохоронних органів: [навч. Посіб.]. у 2 ч.: Ч.2: Основи правоохоронної та правозахисної діяльності / Т. Вільчик, П. Каркач, А. Лапкін та ін.; за ред. Л. Москвич – Х.: Право, 2016. – 364с

6. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII в редакції від 28.08.2018 URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> (дата звернення: 23.05.2019).

7. Закон Литовської Республіки «Про прокуратуру» в редакції від 01.05.2003 URL: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=kYDkATvszU&documentId=TAR.3EB53577EFCA> (дата звернення: 19.02.2019).

8. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/ed20180805> (дата звернення: 29.05.2019).

9. Миколенко В.А. Модернізація конституційно-правового статусу прокуратури в європейських країнах: порівняльно-правовий аналіз / В.А. Миколенко // Актуальні проблеми політики. – 2016. – Вип. 58. – С. 276

10. Європіна І. Роздуми над новацією Закону України «Про прокуратуру» щодо реформування системи, структури та функцій прокуратури / І. Європіна, Л. Європіна / Вісник Академії прокуратури України. том 12 число 3(34) 2015. – С. 106-119.

АНОТАЦІЯ

Розглянуто та порівняно організаційні структури прокуратури Литви з прокуратурою України з метою визначення можливостей застосування позитивного досвіду.

Ключові слова: організаційна структура прокуратури України, структура прокуратури Литовської Республіки, порівняння організаційних структур прокуратур Литви та України.

The organizational structure of the prosecution of the republic of Lithuania and Ukraine: comparative analysis

Tatiana Chubko - Leading Researcher of Department of Development and Implementation of Innovative Methods of Organization of Work and Management in the Bodies the Prosecutor's Office of Research Institute of National Prosecution Academy of Ukraine, PhD in Law

Vitaliy Chubko - Leading Researcher of Department of Development and Implementation of Innovative Methods of Organization of Work and Management in the Bodies the Prosecutor's Office of Research Institute of National Prosecution Academy of Ukraine

There were the organizational structures of the Lithuanian with the Prosecution of Ukraine, in order to determine the possibilities of using positive experience, comparatively considered.

XXI century is characterized by the process of formation of a fundamentally new system of relations between countries and peoples on the basis of interconnections and interdependence in all spheres of vital activity of society. Since state independence, Ukraine has been in the process of permanently bringing the legal system and state institutions (court, prosecution, police, anti-corruption bodies, etc.) in line with generally accepted international standards. One of the ways to achieve this is the practice of applying for foreign

experience. Thanks to this practice, Ukraine actively accepts universally accepted principles, positive examples of legal regulation of social relations in various spheres of public life. The processes of Ukraine's integration into the world community, the European legal space, as well as the introduction of changes to the Constitution of Ukraine in the area of justice necessitate further study of the experience of the transformation and functioning of institutions of other states, in particular the prosecution. At the same time, attention should be paid to the experience of the Republic of Lithuania for the following reasons: 1) the presence of Ukraine and Lithuania within the Soviet Union contributed to the functioning of the Soviet-type prosecution; 2) the rapid transformation of state institutions in Lithuania to world standards. Therefore, the purpose of the article is to compare the organizational structure of the prosecution of Lithuania with the prosecution of Ukraine in order to determine the possibilities of applying positive experience.

During any reforms it is impossible to copy certain forms of organization of work of law enforcement bodies, including the prosecution, but it is not necessary to ignore the already successful models. The most successful, in our opinion, to combine certain elements and conduct not immediately on the entire system of bodies, but to carry out gradually on certain prosecutors. And after positive practical results to spread to the entire system of prosecution. In particular, according to the results of the decentralization reform, provision should be made for the number of local prosecutors to coincide with the number of local courts, that is, to ensure the efficiency of the justice.

Key words: organizational structure of the prosecution of Ukraine, structure of the prosecution of the Republic of Lithuania, comparison of the organizational structures of the prosecution of Lithuania and Ukraine.

ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ)

ХИЛЯ Михайло Михайлович - здобувач Тернопільського національного економічного університету

В статті автор досліджує поняття і сутність реалізації адміністративно-правових актів через аналіз ознак механізму даного процесу. Проаналізовані теоретичні питання щодо цілей, функцій та призначень адміністративно-правових актів. Серед іншого обговорено вплив судової практики та адміністративної юстиції в цілому на механізм реалізації норм адміністративного права. Автор запропонував два підходи до визначення категорії «реалізація адміністративно-правових актів»: формально-юридический та класический.

Ключеві слова: норми адміністративного права, реалізація адміністративно-правових актів, правозастосування, ефективність реалізації нормативно-правових актів, правовий дилетантизм, адміністративна юстиція.

На сьогоднішній день однією із найбільш складних для вирішення правових проблем є питання ефективного втілення, реалізації правових норм у конкретних відносинах. У першу чергу, втілення нормативних правил у життя є глибоко інтегрованим процесом у правовий механізм, який залежить від багатьох правотворчих та правосприймаючих факторів, зокрема, визначеності нормативного продукту, рівня правової культури та правової свідомості учасників публічних відносин, якості законотворчої та нормотворчої діяльності, судового узагальнення правозастосування тощо. Відтак, реалізація адміністративно-правових

актів не є самостійним, внутрішньогалузевим процесом та потребує комплексного вивчення у поєднанні з іншими правовими процесами.

Адміністративно-правові норми у своїй більшості є владними, імперативними та зобов'язальними, які, встановлюючи конкретний варіант поведінки, можуть створювати несприятливі наслідки для правового становища фізичних та юридичних осіб. Насправді легітимна мета адміністративно-правових норм не спрямована на примушування осіб до вчинення певних дій, які можливо б, їй не довелось вчиняти. Втім, саме за допомогою таких правових засобів можливо досягти публічного порядку, соціальної рівності та загальнобажаної волі від державно-владного механізму.

Більше того, сучасні уявлення про призначення правових норм, особливо адміністративних, породжують продукт сервісності та «існування держави для людини». Таким чином, вчені-правники намагаються втілити в практичну реалізацію адміністративно-правові норми не тільки шляхом недопущення неправомірного втручання в приватне життя особи, а й ідею сприяння інтересам та потребам невідомих осіб, які з тих чи інших підстав вступили у правові відносини з публічною адміністрацією.

З урахуванням зазначених чинників та інших правових державницьких процесів, класичного вчення про чотирьохскладову систему форм реалізації норм права (виконання, використання, додержання і застосування) вже не достатньо для сучасної адміністративно-правової доктрини. Не менш важливими

постають проблеми пов'язані із механізмом реалізації адміністративно-правових норм у системі багатогранних відносин адміністративного права.

Зміст та сутність дефініції «реалізація» походить від слова *realis* і означає продаж товарів і послуг, що супроводжується отриманням грошової виручки; виконання задуму, отримання результату [10].

За сучасними та, на наш погляд, правильними твердженнями правників, термін «реалізація права» не є тотожним поняттю «реалізація норм права» та «реалізація адміністративного права», оскільки вони співвідносяться як загальне та часткове. Найбільш загальним є термін «реалізація права», який охоплює реалізацію адміністративного права як правової галузі, а реалізація адміністративного права включає реалізацію адміністративно-правових норм та нормативно-правових актів як зовнішньої форми адміністративно-правової норми.

Розвиток самого адміністративного права не може відбуватися без реалізації адміністративно-правових норм. Застосування норм у конкретних відносинах є емпіричним засобом перевірки їх дієвості, встановлення проблемних аспектів та шляхів вирішення через прийняття все нових більш якісних норм. Тому гіпотеза про те, що реалізація адміністративно-правових норм сприяє правоуворенню, є достатньо обґрунтованою.

Досить дискусійним є запропонований І. В. Болокан зміст терміну «реалізація адміністративно-правової норми», як процес появи у реальній дійсності задуму нормотворця особливостей існування адміністративно-правових відносин, який виявляється у закріпленні в адміністративно-правовій нормі бажаного сценарію активної та пасивної поведінки адресата адміністративно-правової норми [3, с. 4].

На наш погляд, реалізацію адміністративно-правових норм необхідно розглядати із:

класичного підходу як інтелектуально-творчу діяльність із втілення приписів адміністративно-правових норм у правомірній активній чи пасивній поведінці суб'єкта адміністративного права, спрямовану на створення певного загального блага для держави або конкретних наслідків для фізичних та юридичних осіб

формально-юридичного підходу як форму функціонування адміністративно-процесуальних норм, за допомогою яких реалізуються норми матеріального адміністративного права.

Не буде помилково в черговий раз зауважити про те, що реалізація адміністративно-правових норм здійснюється в чотирьох формах: використання, виконання, дотримання, застосування. Зазначена класифікація характерна для будь-якої галузі права із певними особливостями.

О.І. Харитонова правильно підкреслює, що найбільш характерним для державно-управлінських відносин є реалізація у формі *застосування*, тобто така організаційно-правова діяльність державних та інших уповноважених на це органів, яка полягає у встановленні піднормативних індивідуальних правил поведінки з метою створення умов, необхідних для реалізації відповідних норм. Застосування, на відміну від використання, виконання, дотримання, є державно-владною діяльністю, головним завданням якої є саме втілення в життя приписів норми права щодо управлінських відносин залежно від характеру ситуації, до якої потрапляють учасники таких відносин [12, с. 22].

Цікавою є думка В. В. Форманюк, що реалізація або, іншими словами, застосування права – це процес, процедура перетворення правових норм у суспільну практику, підкреслюючи при цьому, що реалізація права залежить від предмета, методу та суб'єктів правового регулювання [11, с. 185].

О. А. Ястребов зауважує, що адміністративне правозастосування, здійснюване в двох формах: а) оперативно-виконавча діяльність, що виражається в реалізації приписів правових норм і позитивному регулюванні за допомогою індивідуальних правових актів та б) юрисдикційна діяльність, здійснювана адміністративними засобами і спрямована на дозвіл управлінських конфліктів, охорону правових норм від яких би то не було порушень, забезпечення їх виконання та профілактику правопорушень [13, с. 13].

Дійсно, ключовий обсяг адміністративно-правових норм направлений на урегулювання владної та правової діяльності публічних органів, їх посадових та службових осіб, що окрес-

лена межами їх компетенційної діяльності по виконанню функцій держави.

Специфіка владної діяльності в правовій державі потребує забезпечення законності та верховенства права в діях владних осіб, а тому адміністративно-правові норми, окрім державно-управлінського спрямування, повинні бути націлені на захист прав та свобод інших учасників публічних відносин. Таким чином, **застосування** норм адміністративного права як вид правової реалізації характеризується наступними ознаками: має властивість правового процесу, із виокремленими межами, обсягом правомочностей, а його результатом є виникнення певного правового наслідку для адресатів(а); відсутність можливості застосування особами, не наділеними владними повноваженнями, тобто фізичними та юридичними особами (наприклад видання правозастосовчого акта та скасування адміністративного акта); є творчим та інтелектуальним видом діяльності; спрямованість на недопущення порушення прав та свобод людини і громадянина.

Мета адміністративно-правової норми була актуальним предметом досліджень правників у радянський період. І. В. Болокан, аналізуючи праці попередників, виокремлює наступні тези її мети: закріплення та розвиток суспільних відносин у сфері державного управління; врегулювання суспільних відносин у галузі (сфері) державного управління; регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері державного та суспільного управління [4, с. 130].

Оскільки суб'єктом творення права є людина, цілі правових норм прямо визначаються людиною, а не навпаки. Люди в результаті свідомих, вольових цілеспрямованих дій перетворюють ідеальні цілі, які містяться в праві, на їх результат [6, с. 23].

Тобто так звані «ідеальні» цілі містяться не тільки в нормативних актах, а й в правових принципах, догмах, правових традиціях, а також у правовій свідомості. Нормативність та письмова форма необхідні для однозначного розуміння, накопичення та засвоєння в пам'яті певних соціальних правил.

Трансформація цілей адміністративного права в мету конкретних норм є нічим іншим як *процесом адміністративного нормотворення*.

Соціальне призначення норм проявляється у наявності людського фактору. У будь-якому випадку правові норми адміністративного права є видом соціальних норм, оскільки вони регулюють відносини між людьми.

Функція норми адміністративного права – це напрям, у якому відображена соціальна роль та основне її призначення у певний період суспільного життя [5, с. 148].

Інформативність як мета адміністративно-правової норми існує в будь-якому випадку, а її властивість полягає у поінформуванні учасників відносин про можливі чи конкретні варіанти поведінки або діяння, яке необхідно вчинити, заходи адміністративного примусу, що вживаються, та негативні наслідки для правового становища особи. Прояв реалізації інформаційної функції в адміністративно-правових відносинах їх учасниками досягається за допомогою: надання відомостей про правові процеси, організацію діяльності органів влади, їх посадових та службових осіб; правової освіти та підвищення поінформованості населення про діяльність органів влади; забезпечення демократизації та обізнаності суспільства про систему законодавства, можливості осіб забезпечувати власний правовий захист тощо.

З урахуванням досягнень інформатизації, форм реалізації інформаційної мети в нормах права досить багато. Наприклад, в аспекті інформатизації органів державної влади, деякі адміністративно-правові норми у зв'язку із домінуванням інформаційної складової трансформуються в особливий вид інформаційно-правових норм. Їх призначення полягає вже у забезпеченні права особи на інформацію.

Одним із проявів ознаки інформативності адміністративно-правових норм є *тлумачення норм*, під яким вчені розуміють діяльність щодо з'ясування багатоваріативного змісту нормативних правил, у тому числі на прикладі конкретних відносин. Інформативний аспект полягає у встановленні більш простого та зрозумілого контексту норм.

Оскільки *тлумачення* є особливим видом діяльності органів влади щодо встановлення сутності норми, його цілком можливо віднести до *форм* реалізації норм адміністративного права.

Дисциплінованість – це мотиваційно-виховна функція норм. Її прояв досить різноманіт-

ний у конкретних нормах від встановлення строків, закінчуючи настанням конкретних правових наслідків. Дотримання, виконання як класичні форми реалізації норм права забезпечуються заходами дисципліни, примусу та мотивації. Разом з цим вплив функції правової дисципліни є рівнозначним як для суб'єкта владних повноважень, так і для не-владних осіб. Порядок, спосіб компетенційної діяльності органів влади, який встановлений у ст. 19 Основного Закону, балансується із строківістю, порядком та обґрунтованістю оскарження рішень посадових осіб, якщо, на думку не-владної особи, вони могли призвести до порушення прав.

Синергетичність – міжгалузеве призначення норм правової систематики, яке забезпечує уніфікованість, визначеність та ієрархічну цілісність норм як на рівні адміністративного закону, так і підзаконного акту. Таким чином, перебуваючи в органічній єдності, правові норми мінімізують породження конфлікту між публічним інтересом та приватними свободами (потребами) громадян, сприяють утвердженню правомірної поведінки та становленню авторитету до системи законодавства.

У теорії права для романо-германської правової системи розглядають варіанти механізму реалізації норм матеріального права без процесуальних або із ними. Правильно стверджує Ю.В. Боднарук про те, що реалізація матеріальних норм є можливою лише у випадку, якщо вони встановлюють *абсолютні* права у тих сферах, у яких використовується загальнодозвільний тип регулювання. У таких випадках ніщо не стримує суб'єкта права, він використовує своє право у будь-який спосіб, не заборонений законом, на свій розсуд [1, с. 23]. Закономірним є те, що не потребують процесуалізації матеріальні норми цивільного, господарського права, оскільки їх конструктивною складовою є наявність широких можливостей вибору варіантів реалізації прав та обов'язків.

Особливі специфічні ознаки характерні для застосування конституційно-правових норм, які із найбільшою інтенсивністю в діяльності суб'єктів конституційно-правових відносин дозволяють формувати принципи внутрішньої і зовнішньої політики держави, програми правозастосування для інших суб'єктів

правозастосовної діяльності [7, с. 15]. Як зазначається в самій Конституції України, її норми мають пряму дію. Отже, без процесуального компоненту їх реалізація може мати місце за умов ґрунтового тлумачення із дотриманням конституційних принципів.

Реалізація матеріальних адміністративних норм повинна бути більшою мірою процесуалізованою, навіть виходячи із вимог ст. 19 Конституції України.

Якщо продовжити думку, то погоджуючись із позицією І. Болокан, можна стверджувати про те, що нормами процесуального права призначені для встановлення оптимального порядку реалізації норм матеріального права (норми, які містять правило, на підставі якого можливе вирішення справи по суті, передбачають певний порядок) [2, с. 61].

Якщо матеріальні норми реалізуються в процесуальних, то процесуальні в конкретних відносинах. При цьому, слід погодитись із Н.В. Махиніч, яка при дослідженні податково-процесуальних відносин, виокремлює у них два блоки об'єктів: неюрисдикційний (зокрема, реалізація матеріально-правових податкових норм, не пов'язаних з вирішенням податкових спорів та захистом порушених прав платників податків і законних інтересів платників податків) та юрисдикційний (резюмують вирішення податкових спорів і пов'язані із захистом прав та законних інтересів платників податків) [9, с.101]. Аналогічні блоки об'єктів можна виокремити і в адміністративно-правових відносинах.

Норма права не існує для того, щоб існувати «на папері». Участь суб'єктів адміністративного права у відносинах охоплюється нормативними правилами поведінки, тобто діями або бездіяльністю. Інколи правовими приписами передбачено одночасно вчинення дії та утримання від діяльності.

Натомість варіативність реалізації волі суб'єктом адміністративних повноважень у правомірній поведінці є множинною та залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників.

Внутрішнє переконання відіграє важливу роль в усвідомленні змісту, призначенні адміністративної норми та її мети в конкретних публічних відносинах. Керуючись життєвим досвідом, нерідко посадові особи, в першу чергу, намагаються встановити наслідки від втілення

адміністративних приписів, а вже потім обирають процесуальний механізм втілення в життя матеріальних приписів.

Правосвідомість та *правовий фах* публічних осіб є безпосереднім фактором не тільки для реалізації норм, але й якісних характеристик цього процесу. Особливим чином необхідність застосування юридичних знань виникає у складних умовах нормативного процесу: наявність колізій та невизначеності в правових актах, на підставі яких відбувається правореалізація; необхідність обрання для застосування тієї норми, яка є найбільш доцільною в конкретних обставинах; потреба у правовій кваліфікації адміністративних відносин; високий рівень правового фаху у невідної особи у випадку правореалізації за наявності конфлікту тощо.

Негативне явище, що пов'язане із реалізацією адміністративно-правової норми – це *правовий дилетантизм*, тобто реалізація норм права без достатніх професійних знань про них та відсутність навичок і досвіду їх реалізації на практиці.

Правовий дилетантизм є досить поширеним явищем для владних осіб за відсутності у них попереднього практичного досвіду втілення норм права у практичні відносини.

Вплив судового адміністративного права на правореалізацію є нічим іншим як *впливом інтерпретації адміністративних норм у розумінні адміністративної юстиції на правореалізацію суб'єктом публічного права*.

На перший погляд, доволі непомітний зв'язок таких явищ ґрунтується на системному впливі адміністративної юстиції на процес нормотворення та розуміння адміністративно-правових принципів. Проте, результати функціонування системи адміністративної юстиції не є банальним вирішенням спорів по суті. Їх призначення має більш глобальний вплив на правові процеси в публічно-владній діяльності.

Непринциповим моментом у даному випадку є пряме посилання на конкретне рішення суду. Аналізуючи вплив судової практики на правозастосування, В. Косович припускає, що судове правозастосування може слугувати засобом усунення недоліків за умови, що воно буде визнано специфічним видом нормотворчої діяльності (ознака загалом нехарактерна для системи континентального права) [8, с. 16].

У теоретичному аспекті досить обґрунтованим видається аргумент, саме узагальнення результатів судового правозастосування є найкращою формою моніторингу ефективності реалізації нормативних актів.

Загалом, судова практика має безпосередній вплив на реалізацію норм адміністративного права, спрямовуючи їх в русло ефективності, визначеності системності. Судові рішення не породжують безпосередньо нових норм, втім вони є засобом генерації покращеного процесу нормотворчої діяльності і, як результат, більш коректного та цілісного втілення норми у конкретних відносинах публічного права.

Висновки

Таким чином, механізм реалізації адміністративно-правових актів як системне явище характеризується: застосуванням як ключовою формою реалізації адміністративно-правових норм; співвідношенням мети адміністративно-правової норми та призначенням її реалізації; процесуальністю реалізації норм матеріального адміністративного права; балансуванням між волею владних суб'єктів та захистом прав та інтересів фізичних осіб; впливом адміністративної юстиції на реалізацію норм адміністративного права.

Враховуючи дискусійність проблеми категорії «реалізації норм адміністративного права», пропонується розглядати її із позиції:

- *класичного підходу* як інтелектуально-творчу діяльність щодо втілення приписів адміністративно-правових норм у правомірній активній чи пасивній поведінці суб'єкта адміністративного права, спрямовану на створення певного загального блага або конкретних правових наслідків для фізичних та юридичних осіб;

- *формально-юридичного підходу* як форми функціонування адміністративно-процесуальних норм, за допомогою яких втілюються норми матеріального адміністративного права.

Література

1. Боднарук Ю. В. Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Боднарук; кер. роботи Л. К. Царьова; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2008. – 249 с.

АНОТАЦІЯ

У статті автор дослідив поняття та сутність реалізації адміністративно-правових актів через аналіз ознак механізму даного процесу. Проаналізовано теоретичні питання стосовно мети, функцій та призначення адміністративно-правових актів. Серед іншого обґрунтовано вплив судової практики та адміністративної юстиції загалом на механізм реалізації норм адміністративного права. Автор запропонував два підходи до визначення категорії «реалізація адміністративно-правових актів»: формально-юридичний та класичний.

Ключові слова: норми адміністративного права, реалізація адміністративно-правових актів, правозастосування, ефективність реалізації нормативно-правових актів, правовий дилетантизм, адміністративна юстиція.

SUMMARY

In the article the author investigates the concept and essence of the implementation of administrative and legal acts through the analysis of its mechanism. The theoretical questions concerning the purpose, functions and appointment of administrative-legal acts are analyzed too. Among other things, author substantiates the judicial practice and administrative justice impact on the implementation mechanism of administrative acts. The author proposes two approaches to the definition of category "implementation of administrative and legal acts" such as formal-legal and classical.

Key words: norms of administrative law, implementation of administrative acts, enforcement, effectiveness of legal acts implementation, legal amateurism, administrative justice.

2. Болокан І. В. Застосування як особлива форма реалізації адміністративно-правових норм (на прикладі Закону України «Про звернення громадян») / І.В. Болокан // Visegrad Journal on Human Rights. - №4(1), 2016. – [URL]: http://vjhr.sk/archive/2016_4/part_1/11.pdf

3. Болокан І. В. Реалізація норм адміністративного права: проблемні питання теорії та практики. 2017. PhD Thesis. дис.... д. ю. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017 – 549 с.

4. Болокан, І. В. Адміністративно-правова норма: окремі питання формулювання дефініції. Право і суспільство. – 2017. – №1. – С. 129-135.

5. Бондаренко В. А. Призначення та особливості структури адміністративно-правових норм / В. А. Бондаренко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юрид. : зб. наук. пр. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 4. – С. 146–154.

6. Гнатюк, М. Д. Теоретичні аспекти реалізації цілей норм права / М. Д. Гнатюк // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2004. - Т. 26. - С. 22-25.

7. Кінаш Б.С. Конституційно-правові норми: теорія та практика реалізації : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Б. С. Кінаш; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2008. - 18 с.

8. Косович В. Судова практика як засіб подолання недоліків нормативно-правових актів України / В. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2015. - Вип. 62. - С. 14–22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2015_62_4.

9. Махініч Н. В. Процесуальні норми податкового права. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2017, - 248 с.

10. Термін «реалізація» - словник економічних термінів. – [URL] : <http://www.ekonomiks.net.ua>

11. Форманюк В. В. Реалізація локальних нормативно-правових актів / В. В. Форманюк // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 68. - С. 184-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_68_31

12. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа: автореф. на дис. на д.ю.к. за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. – 36 с.

13. Ястребов О. А. Судебное административное право / О. А. Ястребов — «Статут», 2017. – 126 с.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

ШЕВЧЕНКО Сергій Сергійович - здобувач МАУП

В статті автор досліджує поняття, передпосылки і обґрунтовує необхідність проведення психофізіологічних досліджень з допомогою поліграфа в публічній сфері. Автор установлює неотъемлемую цінність внутрішнього психологічного фактора особистості в адміністративно-правових відносинах. Автором удосконалено перелік ознак соціальних відносин, які регламентуються нормами адміністративного права і можуть бути піддані впливу психологічного внутрішнього фактора суб'єкта таких відносин.

Ключеві слова: психофізіологічне дослідження, поліграф, адміністративне право, публічне лице, добродетель.

Постановка проблеми

Становлення нових правових інституцій та демократичні перетворення існуючих в Україні вимагають пошуку нових засобів та методів удосконалення суспільних відносин. Оскільки право є основним соціальним регулятором, воно не може не враховувати особистісні якості та характеристики людини як живої істоти, здатної до пізнання навколишніх, у тому числі, правових процесів. За допомогою цього можливо зафіксувати, встановити або спростувати певні юридичні факти (процеси) за участю тієї чи іншої людини та застосувати відповідні правові наслідки. Так, на підставі індивідуальних характеристик поведінки людини встановлюються її наміри, бажання та воля на вчинення діяння. Психофізіологічний чинник особи є ключовим

елементом інституту дієздатності, принципу детермінізму, правосвідомості загалом тощо. Тому вивчення психофізіологічних реакцій у результаті дії зовнішніх чинників на людину має широку сферу правозастосування, де адміністративні правовідносини, що пов'язані із здійсненням публічно-владної діяльності, не є виключенням.

Мета статті полягає у з'ясуванні сутності психофізіологічних досліджень за допомогою поліграфа та обґрунтування значимості їх проведення в сфері відносин адміністративного права.

Результати дослідження

Феномен «людської особистості» в правових процесах розглядають як сукупність соціальних, фізіологічних та психологічних показників людини, які у своїй сукупності характеризують її як самостійного інтелектуального учасника правових відносин, здатного або нездатного своєю волею, бажанням чи свідомістю якимось чином впливати на певні соціальні процеси, що можуть породжувати правові наслідки.

Діяльнісний зміст психофізіологічних досліджень за допомогою поліграфа розмножений широким термінологічним апаратом.

Якщо розглядати зміст терміну «психофізіологічні дослідження (перевірки) за допомогою поліграфа» для цілей адміністративно-правових відносин, то можна стверджувати, що під такими дослідженнями слід розуміти вид нормативно-регламентованої, науково-

дослідної, професійної діяльності, що здійснюється експертом-поліграфологом, змістом якої є фіксація фізіологічних показників та реакцій організму людини у відповідь на зовнішні подразнення за допомогою багатоканального контрольно-вимірювального пристрою (поліграфа).

Відносини, які регламентуються нормами адміністративного права, охоплюють участь осіб у владних, управлінських та організаційних процесах, що характеризуються:

- офіційною професійною діяльністю в органах державної влади та місцевого самоврядування, як реалізація компетенції посадових та службових осіб у сферах державно-правового життя;
- реалізацією державно-управлінського впливу шляхом прийняття нормативних актів, актів індивідуальної дії, в тому числі, шляхом застосування адміністративно-правових санкцій;
- участю в процесах державного управління особами не наділеними владними повноваженнями;
- прийняттям адміністративних договорів тощо;
- необхідністю відмежування публічного та приватного інтересу;
- професійністю, добросовісністю та належним відношенням до функцій держави та державницьких завдань.

Слід погодитись із класифікацією Д.Н. Бахрах, що найчастіше адміністративно-правові відносини виникають в апараті державного управління та супроводжуючими процесами, поза апаратом при взаємодії публічних адміністрацій та посадових осіб із невідними суб'єктами, а також у сфері відносин адміністративного судочинства [1, с. 36]. Внутрішньоуправлінські процеси – це організація відносин між особами, яким властивий особливий статус – публічність. У нормативних актах термінологічний ряд по-різному називає владних суб'єктів: «публічні особи», «посадові особи», «службові особи», «суб'єкти владних повноважень» «державні службовці», «офіційні особи» тощо. Наприклад, у Кодексі адміністративного судочинства міститься найбільш узагальнене, на наш погляд, поняття, яким охоплюється інституційна та функціональна діяльність владних суб'єктів

– здійснення публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг [3]. У цьому ж таки Кодексі під публічною службою розуміють діяльність фізичних осіб на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійну діяльність суддів, прокурорів, військову службу, альтернативну (невійськову) службу, іншу державну службу, патронатну службу в державних органах, службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [3]. За будь-яких умов, вступаючи у подібного роду професійну діяльність, вона завжди передбачає настання певних наслідків – правообмежень для особи.

Правова складова публічного службовця доповнюється його внутрішніми психологічними особливостями, які відіграють першочерговий вплив на його професійну діяльність. Так, відповідно до п. 2 ст. 76 Кодексу адміністративного судочинства, питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання [3]. Вивчаючи сутність внутрішнього переконання, О.К. Черновський приходить до думки про її елементи: наявність емпіричних життєвих установок добра та справедливості; цілеспрямованість, прагнення встановити об'єктивну істину; усвідомлення права й обов'язку постановляти обґрунтовані правові рішення; ґрунтовність на впевненості у своїй незалежності й самостійності; необхідність брати на себе всю повноту відповідальності за законність, обґрунтованість і справедливість кожного рішення [9, с. 153].

Роль психологічної складової особистості в зазначених правовідносинах не можливо не відмітити, аналізуючи норми адміністративного права. Наприклад, у Законі України «Про державну службу» наголошується на необхідності наявності психічно-розумових якостей, а саме здатність застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов'язків, навчання, професійного та особистісного розвитку [4]. У Загальних правилах етичної по-

ведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування встановлено вимоги до поведінки державного службовця, які включають вольовий фактор. Поведінка державних службовців має забезпечувати довіру суспільства до державної служби, а державний службовець повинен відповідати етичним нормам, бути доброзичливим, ввічливим, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об'єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужості [6]. Закон України «Про запобігання корупції» вимагає від державного службовця неприховування своїх статків, відмову від отримання подарунків та неправомірних вимог [5], чим зобов'язує його умисно вчинити певні дії, які можуть не відповідати його внутрішньому бажанню чи інтересам. Зазначені норми та багато інших вимагають певної психологічної, розумової волі, яка спрямована на вчинення певної поведінки, або ж навпаки – утримання від дій. Як і в першому, так і в другому випадку, причинно-наслідковий зв'язок розпочинається із внутрішніх переконань особи та закінчується прийняттям рішення, яке сприяє настанню правових наслідків.

З'ясування зазначених обставин суттєвим чином мінімізує виникнення конфліктних ситуацій на державній службі, які в майбутньому можуть як породити негативні наслідки для самої особи, так і завдати підризу авторитету державній інституції.

В.С. Ковальов та Т.М. Брус наголошують на ефективності застосування поліграфа, в першу чергу, як додаткового засобу перевірки професійності добору кадрів поліції, органів державної влади, урядових установ, органів безпеки та установ, пов'язаних із роботою з секретною інформацією, та деяких інших організацій, робота в яких висуває підвищені вимоги до чесності й порядності працівника [2].

Незважаючи на те, що адміністративні правові відносини у більшій мірі спрямовані на вироблення стереотипних правил поведінки для публічних службовців, які мінімізують сферу власного розсуду, психіч-

ний аспект, що відображається у прийнятті управлінських рішень, відношенні до повноважень та добросовісності виконання професійних обов'язків, неможливо не враховувати. Особа державного службовця завжди залишається індивідумом зі своїм внутрішнім психологічним світом, мотивацією, самостійною здатністю оцінювати та сприймати зовнішні фактори та чинники.

Окрім цього, важливим для становлення професійної та мотивованої сучасної служби в органах влади та місцевого самоврядування є якісний добір кандидатів на посади у відповідних відомствах. Відповідно до Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації, основними напрямками реалізації заходів реформування державної служби є удосконалення механізму забезпечення рівного доступу громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, усунення корупційного механізму шляхом проведення виключно відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад, добір висококваліфікованих та здатних на реалізацію державницьких функцій публічних службовців [8].

Слід зазначити, що помітне посилення стратегічної та нормативно-правової уваги до процедур відбору кандидатів на посади в органах влади стало усвідомленням необхідності не тільки усунення корупційного чинника, як гальма розвитку державної служби, а й добору якісного складу службовців.

Втім, не всі відомості про особу-кандидата чи державного службовця, що обіймає посаду, можуть бути отримані в безпосередній формі із його досьє, характеристик з попереднього місця роботи чи навіть за результатами спілкування з психологом. Як зазначається, наприклад, в Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України метою проведення опитування за допомогою поліграфа є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з'ясування ступеня її правдивості та повно-

ти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватись у службовій діяльності [7].

Можна класифікувати основні цільові сфери охопленості використання поліграфа в публічних правовідносинах:

- *перша* – перевірка кандидатів на посади, що передують здійсненню публічності діяльності в органах державної влади (до моменту отримання статусу публічної особи або отримання фактичного відношення до реалізації публічних функцій);

- *друга* – перевірка відомостей, що мають значення для оцінки фактів, подій, явищ, які стосуються суб'єктів, пов'язаних із безпосередньою реалізацією публічної владної діяльності.

Важливе значення стосовно першої сфери відіграє наявність попереднього досвіду публічної діяльності. У такому випадку експерт-поліграфолог повинен оцінити добросовісність державно-владної діяльності та рішень попереднього досвіду.

Перевірка відомостей та формування заключення стосовно суб'єкта, який уже перебуває на службі, охоплює досить різноманітне коло питань, які можуть включати як пряму його службову діяльність, так і відношення до певних подій, що могли мати місце за його безпосередньої участі.

У загальному застосування методу поліграфного тестування в публічно-правових відносинах може передбачати отримання відомостей про:

- деталі та факт відношення до дії (події) особи, що опитується;

- обставини, які можуть свідчити про особливості отримання особою відомостей, що становлять предмет дослідження;

- рівень поінформаності особи, яка опитується.

Висновки

Отже, сфера публічно-правової діяльності людини потребує на системному та інституційному рівні залучення поліграфічних технологій як засобів додаткової перевірки професійності, добросовісності реалізації публічно-владної діяльності, забезпечення якісного складу державних службовців, попередження та виявлення конфлікту інтересів та пра-

вопорушень при здійсненні функцій держави тощо.

Помітне посилення стратегічної та нормативно-правової уваги до процедур відбору кандидатів на посади в органах влади детермінувало усвідомлення необхідності: усунення корупційного чинника, як гальма розвитку державної служби; добору якісного складу службовців; прийняття незалежних управлінських рішень; мінімізації конфлікту приватних інтересів особи та публічного інтересу держави; отримання достатніх відомостей про особу публічного службовця чи кандидата на посаду.

Поліграфні дослідження можуть відігравати суттєве значення для оцінки здатності особи брати участь у публічному управлінні. Предметом такого оцінювання можуть бути факти, події, вчинки з минулого, наявність або відсутність яких не може забезпечити ефективне виконання особою своїх функціональних обов'язків: корупційні схильності (в минулому) чи факти скоєння корупційних правопорушень, отримання неправомірної вигоди; факти участі чи роботи на конспіративних засадах в іноземних розвідувальних органах; скоєння тяжких злочинів (що особливо актуально для роботи в правоохоронних органах); наявність близького оточення в органах влади; наявність особистого бізнесу, підконтрольного особі, яка є членом сім'ї; участь у роботі політичних партій, організацій; зайняття діяльністю, що заборонена законом; наявність громадянства іншої держави; факти розголошення конфіденційних та таємних відомостей; факти використання службових, адміністративних повноважень у власних інтересах; спроби підкупу суб'єктів владних повноважень тощо.

До переліку ознак соціальних відносин, які регламентуються нормами адміністративного права та можуть бути піддані дії психологічного внутрішнього чинника суб'єкта таких відносин належить: офіційна, професійна, оплачувана діяльність в органах державної влади та місцевого самоврядування як реалізація компетенції посадових та службових осіб у сферах державно-правового життя; здатність чинити державно-управлінський вплив шляхом застосування заходів примусу, який може обмежувати права, свободи та

АНОТАЦІЯ

У статті автор дослідив поняття, передумови та обґрунтував необхідність проведення психофізіологічних досліджень за допомогою поліграфа в публічній сфері. Автором з'ясовано невід'ємну цінність внутрішньопсихологічного чинника особистості в адміністративно-правових відносинах. Автором удосконалено перелік ознак соціальних відносин, які регламентуються нормами адміністративного права та можуть бути піддані дії психологічного внутрішнього чинника суб'єкта таких відносин.

Ключові слова: психофізіологічні дослідження, поліграф, адміністративне право, публічна особа, добросовісність.

SUMMARY

In the article, the author researches the notion, preconditions and substantiates the necessity of psychophysiological researches with lie detector (polygraph) in the public sphere. The author finds the inalienable importance of the internal-psychological side in administrative-legal relations. The author improves the list of features of social relations, which is regulated by the administrative law and can be effected by the to the psychological internal factor of the subject of such relations.

Key words: psychophysiological research, lie detector (polygraph), administrative law, public person, integrity.

інтереси інших осіб; потреба у необхідності відмежування публічних та приватних потреб; необхідність професійного, добросовісного, вольового відношенням до функцій держави та державницьких завдань.

Література

1. Адміністративное право: Учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр, и доп. - М.: Норма, 2007. - 816 с.

2. Ковальов В. Г. Брус Т. М. Використання поліграфа як інструмента запобігання та боротьби з корупцією державних службовців. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2016, №1. – [URL]. - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ttpdu_2016_1_8.pdf.

3. Кодекс адміністративного судочинства України : Кодекс України; Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15>.

4. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/889-19>.

5. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // База

даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18>.

6. Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Наказ; НАДС від 05.08.2016 № 158 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1203-16>.

7. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : Наказ; Міноборони України від 14.04.2015 № 164 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0477-15>.

8. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, План, Заходи від 18.03.2015 № 227-р // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/227-2015-%D1%80>.

9. Черновський О. К. Вплив внутрішньо-психологічних чинників на прийняття суддею рішень по кримінальній справі. Європейські перспективи, 2013, №11. – С. 150-153.

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЛОПАТІН Станіслав Володимирович - здобувач Донецького юридичного інституту МВС України

УДК 342.922 (477)

В статті розкривається сучасний стан наукової розробки проблематики адміністративно-правового статусу учасників дорожнього руху за часів незалежності. Установлено, що наукові розробки касались тільки адміністративної відповідальності учасників дорожнього руху як одного з елементів правового статусу і тільки в своїй неотъемлемой сукупності відображають цілісне і завершене поняття правового статусу учасників дорожнього руху.

Ключевые слова: адміністративно-правовий статус, учасники дорожнього руху, безпека дорожнього руху, наукове дослідження.

Основа сучасної системи забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі адміністративно-правового статусу його учасників, була закладена на теренах нашої держави ще у далекому минулому, пройшла ряд певних етапів свого історичного розвитку, всебічне дослідження яких, на нашу думку, дозволить не тільки виявити певні їх особливості на кожному етапі розвитку, але й взаємозв'язок між ними, що, у свою чергу, надасть змогу спрогнозувати стан його функціонування та можливого потенційного розвитку задля позитивного коригування поведінки учасників дорожнього руху в Україні в майбутньому.

На час проголошення незалежності України адміністративно-правовий статус учасників дорожнього руху визначали Правила дорожнього руху 1986 року та Кодекс про адміністративні правопорушення 1984 року.

Проте, вже у 1993 році був прийнятий Закон України «Про дорожній рух» [1] та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил дорожнього руху» [2], які закріпили адміністративно-правовий статус учасників дорожнього руху України як самостійної та незалежної держави. У 2001 р. постановою Кабінету Міністрів України затверджені Правила дорожнього руху, які чинні і до сьогодні [3].

Головною особливістю зазначених нормативно-правових актів у закріпленні статусу учасників дорожнього руху є те, що вперше на законодавчому рівні було визначено не тільки обов'язки, але й права водіїв, пасажирів, пішоходів та погоничів тварин.

Закон України «Про дорожній рух» є нормативно-правовим актом незалежної України, що визначив правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов. Також Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів – учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання [1].

Що стосується закріплення на законодавчому рівні правового статусу учасників дорожнього руху, особливістю Закону України «Про дорожній рух» було те, що, визначаючи перелік осіб – учасників дорожнього руху, надається перелік прав та обов'язків не тільки окремо

для кожної категорії, але й для усіх учасників дорожнього руху в цілому.

Прийняття Кабінетом Міністрів України ще у 1998 році Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів, метою якої було забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, дотримання екологічних вимог експлуатації транспортних засобів та поглиблення інтеграції в транспортну мережу Європейського співтовариства шляхом здійснення комплексу взаємопов'язаних заходів не тільки у напрямках удосконалення конструкції транспортних засобів, поліпшення стану доріг, вулиць і залізничних переїздів, але й інформаційного, науково-технічного і нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху, зумовило нову віху досліджень проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху на теренах нашої держави, у тому числі наукових розробок, що певним чином стосуються саме правового статусу учасників дорожнього руху. Серед подібних досліджень можна виділити наукові доробки таких вчених-правознавців, як: Міленін О.Л., Салманова О.Ю., Стоцька М.М., Михайлов Р.І., Коллер Ю.С., Циба Є.В. тощо.

Так, дисертаційне дослідження О. Л. Міленіна «Правосвідомість учасників дорожнього руху» (Харків, 2001 р.) присвячене вивченню соціальних відносин, що виникають у сфері дорожнього руху та правового гарантування його безпеки, закономірності їх відображення у свідомості учасників дорожнього руху. Серед основних завдань роботи автор визначає комплексне дослідження чинного законодавства в галузі дорожнього руху, розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо його вдосконалення; висвітлення особливостей правосвідомості різних категорій учасників дорожнього руху, її відмінних рис, структури і функцій; теоретичний аналіз факторів, що впливають на правосвідомість учасників дорожнього руху; розкриття механізму формування правосвідомості учасників дорожнього руху, визначення шляхів підвищення його рівня [5].

Наукова новизна дисертаційного дослідження О. Л. Міленіна полягала в тому, що ним першим у вітчизняній юридичній на-

уці було проведено комплексне дослідження ставлення різних груп людей до правових засобів регулювання відносин, пов'язаних з дорожнім рухом; використано методи конкретного соціологічного дослідження для вивчення правосвідомості учасників дорожнього руху, розглянуто поширеність і небезпечність деяких видів порушень правил дорожнього руху; запропоновано нові, більш ефективні методи оптимізації процесу формування правослухняної поведінки учасників дорожнього руху і подолання проявів правового нігілізму; подано авторську дефініцію правосвідомості учасників дорожнього руху; обґрунтовано вирішальне значення гарантування безпеки людини як базової та провідної ідеї, що повинна спрямовувати формування правової свідомості громадян у галузі дорожнього руху, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над суто інструментальними засобами регулювання дорожнього руху; визначено бінарність ознак учасників правовідносин на царині дорожнього руху: коло безпосередніх його учасників є значно вужчим, ніж коло суб'єктів правовідносин на цій царині в цілому – не усі власники транспортних засобів, будучи суб'єктами даних правовідносин, є безпосередніми учасниками дорожнього руху.

У дисертаційній роботі «Адміністративно-правові засади забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху» (Харків, 2002 р.) О. Ю. Салмановою була приділена увага дослідженню правовідносин, які виникають у сфері адміністративної діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, сутності та видам адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху, адміністративній відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і проблеми її реалізації в діяльності органів внутрішніх справ [6].

Особливу зацікавленість при дослідженні правового статусу учасників дорожнього руху викликає запропоноване автором визначення адміністративної відповідальності у сфері дорожнього руху як відповідальності водіїв транспортних засобів, інших учасників дорожнього руху, а також посадових осіб, що забезпечують безпечну експлуатацію транспорту, доріг і шляхових споруд, за пору-

шення правил дорожнього руху, експлуатації транспорту і шляхів, виражену у застосуванні до винних осіб встановлених законом адміністративних стягнень уповноваженими на те органами (посадовими особами) на підставах і в порядку, передбачених нормами адміністративного права. Також адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху Салманова О.Ю. пропонує класифікувати за чотири групи: 1) адміністративні проступки, що посягають на екологічну безпеку; 2) адміністративні проступки, що посягають на власність; 3) адміністративні проступки, що посягають на безпеку дорожнього руху; 4) адміністративні проступки, що посягають на встановлений порядок управління [6].

Дисертаційне дослідження М. М. Стоцької «Провадження в справах про адміністративні проступки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» (Харків, 2007 р.) присвячене дослідженню у сфері адміністративної відповідальності як складового елементу правового статусу учасників дорожнього руху [7]. Зокрема, в роботі приділена увага визначенню поняття та особливостей провадження в справах про адміністративні проступки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; встановленню нормативних засад провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та систематизувати їх; визначенню правового статусу учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; характеристиці системи та видів заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; охарактеризуванню загальнообов'язкових правил забезпечення безпеки дорожнього руху; визначенню особливостей та порядку здійснення провадження в справах про адміністративні проступки, а також формулюванню основних напрямків удосконалення провадження у справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху [7].

Дисертаційне дослідження Р. І. Михайлова «Забезпечення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах»

(Донецьк, 2011 р.) присвячене дослідженню історико-правового аналізу становлення законодавства про відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; зарубіжного досвіду застосування адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху; адміністративної відповідальності та особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; визначення шляхів удосконалення та реформування законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також дослідженню профілактики проступків як складової забезпечення безпеки дорожнього руху [8].

Дисертаційне дослідження Ю. С. Коллера «Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (Київ, 2012 р.) присвячене концептуально-понятійному визначенню безпеки дорожнього руху та його складових елементів; здійсненню періодизації розвитку адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; аналізу зарубіжного досвіду застосування заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; з'ясуванню підстав адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; здійсненню характеристики об'єктивних та суб'єктивних ознак адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху; проведенню комплексного аналізу порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та адміністративних стягнень, що застосовуються до винної у скоєнні правопорушення особи; сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України, яким регламентовано адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху і провадження в цих справах [9].

За результатами проведеного дослідження Ю. С. Коллером було доведено, що: 1) безпеку дорожнього руху слід розуміти як систему суспільних відносин, що складається у сфері дорожнього руху для захисту інтересів його учасників у переміщенні та відображає стан їх захищеності від дорожньо-транспортних пригод. Безпека дорожнього руху забезпечується

цілісністю її соціальної, нормативно-правової, інституційної, технічної, економічної, деліктної та наукової складових; 2) адміністративна відповідальність у сфері безпеки дорожнього руху розуміється як застосування до осіб, котрі вчинили адміністративні проступки (порушення норм законодавства про дорожній рух), адміністративних стягнень, що спричиняють негативні наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і в порядку, встановлених нормами адміністративного законодавства. Доведено доцільність виокремлення в системі адміністративної відповідальності підінституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху; 3) соціальну обумовленість встановлення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про дорожній рух визначає низка факторів, які запропоновано поділити на підстави (соціальні, науково-технічні, економічні, профілактичні, адміністративно-правові, політичні, нормативно-правові) та умови (адміністративно-процесуальні, організаційно-правові, культурні та професійні); 4) наголошено на необхідності запозичення досвіду зарубіжних країн щодо: видів адміністративних стягнень за порушення правил дорожнього руху (зокрема, систему адміністративних стягнень може бути доповнено такими заходами, як обмеження, заборона або припинення діяльності суб'єкта господарювання); розмірів адміністративних штрафів (встановлюється здебільшого в розмірі реальної шкоди, а в деяких державах до суми реальної шкоди додається ще й майновий розмір наслідків, які ця шкода завдасть у майбутньому); запровадження системи нарахування штрафних балів; застосування комбінації з різних санкцій; стягнення штрафу на місці скоєння адміністративного правопорушення; встановлення покарання за найнебезпечніші порушення правил дорожнього руху у вигляді тюремного ув'язнення; законодавчого закріплення довічного позбавлення права на керування транспортними засобами; вдосконалення технічних засобів організації та нагляду за дорожнім рухом тощо; 5) підставою притягнення до адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорож-

нього руху є вчинення адміністративного правопорушення, що визнане як суспільно небезпечне, протиправне, винне (умисне або необережне) діяння (дія чи бездіяльність), яке порушує закріплені в адміністративному законодавстві права учасників дорожнього руху на безпечні та комфортні умови користування вулично-шляховою мережею і за яке законом передбачено адміністративну відповідальність. Серед чинників, що впливають на виникнення цих правопорушень, слід виділяти технічний, дорожній, географічний, погоднокліматичний та "людський" чинники; 6) адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху мають характерні об'єктивні ознаки, серед яких: а) здійснюються як у формі дії, так і бездіяльності; б) пов'язані з порушенням вимог законодавства про дорожній рух; в) є суспільно небезпечними діяннями; г) є винними діяннями і можуть бути здійснюваними як умисно, так і необережно; д) є караними діяннями; е) завжди пов'язані з дорожнім рухом. Встановлено, що обов'язковою ознакою об'єктивної сторони адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху є місце та наслідки скоєного правопорушення; 7) запропоновано поділ суб'єктів адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху на загальні (учасники дорожнього руху), спеціальні (посадові особи) та особливі (суб'єкти господарювання – автомобільні перевізники); 8) провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху визначено як самостійне адміністративно-юрисдикційне провадження, що становить комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених процесуальних дій уповноважених органів (посадових осіб), спрямованих на своєчасне, всебічне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи про порушення правил, норм та стандартів у галузі дорожнього руху, вирішення її згідно з чинним законодавством та притягнення осіб, винних у їх скоєнні, до адміністративної відповідальності [9].

Дисертаційне дослідження Є. В. Циби «Адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом України» (Донецьк, 2011 р.) присвячене дослідженню генези інституту адміністративної відпові-

дальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом у різні історичні періоди, а також виділити його особливості в зарубіжних країнах; визначенню соціальної та економічної зумовленості інституту адміністративної відповідальності за означені порушення; розгляду перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом як об'єкта адміністративно-правового регулювання; аналізу підстав й змісту адміністративної відповідальності за такі порушення; розкриттю суб'єктивних та об'єктивних ознак адміністративних деліктів у сфері перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; проведенню комплексного аналізу адміністративно-правового статусу суб'єктів адміністративно-деліктного процесу в досліджуваній сфері шляхом характеристики окремих його елементів (прав, обов'язків та гарантій); особливостям провадження у справах про адміністративні проступки щодо порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; сформулюванню ключових проблем та розробці пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства в сфері перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом в Україні [10].

Наукова новизна дисертаційного дослідження Є.В. Циби полягає в тому, що ним вперше запропоновано та обґрунтовано власний варіант періодизації інституту адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та подано розгорнуту характеристику кожного періоду з виокремленням відповідних особливостей; дано авторське визначення адміністративного проступку у сфері перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом як суспільно небезпечного, протиправного, винного (умисного або необережного) діяння, що посягає на встановлений законом порядок, правила, норми та стандарти в галузі перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом; сформульовано авторську дефініцію адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом як особливого виду юридичної відповідальності, що являє собою процесуальне застосування

правомочним суб'єктом заходів примусового впливу щодо особи, яка вчинила адміністративний проступок, що посягає на встановлений законом порядок, правила, норми та стандарти в галузі перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Також автором дисертації удосконалено поняття «пасажирські перевезення автомобільним транспортом» в частині розширення переліку транспортних засобів, якими перевозять пасажирів, вантажними автомобілями, пристосованими для перевезення пасажирів та поняття «адміністративно-правове регулювання перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» [10].

Незважаючи на чималий внесок вчених України у дослідженні проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху в цілому та правового статусу учасників дорожнього руху зокрема, здебільшого ці наукові доробки стосувались тільки адміністративної відповідальності учасників дорожнього руху як одного з елементів правового статусу, що тільки у своїй невід'ємній сукупності відображають цілісне та завершене поняття правового статусу учасників дорожнього руху.

Крім того, враховуючи всі зміни та доповнення в адміністративному законодавстві України, які відбулися в країні за останні роки, зокрема, зміни у правах та обов'язках учасників дорожнього руху з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» та ліквідацію з цього приводу міліції та державної автомобільної інспекції як її складового підрозділу; зміни у складах адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, санкціях, що накладаються повноваженими на те органами за їх скоєння, порядку притягнення особи до адміністративної відповідальності тощо, свідчить про те, що більшість висновків та рекомендацій науковців, викладених у своїх дослідженнях, на жаль, на сьогодні вже втратили актуальність, а тому є необхідність у комплексному дослідженні правового статусу учасників дорожнього руху з урахуванням сьогодення та наданні з цього приводу пропозицій щодо його розвитку та перспектив функціонування щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на території України в майбутньому.

АНОТАЦІЯ

У статті розкривається сучасний стан наукової розробки проблематики адміністративно-правового статусу учасників дорожнього руху за роки незалежності. Проведений авторський аналіз таких наукових праць дозволив з'ясувати, що ці наукові роботи стосувались тільки адміністративної відповідальності учасників дорожнього руху як одного з елементів правового статусу і тільки у своїй невід'ємній сукупності відображають цілісне й завершене поняття правового статусу учасників дорожнього руху.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, учасники дорожнього руху, безпека дорожнього руху, наукове дослідження

Література

1. Про дорожній рух: Закон від 30 черв. 1993 р. № 3353-ХІІ. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12>
2. Правила дорожнього руху: постанова Кабінету Міністрів України від 31 груд. 1993 р. № 1094. Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1094-93-%D0%BF>
3. Про Правила дорожнього руху: постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2001 р. № 1306. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF>
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 груд. 1984 р. № 8073-Х. Верховна Рада України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>
5. Міленін О. А. Правосвідомість учасників дорожнього руху: дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2001. 200 с.
6. Салманова О. Ю. Адміністративно-правові засади забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху: дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2002. 199 с.
7. Стоцька М. М. Провадження в справах про адміністративні проступки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2007. 265 с.
8. Михайлов Р. І. Забезпечення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах : дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Донецьк, 2011. 202 с.

SUMMARY

The article reveals the current state of scientific development of the problems of the administrative and legal status of road users over the years of independence. It has been established that scientific developments concerned only the administrative responsibility of road users as one of the elements of legal status and only in their integral combination reflect a complete and complete notion of the legal status of road users.

Despite the considerable contribution of Ukrainian scientists in the study of the problem of road safety in general and the legal status of road users in particular, for the most part these scientific works are fragmentary.

In addition, taking into account all the changes and additions to the administrative legislation of Ukraine that have occurred in the country in recent years, in particular, changes in the rights and obligations of road users with the adoption of the Law of Ukraine "On the National Police" and the elimination of the police and the state automobile inspections as its component unit; changes in the composition of administrative offenses in the field of road safety, sanctions, imposed powers on the authorities for their commission, the procedure for bringing a person to administrative responsibility indicates that most of the findings and recommendations of scientists presented in their studies, unfortunately, today lost relevance. Therefore, there is a need for a comprehensive study of the legal status of road users, taking into account the present and providing on this occasion proposals for its development and operational prospects for ensuring road safety in Ukraine in the future.

Key words: administrative and legal status, road users, road safety, scientific research

9. Коллер Ю. С. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2012. 244 с.

10. Циба Є. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом в Україні: дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.07. Донецьк, 2011. 228 с.

ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

**МАЛІКОВ Сергій Костянтинович - здобувач Університету сучасних знань
УДК: 342.95 (477)**

Постановка проблеми

Досліджуючи проблему здійснення контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності, не можна оминати увагою питання предмета та меж такої діяльності. Адже неправильно визначений предмет контролю чи взагалі його невизначеність, відсутність однозначного закріплення на нормативно-правовому рівні призводить не лише до низької ефективності здійснення такого контролю і, відповідно, численних правопорушень, але й, по-перше, до невдоволення контролюючих суб'єктів, надмірного і належним чином не санкціонованого втручання в їхню оперативну діяльність; а по-друге, невдоволенням споживачів у відповідній сфері через незадовільний стан додержання законодавства про містобудівну діяльність [1].

Стан дослідження

Проблема здійснення нагляду і контролю у сфері містобудівної діяльності неодноразово була у полі зору різних науковців. Зокрема, їй приділяли увагу: Г.Г. Фаренюк, В.Г. Тарасюк, О.Л. Белоконь, А.М. Шевченко, Н.Є. Янушек, Ю.М. Сафонов, В.Р. Кравець, В.Г. Олюха, О.М. Ключев, О.М. Музичук, О.П. Ковалевська, В.М. Плішкін, В.Г. Гончаренко, П.П. Андрушко, Т.П. Базова та багато інших. Слід також відзначити, що вказані науковці розглядали предмет контролю та нагляду поверхнево, а комплексного дослідження,

присвяченого цьому питанню, так проведено і не було.

Саме тому **метою** статті є: визначити та охарактеризувати предмет контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності.

Виклад основного матеріалу

Аналіз наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України дає змогу стверджувати, що під предметом контролю та нагляду у сфері містобудування слід розуміти сукупність правових, організаційних та інших явищ, що виникають у процесі містобудівної діяльності та на які спрямована контрольна-наглядова діяльність уповноважених суб'єктів у досліджуваній сфері. Крім того, в рамках окресленої у роботі проблематики хотілося б відзначити, що саме предмет контролю визначає його межі. Розглядаючи предмет більш конкретно, слід відмітити, що незалежно від того, в якому напрямку здійснюється нагляд і контроль у сфері містобудівної діяльності, обов'язковим предметом такої контрольної діяльності є перевірка дотримання будівельних норм і стандартів. Взагалі, будівельні норми – це затверджений суб'єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури. У свою чергу, нормування у будівництві - діяльність з розроблення та затвердження будівельних норм для

обов'язкового застосування у сфері будівництва, містобудування та архітектури з метою формування безпечного середовища для життя і здоров'я людини [2]. Застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення. Міжнародні, регіональні та національні (державні) будівельні норми, правила, стандарти інших держав застосовуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Крім того, будівельні норми можуть містити вимоги щодо оцінки відповідності будівельної продукції вимогам законодавства. Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, щодо яких відсутні вимоги будівельних норм, інших нормативних актів і документів у сфері будівництва, встановлює Кабінет Міністрів України. У разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до застосування [2].

Таким чином, до основних завдань нормування та стандартизації у будівництві відносяться: встановлення на основі досягнень науки і техніки вимог до проектування, будівництва та експлуатації будівельних об'єктів, забезпечення надійності та безпеки будівель та споруд, підвищення якості та скорочення термінів будівництва, застосування раціональних проектних рішень, економне використання людських та матеріальних ресурсів, підвищення рівня індустріалізації та продуктивності праці у будівництві, охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів. Будівельні норми та стандарти у сукупності з процедурами оцінки відповідності та підтвердження придатності складають сферу технічного регулювання у будівництві і є взаємопов'язаним комплексом документів, спрямованим на забезпечення надійності та безпеки будів-

ельних об'єктів та життєвого середовища [3, с.38].

Варто вказати, що перевіркою дотримання будівельних норм і стандартів предмет нагляду і контролю у сфері містобудівної діяльності не обмежується. Тож, виходячи з аналізу Постанови КМУ «Про Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 23 травня 2011 року, можна виділити три складові предмету нагляду і контролю у сфері містобудування, які, у свою чергу, слід виокремлювати в залежності від напрямку такої діяльності, зокрема:

1) за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

2) технічний нагляд і контроль, предметом якого є проектні рішення, дотримання вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, якості та обсяг робіт, що були виконані безпосередньо під час будівництва;

3) авторський нагляд і контроль, предметом якого є перевірка відповідності будівельно-монтажних робіт проекту.

Так, розкриваючи більш детально таку складову предмету контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності як дотримання вимог законодавства, слід вказати, що відносини у досліджуваній сфері регулюються чималою кількістю нормативних актів різної юридичної сили, зокрема: Конституцією України, Цивільним, Господарським і Земельним кодексами України, законами України «Про Генеральну схему планування території України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про землеустрій» та низкою інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. Особливості регулювання містобудівної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, у межах зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом України «Про правовий режим території, що

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» [4].

У вказаних вище нормативно-правових актах містяться вимоги щодо: проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції [5]. Крім того, окремо слід вказати, що контроль і нагляд за дотриманням законодавства передбачає перевірку: 1) відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам; 2) своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань; 3) ведення журналів робіт; 4) наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації; 5) відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил згідно із законодавством [6].

Специфічним предметом контролю у сфері містобудівної діяльності є перевірка дотримання ліцензійних умов суб'єктами господарювання. У більшості випадків ліцензування відносять до системи попередньої кваліфікації, яка забезпечує розуміння відповідності наявних можливостей суб'єкта господарювання до ліцензійних умов, під якими Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» розуміє «установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню». Порядок ліцензування та орган ліцензування визначає Кабінет Міністрів України. Проте у будівництві

орган ліцензування визначений у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності». Систему ліцензування, зазвичай, відносять до дозвільної системи, а не до контрольної системи, що відповідно передбачено абзацом третім статті 3 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Проте необхідно зазначити, що саме в Україні система ліцензування має чіткі ознаки контрольної системи, зокрема і ліцензування в будівництві [7, с.157].

Таким чином, контроль та нагляд за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, зазвичай здійснюється на початковій стадії здійснення будівництва. Крім того, слід підкреслити, що у даному випадку контроль жодним чином не стосується суб'єкта господарської діяльності (наприклад, його фінансова, організаційна діяльність тощо), а має безпосереднє відношення саме до об'єкта будівництва (наприклад, конкретної будівлі). Так, до прикладу, нормами чинного законодавства прямо забороняється суб'єктам контролю витребувати інформацію та документи податкової, фінансової звітності, щодо оплати праці, руху коштів та інші, не пов'язані із здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю. У якості окремого прикладу встановлення меж здійснення контролю у сфері містобудівної діяльності слід вказати положення, яке визначає про порядок та підстави проведення позапланові перевірки. Законодавець чітко визначив строки, порядок, підстави її проведення, тощо.

В контексті вказаного вище також слід навести точку зору Ю.М. Сафонова, який пише, що згідно зі статтею 10 Закону України «Про архітектурну діяльність» державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об'єктів архітектури, дотримання суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про регулюван-

ня містобудівної діяльності» на інспекції державного архітектурно-будівельного контролю покладено здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. У Положенні про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (п.4) передбачено, що інспекція здійснює державний контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури. Процедура здійснення заходів нагляду і контролю визначена у Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, згідно з яким контроль здійснюється за територіальним принципом (у межах областей) у порядку проведення планових та позапланових перевірок [8].

Отже, здійснення контролю за дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності, беззаперечно, має важливе значення як для суб'єктів будівництва, так і для користувачів побудованих об'єктів. Крім того, контроль за дотриманням законодавства є дієвим превентивним заходом від вчинення правопорушень у досліджуваній сфері. Разом із тим не достатньо буде обмежуватись лише таким предметом контролю. Важливо тож здійснювати технічний нагляд і контроль, предметом якого, як ми вже відзначили вище, є проектні рішення, дотримання вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, якість та обсяг робіт, що були виконані безпосередньо під час будівництва

Перш за все слід зазначити, що технічний нагляд за будівництвом — здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування. Важливість технічного нагляду в будівництві полягає у тому, що проконтролювати: дотримання проектних показників; дотримання норм державних стандартів; нормативів; правил зведення будівель. Також до предмету на-

гляду і контролю входить контроль якості виконаних робіт під час спорудження або реконструкції будівель, у тому числі і їх знесення. Інженер з технічного нагляду за будівництвом зможе правильно вказати на недоліки і вчасно виправити похибки [9].

Таким чином, предметом технічного контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності [10]: перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; якість виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідність обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; якість та результативність виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду [10].

Необхідно також відмітити, що особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: 1) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; 2) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; 3) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; 4) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду; 5) зупинення виконання: а) робіт до оформлення актів огляду прихованих ро-

біт; б) будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії [10].

Розглядаючи перевірку відповідності будівельно-монтажних робіт проекту як предмет нагляду і контролю у сфері містобудівної діяльності, то слід вказати, що авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами (далі - генеральний проектувальник) відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту [10].

Висновок

Отже, узагальнюючи весь наведений у представленому науковому дослідженні матеріал можна констатувати, що контроль та нагляд у сфері містобудівної діяльності охоплює досить значний спектр відносин. Однак при цьому слід відзначити, що він (контроль) не є всеосяжним, а обмежується конкретним предметом. Такі обмеження перш за все окреслюються на законодавчому рівні та передбачають: по-перше, чітко визначений предмет контролю; а по-друге, встановлення конкретних повноважень контролюючих суб'єктів у цій сфері. Окремо слід відзначити, що предмет нагляду і контролю може дещо змінюватись залежно від того, на якій стадії будівництва знаходиться той чи інший об'єкт.

Література

1. Дубинський О.Ю. Об'єкт та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ України / [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://pgr-journal.kiev.ua/archive/2018/11/16.pdf>
2. Про будівельні норми : Закон України від 05.11.2009 № 1704-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17/conv>

3. Фаренюк Г. Г. Стан та основні проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України / Г. Г. Фаренюк, В. Г. Тарасюк, О. Л. Белоконь, А. М. Шевченко, Н. Є. Янушек // Будівельні конструкції. 2016. Вип. 83(1). С. 37-46.

4. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/conv/page2>

5. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-p/conv>

6. Порівняння функцій держархбудконтролю та авторського і технічного нагляду / Офіційний веб-сайт «Гільдії інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» // [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.gitn.org.ua/news/Porivnyannyafunktsiyderzharkhbuildkontrolyutaavtorskogoitekhnichnogonaglyadu/>

7. Сергієнко О. В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності / О. В. Сергієнко // Наше право. 2015. № 2. С. 165-171

8. Сафонов Ю. М. Економіко-правові основи капітального будівництва [текст] : навч. посіб. / Ю. М. Сафонов, В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 244 с.

9. Технічний нагляд за будівництвом / Офіційний веб-сайт «Українського інженерно-технічного центру» // [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://etsc.com.ua/ua/services/tehnichnij-nagljad/>

10. Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2007-p/conv>

АНОТАЦІЯ

У статті, на основі аналізу наукових поглядів вчених та чинного законодавства України, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні предмету контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності.

Під предметом контролю та нагляду у сфері містобудування запропоновано розуміти сукупність правових, організаційних та інших явищ, що виникають в процесі містобудівної діяльності, та на які спрямована контрольно-наглядова діяльність уповноважених суб'єктів у досліджуваній сфері. Відзначено, що саме предмет нагляду і контролю визначає його межі.

Виділено три ключові складові предмету нагляду і контролю у сфері містобудування, залежно від напрямку такої діяльності, зокрема: 1) за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності; 2) технічний нагляд і контроль, предметом якого є проектні рішення, дотримання вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, якість та обсяг робіт, що були виконані безпосередньо під час будівництва; 3) авторський нагляд і контроль, предметом якого є перевірка відповідності будівельно-монтажних робіт проекту.

Констатовано, що контроль та нагляд у сфері містобудівної діяльності охоплює досить великий спектр правовідносин. Однак при цьому відзначено, що контроль не є всеосяжним, а обмежується конкретним предметом. Такі обмеження перш за все окреслюються на законодавчому рівні та передбачають: по-перше, чітко визначений предмет контролю; а по-друге, встановлення конкретних повноважень контролюючих суб'єктів у цій сфері. Окремо підкреслено, що предмет нагляду і контролю може дещо змінюватись залежно від того, на якій стадії будівництва знаходиться той чи інший об'єкт.

Ключові слова: контроль, нагляд, предмет, містобудівна діяльність, законодавство, авторський нагляд, технічний нагляд і контроль.

SUMMARY

In the article, based on the analysis of scientific views of scientists and current legislation of Ukraine, the theoretical generalization and a new solution of the scientific problem, which consists in the definition of the subject of control and supervision in the field of urban development, is given.

Under the subject of control and supervision in the field of urban planning, it is proposed to understand the totality of legal, organizational and other phenomena that arise in the process of urban development activities, and which control and supervision activities of authorized entities in the field of study are directed. It is noted that the object of supervision and control determines its limits.

Three key components of the subject of supervision and control in the field of urban development are identified, depending on the direction of such activity, in particular: 1) in compliance with the requirements of legislation in the field of urban development; 2) technical supervision and control, the subject of which are design decisions, compliance with the requirements of state standards, construction norms and rules, quality and scope of work that was performed directly during construction; 3) author's supervision and control, the subject of which is to verify the conformity of construction and installation work of the project.

It was stated that control and supervision in the field of urban development covers a fairly large range of legal relationships. However, it is noted that control is not comprehensive, but limited to a specific subject. These restrictions are first and foremost drafted at the legislative level and include: first, a clearly defined subject of control; and secondly, the establishment of specific powers of controlling entities in this area. It is also emphasized that the subject of supervision and control may vary somewhat depending on the stage of construction of a particular object.

Key words: control, supervision, subject, urban development activity, legislation, author's supervision, technical supervision and control.

СТАНОВЛЕННЯ СЕРВІСНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

РИБІНСЬКА Анна Петрівна - здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України, старший науковий співробітник секретаріату вченої ради

УДК 342.951

Стаття посвячена трансформації надання якісних адміністративних послуг в контексті формування і розвитку сучасної державної політики в сфері надання адміністративних послуг в Україні. Акцентовано увагу на певних успіхах в сфері надання якісних адміністративних послуг. Отзначається, що, незважаючи на проделану роботу, якість адміністративних послуг по-прежнему потребує підвищення. В зв'язі з цим розглядаються проблеми надання якісних адміністративних послуг і пропонуються шляхи вдосконалення законодавства і практики впровадження нових технологій в сфері надання адміністративних послуг.

Ключевые слова: адміністративна послуга, якість, суб'єкт звернення, суб'єкт надання адміністративних послуг.

Постановка проблеми у загальному вигляді

З точки зору правового забезпечення, інститут адміністративних послуг в Україні регламентований законодавчо у положеннях профільного закону «Про адміністративні послуги», яким встановлено загальні засади та гарантії надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Однак, відповідний закон не містить положень, які б детально описували процедури надання адміністративних послуг, і це цілком логічно з огляду на специфіку діяльності та ад-

міністративно-правового статусу, в першу чергу, органів виконавчої влади. Між тим, порядки надання адміністративних послуг та їх переліки затверджуються на відомчому рівні інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг, що прямо впливає із положень профільного закону.

Аналізуючи ж положення профільного закону стосовно організаційного забезпечення, звернемо увагу на законодавчо-визначені способи надання адміністративних послуг, зокрема на діяльність центрів надання адміністративних послуг, що функціонують за принципом єдиного вікна як робочі органи або відокремлені структурні підрозділи органу публічної адміністрації. Другий спосіб передбачає застосування Єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг у якості інформаційного веб-ресурсу, що інтегрується із офіційними веб-порталами адміністративних органів у частині використання електронних сервісів.

На сьогодні адміністративні послуги надають органи публічної адміністрації як і цивільного, так і правоохоронного спрямування. Серед правоохоронних органів, що надають адміністративні послуги, вагоме місце, враховуючи широкий спектр функцій та повноважень, посідають органи Національної поліції України як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого координується Міністерством внутрішніх справ.

Аналіз останніх публікацій

Досить багато вчених приділяє увагу аналізу сутності адміністративних послуг, зокрема на думку М. Тернуцака, адміністративній послугі характерні чотири ознаки: по-перше, надання адміністративної послуги здійснюється тільки за ініціативності суб'єкта звернення (фізичної та юридичної особи), при чому іншою стороною завжди виступає суб'єкт надання (з владними повноваженнями), який і приймає остаточне рішення; по-друге, надаючи адміністративні послуги суб'єкт надання (орган публічної адміністрації (посадові особи)) реалізовує свої владні повноваження та виконує владні функції; по-третє, тільки у законодавчому акті визначено право щодо отримання адміністративної послуги; четверте, остаточним документально-процесуальним рішенням, у якому задовольняється ініціатива суб'єкта звернення щодо отримання адміністративної послуги, є індивідуально-конкретний адміністративний акт [1].

О. Циганов загалом трактує адміністративну послугу у сфері правоохоронної діяльності як передбачену законом публічно-владну діяльність правоохоронного органу держави, здійснювану за заявою фізичної або юридичної особи щодо створення організаційних умов для реалізації її прав, свобод і законних інтересів та/або виконання покладених на неї законом обов'язків у правоохоронній сфері, шляхом прийняття та документального оформлення відповідного адміністративного акту, який має індивідуальне призначення та зовнішню сферу застосування. [2].

І. П. Голосніченко адміністративну послугу органів внутрішніх справ визначає як систему організаційних дій, які вчиняються органами публічної влади (у деяких випадках із застосуванням заходів примусу), врегульованих адміністративним правом, направлених на створення умов щодо задоволення прав, свобод, законних інтересів людини та громадянина або юридичної особи приватного права за їх заявою або з ініціативою органу публічної адміністрації [3].

Також цілком слушним виступатимуть пропозиції С. Шатрави та Л. Іванової щодо визначення адміністративної послуги органів внутрішніх справ. Так, С. Шатрава інтерпретує адміністративну послугу органів внутрішніх справ як результат публічно-владної діяльності органу чи підрозділу Міністерства внутрішніх справ, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо) [4]. Л. Іванова трактує адміністративну послугу в діяльності органів внутрішніх справ як систему здійснення органами чи підрозділами Міністерства внутрішніх справ комплексу різноманітних заходів правового та організаційного характеру, що забезпечують юридичне оформлення дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб за їх заявою [5].

Авторський колектив українських вчених очолюваний Куліковом В.А., адміністративну послугу органу поліції трактує як врегульовану нормами права діяльність органів Національної поліції щодо реалізації владних повноважень, шляхом забезпечення умов для реалізації суб'єктивних прав фізичної або юридичної особи за її зверненням. У той же час до адміністративних послуг, що надаються органами Національної поліції, вчені відносять: видачу дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, і пов'язане з цим оформлення документів; видачу дозволів на відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів; зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на об'єктах дозвільної системи; видачу посвідчення водія на право керування транспортними засобами; реєстрацію, перереєстрацію колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію або його дублікату та номерних знаків;

зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок; видачу свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; проведення балістичних досліджень на замовлення; проведення дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод; проведення дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки; підготовка і видача технічних умов на розміщення об'єкта дорожнього сервісу та малої архітектурної форми тощо [6].

Більше того, поліцейські послуги поряд з поліцейськими заходами являють собою одну з основних форм поліцейської діяльності. При цьому, з розвитком і втіленням у діяльність державних органів принципу верховенства права та непорушності основоположних прав і свобод людини, пріоритетним завданням поліції здебільшого стає виконання сервісних правоохоронних функцій, а не тільки здійснення превентивних, репресивних та каральних заходів [7].

Виходячи з викладеного, **метою статті** є дослідження трансформації надання якісних адміністративних послуг у контексті розбудови сервісної демократичної держави в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження

Поліцейськими послугами, на нашу думку, слід визнати послуги, які надаються органами Національної поліції України як основними суб'єктами поліцейської діяльності в нашій державі й спрямовані на виконання функцій, безпосередньо пов'язаних з охороною прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, забезпеченням публічної безпеки і порядку, а також попередженням та протидією злочинності. Такі послуги є публічними, оскільки мають високу соціальну значимість, суб'єктом їх надання є публічна влада й за якість їх надання ця влада несе відповідальність. Водночас, указані послуги є державними, оскільки згідно з чинним законодавством на сьогодні в Україні

можлива лише державна поліцейська діяльність. Між тим, поліцейські послуги, як і інші правоохоронні послуги, завжди відносять до числа суспільних благ, виробництво яких є монополією держави.

Взагалі одним з перших документів державної політики в частині реформування сфери надання адміністративних послуг є схвалена Кабінетом Міністрів України в лютому 2006 р Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [8]. Завданням цієї Концепції є визначення принципів та напрямів подальшого реформування діяльності органів виконавчої влади в сфері адміністративних послуг. Відповідно до даної Концепції для підвищення якості надання адміністративних послуг необхідно: максимально децентралізувати їх надання; забезпечити конкурентоспроможну оплату праці в адміністративних органах, сприяти виробленню у працівників мотивації для досягнення кінцевого результату, а не формального дотримання правил; розробити стандарти надання адміністративних послуг; запроваджувати сучасні форми надання адміністративних послуг, що дозволить організувати отримання всіх або найбільш поширених адміністративних послуг, які надаються на певному адміністративно-територіальному рівні, в одному приміщенні; здійснювати оплату послуг безпосередньо на місці. Підвищенню якості надання адміністративних послуг буде сприяти визначення критеріїв оцінки їх якості та стандартів надання. Оцінювання якості надання адміністративних послуг має здійснюватися на підставі таких критеріїв, як результативність, своєчасність, доступність, зручність, відкритість, повага до особистості, професіоналізм. Виходячи з цих критеріїв, встановлюються стандарти надання адміністративних послуг.

Для цілей вдосконалення системи процесу надання адміністративних послуг і підвищення якості самої послуги, Кабінетом Міністрів України був також розроблений План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [9], у якому вказувалося на необхідність підго-

товки рекомендацій з розробки стандартів надання адміністративних послуг.

Першими кроками на шляху стандартизації та регламентації процесу надання адміністративних послуг стало прийняття Методичних рекомендацій з розробки стандартів надання адміністративних послуг від 12 липня 2007 року [10] і Тимчасового порядку надання адміністративних послуг від 17 липня 2009 року [11]. Так, у Розділі I Методичних рекомендацій було передбачено, що стандарт надання адміністративної послуги – це акт адміністративного органу, в якому визначаються вимоги щодо надання адміністративної послуги; в разі делегування повноважень з надання адміністративної послуги стандарт затверджується органом, який делегував такі повноваження [12]. Трохи інше визначення наводилося в п. 1 Тимчасового порядку, згідно з яким під стандартом адміністративної послуги розумівся акт, який видається суб'єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги та містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема умови і відповідальних осіб [13]. Крім цього, в даному документі зазначалося, що при розробці стандартів окремої послуги слід включати в нього вимоги, що забезпечують необхідний рівень доступності і якості адміністративної послуги в цілому, а також на кожному етапі її надання, включаючи внесення запиту про надання адміністративної послуги, його оформлення і реєстрацію, очікування надання адміністративної послуги, її одержання, контроль за якістю адміністративної послуги. Незважаючи на те, що суб'єкти надання адміністративних послуг розробили стандарти надання таких послуг, однак Урядом України було прийнято рішення про скасування даних вимог оцінки якості адміністративних послуг.

Наступним кроком на шляху оптимізації процесів надання якісних адміністративних послуг стало прийняття довгоочікуваного Закону України «Про адміністративні послуги» [14]. У цьому Законі про поняття «якості» зазначено в ст. 7 «Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг».

Так, суб'єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального часу очікування в черзі й інших параметрів оцінки якості надання адміністративних послуг). У разі якщо суб'єктом надання адміністративної послуги є посадова особа, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються органом, якому підпорядковується.

Як бачимо, в ст. 7 Закону України «Про адміністративні послуги» мова йде про захоплення суб'єктів надання адміністративних послуг до постійного поліпшення якості надання адміністративних послуг. Виникає слушне питання, як можна управляти якістю адміністративних послуг, коли саме поняття в Законі не розкривається? Тому науково обґрунтованим і практично доцільним є формулювання і законодавчого закріплення єдиного адміністративно-правового поняття «якість адміністративної послуги».

Для реального впровадження стандартів адміністративних послуг у практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування необхідно також вирішувати питання з підготовки нормативно-правової та методичної бази, створення і введення реєстрів адміністративних послуг, відпрацювання механізмів дистанційного надання послуг на основі сучасних інформаційних телекомунікаційних технологій, створення системи зворотного зв'язку зі споживачами адміністративних послуг.

Суттєвою новацією Закону України «Про адміністративні послуги» в частині надання якісних адміністративних послуг стало введення інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, які, за своєю суттю, замінили стандарти надання адміністративних послуг.

Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги» інформаційна карта адміністративної послуги містить інформацію про: 1) суб'єкта надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг (найменування,

місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту); 2) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби – інформацію про умови чи право на отримання адміністративної послуги; 3) платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу; 4) термін надання адміністративної послуги; 5) результат надання адміністративної послуги; 6) можливі способи отримання відповіді (результату); 7) акти законодавства, що регулюють порядок і умови надання адміністративної послуги. Інформаційна карта адміністративної послуги розміщується суб'єктом надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті та в місці здійснення прийому суб'єктів звернень. Слід зазначити, що якісна інформаційна картка зменшує потреби в усних та інших персональних консультаціях, і є джерелом інформації як для споживачів послуг, так і для персоналу, який здійснює прийом відвідувачів.

Ще одним напрямком по підвищенню якості послуг є переведення їх надання в електронний варіант. Міжнародний досвід показує, що технології електронного управління сприяють поліпшенню ефективності і якості адміністративних послуг, зниження корупції, зниження адміністративного тягаря для громадян і бізнесу, а також посиленню демократії та конкурентоспроможності. Наприклад, у Канаді порахували, що вартість надання послуги при фізичному відвідуванні людиною офісу становить у середньому 28 доларів, а надання послуги через Інтернет коштує всього 15 центів [15]. В Україні існує Єдиний державний портал адміністративних послуг, однак він є незабезпеченим, оскільки: 1) немає можливості отримання адміністративної послуги через Інтернет; 2) не надаються консультації в режимі on-line; 3) відсутні найбільш популярні і затребувані адміністративні послуги. Тому вдосконалення нормативно-правової та нормативно-технічної бази, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, є пріоритетним нау-

ково-технічним напрямком розвитку нашої країни. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року [16]. Автором цієї статті вносились пропозиції до проекту цього Закону і вони знайшли відображення в остаточному тексті Закону.

Закон «Про електронні довірчі послуги» вступив у дію 7 листопада 2018 року. Ним передбачається вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, забезпечення рівних можливостей для доступу до електронних довірчих послуг, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями, а також забезпечення свободи договору у сфері електронних довірчих послуг. Крім того, передбачено функціонування таких механізмів як реєстрована електронна доставка, електронна ідентифікація, електронна печатка, електронний підпис та електронна позначка часу, що дозволить зекономити час, а отже, і ресурси представникам бізнесу. Також Закон забезпечує умови для надійної електронної автентифікації та ідентифікації; фіксує на законодавчому рівні засади державного контролю у сфері довірчих послуг; спрощує міжнародні операції онлайн-послуг.

Останнім часом досить ефективно себе зарекомендував проект «Таємний клієнт», у рамках якого громадяни можуть перевіряти роботу сервісних центрів МВС. Також громадяни мають змогу впливати на хід розвитку реформи в напрямку сервісу. МВС має змогу отримувати незаангажовані відгуки як спеціально підготовлених перевіряючих, так і пересічних громадян, аби покращити якість надання послуг.

Таємним клієнтом зможе стати будь-яка людина під час візиту до сервісного центру МВС. Для цього необхідно детально ознайомитися з анкетною-відгуком та критеріями оцінки роботи сервісного центру МВС, відвідати сервісний центр МВС та отримати реальну послугу, заповнити та надіслати анкету-відгук. Клієнт також може надати інформацію щодо зручності навігації, дотримання інклюзивних умов, організації роботи сервісного центру МВС, доступності інформації на сайті та консультаційної

підтримки у соціальних мережах. Під час свого візиту до сервісного центру громадянин може оцінити роботу адміністратора за інформаційною стійкою: адміністратора, який надав послугу; екзаменатора (у випадку складання іспиту на право керування транспортним засобом); фахівця Експертної служби МВС; спеціаліста кол-центру Головного сервісного центру МВС. Проект «Таємний клієнт» реалізовується за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні [17].

У результаті за процес надання сервісних, у тому числі адміністративних послуг, органами МВС переважно відповідальні сервісні центри МВС, такі як головний, регіональні та територіальні. Нормативно-правове забезпечення діяльності мережі сервісних центрів МВС, передусім, регламентовано у наказах МВС, якими затверджено «Положення про Головний сервісний центр МВС» та типові «Положення про територіальний сервісний центр МВС». У Положенні про Головний сервісний центр МВС врегульовано правовий статус головного, регіональних та територіальних сервісних центрів МВС, а саме: встановлено місце сервісних центрів у структурі органів МВС (міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг, територіальні органи МВС, структурні підрозділи територіального органу МВС), визначено основні завдання, перераховано функціональні, організаційні та керівні повноваження (начальника) ГСЦ МВС, а також тезово розкрито питання введення діловодства, фінансування, реорганізації та ліквідації [18].

Згідно з п. 1 та 21 ГСЦ МВС у структурі органів МВС виступає міжрегіональним територіальним органом з надання сервісних послуг та головним органом у системі територіальних органів МВС з надання сервісних послуг. Відповідно, ГСЦ МВС набув статусу юридичної особи публічного права (неприбутковою установою), що має всі необхідні атрибути, визначені законодавством про публічну службу, зокрема самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба

України і своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки [19].

Висновки

Аналізуючи ключові завдання покладені саме на ГСЦ МВС, можемо констатувати, як і їх контрольну (моніторингову) спрямованість, пов'язану із додержанням суб'єктами, в тому числі господарювання вимог законодавства у сферах надання сервісних послуг МВС, так і організаційні, облікові (введення реєстру) складові.

Література

1. Тернушак М. М. Конфліктний адміністративний процес в Україні: монографія / М. М. Тернушак. Ужгород: Гражда, 2016. 96 с.
2. Циганов О. Г. Адміністративні послуги у сфері правоохоронної діяльності України : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07. ДНДІ МВС. Київ, 2018. 587 с.
3. Голосніченко І. П. Публічні послуги, що надаються міліцією, їх класифікація та проблеми якості / І. П. Голосніченко, - Л. М. Черненко // Наука і правоохоронна. 2008. № 1. С. 124 – 131.
4. Шатрава С. О. Адміністративні послуги в діяльності органів внутрішніх справ в контексті системи управління якістю. матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ. 2009. С. 162–165.
5. Іванова Л. Ю. Адміністративна послуга як правова форма адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ. Адміністративне право і процес. 2013. № 1(3) С. 99-106.
6. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту / Калюк О.М., Константінов С.Ф., Куліков В.А. та ін. / за ред. Кулікова В.А. — К.: «Освіта України», 2016. — 230 с.
7. Бригінець О. О. Теоретико-правові основи дослідження проблем безпеки держави / О.О. Бригінець, А.В. Бригінець // Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 6 (22). С. 66-71.
8. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади :

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р Верховна Рада України. Законодавство України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-p>.

9. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 494 (втратило чинність). Верховна Рада України. Законодавство України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2007-p>.

10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг : Наказ Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року № 219 (втратив чинність). Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <http://zakon.pau.ua/doc/?code=v0219665-07>.

11. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 (втратила чинність). Верховна Рада України. Законодавство України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-p>.

12. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг : Наказ Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року № 219 (втратив чинність). Верховна Рада України. Законодавство України. URL : <http://zakon.pau.ua/doc/?code=v0219665-07>.

13. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 (втратила чинність). Верховна Рада України. Законодавство України. URL : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-p>.

14. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 року № 520 (редакція від 4.04.2018 р.). Верховна Рада України. Законодавство України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/5203-17.

15. Децентралізація послуг або Чому ЦНАП поки що не дієві? URL : <http://>

www.cdms.org.ua/index.php/uk/municipal-government-mn-ua/create-tnap-mn-ua/512-2014-11-27-15-13-00.html?475c1c9d3fc293d10369444f94f309b9=f781f7a7dc7a0e696a0749e27ba3c106.

16. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2155-19>.

17. Таємний клієнт сервісних центрів МВС. URL: <https://hsc.gov.ua/guest/#rec56132126>.

18. Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 576-92-п URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF>.

19. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2018 № 797-2007-п URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-2007-%D0%BF>.

SUMMARY

Paper is devoted to the transformation of the provision of qualitative administrative services in the context of the formation and development of modern state policy in the field of rendering administrative services in Ukraine. Realization of this task is especially relevant for Ukraine at the present stage of its development, as the system of rendering administrative services is non-transparent, irrational and slow. A logical solution of this situation is the search of ways for an improvement of the quality of service, reducing and simplification of administrative barriers, bringing power closer to the person; provision of a maximum comfort when dealing with government agencies. The attention has been drawn to certain achievements in the field of rendering high-quality administrative services. At the same time, it is noted that despite the considerable amount of relevant studies, the quality of administrative services is still in need of an improvement.

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена трансформації надання якісних адміністративних послуг у контексті формування та розвитку сучасної державної політики в сфері надання адміністративних послуг в Україні. Звертається увага на певні успіхи в сфері надання якісних адміністративних послуг. Відзначається, що, незважаючи на виконану роботу, якість адміністративних послуг, як і раніше, потребує підвищення. У зв'язку з цим розглядаються проблеми надання якісних адміністративних послуг та пропонуються шляхи вдосконалення законодавства в сфері надання адміністративних послуг.

Ключові слова: адміністративна послуга, якість, суб'єкт звернення, суб'єкт надання адміністративних послуг.

The ways of an improvement of the legislation in the field of rendering administrative services are offered. In particular, the necessity of an introduction of administrative services standards is noted. When developing standards for a particular service, several requirements should be included that provide the necessary level of an accessibility and quality of the administrative service as a whole, as well as at each stage of its provision, including making an application for administrative service, its registration, waiting for the provi-

sion of an administrative service, its reception, control over the quality of the administrative service.

In order to optimize the process of rendering quality administrative services, it is suggested to take a number of steps, in particular: 1) to eliminate the preconditions for the emergence of queues and insufficient counselling while the provision of administrative services; 2) to create conditions for the prevention of the facts requiring additional documents for the provision of administrative services from the subjects of circulation and independent approval of documents in other bodies of state and local authorities; 3) to improve the awareness of the population on the provision of administrative services; 4) to increase the number of days and hours for the reception; 5) to reduce terms for granting several administrative services; 6) to establish an effective interagency cooperation in rendering administrative services of different levels of government; 7) to solve the issue of the responsibility of entities rendering administrative services; 8) to create necessary conditions for the improvement of the qualification of officials in the field of rendering administrative services; 9) to eliminate the practice of opaque and often unreasonable payments.

Key words: administrative service, quality, subject of appeal, subject of provision of administrative services.

ІНФОРМАЦІЙНА СПІВПРАЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРЕЩУК Галина Андріївна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету

УДК 342.951

В статье раскрыты теоретические и практические вопросы налаживания информационного сотрудничества как элемента транспарентной деятельности органов публичной администрации. Информационное взаимодействие определено как теоретическая категория, характеризующая процесс делового сотрудничества между субъектами, наделенными информационными правами и обязанностями, согласованный по времени, месту, обстановкой и предусматривает осуществление совместных мероприятий, необходимых для достижения задач и целей, а также реализации функций взаимодействующих сторон.

Ключевые слова: информация, взаимодействие, сотрудничество, информационное взаимодействие, транспарентность.

Проблема налагодження спільної діяльності є необхідною вимогою для ефективної роботи органів влади, адже реалізувати їхні функції, а також завдання самостійно неможливо. Відкритість багатьох напрямків публічного адміністрування і внутрішньоорганізаційної діяльності прямо обумовлена наповненням інформацією зовнішнього змісту, а також необхідної та важливої для якісного здійснення операційних процесів. Така інформація може надходити як з самої системи органів публічної адміністрації, так і ззовні.

Інформаційна взаємодія - відносини суб'єктів інформаційних правовідносин, оскільки вони беруть безпосередню участь у формуванні інформаційного суспільства в межах своїх повноважень, які стосуються ін-

формації, оскільки вона є єдиним об'єктом даного виду відносин [1].

А.О. Серенок, досліджуючи питання взаємодії держави і громадян в електронному уряді, зазначав, що вона спрямована на:

- інформування громадськості про діяльність органів державної влади;
- надання онлайн-послуг, консультацій;
- залучення громадян до прийняття рішень органами державної влади;
- громадський контроль за діяльністю органів державної влади [2, с.35].

О.С. Доценко робить висновок, що, відрізняючись у деталях, пропоновані різними авторами визначення зводяться до розуміння взаємодії як спільної, погодженої щодо цілей (завдань), місця і часу діяльності працівників різних органів, можливості комплексного використання цими органами всіх наданих їм засобів в інтересах усіх учасників взаємодії [3, с. 75]. В.М. Фесюнін визначає взаємодію як такий стан взаємозв'язків, за якого вони справляють взаємний вплив один на одного та на відповідну сферу діяльності. Взаємодія постійно відновлюється, формується і забезпечує систему відносин між партнерами. Це можуть бути відносини співпраці, взаємодопомоги тощо [4, с. 36].

Отже, бачимо, інформаційна взаємодія – теоретична категорія, яка характеризує процес ділового співробітництва між суб'єктами, наділеними інформаційними правами та обов'язками, погоджений за часом, місцем, обстановкою і передбачає здійснення спільних заходів, потрібних для досягнення завдань і

цілей, а також реалізації функцій сторін, що взаємодіють.

Похідним цього поняття є визначення інформаційної взаємодії органів публічної адміністрації як теоретичної категорії, що характеризує процес ділового співробітництва між органом публічної адміністрації та іншими суб'єктами в інформаційній сфері, що погоджений за часом, місцем, обстановкою і передбачає здійснення спільних заходів, потрібних для досягнення завдань і цілей, а також реалізації функцій сторін, що взаємодіють, причому пріоритетною метою є забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому.

У контексті нашого дослідження інформаційна взаємодія є основою забезпечення транспарентної діяльності, а тому інформаційна взаємодія щодо забезпечення транспарентності органів публічної адміністрації – процес ділового співробітництва органу публічної адміністрації з іншими публічними інституціями, громадянами, що забезпечує та гарантує відкритість і прозорість його функціонування, що передбачає налагодження комунікативної співпраці (погодженої за часом, місцем та ін. спільної діяльності) з метою забезпечення вільного отримання громадянами та іншими інституціями інформації про ключові напрямки діяльності владних інституцій, а також можливості донесення індивідуальної позиції громадян до органів влади.

Важливо зрозуміти, що інформаційна співпраця в частині транспарентності прямо обумовлена можливістю використання, а також можливістю доступу до певного виду інформації. Інформація, як явище і правова категорія, - досить розроблені в сучасній правовій науці. Натомість, зважаючи на її важливість, вона заслуговує на окрему увагу.

«Інформація» як категорія наукового пізнання – прояв багатогранний та різноаспектний. О.П. Дзьобань спробував узагальнити методологію думок з приводу пояснення семантичної природи «інформації» і прийшов до висновку, що у сучасній науці можна виділити наступні основні значення поняття інформації: повідомлення, інформування про положення справ, відомості про що-небудь, які передаються людьми – традиційне, «донаукове» розуміння інформації; зменшувана невизначеність, що знімається в результаті отримання повідо-

млень; повідомлення, нерозривно пов'язане з управлінням; сигнали в єдності синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; передача, відображення різноманітності в будь-яких процесах і об'єктах [5, с. 25].

До основних юридичних особливостей і властивостей інформації відносяться наступні:

- властивість фізичної невідчужуваності інформації. Вона заснована на тому, що знання невідчужувані від людини - їхнього носія. Виходячи з цього, при передачі інформації від однієї особи до іншої і юридичного закріплення цього факту процедура відчуження інформації повинна замінюватися передачею прав на її використання і передаватися разом з цими правами;

- властивість відособленості інформації. Для включення до обігу, інформація завжди матеріалізується у вигляді символів, знаків, хвиль. Унаслідок цього, вона відособлюється від її виробника і існує окремо і незалежно від нього;

- властивість матеріальності інформації. Вона виникає внаслідок того, що інформація передається і поширюється тільки на матеріальному носії або за допомогою матеріального носія і проявляється як єдність змісту інформації і її носія. Ця властивість дозволяє розповсюдити на інформацію дію двох правових інститутів: інституту власності і інституту авторського права.

- властивість розповсюженості (тиражування). Інформація, що знаходиться в обігу, як правило, надається в документованому вигляді. Ця властивість дає можливість закріплювати факт приналежності інформації до конкретної особи;

- властивість екземплярності інформації. Воно полягає в тому, що інформація поширюється на матеріальному носії, що дозволяє забезпечити облік екземплярів інформації через облік носіїв [6, с. 13-14].

В.А. Залізник, систематизуючи погляди фахівців щодо основних ознак (властивостей) інформації, зазначав, що, з точки зору юридичної науки, найбільш важливими є такі, як:

- багаторазовість використання;
- збереженість після передачі, у суб'єкта, що її передає;
- невідчужуваність;
- невичерпність;
- здатність до тиражування;

- інтелектуальність;
- екземплярність;
- суспільна цінність;
- змістовність тощо.

Виходячи з вищезазначених ознак інформації та легальних, доктринальних визначень поняття «інформації», під інформацією в юридичній науці згаданий автор розуміє формально визначені результати інтелектуальної діяльності людини, що урегульовані вітчизняним законодавством [7, с. 57-58].

Ознаками інформації є такі:

- самостійність інформації по відношенню до свого носія;
- можливість багаторазового використання однієї і тієї самої інформації;
- вона не зникає при споживанні;
- збереження інформації, що передається, у суб'єкта, що її передає;
- здатність до збереження, агрегування, інтегрування, накопичення, «стискання»;
- кількісна визначеність інформації;
- системність [8, с. 70-71].

Визначення інформації закріплене в Законі України «Про інформацію».

Стаття 1 цього закону передбачає, що інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді» [9];

попередня редакція цієї норми надавала таке визначення інформації - як «документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі» [9].

І попередня, і актуальна редакція цієї статті формує уявлення про інформацію як системи відомостей, що в цілому може бути виправданим при матеріально-процесуальному підході. Зокрема, при формуванні різних документів, при організації діловодства, роботи зі зверненнями, архівній діяльності тощо. Проте, в умовах розвитку електронного урядування, категорія інформації повинна також удосконалюватись та трансформуватись, адже вона є ядром багатьох діджиталізаційних процесів. Інформація – основа швидкого оперативного та стратегічного управління, її зміна, подача, використання – є запорукою ефективності адміністративних процесів.

Отже, інформація – система відомостей, що використовуються в діяльності органів публіч-

ної адміністрації і здатна насичувати та забезпечувати адміністративні процеси, потрібні для ефективного функціонування цих органів, що вимагає існування належного режиму її формування та застосування (включаючи захист та охорону) і яка становить інтерес для суспільства, окремих громадян, інших суб'єктів.

Інформація є основним поширювальним елементом будь-якої діяльності і є провідником даних про той чи інших процес. Зважаючи на це, саме інформація є елементом транспарентності, що здатна матеріалізувати конкретну вимогу або запит суспільства (окремого громадянина) щодо знання реального стану в системі публічного адміністрування, а з іншого боку, навпаки – можливість органу публічної адміністрації без втручання в його оперативну діяльність, знаходитись у постійній комунікації з суспільством чим суттєвим чином наголошувати на демократичності діяльності, бажанні до відкритості та взаємоповаги.

Баланс утаємниченої та відкритої інформації – є свідченням ефективності організації адміністративних процесів в органі публічного управління, при чому відхилення хоча б в один бік призводить до появи негативних явищ у відносинах з суб'єктами комунікативної співпраці. Надлишок засекреченої інформації формує зменшення рівня довіри до діяльності органу публічного управління, перебільшення необхідної поінформованості призводить до потенційного розбалансування адміністративних зв'язків між різними інституціями, адже надання тієї чи іншої інформації повинно бути до певної міри узгодженим та збалансованим в інтересах усіх учасників публічних відносин. Явище транспарентності прямо обумовлене циркуляцією інформації, що створює кластерну систему, розповсюдження певних даних.

Види інформації, що мають значення для явища транспарентності, пов'язані із спеціалізацією того чи іншого органу публічного управління, хоча в своїй сукупності в цілому формують чітке уявлення про процеси, що в ньому відбуваються, а також функціональне наповнення адміністративних процесів. Поряд із цим, сучасне законодавство про інформацію потребує подальшого розвитку і вдосконалення, що вимагає здійснення подальших кроків у цій царині. Тому, нагальною видається зміна підходів до правового регулювання

АНОТАЦІЯ

У статті розкриті теоретичні і практичні питання налагодження інформаційної співпраці як елемента транспарентної діяльності органів публічної адміністрації. Інформаційна взаємодія визначена як теоретична категорія, яка характеризує процес ділового співробітництва між суб'єктами, наділеними інформаційними правами та обов'язками, погоджений за часом, місцем, обстановкою і передбачає здійснення спільних заходів, потрібних для досягнення завдань і цілей, а також реалізації функцій сторін, що взаємодіють.

Ключові слова: інформація, взаємодія, співпраця, інформаційна взаємодія, транспарентність.

SUMMARY

The article deals with theoretical and practical issues of establishing information cooperation as an element of the transparent functioning of public administration bodies. Information interaction is defined as the theoretical category, which characterizes the process of business cooperation between subjects with information rights and responsibilities, agreed on time, place, environment and provides for the implementation of joint activities necessary to achieve the objectives and objectives, as well as the implementation of the functions of the interacting parties.

Keywords: information, interaction, cooperation, information interaction, transparency.

питань інформації, а також усіх інших процесів, пов'язаних із нею. Тому пропонуємо, прийняти закон України «Про правове забезпечення інформаційних процесів в Україні».

Література

1. Климентьев О.П. Інформаційна взаємодія як прояв інформаційної функції. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2014. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8411/1/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.pdf>

2. Серенок А.О. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2011. 200с.

3. Доценко О.С. Основні напрями вдосконалення взаємодії дільничних інспекторів

міліції з патрульною службою міліції територіальних органів внутрішніх справ / О.С. Доценко // Право і суспільство. – 2007. – №1. – С.73-78.

4. Фесюнін В.М. Організаційно-правові заходи взаємодії Державної податкової служби з населенням. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2007. – 187с.

5. Дзьобань О.П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади: Монографія. – Харків: Майдан, 2013. – 360 с.

6. Зимин Виктор Матвеевич Административно-правовая организация информационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции [Электронный ресурс]: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 .-М.: РГБ, 2005 – 184с.

7. Залізник В.А. Систематизація інформаційного законодавства України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2011. 212с.

8. Венгеров А. Б. Категория «информация» в понятийном аппарате юридической науки / А. Б. Венгеров // Советское государство и право. – 1977. – № 10. – с. 70–71.

9. Про інформацію: Закон від 02.10.1992 № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650

НАУКОВО-ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ

НАЗИМКО Єгор Сергійович - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України

ПАЙДА Юрій Юрійович - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економіко-гуманітарних дисциплін та права Кам'янець-Подільського податкового інституту

АНДРІЯШЕВСЬКА Марина Сергіївна - адвокат

УДК 943.988

Невід'ємною фактичною та власне науково-теоретичною складовою проблематики взаємовідносин між жертвою злочину і, таким чином, злочинцем є комплекс очевидних та прихованих соціальних, особистісних, психологічних та фізичних чинників, характеристик, причин, обставин та умов, які уможливають, обумовлюють, скажімо так, «забезпечують» певну, подекуди достатньо високу вірогідність вчинення того чи іншого протиправного вчинку. Однак не меншого наукового, а саме науково-кримінологічного значення має також, безумовно, і низка певних психологічних, соціальних, правових та інших наслідків вчинення того чи іншого злочинного діяння.

Власне саме тому відповідні, предметні галузі сучасної вітчизняної та зарубіжної кримінології та, зокрема, кримінальної психології акцентують свою науково-дослідницьку увагу на комплексних характеристиках особистості злочинця, чинниках формування, розвитку та рецидиву злочинної, соціально девіантної поведінки, проблематиці кримінальної відповідальності, кримінального та іншого покарання, а також бажаного та можливого виправлення та ресоціалізації злочинної особистості [1, с. 12-27].

Однак сучасна вітчизняна та зарубіжна кримінологія містить, у свою чергу, і таку

фундаментально-предметну галузь як *віктимологія*, яка у своєму вузькому сенсі означає *комплексне науково-кримінологічне знання саме про потерпілу особу, тобто жертву кримінального злочину*. Більш широкі, розгорнуті поняття про дану важливу галузь сучасної вітчизняної та зарубіжної кримінології означає комплекс науково-теоретичних, емпірично верифікованих досліджень, знань, висновків, результатів, уявлень, думок, термінів, категорій щодо комплексу характеристик, притаманних потенційній та/або фактичній жертві кримінального злочину, різноманітних причин віктимізації людини, її початкової, навіть природної та/або наступної схильності до перебування у стані та статусі жертви кримінального злочину, комплексу наслідків сприйняття людиною вчиненого по відношенню до неї злочинного діяння. Однак сучасна вітчизняна та зарубіжна віктимологія, зосереджуючись, таким чином, саме на жертвах кримінального злочину, актуалізує необхідність врахування власне і *вікових особливостей* останніх. Безумовно, чинник вікової належності жертви кримінального злочину обумовлює її однозначно окремі, специфічні, особливі, характерні риси, причини її потенційної та/або фактичної віктимізації. Власне саме тому в рамках зазначеного науково-кримінологічного контексту надзвичайно важ-

ливого та актуального значення має така підгалузь загальної віктимології, як *ювенальна/дитяча/підліткова віктимологія*.

Проблеми розвитку віктимологічного вчення розроблено у працях В.В. Голіни, Б.В. Головкина, А.О. Джузи, О.М. Джузи, В.О. Тулякова, В.І. Шакуна та інших вчених. Однак, науково-змістовні складові сучасної ювенальної віктимології залишаються недослідженими.

Метою запропонованої статті є встановлення науково-змістовних складових сучасної ювенальної віктимології.

Відомо, що належність людини до неповнолітньої вікової категорії часто зумовлює її подекуди підвищену віктимність, підвищені ризик та вірогідність її віктимізації через фізичну та психологічну слабкість неповнолітньої особи, її розумову незрілість, певний стан її здоров'я, її довірливість, надмірну цікавість, розповсюджену необережність, безпечність, надмірну комунікабельність тощо. Ризик первинної та/або наступної віктимізації неповнолітньої особи може обумовлюватися і її комплексним соціально-матеріальним, фінансовим, соціально-духовним, освітнім неблагополуччям. До того ж, важливим чинником підвищеної віктимності неповнолітньої особи є гострі психічні, психосексуальні, емоційні та психологічні розлади, притаманні як повнолітнім, так, безумовно, і неповнолітнім злочинним особам. Вражаючи жахливість та абсолютна неприпустимість кримінальної віктимізації неповнолітньої особи є фундаментальним та незаперечним морально-ціннісним, релігійним, філософським та власне кримінально-правовим імперативом багатьох минулих та всіх сучасних цивілізацій, культур, суспільств, ладів, держав.

Основоположна соціальна небезпека даного явища полягає, як відомо, у тому, що саме досвід перебування в якості жертви кримінального злочину накладає на неповнолітню особу глибоку, жахливу та подекуди, на жаль, невиліковну протягом усього її подальшого життя соціальну, психологічну та іноді й суто фізичну травму. Таким чином, ґрунтовне, комплексне та цільове науково-дослідницьке

осягнення даної важливої та актуальної наукової кримінологічно-віктимологічної проблематики може сприяти внесенню необхідних змін/поправок/доповнень до чинного кримінального та іншого законодавства України, а також до відповідних вітчизняних чинних та/або майбутніх, перспективних вітчизняних соціальних заходів, стратегій, декларацій, концепцій, рекомендацій, програм, планів дій тощо. Отже, комплексний розгляд поняття «ювенальна віктимологія» слід здійснювати, виявляючи та розкриваючи її невід'ємні науково-цілові, системно-змістовні кримінологічні складові.

Однією із основоположних кримінологічних складових ювенальної віктимології є комплексне, міждисциплінарне знання про поняття, причини та чинники ювенальної, зокрема, наприклад, ювенально-групової віктимності. Тобто мова йде про природну, навіть іноді «добровільну» або ж, навпаки, «вимушену» схильність, нахили, обумовленість або можливість тієї чи іншої неповнолітньої особи до того, щоб стати жертвою того чи іншого кримінального злочину. Однак варто окремо зазначити, безумовно, що усі дані кримінологічні знання є похідними від загальної віктимології, тобто є безпосередньо пов'язаними із цією останньою.

Так, наприклад, К.В. Вишневецький говорить про наявність у рамках віктимології так званих «винуватої та невинуватої – необережної віктимностей» [2, с. 417]. Згідно з даною точкою зору, саме неповнолітні особи в рамках їхнього дещо ширшого вікового діапазону відтворюють, на перший погляд, саме другий, тобто «невинуватий» тип віктимності. Даний автор зазначає, що людина може стати жертвою злочинної поведінки зокрема, таким чином, «і в силу своїх (тобто невід'ємних, природних. – *авт.*) біофізичних особливостей (жінки, діти)» [2, с. 417].

Слід додати, що в даному віктимологічному контексті, безумовно, повинні враховуватися, насамперед, неповнолітні жінки (дівчата). Так, Джон Мунчі зазначає (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «У той час як кількість

осіб чоловічої статі-неповнолітніх жертв кримінальних злочинів, подорослішавши, скоротилася, аналогічна категорія осіб жіночої статі зростає в такому об'ємі, що 30 відсотків 14-15-річних дівчаток зазнавали сторонніх «торкань» та інших домагань [3].

К.В. Вишневецьким окремо підкреслюється (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Для таких (тобто неповнолітніх – прим. авт.) жертв є характерною невинувата віктимність, оскільки немовля, наприклад, не є винуватим, що за сучасних умов спостерігається зростання викрадень дітей з метою отримання викупу або подальшого продажу за кордон» [2, с. 417]. Власне, що стосується неповнолітніх потенційних та/або фактичних жертв кримінальних злочинів, то чинниками їхньої віктимності, поряд із впливом наведеного зовнішнього криміногенного середовища (наприклад, уже згаданий інтернаціональний злочинний різноцільовий попит на дітей тощо), можуть бути і елементи їхньої власної загальної, тобто групової, видової, однак часто саме свідомої віктимної, віктимно-провокуючої поведінки.

Тому К.В. Вишневецький слушно зазначає (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Поведінка людини за своєю природою може бути не лише злочинною, але й віктимною, тобто небезпечною для неї самої, необережною, ризикованою та, таким чином, за певної ситуації може стати приводом для вчинення (проти неї. – прим. авт.) злочинного діяння» [2, с. 417]. Таким чином, надзвичайно важливою складовою поняття ювенальної віктимності є комплекс науково-кримінологічних, віктимологічних знань про те, що широко іменується «груповою віктимністю». Так, К.В. Вишневецький, знову ж таки, зазначає (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Групові віктимності є певним елементом, приватним випадком масової віктимності. Вона виступає в якості специфічної характеристики окремих категорій населення (зокрема, таким чином, безумовно, і вікових категорій – неповнолітніх осіб! – прим. авт.), яким притаман-

ні схожі (тобто групові. – авт.) соціальні, демографічні, психологічні, біофізичні та інші якості; ця характеристика вказує на ступінь їхньої (групової. – авт.) схильності за певних обставин бути жертвами злочинів» [2, с. 417-418].

Дана схильність відтворюється і через такий кримінологічний чинник, як, мабуть, часто неминуче і, таким чином, свідоме «відхилення від норм та правил безпечної поведінки», що в значній мірі, як відомо, є притаманним неповнолітнім особам. Саме тому Вишневецький К.В. звертає увагу на наступне (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Достатньо перспективним видається досвід розгляду віктимності в якості форми відхилення від норм та правил безпечної поведінки, оскільки такий підхід передбачає можливість класифікації форм віктимної активності в залежності від інтенсивності такого відхилення, а також можливість дослідження *соціальних умов* (курсив сій. – авт.), які визначають віктимність особистості. Вперше таку спробу здійснив Д.В. Ривман, який вказав, що існує нульовий рівень віктимності, а також нормальна, середня та потенційна віктимність усіх членів соціальної групи, обумовлена існуванням у суспільстві злочинності» [2, с. 418]. Таким чином, на наш погляд, питання про поняття, об'єктивний зміст, чинники, причини та групову належність, обумовленість ювенальної віктимності, ювенальної віктимізації можуть залишатися відкритим. Тобто варто ставити законне питання про те, чи припустимо ювенальну віктимність визнавати суто «винуватою» або ж, навпаки, суто «невинуватою»?

З іншого ж боку, зазначені нами вище віково-психоемоційні характерні риси неповнолітніх осіб обумовлюють їхню «невинувату віктимність». Тобто їхня віктимізація переважно трапляється незалежно від їхньої хоча і свідомої, але ж, безумовно, психологічно «незрілої» волі. Сучасна ювенальна віктимологія оперує також і поняттями та видами «повторної/вторинної віктимізації неповнолітньої особи». Так, наприклад, західні віктимологи зазначають, що подальше кримінальне провадження

за фактом кримінального злочину проти дитини, насамперед, кримінального злочину сексуального характеру та численні бесіди із постраждалою дитиною на цю тему спричиняють більшу шкоду, ніж сам злочин [4, с. 266].

Також слід особливо виокремити і чинники суто соціальної обумовленості ювенальної віктимості в якості формуючих саме «невинувату віктимність» неповнолітніх осіб. Маються на увазі такі чинники розповсюдженого соціального неблагополуччя дітей та підлітків, як їхнє повне або часткове сирітство, розлучення їхніх батьків, байдуже, безвідповідальне та жорстоке ставлення їхніх батьків та інших їхніх родичів/опікунів, фінансове неблагополуччя дитини і пов'язані із ним соціальні наслідки (голод, бродяжництво, жебрацтво, відсутність постійного та гідного житла), неабияка привабливість «культу вулиці», привабливість дитячого, молодіжного та дорослого злочинного світу тощо.

Зокрема, Вишневецький К.В. зазначає необхідність розробки та врахування в сучасній ювенальній віктимології таких передвіктимних відхилень, як паління, вживання спиртних напоїв, прогул шкільних занять, залишення школи в цілому, вживання наркотичних речовин, дружні взаємовідносини із правопорушниками, рані статеві стосунки, залишення домівки, бродяжництво [5, с. 94]. Важливого ювенально-віктимогенного значення має і загальна гостра духовно-ціннісна криза сучасного суспільства. Чинниками даного процесу виступають, наприклад, вражаюча наркотизація та алкоголізація суспільства в цілому, шкідливий вплив на дітей, молодь та дорослих, зрілих осіб багатьох сучасних ЗМІ, телебачення, мережі Інтернет, індустрії розваг, сучасна криза та дезорганізація традиційної сім'ї, девальвація традиційних громадських, патріотичних та моральних устоїв і цінностей, майже суцільна комерціалізація життя тощо [6, с. 192-193].

Безумовно, надзвичайно актуальним змістовним сегментом сучасної ювенальної віктимології є її ґрунтовна статистико-ем-

пірична, інформативно-фактологічна складова.

Загальносвітові віктимологічні дані є, наприклад, такими: за інформацією Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), у світі щодня (!) від жорстокого поводження гинуть три дитини; приблизно кожні 1-2 із 100 випадків фізичного насильства завершуються смертю [4, с. 266]. Власне ж саму віктимність неповнолітніх осіб визначають у якості реалізованої злочинним шляхом та потенційної «схильності», вразливості або здатності стати за певних обставин жертвою злочину або, іншими словами, нездатності уникнути небезпеки там, де вона об'єктивно могла бути попереджена в силу соціальних або соціально-психологічних якостей особистості [6, с. 190-191].

Таким чином, поняття ювенальної віктимності відтворюється через таку наукову підгалузь ювенальної віктимології як соціальний, фізичний, психічний, особистісно-психологічний, психофізіологічний, психоемоційний та інший портрет потенційної та/або фактичної неповнолітньої жертви того чи іншого кримінального злочину. Складові такого портрету обумовлюють ті чи інші дії потенційної та/або фактичної неповнолітньої жертви кримінального злочину.

Так, А.І. Савельєв виділяє та детально характеризує шість основних типів неповнолітніх жертв кримінального злочину: 1) агресивні; 2) активні; 3) ініціативні; 4) пасивні; 5) некритичні; 6) нейтральні [7, с. 64]. Власне сучасну ювенальну віктимологію неможливо уявити і без цілісних наукових зусиль із визначення саме вікових меж поняття «неповнолітня особа»/«неповнолітня жертва кримінального злочину».

Сучасна ювенальна віктимологія зосереджує свою науково-дослідну увагу на причинах, чинниках та наслідках вчинення конкретних видів кримінальних злочинів проти неповнолітніх осіб. Ці злочини обумовлюються вищенаведеними характеристиками неповнолітніх осіб та злочинців. Так, К.В. Вишневецький зазначає, що неповнолітні особи є жертвами переважно таких кримінальних злочинів:

комерційна сексуальна експлуатація, трудова (рабська) експлуатація, насильство над неповнолітніми жебраками, злочинне застосування біотехнологій, незаконне всиновлення [5, с. 94]. Серед інших кримінальних злочинів проти неповнолітніх осіб слід також назвати: вбивство, завдання тяжкої шкоди здоров'ю, побиття, легка шкода здоров'ю, посягання на статеву недоторканність, крадіжки, шахрайство, грабіж, розбої тощо.

Як уже було зазначено вище, надзвичайно розповсюдженим видом кримінального злочину проти неповнолітніх осіб є домашнє/сімейне насильство. Так, дослідження Орегонського центру свідчать про те, що «жорстоке поводження з дитиною в сім'ї призводить до розвитку агресивності, схильності до насилля та жорстокості у дорослому житті, обертаючи фізичну агресію на життєвий стиль особистості» [8, с. 40]. Тому дуже часто злочинці самі у дитинстві були жертвами жорстокого поводження, негативний досвід якого вони надалі переносять на своїх та чужих дітей [4, с. 266]. Таким чином, ніяк не можна стверджувати, що ювенальна віктимологія та, у свою чергу, загальна віктимологія, зосереджуючись на проблематиці жертв кримінальних злочинів, оминають проблематику особистісного становлення злочинця та причини його протиправного діяння. Саме причини, які послідовно формували нахили злочинця, визначають місце даного питання в рамках ювенальної та загальної віктимології.

Наступною надзвичайно важливою науковою складовою ювенальної віктимології є проблематика дієвих, ефективних соціальних, медичних та інших заходів, інструментів, засобів із попередження ювенальної віктимізації та допомоги фактичним неповнолітнім жертвам кримінальних злочинів. Таким чином, мова йде про якомога ефективне усунення, подолання чинників ювенальної віктимності.

Таким чином, сучасна ювенальна віктимологія є надзвичайно важливою науковою підгалуззю загальної віктимології. Її фундаментальними науково-змістовними складовими є: 1) розвинені знання

про ювенальну віктимність та ювенальну віктимізацію, їхні види, риси, їхні причини, чинники, наслідки; 2) комплекс широких знань про соціальний, фізичний, психічний, особистісно-психологічний, психофізіологічний, психоемоційний та інший портрет потенційної та/або фактичної неповнолітньої жертви того чи іншого кримінального злочину; 3) комплекс аналогічних знань і про злочинця, жертвами якого стають саме неповнолітні особи; 4) сукупні знання про традиційні та новітні віктимогенні суспільні чинники; 5) ґрунтовна статистико-емпірична, інформативно-фактологічна складова із даної кримінологічно-віктимологічної проблематики; 6) знання про конкретні види кримінальних злочинів проти неповнолітніх осіб; 7) проблематика дієвих, ефективних соціальних, медичних та інших заходів, інструментів, засобів із попередження ювенальної віктимізації та допомоги фактичним неповнолітнім жертвам кримінальних злочинів. Сучасна ювенальна віктимологія є достатньо перспективним напрямом кримінологічних досліджень, результати яких носитимуть як фундаментальний, так і прикладний характер.

Література

1. Назимко Є. С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пеналогія : монографія / Є. С. Назимко ; вступ. слово д.ю.н., проф. О. М. Литвинова. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 384 с.
2. Вишневецкий, К.В. Классификация виктимности // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 2. – С. 417–418.
3. John Muncie. Youth Victimization // Cjm. – Autumn, 2000. – № 41.
4. Вишневецкий К.В. Виктимность несовершеннолетних и проблемы социализации личности // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 9. – С. 265-270.
5. Вишневецкий К.В. Виктимологическая характеристика несовершеннолетних

АНОТАЦІЯ

У статті встановлено та надано характеристику науково-змістовних складових сучасної ювенальної віктимології. Акцентується увага на тому, що неприпустимість віктимізації неповнолітньої особи є фундаментальним та незаперечним морально-ціннісним, релігійним, філософським та власне кримінально-правовим імперативом багатьох минулих та всіх сучасних цивілізацій, культур, суспільств, ладів, держав.

Ключові слова: дитина, жертва, злочин, віктимологія, вчення.

// Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 21. – С. 93-95.

6. Щеголева А.Н., Новикова Є.П. Особенности виктимности несовершеннолетних и пути ее снижения // Вестник Воронежского института МВД России. – 2015. – № 1 – С. 190-196.

7. Савельев А.И. Несовершеннолетние жертвы преступлений как объект виктимологического исследования // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2012. – № 1 (48). – С. 61-65.

8. Степанова М.А. Виктимологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2015. – № 4. – С. 39-43

SUMMARY

The article establishes and characterizes the scientific and informative components of modern juvenile victimology. The impressive horror and absolute inadmissibility of the criminal victimization of the minor is a fundamental and incontestable moral, axiological, religious, philosophical and proper criminal law imperative of many past and all modern civilizations, cultures, societies, states.

It is concluded that modern juvenile victimology is an extremely important scientific sub-branch of general victimology. Its fundamental scientific and informative components are: knowledge about juvenile victimization and juvenile victimization, their types, properties, causes, factors, consequences; a complex of broad knowledge about the social, physical, mental, personal-psychological, psychophysiological, psycho-emotional and other portrait of a potential or actual minor victim of a particular criminal offense; a complex of similar knowledge about a criminal whose victims are minors; cumulative knowledge of traditional and newest victimogenic social factors; thorough empirical, informational component with the given criminological problematics; knowledge of specific types of criminal offenses against minors; the problems of effective, effective social, medical and other measures, tools, means to prevent juvenile victimization and help actual juvenile victims of criminal offenses.

Modern juvenile victimology is quite a promising direction of criminological research, the results of which will be both fundamental and applied.

Key words: child, victim, crime, victimology, teachings.

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПОБІЖНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

СЕМЕНИШИН Микола Олександрович - кандидат юридичних наук, начальник ГУНП у Донецькій області, генерал поліції третього рангу

ВІТВИЦЬКИЙ Сергій Сергійович - доктор юридичних наук, доцент, начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Донецькій області

БИЧІН Сергій Олександрович - начальник Центрального відділу поліції ГУНП у Донецькій області, підполковник поліції

УДК 343.85 (477)

В статье разработан общетеоретический подход к криминологической характеристике предупредительной детективной деятельности в Украине. Определены критерии характеристики предупредительной детективной деятельности. К указанным критериям предложено отнести следующие: субъект (субъекты) предупредительной деятельности, его (их) место в системе субъектов предупреждения преступности; объект предупредительного воздействия; цели и задачи предупредительной деятельности; уровни предупредительной деятельности; нормативно-правовое обеспечение предупредительной деятельности; принципы предупредительной деятельности; функции предупредительной деятельности; методы предупредительной деятельности; тип предупредительной деятельности; взаимодействие с другими субъектами предупредительной деятельности; надзор и контроль за предупредительной деятельностью; структура механизма реализации предупредительной деятельности; информационно-аналитическое обеспечение и научно-методическое сопровождение предупредительной деятельности; приоритеты предупредительной деятельности; риски предупредительной деятельности.

Ключевые слова: характеристика, предупреждение, преступность, детектив, деятельность.

Постановка проблеми

Кримінологічна характеристика відноситься до базових, основоположних категорій кримінології, а у конкретному прикладному дослідженні є вихідним етапом розроблення заходів запобігання злочинності. У сучасній кримінологічній науці доволі розробленими слід вважати теорії кримінологічної характеристики злочинності та окремих її видів (проявів). На етапі становлення знаходиться вчення щодо кримінологічної характеристики окремих суб'єктів запобігання злочинності. Питання ж кримінологічної характеристики саме діяльності із запобігання злочинності залишаються поза межами сучасних наукових досліджень. У вітчизняній науці та практиці відсутні напрацювання з цього напрямку. Тому розроблення кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності є актуальним, своєчасним та обґрунтованим як з точки зору як теорії, так і практики запобігання злочинності.

Тим більше, слідча та судова практика свідчать про те, що ефективне вирішення завдань, визначених кримінальними і кримінально-процесуальним законодавством, є можливим тільки в результаті вдосконалення запобіжних процедур, запропонованих стосовно окремих видів або груп злочинів з урахуванням основних принципів та

загальних положень загальної теорії протидії злочинності. Необхідним є подальше поглиблене «дослідження основних кримінологічних проблем забезпечення цієї діяльності, що розширить теоретичну та практичну базу розробки окремих методик запобіжного впливу та кримінологічної діяльності суб'єктів, що особливо актуально, коли мова йде про доволі поширені злочини» [7, с. 113-114].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Слід відмітити, що питанням розвитку та науково-практичного забезпечення запобігання злочинності присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як М. І. Бажанов, О. М. Бандурка, Ю. В. Баулін, В. М. Бесчастний, П. С. Берзін, В. І. Борисов, Б. М. Головкін, Н. О. Гуророва, В. К. Гришук, О. О. Дудоров, О. М. Костенко, О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, А. А. Музика, В.О. Навроцький, М. І. Панов, В. В. Сташис, А. В. Савченко, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, В. О. Туляков, В. І. Тютюгін, Є. В. Фесенко, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, В. В. Шаблістий та інші вчені. Однак, питання запобіжної детективної діяльності ще не знайшли свого комплексного дослідження.

Метою статті є встановлення верифікованого кола критеріїв кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності в Україні.

Вклад основного матеріалу

Слід зазначити, що характеристика – це опис, визначення істотних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь або показники якості, стану чогось і тощо [11, с. 94;12, с. 684]. Належна кримінологічна характеристика запобіжної діяльності детективів надасть можливість не тільки пізнати її сутність, але й виявити окремі проблемні або актуальні напрями розвитку законодавства та вдосконалення правозастосовної діяльності.

Характеристика будь-якого явища, процесу має відбуватись за наперед визначеними критеріями, які нададуть можливість

виявити їх сутнісні риси. У зв'язку із тим, що зараз не розроблено кримінологічну характеристику запобіжної діяльності або її окремих видів, слід проаналізувати окремі наукові роботи, присвячені суб'єктному запобіганню злочинності, оскільки саме через діяльність окремих суб'єктів запобіжного впливу на злочинність можна встановити коло ознак для розроблення кримінологічної характеристики запобіжної діяльності.

У першому томі фундаментальної праці А.П. Закалюка «Курс сучасної української кримінології» вчений виокремлює такі складові теорії запобігання злочинності: сутність, поняття, види та об'єкти діяльності щодо запобігання злочинності; конституційні та інші правові засади запобігання злочинності в Україні; суб'єкти діяльності та заходи щодо запобігання злочинності та злочинним проявам; стратегічне, організаційне, інформаційне та методичне забезпечення діяльності щодо запобігання злочинності та злочинним проявам в Україні [3, с. 277-364]. Зважаючи на концептуальність та фундаментальність зазначеної роботи, в ній представлено найбільш загальні риси кримінологічної характеристики запобіжної діяльності, що, на жаль, не можуть надати можливість для проведення повноцінного прикладного дослідження. Тому маємо звернутись до окремих прикладних напрацювань вітчизняних вчених.

Як зазначає О.М. Литвинов, суб'єкт запобіжної діяльності є носієм функціональних прав і обов'язків, володіє певною компетенцією щодо постійної або систематичної участі у запобіжній діяльності відповідно до правових норм, що її регулюють. Важлива системоутворююча ознака – відповідальність суб'єкта за досягнення цілей відповідної діяльності та її результати. Суб'єктам запобіжної діяльності притаманні такі ознаки, як: відокремленість завдань запобіжної діяльності – похідних від основної компетенції у сфері забезпечення законності та правопорядку; здійснення діяльності із запобігання злочинності у процесуальних та непроцесуальних формах; наявність у працівників, які здійснюють запобіжну діяльність, правових можливостей

представників влади, включаючи право застосовувати (ініціювати) заходи державного примусу, що є їх прерогативою порівняно з іншими суб'єктами; спеціалізація запобіжної діяльності у поєднанні з вимогою участі в ній усіх служб і підрозділів у міру покладених на них службових завдань; наявність механізму міжвідомчої координації запобіжної діяльності; виділення завдання запобігання злочинності в самих цих органах [9, с. 623]. Зазначена характеристика повністю відображає специфіку державної запобіжної діяльності, однак залишає поза увагою участь громадськості у запобіганні злочинності.

Аналіз роботи О.С. Іщука, присвяченої дослідженню теоретико-методологічних та практичних засад кримінологічної діяльності органів прокуратури, дає можливість вести мову про такі вироблені вченим критерії кримінологічної характеристики діяльності органів прокуратури: пріоритети та рівні кримінологічної діяльності; місце в системі суб'єктів запобігання злочинності; нормативно-правове забезпечення кримінологічної діяльності; принципи кримінологічної діяльності; функцій кримінологічної діяльності; управління кримінологічною діяльністю; координація діяльності суб'єктів протидії злочинності та інші форми взаємодії з ними; структура механізму реалізації кримінологічної діяльності; інформаційно-аналітичне забезпечення та наукове супроводження кримінологічної діяльності [6]. Як бачимо, вчений провів доволі ґрунтовну характеристику кримінологічної діяльності органів прокуратури, однак зазначена характеристика здійснена за суб'єктивним складом.

Н.І. Сподарик, досліджуючи кримінологічне запобігання підрозділами Національної поліції України насильницьким злочинам проти життя та здоров'я особи, що вчиняються студентами ВНЗ, звертається до таких критеріїв характеристики кримінологічного запобігання Національної поліції: правове забезпечення запобігання; інформаційно-аналітичне забезпечення запобігання; організація взаємодії підрозділів Національної поліції України з державними органами та громадські-

стю щодо запобігання; заходи підрозділів Національної поліції України щодо запобігання [13]. М.О. Кравцова, досліджуючи кіберзлочинність та запобігання їй органами внутрішніх справ, виокремлює такі складові характеристики запобіжної діяльності: правове регулювання запобігання; система заходів запобігання; взаємодія з іншими суб'єктами запобігання [8, с. 10-12]. І.В. Маслій, досліджуючи інституційний механізм протидії криміналізації економіки, виокремлює такі критерії запобіжності діяльності: система та функції державних спеціалізованих суб'єктів (інституцій) протидії криміналізації економічних відносин в Україні; інституційно-правове забезпечення антикорупційних заходів протидії криміналізації економіки; правове та інформаційне забезпечення взаємодії суб'єктів протидії економічній злочинності [10, с. 108-151].

Безперечно, у всіх без винятку проаналізованих дослідженнях основну увагу зосереджено й на об'єкті запобіжної діяльності: насильницьким злочинам проти життя та здоров'я особи, що вчиняються студентами ВНЗ; кіберзлочинність; криміналізація економіки. Тому, одним з найголовніших критеріїв слід визнати об'єкт запобіжного впливу.

У контексті кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності окремий інтерес становить кримінологічна характеристика приватної детективної діяльності. В Україні зараз ще відсутні дисертаційні або інші комплексні праці, присвячені запобіжній діяльності приватних детективів, у Російській Федерації – перші праці з вказаної тематики були підготовлені наприкінці 90-х – початку 2000-х років. Тому, слід звернутись до напрацювань вчених зазначеної країни.

О.А. Євланова, досліджуючи участь приватних детективних та охоронних підприємств у запобіганні злочинності, виокремлює такі критерії кримінологічної характеристики зазначеної діяльності: місце в системі боротьби зі злочинністю; форми та методи боротьби зі злочинністю; взаємодія з державними правоохоронними органами у вирішенні проблем поперед-

ження злочинності та боротьби з нею [2, с. 57-126]. Т.Е. Зальфугарзаде, досліджуючи правові та організаційні основи діяльності приватних детективних та охоронних структур з попередження злочинів, досліджує, зокрема, такі питання, що можна віднести до критеріїв кримінологічної характеристики: правовий стан; взаємодія з правоохоронними органами у попередженні злочинів; інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодії; державне керівництво та прокурорський нагляд [4, с. 17-161].- Учений також розглядав питання соціального захисту приватних детективів [4, с. 60-93], що, безумовно, виходить як за предмет дослідження, так і взагалі за межі наукової спеціальності 12.00.08. О.Г. Андреева, присвятивши дисертаційне дослідження проблематиці антикриміногенної діяльності приватних детективних та охоронних підприємств, розглянула такі питання кримінологічної характеристики: правове регулювання антикриміногенної діяльності приватних детективних та охоронних підприємств; місце приватних детективних та охоронних підприємств у системі спеціалізованих суб'єктів попередження злочинності [1, с. 44-71]. Е.А. Ільясов під час дослідження ролі приватних детективних та охоронних підприємств у попередженні злочинності розглянув: об'єкт запобіжного впливу; принципи та основні форми участі приватних детективних та охоронних підприємств у попередженні злочинності; кримінологічно значущі проблеми діяльності приватних детективних та охоронних підприємств у попередженні злочинності [5, с. 14-72].

Висновки

Узагальнюючи наведені підходи, зазначимо, що кримінологічну характеристику будь-якої, в тому числі й детективної діяльності слід здійснювати за такими критеріями: суб'єкт (суб'єкти) запобіжної діяльності, його (їх) місце в системі суб'єктів запобігання злочинності; об'єкт запобіжного впливу; мета та завдання запобіжної діяльності; рівні запобіжної діяльності; нормативно-правове забезпечення запобіжної діяльності; принципи запобіжної діяльності;

функції запобіжної діяльності; методи запобіжної діяльності; тип запобіжної діяльності; взаємодія з іншими суб'єктами запобіжної діяльності; нагляд та контроль за запобіжною діяльністю; структура механізму реалізації запобіжної діяльності; інформаційно-аналітичне забезпечення та науково-методичне супроводження запобіжної діяльності; пріоритети запобіжної діяльності; ризики запобіжної діяльності.

Слід підтримати наявний у кримінально-правовій науці дослідницький підхід щодо поділу критеріїв характеристики та, відповідно, ознак досліджуваного явища на базові та додаткові [11, с. 95]. Базові критерії – ті, що надають можливість дослідити перманентну сутність досліджуваного об'єкта, додаткові – ті, що надають можливість з'ясувати сучасний стан розвитку об'єкта, його залежність від стану розвитку суспільства, правових та політичних процесів, що відбуваються у соціумі.

У зв'язку із зазначеним, до базових критеріїв кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності слід віднести такі: суб'єкт (суб'єкти) запобіжної діяльності, його (їх) місце в системі суб'єктів запобігання злочинності; об'єкт запобіжного впливу; мета та завдання запобіжної діяльності; рівні запобіжної діяльності; нормативно-правове забезпечення запобіжної діяльності; принципи запобіжної діяльності; функції запобіжної діяльності; методи запобіжної діяльності; тип запобіжної діяльності; структура механізму реалізації запобіжної діяльності; взаємодія з іншими суб'єктами запобіжної діяльності; нагляд та контроль за запобіжною діяльністю. Додатковими критеріями слід визнати: інформаційно-аналітичне забезпечення та науково-методичне супроводження запобіжної діяльності; пріоритети запобіжної діяльності; ризики запобіжної діяльності.

Література

1. Андреева Е. Г. Антикриміногенная деятельность частных детективных и охранных предприятий: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уго-

ловно-исполнительное право. Министерство образования Российской Федерации. Московская государственная юридическая академия. М., 2000. 159 с.

2. Евланова О. А. Участие частных детективных и охранных предприятий в борьбе с преступностью :Криминологический аспект: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка. М., 1999. 183 с.

3. Закалюк А.П. Курс сучасної української криминології: теорія і практика: У 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української криминологічної науки. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 424 с.

4. Зульфугарзаде Т.Э. Правовые и организационные основы деятельности частных детективных и охранных структур по предупреждению преступлений: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право; Генеральная прокуратура Российской Федерации ; Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка. Москва, 1998 179 с.

5. Ильясов Э.А. Роль частных охранных и детективных предприятий в предупреждении преступности (по материалам Республики Дагестан). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология ; Уголовно-исполнительное право. Дагестанский государственный университет. Махачкала, 2006. 160 с.

6. Іщук О. С. Теоретико-методологічні та практичні засади криминологічної діяльності органів прокуратури України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна, 2016. 399 с.

7. Іщук О. С. Характеристика діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. – 2014. – № 2 (49). – С. 110–116.

8. Кравцова М. О. Кіберзлочинність: криминологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2016. 16 с.

9. Литвинов О.М. Суб'єкт запобіжної діяльності. Українська криминологічна енциклопедія / за заг. ред. В. В. Чернея, В. В. Сокурєнка ; упоряд. О. М. Джу́жа, О. М. Литвинов. Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля. 2017. С. 623-624.

10. Маслій І.В. Інституційний механізм протидії криміналізації економіки: криминологічне дослідження. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право. Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. 229 с.

11. Назимко Є. С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право. Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2016. 565 с.

12. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. : 200 000 слів. Т. 1. А-К / уклад.: В. Яременко, О. Сліпущко. 2-ге вид., випр. К.: Аконіт, 2008. – 926 с.

13. Сподарик Н. І. Криминологічне запобігання підрозділами Національної поліції України насильницьким злочинам проти життя та здоров'я особи, що вчиняються студентами ВНЗ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-

АНОТАЦІЯ

У статті розроблено загальнотеоретичний підхід до кримінологічної характеристики запобіжної детективної діяльності в Україні. Визначено критерії, за якими слід здійснювати характеристику запобіжної детективної діяльності. До зазначених критеріїв запропоновано віднести такі: суб'єкт (суб'єкти) запобіжної діяльності, його (їх) місце в системі суб'єктів запобігання злочинності; об'єкт запобіжного впливу; мета та завдання запобіжної діяльності; рівні запобіжної діяльності; нормативно-правове забезпечення запобіжної діяльності; принципи запобіжної діяльності; функції запобіжної діяльності; методи запобіжної діяльності; тип запобіжної діяльності; взаємодія з іншими суб'єктами запобіжної діяльності; нагляд та контроль за запобіжною діяльністю; структура механізму реалізації запобіжної діяльності; інформаційно-аналітичне забезпечення та науково-методичне супроводження запобіжної діяльності; пріоритети запобіжної діяльності; ризики запобіжної діяльності.

Ключові слова: характеристика, запобігання, злочинність, детектив, діяльність.

дичних наук за спеціальністю 12.00.08–кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2018. 279 с.

SUMMARY

The article developed a general theoretical approach to the criminological characteristics of preventive detective activity in Ukraine. The criteria for the characteristics of preventive detective activity. The following criteria were proposed to include the following: the subject (s) of preventive activity, its (their) place in the system of subjects of crime prevention; object of preventive effect; goals and objectives of preventive activities; levels of preventive activity; regulatory support of preventive activities; principles of preventive activity; preventive functions; methods of preventive activity; type of preventive activity; interaction with other subjects of preventive activity; supervision and control of preventive activities; the structure of the mechanism for the implementation of preventive activities; information and analytical support and scientific and methodological support of preventive activities; preventive action priorities; risks of preventive activity.

A research approach has been used to separate the characteristics criteria and, accordingly, the characteristics of the phenomenon under study into basic and additional ones. The basic criteria are those that make it possible to investigate the permanent essence of the object under investigation, the additional ones that make it possible to clarify the current state of the object, its dependence on the state of development of society, legal and political processes occurring in society.

Key words: characteristic, warning, crime, detective, activity.

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАСАД ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У СПРАВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ Михайло Йосипович - доктор юридичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ Володимир Михайлович - аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В статті на основі теоретических досягнень в області уголовного судопроизводства и судоустройства, уголовного и международного и других отраслей права, международно-правовых норм, практики Европейского суда по правам человека, законодательства Украины и зарубежных стран, изучение практики их реализации осуществлен комплексный анализ проблем соблюдения принципов гласности и открытости во время кассационного обжалования решений уголовного производства.

Сформировано авторское понимание того, что представители общественности (широкой публики) и средств массовой информации не могут быть носителями юрисдикционных прав, то есть тех прав, которые реализуются в ходе судебного производства лицами, привлеченными к нему в результате их уголовного процессуального статуса (стороны и другие участники уголовного процесса). То есть представители общественности и широкой публики, а также представители средств массовой информации, не наделены правом на публичное судебное разбирательство, однако являются субъектами права на получение информации о публичном судопроизводстве, осуществления гласного и открытого правосудия.

Ключевые слова: принцип гласности, принцип открытости, кассационное обжалование, кассационное производство, кассационный суд, уголовное правосудие, уголовное производство.

Постановка проблеми, її актуальність та зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями

Формуючи загальне уявлення про роль і місце громадськості в реалізації засад гласності і відкритості при забезпеченні кримінального судочинства, необхідно виходити з того, що право на публічне правосуддя так само, як і конституційне право на судовий захист до своєї безпосередньої реалізації, існує як відношення загального характеру між державою і особистістю та є конституційно-правовим відношенням. Зміст такого відношення складає обов'язки держави зі створення необхідних умов для гласного і відкритого судового процесу, які включають: прийняття законодавства, яке складає основу для реалізації засад гласності і відкритості, у тому числі закріплення права будь-якої особи бути присутньою у відкритому судовому засіданні; розробка актів судів, які визначають порядок безперешкодного доступу будь-яких осіб у відкрите судове засідання; можливість отримання громадянами об'єктивної і достовірної інформації про діяльність конкретних судів і функціонування судової системи в цілому; створення й удосконалення системи розміщення судових рішень у мережі «Інтернет» та забезпечення доступу широкого кола осіб до цих рішень; розміщення судів у будівлях, які відповідають сучасним вимогам здійснення правосуддя та забезпечують можливість усіх бажаючих бути присутніми на відкритому судовому засіданні [11, 23, 24].

За останні півтора десятиріччя в Україні, після так званої «малої судової реформи», напевно, жодна інша засада кримінального процесу не зазнала такої трансформації, як засади гласності й відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами. Причому основні новації були пов'язані не стільки з нормативним закріпленням змісту цих засад кримінального провадження, скільки з появою нових форм їхньої реалізації.

Зокрема, можна погодитися з думкою В.В. Короля та виділити три основні етапи сучасного реформування засад гласності й відкритості судового провадження [21, с. 291].

Перший етап пов'язаний із прийняттям Закону України «Про доступ до судових рішень» [12], згідно з положеннями якого Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Другим етапом можна, безперечно, вважати створення офіційного веб-порталу «Судова влада», на якому розміщується інформація про список справ, призначених до розгляду; про список апеляційних (касаційних) скарг; щодо стадій розгляду судових справ і звітів про автоматизований розподіл тощо. Цей електронний ресурс було створено на підставі Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України [27], розробленого на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» [13].

Третій етап пов'язаний із діяльністю нових недержавних організацій контролю, зокрема громадських організацій, метою яких є сприяння пришвидшенню судової реформи, підвищення рівня прозорості судочинства та відновлення довіри з боку наших громадян до судової влади. Нормативним підґрунтям діяльності таких організацій слугують закони України: «Про інформацію» [14], «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» [15], «Про забезпечення права на справедливий суд» [16], «Про судові устрої та статус суддів» у редакції від 2 червня 2016 року [11].

Аналіз останніх наукових досліджень

Проблемам участі громадськості та засобів масової інформації у кримінальному провадженні з урахуванням засад гласності і відкритості присвятили свої наукові праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: А.Д. Бойков, Л.І. Будникова, Д.А. Голованов, Ю.А. Горінов, І.С. Гриценко, Ю.М. Грошевий, В.В. Король, А.А. Леви, З.В. Макарова, В.Т. Маляренко, О.О. Овсяннікова, А.П. Петришин, І.А. Петрухін, С.В. Праскова, С.В. Прилуцький, П.І. Репешко, А.Г. Ріхтер, С.В. Романов, Ю.С. Сіда та ін.

Водночас, питання громадського контролю в судах усіх інстанцій і реалізації відповідних положень Закону України «Про судові устрої та статус суддів» і ст. 27 Кримінального процесуального кодексу (КПК) України ще не знайшли належного висвітлення в спеціальній науковій літературі.

Тому **метою статті** є системний аналіз правових, організаційних та процесуальних механізмів реалізації права громадськості та засобів масової інформації щодо їхньої участі у гласному і відкритому касаційному провадженні у справах кримінальної юрисдикції в Україні, а також розробки науково обґрунтованих рекомендацій для вдосконалення чинного законодавства України про судові устрої з урахуванням найбільш передових зарубіжних практик.

Методи дослідження

Для розв'язання поставлених завдань у дисертації використано комплекс загально- та спеціально наукових методів. *Логіко-пізнавальні* методи (аналізу, синтезу, індукції та дедукції) дали змогу дослідити загальні умови організації та процесуальний порядок реалізації засад гласності і відкритості під час касаційного оскарження рішень кримінального судочинства. *Системно-структурний* метод допоміг визначити сутнісні та змістовні характеристики засад гласності і відкритості в кримінальному процесі, а також розкрити їхнє значення і співвідношення при забезпеченні судочинства судом касаційної інстанції. *Формально-юридичний* метод уможливив розкрити належну правову процедуру реалізації принципів гласності і відкритості під час кримінального провадження судом касацій-

ної інстанції. *Метод моделювання* дав змогу визначити шляхи вдосконалення законодавства про судоустрій та кримінального процесуального законодавства в частині більш ефективної реалізації засад гласності і відкритості в кримінальному процесі України. *Порівняльно-правовий метод* було застосовано при з'ясуванні співвідношення рівнів вітчизняного і зарубіжного правового регулювання реалізації засад гласності і відкритості кримінального судочинства. *Експериментальні методи* використовувалися для побудови обґрунтованих теоретико-прикладних положень, що належно відображають риси і взаємозв'язки процесів реалізації принципів гласності і відкритості у кримінальному судочинстві, підтвердження або спростування тих чи інших концепцій, поглядів, їхньої перевірки шляхом мисленого або предметного експериментування на основі критерію практики.

Викладення матеріалів дослідження та його основні результати

У конкретному кримінальному судочинстві право на гласне і відкрите судове провадження трансформується в суб'єктивне право учасників процесу, від реалізації якого залежить право представників громадськості та засобів масової інформації.

Водночас, право на публічне судове провадження, будучи суб'єктивним відображенням конституційної засади гласності правосуддя, має свій власний зміст та суб'єктів реалізації. При цьому зміст цього права тісно пов'язаний з тією роллю, яку здійснює особа в конкретному судовому провадженні – чи є вона стороною процесу або представником громадськості, стороннім слухачем.

Тому специфіка суб'єктного складу зумовлена тим, що, виходячи з засади гласності і відкритості судового провадження, саме представники громадськості мають право брати участь у процесі з метою здійснення суспільного контролю за правосуддям [33, с. 153].

При цьому парадокс полягає у тому, що представники громадськості, будучи головними адресатами засад гласності і відкритості, практично не наділені механізмами їхнього захисту, оскільки лише сторони та

інші учасники кримінального процесу вправі оскаржувати судові рішення, винесені за результатами судового засідання, проведеного з порушенням зазначених засад.

Однак, особливістю реалізації права на гласне і відкрите кримінальне провадження є неможливість його носіїв відмовитися від нього, оскільки це право рівною мірою належить обом сторонам процесу [33, с. 159]. Тобто в одному і тому ж судовому процесі сторони, інші учасники кримінального провадження, представники громадськості, засоби масової інформації мають різні інтереси та причини для відмови від публічності розгляду справи.

Право на публічний судовий розгляд є важливою складовою реалізації засад гласності і відкритості кримінального процесу, а відтак, основою для реалізації прав членів суспільства, у тому числі представників засобів масової інформації, брати участь у судових провадженнях як сторонні спостерігачі (широка публіка). Тобто права цієї публіки на доступ у відкрите судове засідання є похідними від права сторін на публічне (гласне і відкрите) судове провадження.

Отже, цілком підтримуємо висновок О.П. Петришина, що особи, які не є безпосередніми учасниками кримінального провадження (представники громадськості та широкої публіки), а також представники засобів масової інформації, не наділені правом на публічне судове провадження, однак є суб'єктами права на отримання інформації про публічне судове провадження, здійснення гласного і відкритого правосуддя [33, с. 160-161].

Більше того, не будучи учасниками кримінального процесу, представники громадськості (широкої публіки) та засобів масової інформації не можуть бути носіями юрисдикційних прав, тобто тих прав, які реалізуються в ході судового провадження особами, залученими до нього в результаті їхнього кримінального процесуального статусу (сторони та інші учасники кримінального процесу).

Для представників громадськості засади гласності і відкритості є важливою передумовою здійснення контролю за судовою владою. У свою чергу, громадський конт-

роль є для громадян одним із способів участі в управлінні державою. Тому, узагальнюючи нормативні вимоги законодавства про судоустрій та чинного КПК України [11, 25], для осіб, які не є учасниками кримінального процесу, гласність і відкритість судового провадження передбачає: 1) право на отримання інформації про дату, час і місце проведення судових засідань; 2) право на рівний доступу в будівлю суду, канцелярію, зали судового засідання; 3) право на присутність у публічному судовому провадженні, включаючи право на присутність при оголошенні судових рішень; 4) право на ознайомлення з судовими рішеннями; 5) право фіксувати зміст і хід процесу у письмовій формі чи шляхом аудіо запису без спеціального дозволу суду; 6) право поширювати інформацію про події, що мали місце у ході відкритого судового засідання необмеженому колу осіб, відтворювати легально, з дотриманням закону отримані матеріали, демонструвати та публікувати їх; 7) право на публічне обговорення (у тому числі у засобах масової інформації), критику судових рішень і дій суду, здійснених у ході відкритого судового провадження.

Серед інших складових реалізації засад гласності і відкритості основне місце займає право на отримання інформації про дату, час і місце проведення судових засідань, яке впливає з п. 2 ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та п. 1 ст. 27 КПК України. Саме з цього, як зазначається в юридичній літературі, і починається для населення (широкої публіки) гласність і відкритість судової діяльності [6, с. 39]. При цьому повідомлення повинно вміщувати чітку вказівку на дату і місце проведення судового слухання, тобто відповідь на одне з питань, які підлягають вирішенню у зв'язку з підготовкою до судового розгляду [22, с. 188].

Водночас, чинний КПК України не вирішує повною мірою питання форм повідомлення про призначений судовий розгляд кримінальних проваджень. Так, ч. 1 ст. 135 КПК України регламентує лише порядок виклику учасників кримінального провадження: «Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсиміль-

ним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою» [25].

Аналогічне положення міститься і в п. 16.3 Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173 [30].

Однак ні КПК України, ні вище вказана Інструкція з діловодства не передбачають порядок повідомлення громадян, які не є учасниками кримінального провадження, про час і місце судового розгляду. Тому цілком підтримуємо пропозицію В.В. Короля, що заповнення такої прогалини та свого законодавчого закріплення у КПК України потребує зміст повідомлення про кримінальні провадження, призначені до розгляду в суді відповідної інстанції [22, с. 188].

Інноваційним кроком у досягненні гласності і відкритості судочинства є те, що громадяни, які бажають ознайомитися з кримінальними провадженнями, що підлягають розгляду у суді, за лічені хвилини, не виходячи з дому, за допомогою Інтернет мережі можуть дізнатись про дату, місце і час проведення судового засідання на офіційному веб-порталі «Судова влада України» [47].

Такий мережевий інформаційний ресурс значно розширює можливості реалізації засад гласності і відкритості у сфері кримінального судочинства, оскільки сьогодні доступом до мережі Інтернет забезпечена значна частина українських громадян. Саме через веб-портал «Судова влада України» здійснюється практичне застосування положень ч. 1 ст. 27 КПК України щодо надання інформації про час і місце судового розгляду. Тому цілком погоджуємося з думкою, що зміст таких повідомлень, а також порядок їх розміщення на веб-порталі (через автоматизовану систему документообігу суду) повинні бути регламентовані на рівні закону [22, с. 189].

Це дозволяє отримувати необхідну інформацію про судові розгляди кримінальних проваджень у будь-який зручний для громадян час, а не тільки у години роботи суду.

Так, інформація про перелік кримінальних проваджень (справ), призначених до розгляду в Касаційному кримінальному суді, доступна за адресою: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/kks/> та за телефоном контакт-центру 0-800-501-492. Крім того, для відправки кореспонденції функціонує офіційна електронна адреса Касаційного кримінального суду – ksk@supreme.court.gov.ua.

Однак, виникає потреба й у друкованому варіанті списку призначених до розгляду справ, який вивішується в самому суді для учасників кримінального провадження та інших осіб, які бажають бути присутніми на судовому засіданні. У юридичній літературі неодноразово виносились пропозиції, які ми цілком підтримуємо, про необхідність вивішування оголошення (списків кримінальних проваджень) із зовнішнього боку приміщення суду [2, с. 42; 22, с. 190; 27, с. 35; 34, с. 21; 48, с. 12].

І як слушно зазначає В.Т. Маляренко відкритий характер судового розгляду кримінальних проваджень у судах усіх інстанцій також означає, що всі процесуальні дії повинні здійснюватися судом при відкритих дверях, за винятком наради суддів при постановленні вироку чи винесенні деяких ухвал [28, с. 27]. Тому для належної реалізації засад гласності і відкритості судового провадження надзвичайно важливе значення має правило, що судові рішення проголошується прилюдно (ч. 7 ст. 27 та ч. 1 ст. 376 КПК України).

В умовах відкритого судового розгляду згадана норма забезпечує розголошення результатів роботи суду, яка проходить у нарадчій кімнаті, а отже – цілісність судового процесу для доступного сприйняття всіма присутніми в залі суду [22, с. 190]. Тому діяльність суду із відправлення правосуддя, в силу її гласного і відкритого характеру, знаходиться під контролем громадської думки, громадськості. Громадська думка дає оцінку вироку і внутрішньому переконанню суддів з точки зору їх відповідності вимогам закону, нормам моралі [23, с. 59]. Саме тому, на думку Ю.М. Грошевого, схвалюючи вирок суду, вважаючи його справедливим, громадська думка посилює виховний вплив криміналь-

ного судочинства [9, с. 19].

Правовою основою доступності до судових рішень є закони України «Про доступ до судових рішень» [12] та «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [17]. Згідно з положеннями, що встановлюють доступність судових рішень, кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному законом. Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. При цьому Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18 [41].

Судові рішення, внесені до цього реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. Цілком слушною, у контексті предмету дослідження, виглядає думка О.О. Овсяннікової, яка наголошує, що публікуватися в Реєстрі мають тільки ті рішення, які набрали законної сили. У тексті такого рішення слід вказувати, чи було подано апеляцію або касацію по цьому рішенню, з яких підстав та яке рішення було ухвалене судом вищої інстанції. Що стосується внесення до Реєстру всіх проміжних актів судової влади, то такі акти не можуть викликати інтерес у користувачів Реєстру, оскільки не впливають на результати розгляду справи та судової статистики і, отже, потреби в цьому немає. Одночасно актуальним залишається питання про терміни збереження судових рішень у Реєстрі [31, с. 12].

Водночас, необхідно визнати, що реєстр досить незручний у користуванні, оскільки щоб знайти певне рішення, необхідно точно знати суд, який його ухвалив, дату прийняття рішення або номер реєстрації в суді чи статтю Кримінального кодексу України, за якою засуджено особу. У списках, які видає пошукова система, не зазначено категорію справи. За потреби ознайомитися із судовою практикою з певної категорії користувач (як суддя, так і пересічний громадянин) змушений перебирати всі рішення [1]. З огляду на кількість судів України та обсяги справ, які вони розглядають щодня, це стає нереаль-

ним. Очевидно, потрібно буде класифікувати рішення в Реєстрі, вдосконалювати технічні можливості їх пошуку за різними критеріями.

Окремий порядок забезпечення доступності судових рішень встановлено щодо рішень Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) [19], рішень щодо справедливої сатисфакції у справі проти України, рішень щодо дружнього врегулювання у справі проти України [17].

Одним із найяскравіших прикладів дієвого громадського контролю у сфері судочинства є діяльність громадської організації «Відкритий суд». Її члени (активісти) на громадських засадах здійснюють відеозйомки та аудіозапис у судах, професійну обробку й монтаж записаного матеріалу, а також його аналіз і рецензування. Реалізація цього проекту стала можливою тільки починаючи з 28 березня 2015 – з набуттям чинності новим Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» [16], яким гарантовано можливість проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- й аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду. Відзнятий матеріал транслюється на сайті та відеоканалі «Відкритого суду», де формується відеодосьє і здійснюється аналіз і надання правової оцінки судовим справам, професійному рівню учасників судового процесу (судді, прокурору, адвокату). Метою цього проекту задекларовано підвищення довіри з боку громадян і зміцнення авторитету суду, підвищення фахового рівня суддів, адвокатів і прокурорів [5; 21, с. 291].

Важливим є також і те, що ця організація може працювати за зверненням громадян про допомогу, що надається на безоплатній основі. Громадська ініціативність «Відкритого суду» виражається, зокрема, й у створенні різнобічних спецпроектів, а саме: «Репортер Відкритого суду», «Гучна справа», «Судовий рейд», «Суддя-антигерой». Унікальність цього проекту підкреслює те, що жодна інша європейська держава не має аналогічної практики. За цим напрямом Україна фактично є свого роду експериментальним майданчиком. Партнери проекту з Європейського Со-

юзу та США розцінюють діяльність «Відкритого суду» як ключовий елемент боротьби з корупцією та несправедливістю в судах і вважають, що успіх України зможе стати прикладом для застосування такого механізму в інших країнах світу.

Чимало громадських організацій і проєктів створюються на основі міжнародної підтримки та допомоги. Одним із таких проєктів у сфері взаємодії громадськості й судочинства є проєкт «Справедливе правосуддя», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і працює в Україні з жовтня 2011 року. Проєкт має на меті вдосконалення законодавства, завершення судової реформи та покращення судової практики. Під покращенням судової практики мається на увазі підвищення показників прозорості з боку суду й довіри з боку громади. Основним завданням проєкту є впровадження законів України: «Про очищення влади» [18] та «Про відновлення довіри до судової влади» [15]. Зокрема, саме організація «Справедливе правосуддя» є одним із фундаторів інтернет-платформи «Електронний суд» [21, с. 292].

Водночас «прозорість правосуддя» – особлива проблема, оскільки вона має не тільки юридичний, а передусім політичний характер. Держава і громадянське суспільство ще не стали тут рівноправними партнерами, а тільки мають намір ними стати. Тому, цілком переконані у правильності позиції І.С. Гриценка та С.В. Прилуцького, що суддівський корпус ще не цілком готовий до такого сприйняття завдань правосуддя [7, с. 217].

Публічність або відкритість правосуддя – значно глибше поняття, аніж просто гласне і відкрите провадження судового розгляду чи прилюдне оголошення вироку. По суті, вона – пріоритет громадянського суспільства над державою у судочинстві [46].

Саме пошук балансу між державою та громадянським суспільством спонукає до таких механізмів організації судової влади, які відобразять їх спільний компроміс. Убачається, що такий компроміс між державою та громадянським суспільством у питаннях організації судової влади та здійснення правосуддя може реалізуватися передусім у формі активного громадянського контролю.

Юридичною і суспільною практикою вироблені певні форми контролю суспільства над правосуддям: гласність процедури судочинства; демократичний порядок формування судової системи і суддівського корпусу; поінформованість суспільства про механізм функціонування судової влади, ухвалені нею рішення, призначення й особисті якості її представників, а також надання гласності і відкритості всіх цих питань у рамках публічного обговорення [24, с. 91]. Тобто громадський контроль за судовою владою повинен здійснюватися через відкритість процесу правосуддя (гласність та відкритість судочинства), доступність ЗМІ до судової інформації та її об'єктивне висвітлення.

У сукупності це становить відкритість та прозорість (транспарентність) правосуддя. Тому, як справедливо акцентує увагу О.О. Овсяннікова, транспарентність судової влади – необхідна умова здійснення ефективного громадського контролю [32, с. 236].

У цьому аспекті актуальним є обов'язок касаційного суду повідомляти про розгляд справи, а відкритий характер судового процесу має бути закріплений у процесуальному законодавстві України відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [31, с. 11].

У новій редакції ч. 4 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплено, що учасники судового процесу, інші особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис із використанням портативних відео- й аудіо технічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав [11]. Уведенням новели про використання портативної відеотехніки без дозволу судді законодавець значно розширив межі здійснення й засади гласності кримінального провадження. Водночас у ч. 6 ст. 27 КПК

України зазначено, що кожен, хто присутній у залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслявання судового засідання по радіо й телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін і можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду [25]. Отже, спостерігається виникнення правової колізії, оскільки в КПК України чітко передбачене використання без дозволу судді лише портативних аудіозаписуючих пристроїв. Тому на практиці часто виникали ситуації, коли судді відмовляли громадянам у праві вести відеозйомку, посилаючись на процесуальний закон. А представники громадського проекту «Відкритий суд» стверджували про незаконність таких судових рішень, посилаючись на те, що закон про право на справедливий суд «дозволяє вести відеозйомку без додаткової авторизації суду» [21, 292–293]. Тому цілком логічним вважатиметься запровадження норми, яка зобов'язуватиме суд здійснювати повне фіксування судового розгляду технічними засобами навіть за відсутності з цього приводу клопотання сторін. Причому згадана новела Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та окремі напрями діяльності громадського проекту «Відкритий суд» породжують низку проблемних аспектів.

Одним із таких аспектів, як слушно зазначає В.В. Король, є психологічна готовність як суддів, так й інших учасників кримінального провадження до відеозйомки. Так, учасники кримінального провадження фактично стають «зірками» телеекранів та Інтернету, і не кожен може впоратись із таким своєрідним психологічним тиском. Чого вартує лише загальновідомий приклад судді Р.В. Кирєєва в т. зв. «газовій справі» Ю.В. Тимошенко [21, с. 293].

Це питання порушувалось ще в радянський період, і вже тоді підкреслювалось, що кожен індивідуально ставиться до того, що його знімають на камеру: є судді, яких відеозйомка відволікає від процесу, не дає змоги

зосередити всю увагу на судовому провадженні та змушує думати лише про те, як вони виглядатимуть [26]. Лише з 2014 року в Національній школі суддів України розпочалася робота щодо професійної психологічної підготовки кандидатів на посаду судді, а також діючих суддів (читається курс «Професійна психологічна адаптація до суддівської діяльності»). Тому цілком поділяємо думки окремих науковців, які вважають необхідним звертати окрему увагу саме на підготовці суддів до співпраці з представниками ЗМІ та їх (суддів) психологічній адаптації до того, щоб перебувати в центрі уваги журналістів і відеокамер [7, с. 219; 21, с. 293].

Окрім того, присутність на судовому засіданні людей із відеокамерами (в т. ч. й журналістів) може стати причиною замкненої поведінки свідка, потерпілого, обвинуваченого, інших учасників провадження. Це зумовлено як психологічними особливостями певного учасника провадження, так і його небажанням широкого розголосу певних відомостей [6, с. 69; 21, с. 293; 27, с. 118]. Тобто такі практично необмежені можливості всіх присутніх на відкритому судовому розгляді безперешкодно проводити фотозйомку, відео- та аудіозапис із використанням портативних відео- й аудіотехнічних засобів можуть негативно позначитися на встановленні істини у справі.

Інший аспект стосується організації розміщення публіки, членів громадських організацій і представників ЗМІ в залі судового засідання. Так, ст. 27 КПК України зазначає, що суд зобов'язаний допустити на засідання всіх бажаючих, і така можливість обмежується лише кількістю наявних для публіки місць. Наприклад, у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду є чотири зали судових засідань з необхідною кількістю місць, три з яких обладнані відеоконференцзв'язком та два – місцями для утримування під вартою обвинувачених (підсудних), засуджених [10].

Проте виникає запитання: чи не буде така дія сама по собі створювати перешкоди для проведення відкритого судового процесу? Не менш важливим є й визначення кількості представників ЗМІ, які допускаються на судові засідання. Тому цілком поділяємо

мо перестороги В.В. Короля, що «надмірна увага» журналістів може негативно позначитись на організації судового розгляду, створювати перешкоди в здійсненні учасниками провадження своїх процесуальних прав та обов'язків [21, с. 293].

Зрештою, ЗМІ відіграють важливу роль у відносинах судової влади і громадянського суспільства, а також мають великий вплив на формування суспільної свідомості, громадської думки щодо тих чи інших суспільно-політичних явищ або процесів. Засоби масової інформації, на думку Ю.С. Сідої, виконують соціально-юстифікуючу роль, тобто так чи інакше присвоюють собі функцію відкритого роздуму про ті чи інші аспекти діяльності суду з погляду прав осудності [45].

Водночас ЗМІ формують громадську думку щодо діяльності судової влади. І таке публічне обговорення є втіленням конституційного принципу свободи думки і слова та має відповідати вимогам ст. 34 Конституції України [20]. У цьому сенсі, слушною виглядає думка І.С. Гриценка та С.В. Прилуцького, що свобода ЗМІ може бути обмежена з метою запобігти зловживанню свободою слова, не запроваджуючи при цьому будь-якої цензури [7, с. 217–218].

Для більш змістовного зв'язку судової влади і громадськості потрібне застосування таких соціальних технологій як опитування громадської думки; організація й проведення зустрічей із громадськістю; телевізійні виступи «перших осіб», які представляють судову владу України; проведення теледебатів; інформаційний вплив на громадян за допомогою мережі Інтернет тощо. Тому цілком переконані в правильності міркувань Ю.С. Сідої, що застосування зазначених технологій повинно дати змогу судовій владі зміцнити в системі державної влади, підвищити свій авторитет, підтримати принцип зворотного зв'язку з громадськістю [45, с. 9–10].

Однак у теперішніх умовах у нашій країні має місце взаємна недовіра й підозрілість у відносинах між ЗМІ та суддями. Цю недовіру з боку суддів можна пояснити також гіпертрофованим почуттям професійної суверенності, посягання на яку вважається неприпустимим. У свою чергу журналісти, наділені наданим їм правом вільного огляду

і висвітлення в засобах масової інформації соціальних процесів, не можуть миритися з тими обмеженнями, які встановлює для них суд стосовно реалізації права вільно збирати і поширювати відомості, мати до них необмежений доступ [7, с. 218].

Тому серед іншого варто особливий акцент зробити на такій категорії суб'єктів, як журналісти, представники засобів масової інформації, оскільки вони наділені більш широкими правами, зумовленими свободою пошуку, отримання і поширення інформації. Тому в міжнародних документах та практиці Європейського суду з прав людини підкреслюється, що засоби масової інформації не лише мають право надавати інформацію, а й зобов'язані це робити в контексті реалізації права громадян на отримання суспільно значимої інформації [38].

Вважається, що в даному випадку мова йде не про обов'язок як міри належної поведінки, за невиконання якої наступає юридична відповідальність, а про морально-політичну відповідальність журналістів у демократичній державі, зумовлений їх професійним обов'язком.

Тобто, як правильно зазначає Ю.С. Сіда, відбувається трансформація свободи журналіста в публічне владне право, що сприймається з боку суду як посягання на імунітет судової влади [45, с. 10–11].

При цьому важко погодитись з позицією тих вчених, які не включають у зміст засад гласності і відкритості можливості широкої громадськості й особливо представників ЗМІ інформувати публіку про все, що відбувається в залі суду. Так, С.В. Праскова зазначає, що «таке повноваження характеризує рух інформації в середині громадянського суспільства, а відтак, це – елемент загальносоціального явища гласності, але не відкритості правосуддя» [36].

Цілком переконані, що важко представити реалізацію засади гласності правосуддя поза межами «циркуляції інформації про правосуддя» в суспільстві. Призначення і суть засади гласності позбавлені будь-якого сенсу без інформування широкого (необмеженого) кола осіб про функціонування судової влади, доведення відомостей (включаючи відомості про події, які відбуваються у

судовому засіданні) до представників українського суспільства. А відкритість робить можливим передачу інформації від тих, хто «з перших рук» (безпосередньо, перебуваючи в суді) отримав її, до інших, особливо важливо це для засобів масової інформації.

Тому чи буде правосуддя гласним і відкритим, чи можливо вважати ці засади реалізованими, якщо інформація не «дійде» до суспільства? Вважаємо, що відповідь на це питання є очевидною, оскільки важко уявити дотримання засад гласності і відкритості правосуддя поза межами належної циркуляції в суспільстві інформації про здійснення правосуддя. І в цьому сенсі переконливою виглядає думка О.П. Петришина, який зазначає, що саме поширення інформації через ЗМІ активує (стимулює) реалізацію засад гласності і відкритості, створює необхідні умови для здійснення громадського контролю за правосуддям [33, с. 162].

Слід зауважити, що в країнах Європейського Союзу дуже поширена практика висвітлення діяльності судів у мережі Інтернет. Так, за повідомленням британського видання Guardian, Верховний суд Великої Британії офіційно дозволив журналістам використовувати сервіс мікроблогів Twitter для передачі повідомлень із судових засідань. Тепер журналісти можуть подавати заявки на висвітлення засідань у такий оперативний спосіб. Їм також дозволено надсилати повідомлення з мобільного телефону і користуватися електронною поштою. Вперше громадськість була поінформована через миттєві повідомлення з мобільних телефонів про події, що відбувалися в залі суду під час слухань у справі Джуліана Ассанжа. Раніше у Сполученому Королівстві не дозволяли користуватися соціальними мережами у залі суду, а також забороняли під час судових процесів фото- та відеозйомку. Диктофони журналісти могли використовувати лише у виняткових випадках. За порушення цих правил було передбачено відповідальність за неповагу до суду, яку накладав сам суд [3].

Особливе значення цьому питанню приділяється у Раді Європи, якою було запроваджено низку принципів, які стосуються отримання інформації через засоби масової інформації про провадження у кримі-

нальних справах. Так, у Рекомендаціях № R (2003) 13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про порядок надання інформації про провадження у кримінальних справах через засоби масової інформації від 10 червня 2003 року наголошується: «Оскільки суспільство повинно отримувати інформацію про діяльність судової влади і поліції через засоби масової інформації, журналісти мають бути спроможними вільно розповідати та коментувати діяльність судової системи» [38].

У цих Рекомендаціях закріплені як принципи права журналістів і кореспондуючих їм обов'язків державних, у тому числі судових органів. Тому зазначені вимоги спонукають до створення ефективної системи взаємодії судів зі ЗМІ та можуть бути визнані одним із пріоритетних напрямів демократизації сучасної України. При цьому однією з гарантій дотримання законності, об'єктивності й гласності при здійсненні правосуддя є інформування суспільства через засоби масової інформації про діяльність як судової системи в цілому, так і окремих суддів. Висвітлення цих питань через медіа формує правосвідомість та правову культуру в суспільстві, визначає рівень його поваги та довіри до судової влади. І в цьому контексті варто зазначити, що сьогодні взаємодія Верховного Суду із українськими та зарубіжними засобами масової інформації, в тому числі соціальними медіа, електронними Інтернет-ресурсами відбувається відповідно до Порядку взаємодії Верховного Суду з представниками засобів масової інформації, затвердженому наказом Верховного Суду від 7 листопада 2018 року № 173-ОД. Згідно з цим Порядком організація роботи із взаємодії Верховного Суду зі ЗМІ здійснюється керівником управління забезпечення інформаційної та комунікаційної діяльності (прес-центру) [35].

Проте на практиці можуть мати місце випадки, коли публікації в ЗМІ не тільки не підвищують авторитет судової влади та не сприяють зростанню рівня довіри, а навпаки, применшують її авторитет або взагалі шкодять їй. Такі публікації можуть бути розміщені в газетах, на сайтах, повідомленнях інформаційних агентств та в програмах телерадіоорганізацій. Тому, як слушно за-

значають у своїх роботах І.С. Гриценко та С.В. Прилуцький, критика дій судді у публікації в ЗМІ є неоднозначним питанням [7; 8]. І тут варто пам'ятати, що відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Де Гаєс та Гійзельс проти Бельгії» (1997 р.) суд визнав, що «судді мають бути захищені від деструктивних випадків з боку ЗМІ, що не базуються на жодній фактичній підставі». Водночас, якщо критика судових проблем або окремих суддів спирається на «належні та ретельні журналістські розслідування, що є частиною громадського обговорення важливих суспільних потреб», то підстав обмежувати свободу мас-медіа немає. Неабияке значення має також інший висновок Європейського суду: «Судді мусять виявляти розважливості, що не дозволяє їм (на відміну, наприклад, від політиків) відповідати на різку критику» [37, с. 47–50].

Відповідно до Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки судові провадження та питання, що стосуються здійснення правосуддя, становлять громадський інтерес. Проте право на отримання інформації щодо судових питань має виконуватися з урахуванням обмежень, встановлених, зважаючи на незалежність судової влади. У зв'язку з цим схвалюється створення посад речників судів чи відділів з питань преси та зв'язків із громадськістю у сфері відповідальності судів або при радах суддів чи інших незалежних органах влади. Суддям слід виявляти стриманість у відносинах із засобами масової інформації. Водночас судді не можуть ефективно здійснювати правосуддя без довіри громадськості, адже вони є частиною суспільства, якому служать. Їм слід бути обізнаними щодо очікувань громадськості від судової системи та скарг на її функціонування. Цьому могла б сприяти наявність постійних механізмів отримання такої інформації, створених радами суддів чи іншими незалежними органами [39].

Таким чином, головна мета у відносинах судової влади зі ЗМІ – досягнення «золотої середини», щоб суддя був захищений від тиску громадської думки, наявної висновками ЗМІ у справі, що розглядається чи буде

розглядатися. Водночас, суспільство повинно мати вільний доступ до зали судового засідання саме через ЗМІ. І як справедливо зазначив президент Конституційного трибуналу Польщі, професор М. Саф'ян, суди не повинні боятися громадської думки і не повинні бути звільнені від критики ЗМІ. Юридична сила та остаточність вироків не виключають можливості такої критики, оскільки правосуддя є одним із найважливіших учасників суспільної гри в демократичній правовій державі. Також не можна будувати авторитет судів на заборонах і відсутності доступу до інформації. Як правило, це має зворотний ефект [7, с. 219–220; 44, с. 119]. Тому важливою умовою відкритості судової влади для суспільства є доступність до залів судових засідань і судових рішень як правовий порядок, що забезпечує відкритість діяльності судів, прогнозованість судових рішень та сприяє однаково застосуванню законодавства та судової практики. Так, доступ представників ЗМІ до публічної зони приміщення Верховного Суду та залів судових засідань (у тому числі Касаційного кримінального суду), де відкрито слухаються справи, здійснюється на загальних підставах з урахуванням Інструкції про здійснення державної охорони Верховного Суду та порядок допуску на об'єкт охорони, погодженої Управлінням державної охорони України 13 грудня 2017 року та затвердженій Головою Верховного Суду 14 грудня 2017 року. При цьому присутність представників ЗМІ на судових засіданнях Верховного Суду відбувається без попередньої акредитації за пред'явленням документа, що посвідчує особу, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства [35].

Таким чином, журналісти мають право бути присутніми на всіх відкритих судових засіданнях та на відкритих оголошеннях судових рішень без попередньої акредитації. Проте, проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслявання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості

проведення таких дій без шкоди для судового розгляду (ч. 6 ст. 27 КПК України). Усі рішення судів проголошуються відкрито. Отже, присутність журналістів на судових засіданнях забезпечує реальну можливість ознайомлення з судовими рішеннями. Правом отримання копії судового рішення згідно з процесуальним законодавством наділені лише сторони у справі. У ст. 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» передбачено, що особи, які не брали участі у справі, можуть звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою щодо отримання копії рішення або ознайомлення з ним у повному обсязі, якщо судові рішення безпосередньо стосуються їх прав, свобод, інтересів чи обов'язків [12]. Закон визначає певну процедуру подання та розгляду таких заяв. Рішення в цьому разі приймає відповідна службова особа апарату суду. Наявність такого порядку одержання доступу до судових рішень створює формальні підстави для відмови в задоволенні клопотання ЗМІ щодо отримання доступу до таких рішень. Тому варто погодитися з позицією І.С. Гриценка та С.В. Прилуцького, що наведені законодавчі підстави не відповідають загальним принципам відкритості інформації та принципу публічного (гласного і відкритого) проголошення рішення, навіть незважаючи на офіційне оприлюднення судових рішень, яке відбувається через їхнє розміщення на веб-порталі судової влади України в Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.court.gov.ua або за прямою адресою www.reyestr.court.gov.ua) [7, с. 219].

Водночас, проблемними питаннями залишаються визначення черговості допуску представників ЗМІ, котрі під час судового засідання здійснюють свої безпосередні професійні функції; можливість висвітлення й обговорення (надання оцінки) у ЗМІ судової діяльності до набрання законної сили судовим рішенням. Наш законодавець у цих випадках не встановлює жодних обмежень чи критеріїв правомірності таких дій.

Питання черговості доступу представників ЗМІ на судові засідання не виникає взагалі в переважній кількості судових проваджень. Однак судові провадження у т. зв. «резонансних справах», які викликають під-

вищений громадський інтерес, вимагають урегулювання цього питання. Тому, на думку В.В. Короля, саме завдяки інституту акредитації представників ЗМІ в судах можна цивілізувати, а не за принципом «хто скоріше прийшов» вирішити питання доступу до зали суду журналістів, бронювання для них певного відсотка місць у залі судового засідання, які призначені для публіки [21, с. 293]. Однак сам інститут акредитації не повинен будь-яким чином звужувати права журналіста, надані йому законом. І в цьому сенсі думки науковців мають діаметрально протилежний характер від негативного ставлення до процедури акредитації [42, с. 13] до її схвалення [43]. Тому в цілому поділяючи думку В.В. Короля щодо законодавчого визначення порядку допуску журналістів, представників ЗМІ саме в судові засідання, однак вважаємо, що цей порядок має носити виключно узгоджувальний характер. Звідси цілком логічною виглядає правова позиція Верховного Суду щодо акредитації представників ЗМІ виключно у заходах, які ним організуються та не пов'язані з його процесуальною діяльністю [35].

Що ж стосується іншого проблемного питання в професійно-етичній площині, яке пов'язано з висвітленням та обговоренням (наданням оцінки) у ЗМІ судової діяльності до набрання законної сили судовим рішенням, то у цьому випадку цілком поділяємо міркування В.В. Короля, який розмежовує зазначене питання на дві окремі складові: висвітлення та обговорення (надання оцінки) у ЗМІ процесуальної діяльності суду. Стосовно висвітлення судових проваджень у кримінальному судочинстві до набрання законної сили судовим рішенням особливих застережень не виникає. Певні застереження виникають саме у зв'язку з можливістю обговорення та оцінки судової діяльності в кримінальному провадженні. Так, одним із інструментів досягнення мети громадського проекту «Відкритий суд» визначається «надання фахівцями з визнаною діловою репутацією об'єктивної оцінки діям судді, прокурора, адвоката, рівню професіоналізму та дотримання стандартів етики» [5]. На підставі такої «об'єктивної оцінки» проект передбачає створення досье професійної діяльності

тисяч суддів, прокурорів, адвокатів, викриваючи непрофесійність, завідомо незаконні дії та корупцію в судах на шкоду інтересам держави, громадян, бізнесу.

Тобто суддям надається публічна оцінка якимись «експертами» проекту, порядок відбору яких залишається не зовсім зрозумілим і публічним. Надана оцінка стає доступною для широкої громадськості, що однозначно впливає на формування громадської думки як щодо певного судді, так і щодо провадження, яке він розглядає [21, с. 294]. Тому переконані у правильності окремих думок науковців, які вважають, що публікації до закінчення судового розгляду й до постановлення та проголошення у справі судового рішення повинні містити лише інформативну спрямованість фактичного характеру [4, с. 72; 40].

Зрештою, для налагодження плідних стосунків між вітчизняними ЗМІ та суддями слід застосувати позитивний досвід європейських країн: запровадити комплекс заходів, які дозволять представникам ЗМІ та суддям налагодити плідну співпрацю та забезпечать прозорість діяльності судових органів.

Зокрема, вважається виправданим: (а) введення в судах прес-служби та штатних прес-секретарів; (б) встановлення таких ефективних форм взаємодії судових органів та засобів масової інформації, як-от: проведення прес-конференцій, круглих столів, спільних конференцій та семінарів, конкурсів, виділення спеціальних рубрик для виступів співробітників суду, створення громадсько-редакційних рад, проведення днів відкритих дверей для ЗМІ; (в) введення інституту акредитації з професійних ознак; (г) спеціалізація журналістів; (д) встановлення відповідальності журналістів за дискредитацію органів судової влади та її посадових осіб [31, с. 14].

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми

Отже, можемо констатувати взаємопов'язаність ефективної реалізації засад гласності і відкритості кримінального провадження та відновлення довіри до судової системи з боку громадянського суспільства. Для представників громадськості засади гласності і відкритості є важливою переду-

мовою здійснення контролю за судовою владою. У свою чергу, громадський контроль є для громадян одним із способів участі в управлінні державою.

Повідомлення про заплановані судові слухання у судах усіх інстанцій, пред'явлення обвинувачення та інша інформація, яка стосується правових питань, повинна бути доступною для представників громадськості та журналістів за простим запитом, наданим компетентним органом у встановлений термін, якщо тільки надання такої інформації є можливим. При цьому саме журналістам, представникам ЗМІ має бути дозволено у рівних умовах робити чи отримувати копії публічно проголошених рішень. Вони повинні мати можливість поширювати чи повідомляти суспільству про такі рішення. Водночас право на отримання інформації щодо судових питань має виконуватися з урахуванням обмежень, встановлених, зважаючи на незалежність судової влади.

Завдяки аналогії використання інституту акредитації представників ЗМІ та журналістів у судах можна цивілізовано вирішити питання їх доступу до зали суду, бронювання для них певного відсотку місць у залі судового засідання, які призначені для публіки. А детальний порядок допуску журналістів, працівників ЗМІ в судах має бути регламентовано в законодавстві про судоустрій.

Тому запропоновано ч. 1 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» доповнити положеннями щодо гарантування права кожного отримувати інформацію про здійснення правосуддя та інші відомості про судову владу в об'ємі, формах та із джерел, передбачених законом. За відсутності законно встановлених обмежень у наданні цієї інформації, держава зобов'язана її надати будь-якій зацікавленій в ній особі.

Крім того, у ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» доцільно визначити механізм вільного доступу та участі представників засобів масової інформації у судовому провадженні, яке здійснюється у відкритому судовому засіданні без будь-якої дискримінації та попередньої акредитації. При цьому зазначені законодавчі зміни необхідно синхронізувати з ч. 1 ст. 27 КПК України шляхом внесення змін і доповнень в

останнє речення, яке викласти у такій редакції: «Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді інформації про дату, час і місце судового розгляду, яка має бути оприлюдненою на офіційному веб-порталі судової влади України та про ухвалені в ньому судові рішення, крім випадків, установлених законом».

Зазначене сприятиме більш ефективній реалізації громадськістю та представниками засобів масової інформації права на гласне і відкрите судове провадження, забезпеченню громадського контролю за судовою владою при здійсненні нею процесуальної діяльності, а також гарантуванню права кожного на отримання інформації про здійснення правосуддя у руслі європейських стандартів

Література

1. Актуальні проблеми забезпечення відкритості судової влади [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://advocat-cons.info/index.php?newsid=14166#.WnWTH65l_cs.
2. Бойков А.Д. Гласность и правосудие / А.Д. Бойков // Советское государство и право. – 1989. – № 8. – С.14.
3. Британські журналісти висвітлюватимуть судові засідання за допомогою Twitter// <http://www.telekftika.ua/news/2010-12-20/58554>.
4. Будникова Л.И. Гласность уголовного судопроизводства / Л.И. Будникова, В.Л. Будников // Средства массовой информации и правовая культура населения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград : ВЮИ МВД России, 1999. – С. 72.
5. Відкритий Суд // Офіційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://open-court.org>.
6. Гласность судебной деятельности по уголовным делам : [учебное пособие] /- [В.В. Леоненко, А.И. Миллер, Н.И. Сирый, Г.И. Чангули] ; отв. ред. В.В. Леоненко. – К. : Наук, думка, 1993. – 188 с.
7. Гриценко І.С. Вплив громадянського суспільства на становлення судової влади в Україні / І.С. Гриценко, С.В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства, 2015. – № 2/2015. – С. 214-222.
8. Гриценко І.С. Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії /-

- І.С. Гриценко, С.В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства, 2015. — № 1/2015. — С. 241-249.
9. Грошевой Ю.М. Общественное мнение и приговор советского суда : Конспект лекции / Ю.М. Грошевой. — Х., 1972. — 40 с.
10. Довідкова інформація для громадян про діяльність Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/dovidkova_info_dlya_gromadyan_kks/.
11. Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (за станом на 12.07.2018р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2016. — № 31. — Ст. 545.
12. Закон України від 22 грудня 2005 року № 3262-IV «Про доступ до судових рішень» (за станом на 3.10.2017р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 15. — Ст. 128.
13. Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (за станом на 9.04.2015р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 32. — Ст. 314.
14. Закони України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про інформацію» в редакції Закону України від 13.01.2011 р. № 2938- VI (за станом на 6.12.2016р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 32. — Ст. 313.
15. Закон України від 8 квітня 2014 року № 1188-VII «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (за станом на 21.12.2016р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 23. — Ст. 870.
16. Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд» (за станом на 21.12.2016р.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 18, № 19-20. — Ст. 132.
17. Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (за станом на 16.10.2012р.) / Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30. — Ст. 260.
18. Закон України «Про очищення влади» (станом на 21.12.2017р.) від 16 вересня 2014 року № 1682-VII / Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2014. — № 44. — Ст. 2041.
19. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [Електронний ресурс] // веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (89)
20. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
21. Король В.В. Сучасні форми громадського контролю в судах і їх вплив на реалізацію засадничих положень гласності й відкритості кримінального провадження / В.В. Король // Прикарпатський юридичний вісник. — 2015. — Випуск 3 (9). — С. 291-296.
22. Король В.В. Організаційні та процесуальні форми реалізації засади гласності і відкритості кримінального провадження / В.В. Король // Право і суспільство. — 2015. — № 4. — Ч. 2. — С. 185-192.
23. Король В.В. Засада гласності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави обмеження: [монографія] / В.В. Король. — Івано-Франківськ: Плай, 2003. — 250 с.
24. Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц, та ін.; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. — Х. : Право, 2013. — 824 с.
25. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI (станом на 16 листопада 2017року) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 9-10, № 11-12, № 13. — Ст. 88. // [Електронний ресурс] // веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1487012800234384>.
26. Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве / А.А. Леви, Ю.А. Горинов. — М. : Юрид. лит., 1983. — 112 с.
27. Макарова З.В. Гласность уголовного процесса : монографія / З.В. Макарова ; под. ред. З.З. Зинатуллина. — Челябинск : ЧГТУ, 1993. — 178 с.
28. Малярченко В.Т. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами як одна із основних конституційних засад кримінального судочинства /

В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 4 (10). – С. 26-33.

29. Наказ Державної судової адміністрації України від 6 травня 2011 року № 93 «Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://dsa.court.gov.ua/dsa/rybinf/nds19/>

30. Наказ Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173 «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ» Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://dsa.court.gov.ua>.

31. Овсяннікова О.О. Транспарентність судової влади: автореф. дис...на здобуття наук. ст. канд. юрид. наук. за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура / Овсяннікова Ольга Олександрівна. – Х., 2009. – 22 с.

32. Овсяннікова О.О. Транспарентність судової влади: поняття та зміст // Вісник Академії правових наук України / О.О. Овсяннікова. – 2008. – № 4 (55). – С. 228–237.

33. Петришин А.П. Конституционно-правовые основы гласности правосудия в России : дис. на соиск. научн. степени канд. юрид. наук : спец.12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» / А.П. Петришин. — Москва, 2017. – 239 с.

34. Петрухин И.А. Гласность судопроизводства / И.А. Петрухин // Конституционные основы в СССР. – М.: Наука, 1981. – 360 с.

35. Порядок взаємодії Верховного Суду з представниками засобів масової інформації: наказ Верховного Суду від 7 листопада 2018 року № 173-ОД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/vzaemodiya/>.

36. Праскова С.В. Теоретические основы гласности правосудия: автореф...дис...канд. юрид. наук. / С.В. Праскова. – М., 2004. – 24 с.

37. Регіональна модель зміцнення незалежності суддів: Практичний посібник для рад суддів / Кол. авт., Рада суддів України, Центр суддівських студій, Асоціація суддів України. – К.: Поліграф-Експрес, 2009. – 100 с.

38. Рекомендації від 10 червня 2003 року № R (2003) 13 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про порядок надання інформації про провадження у кримінальних справах через засоби масової інформації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_870.

39. Рекомендація СМ/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки [Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_a38.

40. Репешко П.И. Освещение в СМИ судебных процессов как средство обеспечения открытости и гласности судопроизводства (украинский опыт) / П.И. Репешко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.medialaw.kiev.ua/zmisud/sudanalityka/226/>.

41. Рішення Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1200910-18>.

42. Рихтер А.Г. Гласность правосудия и права журналистов / А.Г. Рихтер // Законодательство и практика масс-медиа. – 2003. — № 12. – С. 13–17.

43. Романов С.В. Принцип гласности уголовного судопроизводства и средства массовой информации: историческое развитие и современная проблематика / С.В. Романов, Д.А. Голованов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.medialaw.kiev.ua/zmisud/sudanalityka/197/>.

44. Саф'ян Марек Роль суддів при побудові громадянського суспільства / Марек Саф'ян // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 7. – С. 114–121.

45. Сіда Ю.С. Судова влада в умовах трансформації українського суспільства: автореф. дис... к.с.н.: спец. 22.00.04 / Ю.С. Сіда // Харківський національний університет ім.

АНОТАЦІЯ

У статті на основі теоретичних здобутків у галузі кримінального судочинства та судоустрою, кримінального й міжнародного та інших галузей права, міжнародно-правових норм, практики Європейського суду з прав людини, законодавства України та зарубіжних країн, вивчення практики їх реалізації здійснено комплексний аналіз проблем дотримання засад гласності і відкритості під час касаційного оскарження рішень кримінального провадження.

Сформовано авторське розуміння того, що представники громадськості (широкої публіки) та засобів масової інформації не можуть бути носіями юрисдикційних прав, тобто тих прав, які реалізуються в ході судового провадження особами, залученими до нього в результаті їхнього кримінального процесуального статусу (сторони та інші учасники кримінального процесу). Тобто представники громадськості та широкої публіки, а також представники засобів масової інформації, не наділені правом на публічне судове провадження, однак є суб'єктами права на отримання інформації про публічне судове провадження, здійснення гласного і відкритого правосуддя.

Ключові слова: принцип гласності, принцип відкритості, касаційне оскарження, касаційне провадження, касаційний суд, кримінальне правосуддя, кримінальні провадження.

В.Н. Каразіна. – Х., 2005. – 19 с.

46. Смирнов А.В. Проблемы открытости судебной власти для гражданского общества. Экспертное исследование на основе правоприменительной практики уголовных судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области / А.В. Смирнов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.kalinovsky-k.narod. ru/b/sav-tr0.htm](http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/sav-tr0.htm).

47. Судова влада України: Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://court.gov.ua>.

48. Шушанашвили А.А. Гласность в советском уголовном процессе / А.А. Шушанашвили. – Тбилиси, 1969. – 105 с.

SUMMARY

Based on the theoretical framework in the fields of criminal justice and judicial organization, criminal, international and other areas of law, international legislation, best practices of the European Court of Human Rights, Ukrainian and foreign legislation, law enforcement practice, the article provides a comprehensive analysis of problems related to compliance with publicity and transparency principles within cassation appeal procedure in criminal cases.

The author develops an understanding of the inability of a member of the public (the general public) or mass media representative to be the bearer of jurisdictional rights, i.e. the rights that are implemented during judicial proceedings by the persons involved therein as a result of their criminal procedural status (parties and other criminal process participants). Thus, even though a member of the public (the general public) or mass media representative is not authorized for public judicial proceeding, they are entitled to obtain information concerning public judicial proceeding, public and transparent justice.

It is concluded that notions of justice publicity and transparency are much more than just public and transparent judicial consideration or public announcement of a verdict. In essence, this is the superiority of civil society over the state in a judicial procedure.

It has been established that the search for a balance between the state and civil society prompts such mechanisms of judiciary organization, which will reflect their joint compromise. It is believed that such a compromise between the state and civil society in matters of judiciary organization and justice administration can be primarily realized through an active civil control.

A comprehensive analysis of legal, organizational and procedural mechanisms for the implementation of the right of the public and mass media to participate in public and transparent cassation proceedings in criminal cases in Ukraine has been carried out. Furthermore, the development of scientifically reasoned recommendations for improving the existing Ukrainian legislation on judicial system using the most advanced foreign practices has also been done.

Moreover, the article elaborates on the connection between the effective implementation of publicity and transparency principles in criminal proceedings with restoration of the civil society's trust into the judicial system. As a result, publicity and transparency principles appear to be a crucial prerequisite for any member of the public to exercise control over the judiciary and serve as one of the ways in which citizens may participate in public administration.

Key words: principle of publicity, principle of transparency, cassation appeal, cassation proceeding, court of cassation, criminal justice, criminal proceedings.

ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ НАБЛИЖЕННЯ УМОВ ВІДБУВАНЬ ПОКАРАННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

**МИХАЙЛИК Олександр Григорович - кандидат юридичних наук, докторант
кафедри управління безпеки, правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
УДК 343.85**

В статті изложено научное видение противодействия насилию в исправительных колониях Украины путем приближения условий отбывания наказаний к международным стандартам. Доказано, что задача прогрессивной системы в части противодействия насилию в исправительных колониях Украины предусматривает три компонента. Отмечено, что каждый из компонентов влияет на состояние, тенденции, количественные и качественные показатели насилия в исправительных колониях Украины.

Ключевые слова: противодействие, насилие, исправительная колония, наказание, прогрессивная система, международные стандарты.

Постановка проблеми та її актуальність

Сучасне реформування та осучаснення функціонування кримінально-виконавчої системи України передбачає не просто руйнування старих форм і методів роботи із засудженими в установах виконання покарань Міністерства юстиції України, а найголовніше – це утворення нових апробованих практикою і наближених до міжнародних стандартів умов відбування засудженими покарання.

У зв'язку з цим, зростає потреба в науковому супроводі та практичній можливості використання Міністерством юстиції України міжнародних стандартів щодо поводження з ув'язненими і засудженими. Такий підхід не виключає проведення повної ревізії Міністерством юстиції України функ-

ціонування всіх органів і установ виконання покарань, що сприяло б виділенню пріоритету – виправлення і ресоціалізації засуджених відповідно до міжнародних стандартів.

Крім того, наповнюючи новим змістом нормативно-правові акти, які регулюють діяльність кримінально-виконавчої системи України, висвітлюючи у тому числі й негативні сторони її функціонування, потрібно враховувати наші українські реалії та можливість фінансового, матеріально-технічного й кадрового забезпечення впровадження міжнародних стандартів у діяльність органів і установ виконання покарань.

Таким чином, наукове бачення протидії насильству у виправних колоніях України шляхом наближення умов відбування покарання до міжнародних стандартів викликає в теоретиків і практиків надзвичайний інтерес. Більше того, з огляду на зазначену проблему варто зазначити, що дане питання взагалі не було предметом наукової дискусії в пенітенціарній науці. Саме тому, зазначена проблема повинна вийти за межі організаційного вирішення і знайти своє наукове обґрунтування та практичне втілення в діяльність установ виконання покарань України.

Тобто досягнення поставленої нами мети вимагає викласти в даній статті наукове бачення протидії насильству у виправних колоніях України шляхом наближення умов відбування покарань до міжнародних стандартів.

**Аналіз останніх досліджень
і публікацій**

Теоретичною базою написання статті стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема таких, як: Ю. М. Антоняна, Л. В. Багрія-Шахматова, О. М. Бандурки, М. П. Барабанова, В. С. Батиргарєєвої, І. Г. Богатирьова, О. І. Богатирьової, М. Г. Вербенського, П. А. Вороб'я, В. О. Глушкова, В. В. Голіни, Б. М. Головкина, В. К. Гришука, І. М. Даньшина, С. Ф. Денисова, Т. А. Денисової, О. М. Джузі, А. І. Долгової, В. М. Дрьоміна, О. О. Дудорова, В. П. Ємельянова, А. П. Закалюка, А. Ф. Зелінського, О. Г. Кальмана, І. І. Карпеця, В. В. Коваленка, О. Г. Колба, І. М. Копотуна, О. М. Костенка, М. С. Пузирьова, Г. О. Радова, В. П. Севостьянова та інших дослідників.

Основний зміст статті

Вивчення питання протидії насильству у виправних колоніях України шляхом наближення умов відбування покарання до міжнародних стандартів перебуває на початковому етапі в пенітенціарній криминології. У контексті вирішення поставленого в статті завдання доречно зауважити, що проблема протидії насильству у виправних колоніях була предметом вивчення таких наук, як пенітенціарна психологія, пенітенціарне (кримінально-виконавче) право, пенітенціарна криминологія.

Значення цих наук, за визначенням зарубіжного вченого М. О. Стручкова, полягає в тому, що вони в кінцевому підсумку служать реалізації основних положень політики у сфері виконання покарань, спрямованої на здійснення важливого соціального завдання – ліквідації злочинності в установах виконання покарань [1, с. 167].

Вітчизняний вчений-криминолог О. М. Джуза вважає, що вчинення засудженими в установах виконання покарань нових злочинів є особливим видом злочинності, яка має місце в процесі виконання покарання. Зазначене явище, на думку поіменованого дослідника, виступає також у вигляді системи, яка має внутрішню єдність, із своїми властивостями та сукупністю злочинів, що

вчиняються засудженими під час відбування покарань, та осіб, які їх вчинили [2, с. 87].

Інший вітчизняний вчений В. П. Севостьянов вважає, що сучасний етап існування кримінально-виконавчої системи України тісно пов'язаний зі змінами як політичної системи суспільства в цілому, так і з розвитком процесу демократизації і реформування його основних державно-правових інститутів. Спроби розробити концепцію переходу від такої, що існувала за радянських часів, виправно-трудової системи до пенітенціарної системи сучасного європейського типу поки що не дало свої результати.

На жаль, з цього можна визнати, як значає названий дослідник, що політичне фарисейство та організаційний фетишизм є наявними рисами стагнації сучасного періоду існування кримінально-виконавчої системи України [3, с. 805].

Важливо в нашому дослідженні звернути увагу на позицію вітчизняного дослідника у сфері пенітенціарної криминології О. Г. Колба, який зауважує, що в сучасних високорозвинутих країнах Європи дедалі більшої популярності набирає ідея соціального збереження особи злочинця шляхом «примирення» та «відновлення», що почали виступати як базові принципи, на яких можливо розпочати розбудову принципово нової, більш толерантної пенітенціарної політики, зміст якої полягав би в тому, що покарання має на меті відновлення стану речей до злочину (компенсація) та примирення жертви і злочинця, при якому останній має спокутувати свою провину (виправлення) не перед державою, а перед конкретною жертвою вчиненого ним злочину.

Вивчаючи режим в установах виконання покарань, вчений дійшов висновку, що режим повинен намагатися звести до мінімуму різницю між життям у тюрмі і життям на волі, що вбиває в ув'язнених почуття відповідальності й людської гідності, від чого згодом може постраждати саме ж суспільство, яке вчасно не застосувало відповідних заходів [4, с. 122].

Проведений нами аналіз Європейських пенітенціарних правил показав, що найбільш важливими в контексті нашого дослідження є дев'ять правил, які викладені

у ч. 1 Правил «Основоположні принципи». Саме вони, на наше переконання, є найбільш важливими у запобіганні насильству у виправних колоніях, оскільки лежать в основі теорії і практики будь-якої пенітенціарної системи, що втілює принципи гуманності, моральності, справедливості і поваги людської гідності, без яких не може існувати сучасне цивілізоване суспільство.

Водночас не слід забувати, що Пояснювальна записка до Європейських пенітенціарних правил застерігає, що відхід від цих правил або компроміс при їх інтерпретації не допускається ні за яких обставин. Отже, вищевикладене дозволяє нам зазначити, що одним із факторів протидії насильству у виправних колоніях України можна вважати наближення умов відбування засудженими покарань до міжнародних стандартів. Саме цей фактор повинен стати критерієм їх поведінки в місцях несвободи та прагнення стати на шлях виправлення і ресоціалізації.

До речі, опитані нами працівники виправних колоній середнього та максимального рівнів безпеки більше всього звернули увагу саме на цей фактор (45 %), пояснюючи це тим, що насильство серед засуджених у виправних колоніях проявляється на першому етапі його прибуття до установи виконання покарань. А тому пристосування до умов життя в ній, дотримання правил внутрішнього порядку не завжди під силу психіці засудженого.

Виходячи з цього, вважаємо, що протидіяти насильству у виправних колоніях можна шляхом впровадження у цих установах прогресивної системи змін умов тримання засуджених, яку слід закріпити у Законі України «Про пенітенціарну систему України» [5].

Окрім того, з урахуванням проведення Міністерством юстиції заходів щодо осучаснення функціонування кримінально-виконавчої системи, ми пропонуємо до чинного кримінально-виконавчого законодавства внести зміни і доповнення щодо введення правових стимулів, пільг і заохочень для засуджених з урахуванням практики застосування покарання у найбільш розвинених країнах світу.

До речі, застосування прогресивної системи тримання засуджених спонукає останніх не вчиняти насильницькі дії, що дозволить адміністрації установи виконання покарань зменшити рівень криміналізації вчинення засудженими в місцях несвободи нових злочинів. Питання про застосування терміну «прогресивна система виконання покарання» є дискусійним у науковій літературі. Цей термін пов'язаний, насамперед, з історичними аспектами виникнення нових форм впливу на засуджених, які раніше не використовувалися.

Проводячи теоретичний аналіз визначень «прогресивної системи виконання покарання», ми звернули увагу на одного з перших дослідників цього заохочувального інституту О. І. Бажанова, який визначав її «як певний, точно регламентований порядок виконання позбавлення волі з класифікацією та роздільним триманням засуджених у різних видах ВТУ, при якому для засудженого застосовуються у кращий (або у гірший) бік залежно від його виправлення (або не виправлення) із наданням можливості дострокового звільнення, з організацією допомоги звільненому (патронат) та встановлення за ним нагляду. Даючи таке визначення прогресивної системи, дослідник вважав, що ця система включає і «комплекс заходів, що проводяться із засудженими після їх звільнення з місць позбавлення волі» [6, с. 69–70].

Досліджуючи прогресивні системи сучасності в Україні та зарубіжних країнах, вітчизняний учений М. С. Пузирьов наводить, на нашу думку, оптимальне визначення вказаної системи, і що найбільш цінне для науки кримінально-виконавчого права в аспекті галузевого нормотворення, поіменованій учений пропонує доповнити КВК України статтею 6-1 «Прогресивна система виконання покарань» у такій редакції:

«Стаття 6-1. Прогресивна система виконання покарань

1. Прогресивна система виконання покарань – сукупність стимулюючих галузевих та міжгалузевих інститутів, що застосовуються до засуджених на підставі оцінки адміністрацією органів і установ виконання покарань ступеня їхнього виправлення.

2. Метою застосування прогресивної системи виконання покарань є стимулювання виправлення засуджених і сприяння їхній ресоціалізації.

3. Установлюються такі ступені виправлення засуджених: стає на шлях виправлення, став на шлях виправлення, довів своє виправлення.

4. Формами прогресивної системи виконання покарань є зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі, заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання» [7, с. 413, 444–445].

Отже, основне завдання прогресивної системи в частині протидії насильству у виправних колоніях України передбачає три компоненти: перший – визначає покращення правового становища засудженого залежно від його сумлінної поведінки та ступеня виправлення (в цій частині насильство практично зведено до нуля); другий – погіршення його правового становища в результаті негативної поведінки (де насильство може проявляти себе в різних формах) і третій компонент пов'язаний з реалізацією виправними колоніями України міжнародних стандартів поведіння із засудженими та ув'язненими, що виключає (приховане або латентне) насильство у вітчизняних установах виконання покарань.

До речі, закритість пенітенціарної системи та наявність неформальних правил поведінки серед засуджених та ув'язнених створює підґрунтя для того, щоб факти насильства в установах залишалися прихованими, а їх розслідування – неефективним. Наша позиція з цього приводу ґрунтується на матеріалах моніторингу місць несвободи Міністерства юстиції України за 2016 рік. Так, під час проведення візитів до пенітенціарних установ монітори безпосередньо виявляють факти, що можуть свідчити про катування осіб, які в них утримуються.

Зокрема, 25.05.2016 у Черкаському слідчому ізоляторі працівником Секретаріату виявлено наявність тілесних ушкоджень в ув'язненого К., які не були зафіксовані в документації установи. Лише після повідомлення про даний факт органів прокуратури адміністрацією установи було вжито

заходів щодо документування ушкоджень. 11.05.2016 та 04.08.2016 за розпорядженням начальника слідчого ізолятора на підставі рапорту фельдшера до окремої палати-ізолятора для заспокоєння буйних осіб були поміщені Б. та К., які утримувалися у вказаному приміщенні безперервно 28 та 32 години відповідно.

Також у штрафних приміщеннях Полицької виправної колонії (№ 76) моніторами виявлено засудженого К., який повідомив, що наприкінці 2015 року начальник установи разом з іншими працівниками нанесли йому тілесні ушкодження, унаслідок чого він отримав травму грудної клітки. У подальшому було встановлено, що після звернення К. до працівників медичної частини виправної колонії зазначена травма не була зафіксована в документації установи, а медична допомога вказаній особі не надавалася. При дослідженні рентгенограми грудної клітини засудженого учасником моніторингової групи, який є лікарем фахівцем у галузі судово-медичної експертизи, виявлено ознаки, які можуть вказувати на наявність травматичної патології ребер (переломів, що зростаються).

Також при огляді цього засудженого виявлено деформацію грудної клітини у вигляді випинання ребер, що може бути наслідками отримання травми. Після внесення Уповноваженим з прав людини подання до Генеральної прокуратури України за вказаним фактом органами прокуратури розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

При цьому, згідно з інформацією Міністерства юстиції України, яка надійшла до Секретаріату Уповноваженого за результатами опрацювання звіту за наслідками візиту до установи, проведеним рентгенографічним обстеженням органів грудної клітки К. паталогічних змін у останнього виявлено не було. Це говорить про те, що адміністрація даної виправної колонії надала до Міністерства юстиції України недостовірну інформацію, тим самим приховала насильство відносно засудженого К.

За інформацією осіб, які тримаються у Темнівській виправній колонії (№ 100), вони

фактично позбавлені можливості оскаржувати дії адміністрації установи через страх бути підданими катуванню або жорстокому поводженню. Засуджених, які намагаються скаржитися на дії адміністрації установи та захищати свої права, як правило, переводять до дільниці посиленого контролю.

Поширеною в установі залишається практика побиття засуджених працівниками колонії за порушення режиму відбування покарання, у тому числі незначні (наприклад, спілкування засуджених між собою на підвищених тонах). Про факти насильства шляхом катування в зазначеній установі інформували й засуджені в інших виправних колоніях, які раніше відбували покарання у Темнівській виправній колонії (№ 100).

Практично всі засуджені Замкової виправної колонії (№ 58), які спілкувалися із учасниками моніторингу, висловлювали занепокоєння стосовно власної безпеки у зв'язку із можливими репресіями з боку адміністрації установи за таке спілкування та наявність претензій до працівників колонії, оскільки, з їх слів, це залишається усталеною практикою. Під час візиту четверо засуджених, які утримувалися в штрафних приміщеннях, вчинили членушкодження шляхом нанесення собі порізів на руках. Такий вчинок останні пояснили необхідністю привернути увагу до зазначених проблем, а також у зв'язку із тим, що після спілкування із моніторами працівники установи висловили на їх адресу погрози [8, с. 36, 37–38,].

Більше того, представникам адміністрації певних установ виконання покарань притаманні також нетактовна та груба поведінка відносно засуджених, використання на їх адресу образливих та принизливих висловлювань тощо, що в кінцевому результаті провокує вчинення з боку засудженого насильства щодо персоналу виправної колонії.

Окрім того, у процесі запобігання насильству у виправних колоніях України повинно бути зведено до мінімуму різницю між життям у місцях позбавлення волі та життям на волі. У поводженні із засудженими необхідно підкреслювати не виключення їх із суспільства, а те, що вони продовжують залишатися його членами. Водночас, необхідно вживати заходів до того, щоб за-

суджені могли зберегти максимум сумісних із законом і умовами вироку прав у сфері їх громадянських інтересів, соціального забезпечення та соціальних пільг.

Насамкінець, у якості висновків, важливо зазначити, що протидія насильству у виправних колоніях України шляхом наближення умов відбування покарання до міжнародних стандартів може бути вирішена Міністерством юстиції України, якщо вона буде організовуватися на більш гуманістичних засадах і з меншою кількістю порушень законності.

Водночас, це дасть змогу у виправних колоніях України поступово наблизити права і свободи засуджених до міжнародних норм та практики виконання покарань у розвинених країнах світу. Такий підхід, на нашу думку, цілком відповідає вимогам прав засуджених і повинен забезпечити реалізацію принципів гуманізму та соціальної справедливості при відбуванні покарання в місцях позбавлення волі.

Література

1. Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1970. 272 с.
2. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): посіб. / за ред. О. М. Джужі. Київ: НАВС, 2013. 620 с.
3. Севостьянов В. П. Кримінально-виконавча система України: від кризи до стагнації. *Форум права*. 2010. № 4. С. 804–809. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_128.
4. Реалізація принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у кримінально-виконавчій діяльності України: навч. посіб. / Колб О. Г., Джужа О. М., Конопельський В. Я. та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба та О. М. Джужі. Київ: Кондор, 2016. 336 с.
5. Проект Закону про пенітенціарну систему: від 24.11.2017 р. № 7337. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62965.

АНОТАЦІЯ

У статті викладено наукове бачення протидії насильству у виправних колоніях України шляхом наближення умов відбування покарань до міжнародних стандартів. Доведено, що завдання прогресивної системи в частині протидії насильству у виправних колоніях України передбачає три компонента. Зазначено, що кожен із компонентів впливає на стан, тенденції, кількісні та якісні показники насильства у виправних колоніях України.

Ключові слова: протидія, насильство, виправна колонія, покарання, прогресивна система, міжнародні стандарти.

SUMMARY

The article presents the scientific vision of counteracting violence in correctional colonies of Ukraine by approximating the conditions for serving punishments to international standards. It is proved that the problem of the progressive system in the part of counteracting violence in correctional colonies of Ukraine provides three components. It is noted that each of the components affects the state, trends, quantitative and qualitative indicators of violence in correctional colonies of Ukraine.

Key words: counteraction, violence, correctional colony, punishment, progressive system, international standards.

6. Бажанов О. И. Прогрессивная система исполнения наказания. Минск: Наука и техника, 1981. 168 с.

7. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 514 с.

8. Моніторинг місць несвободи в Україні: стан реалізації національного превентивного механізму: доповідь за 2016 р. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Київ, 2017. 145 с.

Summary

Mykhailyk O. H. Counteracting violence in correctional colonies of Ukraine by approximating conditions for serving punishments to international standards

The article presents the scientific vision of counteracting violence in correctional colonies of Ukraine by approximating conditions for serving punishments to international standards. It is proved that the problem of the progressive system in the part of counteracting violence in correctional colonies of Ukraine provides three components. It is noted that each of the components affects the state, trends, quantitative and qualitative indicators of violence in correctional colonies of Ukraine.

It is proved that the representatives of the administration of certain penitentiary institutions have intrinsic and rude behavior towards convicts, the use of abusive and humiliating statements, etc., which ultimately provokes

committing violence against the staff of correctional colonies.

In addition, one of the main aspects of preventing violence in Ukraine's correctional colonies should be to minimize the difference between life in places of deprivation of liberty and life free. In dealing with convicts it is necessary to emphasize not their exclusion from society, but the fact that they continue to remain its members. At the same time, steps must be taken to ensure that convicted persons can maintain the maximum of their rights in civil and social rights compatible with the law and the conditions of the sentence.

It has been pointed out that counteracting violence in correctional colonies of Ukraine by approximating conditions for serving punishments to international standards can be resolved by the Ministry of Justice of Ukraine if it is organized on a more humanistic basis and with fewer violations of law.

At the same time, this will enable in correctional colonies of Ukraine gradually to bring the rights and freedoms of the convicted persons to international standards and practice of punishment execution in developed countries of the world. Such approach, in our opinion, fully meets the requirements of the rights of the convicts and should ensure the implementation for principles of humanity and social justice when serving punishments in places of deprivation of liberty.

Key words: counteraction, violence, correctional colony, punishment, progressive system, international standards.

МІСЦЕ САНКЦІЙ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ НОРМИ

СОПРОНЮК Олександр Андрійович - здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

В статті досліджується місце санкцій в структурі уголовно-процесуальної норми. Автор отмечает, что в случае нарушения определенных процессуальных правил, невыполнении процессуальных обязанностей как должностными, так и определенными лицами закономерно возникает вопрос о применении к субъекту санкции соответствующей нормы уголовно-процесуального закона, а иногда и других отраслевых санкций. Кроме того, дифференциация норм уголовно-процесуального права существенно влияет на их все три структурно-логические элементы (гипотезу, диспозицию и санкцию) и определяет в данной ситуации их место в структуре уголовно-процесуальной нормы.

В процессе анализа различных научных подходов, которые существуют в украинской уголовной процессуальной науке по поводу места санкций в структуре уголовно-процесуальной нормы, автор делает вывод, что санкции наделены определенными особенностями.

Ключевые слова: юридическая ответственность, санкции, уголовно-процесуальная норма, структура уголовно-процесуальной нормы, уголовный процесс.

Постановка проблеми

Кардинально відмінні наукові підходи та різноманітні точки зору науковців на структурну будову норми кримінально-процесуального права, на жаль, не призводять до єдності у визначенні ні кількісного складу елементів норми, ні щодо їхнього розташування у кримінально-процесуальному законодавстві. Хоча, вивчаючи окреслену тема-

тику, немає підстав скаржитись на недостатність до неї уваги як з боку процесуалістів, так і теоретиків права у сфері юридичної науки. Водночас полярність думок з цього приводу свідчить про недостатність, насамперед, науково-аналітичної розробки цієї проблеми, а отже, й підтверджує актуальність дослідження складових елементів кримінально-процесуальної норми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблематика дослідження правових санкцій є досить актуальною, традиційно перебуваючи в числі найбільш дискусійних проблем не тільки у теорії держави і права, але й у галузях права. Це стосується, в тому числі, і дослідження місця санкцій у кримінальному процесі.

На жаль, дане питання не стало предметом подальшого комплексного дослідження в українській кримінально-процесуальній науці. Наукові дослідження в цій сфері в сучасній українській процесуальній літературі досить поодинокі, в Україні дослідженням вказаної проблеми займалися – О.В. Андрушко, В.М. Бібіло, Р.М. Білокінь, Г.М. Ветрова, Н.О. Громов, З.Ф. Коврига, О.Е. Лейст, А.І. Столмаков.

Метою даної статті є дослідження місця санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми.

Виклад основних положень

Розмаїття думок у розумінні санкцій норм кримінально-процесуального права в якійсь

мірі можна пояснити тим, що в юридичній літературі і в законодавстві склалося так, що терміном «санкція» оперують при визначенні неоднозначних явищ, його використовують при визначенні елемента правової норми, заходів державного примусу, попередження, захисту, ретроспективної відповідальності, дозволу державного органу на реалізацію наданого права [4, с. 6]. Однак, при дослідженні місця санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми, варто, на наш погляд, звернути увагу, безпосередньо на саму структуру процесуальної норми. Як зазначає О. В. Андрушко, системно-структурний підхід вимагає, зокрема, висвітлення питання про структуру норми права та місця санкції у цій структурі [2, с. 163].

У той же час, більшість учених підтримує ідею про класичну тричленну структуру правової норми (гіпотеза, диспозиція, санкція), елементи якої «можна умовно відобразити за такою схемою: «якщо – тоді – у протилежному разі» чи «якщо – тоді – а інакше». В елементах норми права виявляється глибинна, онтологічна структура взаємодії: причина – дія – наслідок [24, с. 289]. Деякі вчені вирізняють два елементи структури правової норми (чи так званого нормативно-правового припису): диспозицію і санкцію у структурі правоохоронних (заборонних) норм чи гіпотезу й диспозицію у структурі зобов'язальних норм чи позитивного правового регулювання [19, с. 156-157]; деякі – чотири, окрім класичних, називають ще й суб'єктів правовідносин [20, с. 184]. Думка про чотиричленну структуру норми права не повинна виключатися, вона потребує додаткового вивчення. Однак постановка питання про двочленну структуру правової норми породжує дискусію. Тут доречним є питання: чи охороняються законом правовідносини, якщо в основі їх правового регулювання лежить тільки гіпотеза й диспозиція. Можна зробити висновок, що не охороняється, і така норма буде декларативною, а то й мертвою та не застосовуватися, бо без захищеності санкцією обов'язок перестає бути правовим [17, с. 20-28]. Для прикладу, у ч. 5 ст. 40 КПК України міститься обов'язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових осіб, інших фізичних осіб

виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого. Проте відповідальності за невиконання цього обов'язку у кримінальному, адміністративному чи кримінальному процесуальному законодавстві України не передбачено. Така вада мала місце й за КПК України 1960 року. Для усунення цієї прогалини вченими запропоновано встановити кримінальну або кримінальну процесуальну відповідальність [5, с. 94; 23, с. 8-10].

У такому випадку, на наш погляд, варто проаналізувати різноманітні позиції з приводу розуміння сутності санкції, її зв'язку з іншими елементами норми права у доктрині кримінального процесу. Зокрема, М. С. Строгович слушно зазначає, що кримінально-процесуальні норми – це різновид правових норм, які володіють загальними властивостями, притаманними усім правовим нормам, і в той же час вони наділені особливими властивостями [26, с. 44, 46-47]. Саме кримінально-процесуальні норми – це початкова, визначальна ланка в механізмі кримінального процесуального регулювання. Якщо для багатьох учасників кримінального провадження виконання цих норм є правом, то для органів досудового розслідування, прокуратури та суду, діяльність яких здійснюється у формі застосування кримінальних процесуальних норм, це – державний обов'язок [11, с. 46].

Відповідно до такого підходу у вітчизняній доктрині кримінального процесу, яка ґрунтується на положеннях сучасної загальної теорії права, визнано, що за своїм внутрішнім змістом, сутністю норми кримінально-процесуального права – це встановлені державою загальнообов'язкові правила поведінки суб'єктів кримінального процесу, виконання яких забезпечується заходами державного примусу шляхом притягнення до юридичної відповідальності у разі їх порушення [10, с. 16; 13, с. 56-57].

Погоджуючись із вище наведеними думками науковців, проте варто звернути увагу на наукові позиції М.М. Михеєнка, В.Т.Нора та В.П.Шибіка, які зазначають, що кримінально-процесуальні норми розраховані у першу чергу на добровільне виконання. А в свою чергу, таке виконання забезпечується також силою державного примусу шляхом

притягнення до юридичної відповідальності [18, с. 25].

Досліджуючи сутність норми кримінально-процесуального права, ряд науковців у доктрині кримінального процесу більшою мірою звертає увагу на її зовнішній прояв, зокрема, форму та структуру. На їх погляд, норма кримінально-процесуального права – це записане в законі обов'язкове правило, що містить вказівку на підставу і умови його застосування, суб'єктів регульованих відносин, їх права і обов'язки, санкції за невиконання обов'язків або за порушення заборони [28, с. 42; 30, с. 20].

У даному випадку науковці повністю орієнтуються у цьому визначенні на загально-правовий теоретичний підхід до структури норми права, яка охоплює три елементи – диспозицію (підставу і умови застосування), гіпотезу (права і обов'язки, тобто правило поведінки) і санкцію (негативні наслідки порушення правила поведінки зобов'язаного суб'єкта).

Проте, вказана наукова проблема все ж не позбавлена дискусійності, оскільки як у загальній теорії права, так і в доктрині кримінального процесу висловлювалися думки про необов'язковість триелементної структури норми кримінально-процесуального права, необґрунтованість висновків про наявність санкцій у нормах КПК.

Із розвитком юридичної науки з'явилися думки науковців як з приводу скорочення структурних елементів правової норми, так і з приводу їх розширення. Так, Ф. Н. Фаткулін як додатковий елемент норми права називає її соціальну мету [31, с. 229-234]. Безперечно, будь-яка норма приймається з певною метою, але щодо доцільності включення останньої до структури норми виникає сумнів. Хоча мета кожної норми не формулюється в тексті закону, але для всіх норм процесуальної галузі є загальна мета, яка і формулюється в законі як завдання цієї галузі (ст. 2 КПК України). Це правило можна віднести й до всіх правових норм.

У деяких наукових працях теоретиків права було викладено критику триелементної структури норми права з тих міркувань, що у більшості нормативно-правових актах важко, а іноді і зовсім неможливо віднайти

статтю, яка включала б усі три елементи. З цієї причини Б. І. Пугинський пропонує відмовитися від тверджень про триелементну будову норми, оскільки в праві взагалі не вдалося відшукати норми, побудовані за моделлю «якщо – то – інакше» [22, с. 22-27]. Однак, з даною позицією важко погодитися, адже цілком очевидно, що автор хибно ототожнює такі правові категорії, як «стаття нормативно-правового акту» та «норма права».

До того ж окремі науковці наполягають, що статті закону зазвичай не збігаються і не можуть збігатися з логічною структурою [21, с. 162]. Саме така розбіжність зумовила появу дволанкової концепції, згідно з якою правові норми містять гіпотезу й диспозицію, гіпотезу й санкцію, диспозицію й санкцію. М.П. Томашевський стверджує, що немає таких норм права, які складаються з трьох елементів, у чому наочно переконує правильний аналіз за елементами будь-якої норми, до якої б галузі права вона не належала [27, с. 64].

Такої думки дотримується й А. М. Черданцев, який вважає, що кожній нормі права, для того щоб бути забезпеченою примусовою силою держави, зовсім не обов'язково мати своїм структурним елементом санкцію: в першій частині норми встановлюються факти й обставини, за наявності яких норма діє, а в другій – юридичні наслідки, що настають за наявності обставин, визначених гіпотезою [32, с. 42]. Тобто санкція, згідно з цією позицією, або відсутня, або застосовується з іншої норми. Так, застосовуючи формулу «якщо – то – інакше» у нормах КПК України, ми отримуємо наступне: якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, то за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження призначається експертиза, яка проводиться експертною установою, експертом або експертами (ст. 242 КПК України); якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта, то огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря (ст. 238 КПК України).

Інші науковці пропонували відмовитися від певного, не обов'язкового, на їх думку, елемента норми права. С. С. Алексєєв при-

йшов до висновку, що первинною часткою правової матерії, що знаходить пряме вираження в тексті нормативного акту, є норма-припис, структура якої складається з двох елементів: гіпотези і диспозиції або диспозиції і санкції [1, с. 83, 91]. Р.В. Шагієв вважає, що обов'язковим родовим елементом правової норми є тільки диспозиція і санкція [33, с. 23]. На нашу думку, автори відступають від сутності норми права, логіки її побудови, оскільки відсутність гіпотези викликає питання про сферу дії правила поведінки (диспозиції), відсутність санкції фактично робить диспозицію необов'язковою, оскільки вона не забезпечена державно-владним впливом на правопорушника.

В той же час, С. С. Алексєєв зазначає, що до структури правових норм необхідно використовувати обидві розглянуті концепції [1, с. 44]. А оскільки, процесуальна норма – це різновид правової норми, то цей підхід, на перший погляд, можна було б застосувати і до неї [7].

Крім того, позиція С. С. Алексєєва щодо «одночасного» існування двох підходів викликає заперечення деяких авторів, які вважають, що не слід одним терміном «норма» позначати різні поняття [14, с. 59-60].

У юридичній науці була висловлена думка про те, що санкція притаманна тільки певним типам правових норм. Зокрема, О.Е. Лейст вважає, що санкція є атрибутом не будь-якого, а тільки такого юридичного обов'язку, який має категоричний характер, дотримання якого владно наказано державою, що забороняє ухилення від спеціального правила [17, с. 18]. Б.Т. Базилев своє бачення представляє більш широко і відносить санкцію до елементів структури не всіх норм, а тільки особливого їх різновиду: норм, що визначають юридичну відповідальність [3, с. 36]. На нашу думку, обидві точки зору є хибними. Звичайно, регулятивні можливості норм права не знижуються без використання абсолютно-визначених санкцій. Адже абсолютно-визначені санкції, на нашу думку, не узгоджуються із принципом індивідуалізації юридичної відповідальності. Тому законодавець досить рідко їх передбачає.

У теорії кримінального процесу науковці звернули увагу, що у КПК України чимало

приписів виражають лише один елемент або навіть частину елемента правової норми, а також фактично відсутні нормативні приписи, які одночасно поєднують у собі гіпотезу, диспозицію і санкцію [16, с. 217]. Погодитися із такими судженнями досить важко, адже на прикладі чинного КПК України цю тезу легко спростувати посиланням на існування ст. 139 КПК України (наслідки неприбуття на виклик), ст. 330 КПК України (заходи до порушників порядку судового засідання), які передбачають у одній статті усі три елементи норми права.

Заслужують на увагу наукові висновки А. Ф. Черданцева, який зазначив, що оскільки різні частини триланкової норми нерідко містяться в різних законах, то це призводить до такого: окремі частини можуть створюватися, змінюватися і скасовуватися в різний час і різними органами, які діють незалежно один від одного і навіть не можуть знати про зміну інших частин норми; юридична сила різних частин норми може бути не однаковою; одна диспозиція може мати безліч різнірідних санкцій, що містяться в нормативних актах, які стосуються різних галузей права, а одна й та сама санкція може бути складником декількох норм [32, с. 42].

Крім того, у процесуальній літературі висловлена думка про те, що багато процесуальних норм не містять санкції за порушення встановлених процесуальних правил кримінального судочинства, виконання яких забезпечується авторитетом закону, державним обов'язком особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду виконувати належним чином покладені на них повноваження [11, с.46-47; 12, с. 48]. Ця думка не набула підтримки у доктрині кримінального процесу. Багато науковців вважає, що санкція є необхідним елементом кожної правової, зокрема й процесуальної, норми [7].

Щодо санкцій даних правових норм, то вони або словесно виражені в інших статтях закону, або, як і гіпотеза, виводяться логічним шляхом. До санкцій, які охороняють від порушень норму ст. 2 КПК України, відносяться, наприклад, правовідновлювальна санкція у вигляді скасування незаконного процесуального акта слідчого прокурором (ст. 36 КПК України), неправосудного судо-

вого рішення вищестоящим судом (ст. 407 КПК України).

У науковій літературі ми виявили спростування тези про відсутність санкцій у структурі норм-принципів права, яке не втратило своєї актуальності і щодо чинного КПК України (ст.10). Зокрема, апелюючи до тогочасного законодавства, М. С. Алексєєв, В. З. Лукашевич, П. С. Ёлькінд відзначали, що правосуддя у кримінальних справах здійснюється на засадах рівності перед законом і судом усіх громадян, незалежно від їх соціального, майнового і службового становища, національної та расової приналежності, віросповідання. Гіпотезою тут буде сфера дії – правосуддя у кримінальних справах; диспозицією – забезпечення рівності перед законом і судом усіх громадян. Санкція ж на перший погляд відсутня. Однак вона відсутня в формулюванні одиначної статті закону, але не у правовій нормі, яка може бути досить повно з'ясована лише в поєднанні з іншими статтями кримінально-процесуального закону, згідно з якими істотне порушення кримінально-процесуального закону (до якого, безумовно, відноситься і порушення зазначеного правила поведінки) служить підставою до скасування вироку в касаційному порядку [29, с. 54-56].

Співвідносячи наведену думку із чинним КПК, можемо її підтримати, оскільки при порушенні судом принципу рівності є підстави сумніватися у його неупередженості, що є обставиною, яка виключає участь певного судді у кримінальному провадженні (ст.75 КПК України), істотним порушенням вимог КПК – незаконністю складу суду (ст. 412 КПК України). У свою чергу, санкцією за вказане порушення є обов'язкове скасування судового рішення і призначення нового судового розгляду у суді першої інстанції (ст. 415 КПК України).

Була висловлена і радикальна точка зору про відсутність санкцій стосовно більшості норм кримінально-процесуального права, оскільки їх дотримання забезпечується авторитетом закону [15, с.160; 35, с. 136-137].- З такою позицією науковців неможливо погодитися, адже авторитет закону – це питання правової культури певної особи, від якої аж ніяк не може залежати виконання правової норми, тим більше у сфері кримінального провадження.

Підводячи певний підсумок аналізу позицій науковців, які не вважали санкцію обов'язковим елементом норми права взагалі чи кримінально-процесуальної норми зокрема, слід звернутися до висловленої думки П.С.Ёлькінд та А.І. Столмакова з приводу того, що відмова від триелементної структури норми багато у чому обумовлена помилковим ототожненням внутрішньої логічної структури норми і форми її викладу (зовнішньої структури) у кримінально-процесуальному законі [25, с. 40-41; 34, с. 111].

Цю думку підтримують і у сучасних наукових працях. Зокрема, В.Я.Таций, Ю.М.Грошовий, О.В.Капліна, О.Г.Шило відзначають, що кримінально-процесуальні норми формулюються у відповідних статтях законів про кримінальне судочинство, але не завжди містяться в одній конкретній статті закону. Структура кримінальної процесуальної норми не в усіх випадках очевидна, але, як і норми інших галузей права, вона складається з гіпотези, диспозиції і санкції [12, с. 48].

Отже, як бачимо, у разі порушення певних процесуальних правил, невиконання процесуального обов'язку як посадовими, так і окремими особами закономірно постає питання про застосування до суб'єкта санкції відповідної норми кримінально-процесуального закону, а інколи і інших галузевих санкцій. Без цього вимушеного кроку буде складно або й неможливо досягти виконання завдань кримінального провадження. Тому санкція однозначно є органічним та обов'язковим елементом будь-якої кримінально-процесуальної норми.

Варто відзначити взаємний зв'язок санкції із іншим структурним елементом кримінально-процесуальної норми – диспозицією. Вона є стрижнем логічної структури кримінально-процесуальної норми, зумовлює існування санкції, які наступають для суб'єкта правовідносин у разі невиконання ним диспозиції. Інакше обов'язок втратив би властивість правової необхідності, а сама норма перестала б бути правовою [6, с. 34; 9, с. 42].

Отже, процесуальні норми є триланковими структурно-логічними нормами. Вони утворюються за допомогою або об'єднання кількох дволанкових норм, або штучної побудови елементів, яких бракує двохланковій

нормі, якщо в законодавстві відсутній її елемент.

Суспільна значущість обов'язків і обсяг правообмежень, які містяться в диспозиції, істотно обумовлюють вид і суворість застосовуваної санкції. Чим більш значним є обов'язок для кримінально-процесуальних правовідносин, тим більш сувора санкція передбачена у разі її недотримання [8, с. 30; 17, с. 38-39]. Порушення гіпотези або диспозиції кримінально-процесуальних норм іноді тягне за собою застосування незначних санкцій. Це відбувається в тих випадках, коли поведінка суб'єкта, хоча і є неправомірною, але не настільки істотною, щоб вступали в дію штрафні (каральні) санкції. Так, згідно із п.3 ч.3 ст.314 КПК України суд за результатами підготовчого судового провадження повинен повернути прокурору обвинувальний акт, який не відповідає вимогам, передбаченим законом до цього документа. Проте, застосування стягнень щодо слідчого або прокурора, які фактично порушили КПК при складенні та затвердженні обвинувального акту, не передбачене.

Системно досліджуючи кримінально-процесуальні санкції, М. А. Громов та С.А.Полунін виявили і специфічну трансформацію санкції у диспозицію кримінально-процесуальної норми. Це явище відбувається тому, що санкція – це не тільки загроза по відношенню до можливого правопорушника, а й правило поведінки державних органів, що реалізують цю загрозу в разі вчинення правопорушення. Перехід санкції в диспозицію характерний для кримінально-процесуальних правовідносин, у яких уповноваженою особою є владний суб'єкт, а зобов'язаним – інший учасник процесу [8, с. 24].

Ще одним чинником, який суттєво може вплинути на місце санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми, виступає диференціація. Диференціація кримінально-процесуальних норм, це їх розчленування, розшарування. В ході розвитку правової системи періодично виникає необхідність більш загальну норму конкретизувати, розділивши на кілька самостійних. Такий спосіб деталізує піддані правовому впливу суспільні відносини і полегшує правозастосовну діяльність. Диференціація норм може проходити

також шляхом введення нової, додаткової норми, яка уточнює предмет правового регулювання. Тим самим дія попередніх норм, які перебувають у взаємозв'язку з новою, звужується. Таке обмеження може стосуватися будь-якого структурного елементу правової норми [4, с. 6].

У такому випадку диференціація норм кримінально-процесуального права суттєво впливає на їх всі три структурно-логічні елементи (гіпотезу, диспозицію та санкцію) та визначає, в даній ситуації їх місце у структурі кримінально-процесуальної норми.

Висновки

Таким чином, місце санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми, наділені певними особливостями, котрі полягають у наступному:

1) санкції, як обов'язкова частина процесуальної норми, містять вказівку на застосування заходів процесуального примусу, окремі з них становлять заходи юридичної відповідальності за правопорушення у кримінальному процесі;

2) санкції є гарантіями виконання юридичних обов'язків усіма суб'єктами кримінального провадження, застосовуються у разі невиконання (неналежного, несвоєчасного виконання) цих обов'язків у формі реалізації юридичної відповідальності;

3) метою реалізації санкцій у кримінальному процесі є не покарання правопорушників, а запобігання правопорушенню, а у разі його вчинення – негайне відновлення нормального стану судочинства. Санкція, окрім негативних наслідків, передбачає і правила поведінки, що становить превентивну та регулятивну функції;

4) кримінальні процесуальні норми мають самостійний характер із властивими особливостями законодавчого конструювання їх елементів, зокрема, санкцій, що в окремих випадках мають виділений неконкретизований характер. Виходячи з особливостей процесуального статусу владних суб'єктів кримінального процесу, такі санкції визнаються допустимими до застосування на основі дискреційного конструювання формального складу правопорушення, що зовсім недопустимо щодо інших учасників процесу, для

яких склад правопорушення повинен бути чітко визначений законом.

Отже, всі санкції, що застосовуються за правопорушення у кримінальному процесі як частина логічної процесуальної норми незалежно від їх закріплення у тій чи іншій галузі законодавства, є кримінально-процесуальними й містять вказівки на заходи юридичної відповідальності, що спрямовані на відновлення нормального стану судочинства і покладання несприятливих наслідків на правопорушників, а поза правопорушенням виконують превентивну та регулятивну функції.

Література

1. Алексеев С. С. Структура советского права, М., «Юрид. лит.», 1975. 264 с.
2. Андрушко О.В. Деякі характеристики санкцій, що застосовуються за правопорушення у кримінальному процесі, на основі системно-структурного та функціонального підходів. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 1 (16). С.162-168.
3. Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск: Красноярский Ун-т, 1985. 120 с.
4. Бибило В.Н. Структура норм уголовно-процессуального права. Право и демократия: Сб. науч. тр. Вып. 11. Мн.: БГУ, 2001. С.1-11. URI документа: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/23556>.
5. Білокінь Р.М. Юридична підстава кримінальної процесуальної відповідальності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 3. Т. 2. С. 92–95.
6. Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. М.: Наука, 1991. 160 с.
7. Войтов О.В. Структура процесуальних норм, якими регламентовано слідчі дії, що провадяться з дозволу суду та із санкції прокурора. Часопис Академії адвокатури України. №15. 2012. URL: <http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/300/321>.
8. Громов Н. А., Полуниин С. А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. М.: Городец, 1998. 152 с.
9. Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. 191 с.
10. Кримінальний процес України: Навч. посібник / О. П. Кучинська, О. А. Кучинська. Вид. 2-е. К.: Прецедент, 2007. 202 с.
11. Кримінальний процес: підручник / В. В. Коваленко, Л. Д. Удалова, Д. П. Письменний. К.: Центр учбової літератури, 2013. 544 с.
12. Кримінальний процес: Підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, Р. Туманянц та ін. / за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х.: Право, 2013. 824 с.
13. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За заг. ред. Ю.П.Аленіна. Х.: Одиссей, 2009. 816 с.
14. Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация. М. Юрид. лит. 1981. 144 с.
15. Курс уголовного судопроизводства: Учеб.: в 3-х т. / Под ред. В.А.Михайлова. Т.1 М.: Изд-во Московского психолого-социального института. Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. 824 с.
16. Ларин А. М. Уголовный процесс: Структура права и структура законодательства / отв. ред. В. М. Савицкий. Академия наук СССР. Институт государства и права. М.: Наука, 1985. 240 с.
17. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. Монография., М.: МГУ, 1981. 240 с.
18. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. К.: Либідь, 1999. 536 с.
19. Общая теория права / под общ. ред.- А. С. Пиголкина. 2-е изд., пер. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. 384 с.
20. Петрова Г.О. Норма и правовое отношение: средства уголовно-правового регулирования. Монография. Н. Новгород: ННГУ, 1999. 192 с.
21. Пиголкин А. С. Нормы советского социалистического права и их структура. Вопросы общей теории советского права / Под ред. С. Н. Братуся. М.: Госюриздат, 1960. 405 с.
22. Пугинский Б. И. О норме права. Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 1999. № 5. С. 22-27.

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується місце санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми. Автор зазначає, що у разі порушення певних процесуальних правил, невиконанні процесуального обов'язку як посадовими, так і окремими особами закономірно постає питання про застосування до суб'єкта санкції відповідної норми кримінально-процесуального закону, а інколи й інших галузевих санкцій. Крім того, диференціація норм кримінально-процесуального права суттєво впливає на їх всі три структурно-логічні елементи (гіпотезу, диспозицію та санкцію) та визначає, в даній ситуації їх місце у структурі кримінально-процесуальної норми.

У процесі аналізу різноманітних наукових підходів, які існують в українській кримінальній процесуальній науці з приводу місця санкцій у структурі кримінально-процесуальної норми, автор робить висновки, що санкції наділені певними особливостями.

Ключові слова: юридична відповідальність, санкції, кримінально-процесуальна норма, структура кримінально-процесуальної норми, кримінальний процес.

SUMMARY

The article investigates the place of sanctions in the structure of the criminal-procedural norm. The author notes that in the case of violation of certain procedural rules, non-fulfillment of procedural obligations by both officials and individuals, the question naturally arises about the application to the subject of the sanction of the relevant norm of the criminal-procedural law, and sometimes other sectoral sanctions. In addition, the differentiation of the rules of criminal procedural law substantially affects all three of their structural and logical elements (hypothesis, disposition and sanction) and determines, in this situation, their place in the structure of the criminal-procedural norm.

In the process of analyzing the various scientific approaches existing in the Ukrainian criminal procedural science about the place of sanctions in the structure of the criminal procedural norm, the author concludes that sanctions are endowed with certain peculiarities.

Key words: legal responsibility, sanctions, criminal-procedural norm, structure of the criminal-procedural norm, criminal process.

23. Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов'язаних з ізоляцією особи: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2002. 215 с.

24. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. 2-ге вид. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 520 с.

25. Столмаков А. И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права. Правоведение. 1977. № 3. С. 40-46.

26. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2-х т. М.: Наука, Том 1: Основные положения науки советского уголовного процесса. 1968. 470 с.

27. Томашевский Н. П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов Вопросы общей теории советского права / Под ред. С. Н. Братуся. М.: Госюриздат, 1960. 405 с.

28. Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Отв. ред. П.А.Лупинская. М.: Юристъ, 2003. 797 с.

29. Уголовный процесс. Под ред. Н.С.Алексеева, В.З.Лукашевича, П.С.Элькинд. М.: Юридическая литература, 1972. 584 с.

30. Уголовный процесс: Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2011. 1056 с.

31. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. Курс лекций / Фаткуллин Ф.Н.; Науч. ред.: Марченко М.Н. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. 336 с.

32. Черданцев А. М. Специализация и структура норм советского права. Правоведение. 1970. № 1. С. 41-49.

33. Шагиева Р.В. Процессуально-правовые нормы и их реализация в социалистическом обществе. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. 103 с.

34. Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та., 1963. 172 с.

35. Якубович Н. А. Теоретические основы предварительного следствия: Учебное пособие. – М.: ВИИПРМП: ВШ МВД СССР, 1971. 142 с.

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАХИСТІ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ

**НОСАЧ Андрій Володимирович - кандидат юридичних наук, докторант
Харківського національного університету внутрішніх справ**

УДК 343.85+343.31

В статті проаналізовано досвід зарубіжних країн у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. Визначено сучасні тенденції країн з розвинутою демократією, таких як США, Великобританія, країн ЄС, у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. Визначено перспективи застосування досвіду зарубіжних країн у розробці стратегії захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в системі протидії злочинам.

Ключові слова: державний суверенітет, територіальна цілісність, захист, стратегія, досвід зарубіжних країн, протидія злочинам.

Постановка проблеми

Державний суверенітет і територіальна цілісність є сутнісною основою існування будь-якої держави. Поряд з життям і здоров'ям, честю, гідністю, недоторканністю та безпекою людини державний суверенітет і територіальна цілісність визнаються найвищими цінностями України як демократичної правової і соціальної держави. Лише за наявності цих атрибутів країну можна визнати здатною реалізувати державну владу, вступати у відносини з іншими країнами, забезпечувати верховенство прав і свобод людини і громадянина. При цьому слід відзначити тісний взаємозв'язок принципу демократизму із реалізацією державного суверенітету та захистом територіальної цілісності: відповідно до ст. 17

Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки визнається найважливішими функціями не лише держави, а й справою всього Українського народу [1].

Події останніх років виявили функціональну неспроможність державного апарату забезпечити гідний захист державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Тимчасова окупація значної частини східних і південних регіонів України, неспроможність забезпечити захист населення, що проживають у зазначених регіонах, дестабілізація політичного життя, сплеск сепаратистських настроїв, системна безкарність як незначних, так і тяжких порушень громадського порядку та безпеки, зниження авторитету державної влади – це неповний перелік внутрішніх і зовнішніх загроз державному суверенітету і територіальній цілісності України. При цьому значна частина цих загроз носить гібридний, тобто інформаційно-диверсійний, характер і, відповідно, потребує адекватних, чітких заходів протидії. У зв'язку з вищевикладеним вважаємо доцільним вивчення досвіду зарубіжних країн у питаннях захисту державного суверенітету і територіальної цілісності для з'ясування можливості застосування їх досвіду в Україні.

Метою статті науковий аналіз досвіду зарубіжних країн у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Сучасна українська кримінологія активно використовує компаративістський метод дослідження. Вивчення досвіду зарубіжних країн дозволяє висвітлити предмет дослідження більш ґрунтовно, врахувати позитивний досвід зарубіжних країн або оминати хибні шляхи розвитку під час розроблення стратегічних та практичних заходів протидії злочинності. Питаннями стратегічного планування в системі протидії злочинності присвятили свої роботи такі дослідники, як Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, О. М. Бандурка, В.І. Борисов, В. С. Батиргарєєва, В. М. Бесчастний, С. Є. Віцин, Л. М. Давиденко, А. І. Долгова, А. Е. Жалінський, А. Ф. Зелінський, О. М. Ігнатов, І. І. Карпець, О. Г. Кальман, В. М. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецова, О. М. Литвинов, О. Б. Сахаров, В. М. Сомін, В. В. Сташис, С. С. Шрамко та інші науковці. Окремі питання протидії злочинам проти основ національної безпеки України розкриті в роботах Ю. В. Александрова, Л. В. Багрій-Шахматова, О. В. Бакаєва, В. В. Василевича, В.О. Глушкова, В.В. Голіни, І. М. Даньшина, О.М. Джужі, А.П. Закалюка, М. Г. Колодяжного, О. М. Костенка, А. Г. Кулика, О. М. Литвака, М. І. Мельника, В. А. Мисливого, Ю. В. Нікітіна, В. Я. Тація, В. І. Шакуна та інших дослідників. У той же час зазначимо, що окремого дослідження досвіду зарубіжних країн у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності та можливості його використання в Україні до цього часу здійснено не було.

Виклад основного матеріалу

Практика захисту державного суверенітету і територіальної цілісності зарубіжних країн та стратегічне планування у зазначеній сфері є доволі плюралістичним і залежить від низки факторів: географічного положення країни, її історичного досвіду, політичного устрою держави, ідеологічної платформи та пріоритетів розвитку країни, наявних небезпек її національній безпеці, наявності економічних, фінансових, технічних, людських ресурсів щодо втілення

положень державної безпекової та кримінологічної політики. Зазвичай заходи стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності охоплюються стратегією національної безпеки держави або іншими стратегічними документами з питань протидії злочинності.

Загалом, стратегічне планування безпеки держави є загальноприйнятою формою стратегічного управління, яка застосовується державами Європейського Союзу і НАТО, а також вивчається та запроваджується новими державами-членами та державами-партнерами. Оскільки Україна офіційно визнала пріоритетом курс на вступ до Європейського Союзу і НАТО і закріпила відповідні положення в Основному законі (ст.ст. 85, 102, 116 Конституції України [1]), доцільним вбачаємо дослідження перш за все законодавств країн, що є членами зазначених міжнародних організацій.

Так, у США базові аспекти стратегічного захисту державного суверенітету і територіальної цілісності врегульовані законом 1947 р. «Про національну безпеку». Відповідно до цього нормативного документу суб'єктами стратегічного планування в США є Президент, уряд, міністерство оборони та інші галузеві структури відповідно до визначених викликів, загроз та ризиків національній безпеці держави [2, с. 6]. Відповідно до внутрішнього законодавства США Президент має подавати доповідь щодо стратегії національної безпеки США до Конгресу кожного року разом з бюджетом щодо її реалізації. До цього ж кожна нова адміністрація має подати доповідь не пізніше 150 днів з дня зайняття офісу. Проте, як зазначають політичні експерти США, з різних причин в останні роки ці доповіді подавалися до Конгресу із запізненням, або не подавалися взагалі [3]. Остання за часом Стратегія національної безпеки США була подана до Конгресу Президентом США-Д. Трампом 18.12.2017 р. Зазначена Стратегія складається з чотирьох компонентів: 1) захист американського народу, батьківщини та американського стилю життя; 2) сприяння процвітанню Америки; 3) збереження миру шляхом сили; 4) розповсюдження американського впливу. Найбільш

цікавим для нашого дослідження є перший компонент, який передбачає основні напрями захисту державного суверенітету і територіальної цілісності: 1) захист кордонів США та території від зброї масового знищення, боротьбу з біозагрозами та пандеміями різної етіології (цілеспрямована умисна атака, нещасний випадок, природній спалах), посилення контролю на кордонах та міграційної політики; 2) переслідування загрози до їх джерела: розгром джихадистських терористів та ліквідація міжнародної організованої злочинності; 3) забезпечення безпеки Америки в кіберері; 4) підвищення стійкості Америки до зовнішніх загроз [4]. Аналіз положень Стратегії дозволяє дійти висновку, що нею передбачено низку правових, організаційних, науково-технічних та політичних заходів з метою подолання визначених найбільш значних загроз для державного суверенітету і територіальної цілісності США. При цьому слід відзначити, що значна частина цих заходів носить проактивний екстериторіальний характер, враховуючи потенціал взаємодії з зовнішніми партнерами. Так, наприклад, пріоритетними заходами щодо розгрому джихадистських терористів визнано перешкоджання планам терористів шляхом посилення внутрішньої розвідки та взаємодії із зарубіжними партнерами, здійснення безпосереднього переслідування терористів на території США, ліквідація безпечних притулків терористів, викриття їх секретних осередків, знищення шляхів їх фінансового, матеріального та персонального забезпечення через мережу терористичних організацій, розподіл відповідальності із зарубіжними партнерами щодо протидії терористичним угрупованням, протидія радикалізації та рекрутингу в окремих громадах [4].

Незважаючи на доволі ґрунтовний підхід щодо визначення небезпек державному суверенітету та територіальній цілісності США та стратегічних шляхів їх подолання (так навіть за обсягом Стратегія національної безпеки США 2017 р. є більшою (55 сторінок), ніж Стратегія 2015 р. (29 сторінок)), проте вона не позбавлена й недоліків. На думку політичних експертів, цілі зазначеного документу є занадто абстрактними, а

самій Стратегії бракує детального плану її реалізації [3].

На основі Стратегії національної безпеки США розробляються та приймаються галузеві стратегії та стратегії протидії окремим видам посягань на держаний суверенітет та територіальну цілісність США, зокрема, Національна контртерористична стратегія США 2018 р. [5], Національна розвідувальна стратегія 2019 р. [6] тощо.

У Великобританії основним стратегічним документом щодо захисту державного суверенітету і територіальної цілісності наразі є Стратегія національної безпеки «Сильна Британія в часи нестабільності: Стратегія національної безпеки» від 18.10.2010 р. [7] Відповідно до законодавства Великобританії застосування зазначеного документу здійснюється у поєднанні зі Стратегічним оглядом оборони та безпеки. Так, у Стратегії національної безпеки визначаються стратегічний контекст і цілі, які мають бути досягненні; Стратегічний огляд оборони та безпеки визначає способи, в які зазначені цілі мають бути досягнуті, а також засоби і ресурси для їх досягнення [8]. Зазначені документи розроблюються Об'єднаним комітетом зі Стратегії національної безпеки, вперше створеним у парламенті 2005-2010 рр. скликання. До цього парламентського комітету входять десять представників з Палати лордів і дванадцять представників з Палати общин, до яких входять голови Комітету безпеки і розвідки, Комітету бізнесу, енергетики та промислової стратегії, Комітету оборони, Комітету міжнародних відносин, Комітету внутрішніх прав, Комітету міжнародного розвитку, Комітету міжнародної торгівлі та Комітету правосуддя [9].

Двома основними цілями Стратегії національної безпеки Великобританії визначено: 1) забезпечення безпечного та стійкого до загроз Об'єднаного королівства шляхом захисту його народу, економіки, інфраструктури, території та способу життя від усіх основних ризиків, які можуть безпосередньо впливати на них; 2) формування стабільного світу шляхом зменшення вірогідності ризиків, що можуть вплинути на Об'єднане королівство або британські

інтереси за кордоном, та застосування власних інструментів сили для формування глобального середовища. Говорячи про захист територіальної цілісності Великобританії, слід звернути увагу на, те що до її складу входять численні заморські території (на сьогодні 14 суб'єктів), які знаходяться під юрисдикцією Об'єднаного королівства. Особливості територіального устрою визначають і ризики для національної безпеки Великобританії: акти тероризму, що впливають на Об'єднане королівство або його інтереси, ворожі атаки на кіберпростір Об'єднаного королівства, катастрофи і природні небезпеки та міжнародний воєнний криза між складовими частинами Об'єднаного королівства або її союзниками [8].

Крім безпосереднього захисту власних територій, одним з основних безпекових механізмів Об'єднаного королівства, закладеним у Стратегії національної безпеки Великобританії, є створення безпечних глобальних умов існування. З цією метою 19.07.2011 р. була прийнята Стратегія з побудови стабільності за кордоном, у якій сконцентровані стратегічні заходи щодо захисту суверенітету та недоторканості кордонів Великобританії шляхом попередження закордонних та міжнародних конфліктів. Стратегія визначає три взаємодоповнюючих компоненти щодо усунення вищевказаних небезпек: 1) раннє виявлення; 2) швидка відповідь та залагодження кризи; 3) інвестування в передові заходи попередження (допомога у побудові ефективних інституцій та стабільного суспільства в нестабільних країнах, спроможних зменшувати напругу та вірогідність виникнення конфліктів [10].

Окрім зовнішнього стратегічного вектору захисту державного суверенітету і територіальної цілісності, уряд Великобританії розробив низку стратегій щодо протидії злочинним загрозам, зокрема, Стратегію протидії тяжким та організованим злочинам [11] і Стратегію протидії тероризму [12].

Доцільним вбачається також вивчення досвіду Європейського союзу щодо стратегій захисту суверенітету і територіальної цілісності. Особливістю цього союзу є те,

що він складається з 28 незалежних країн, управління яким здійснюється через систему наднаціональних інституцій та спільно узгоджених рішень держав-членів. Наразі Великобританія залишається членом ЄС, проте питання її ймовірного виходу з цього союзу є відкритим. Представники країн ЄС відкрито заявляють про збільшення взаємозалежності між країнами в епоху глобалізації, а одночасно зменшення значущості національного суверенітету та необхідності кооперації в питаннях захисту власної території. Відповідно, на їх думку, неможливе існування повного національного суверенітету в ХХІ ст., враховуючи такі глобальні загрози, як тероризм і глобальне потепління [13]. Такий підхід до безпекових питань відбивається в прийнятих ЄС стратегічних документах щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності його членів. Так, у червні 2016 р. Радою ЄС було прийнято Глобальну стратегію іноземної та безпекової політики ЄС. Серед основних безпекових питань було визначено: питання безпеки та захисту, антитерористичні заходи, кібербезпеки, енергетична безпека і стратегічні комунікації [14]. Прийняття Глобальної стратегії супроводжувалося прийняттям Імплементативного плану щодо безпеки та захисту, який має реалізовуватися у взаємодії з іншими стратегічними документами ЄС в питаннях: - 1) розробки інтегрованого підходу до конфліктів і криз; 2) покращення внутрішньої і зовнішньої координації в таких сферах, як міграція, гібридні загрози, протидія тероризму і насильницькому екстремізму; - 3) перегляд чинних секторальних стратегій; 4) застосування засобів державної дипломатії [15]. Так, наприклад, охорона кордонів ЄС належить до компетенції Агентства з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС (FRONTEX), створеним ще у 2004 р. Його основними завданнями є: координація співробітництва між країнами-членами ЄС у справах управління зовнішнім кордоном; об'єднання зусиль країн ЄС в організації прикордонного контролю, а також контролю за дотриманням стандартів в облаштуванні зовнішнього кордону і

несенням прикордонної служби; сприяння країнам-членам ЄС у підготовці спеціалістів прикордонної служби, встановлення єдиних стандартів підготовки з урахуванням обстановки на зовнішньому кордоні ЄС і тенденції його розвитку; сприяння країнам-членам ЄС в організації і проведенні спільних операцій з протидії незаконній міграції та іншій протиправній діяльності; надання допомоги країнам-членам ЄС у ситуаціях, які потребують загальної технічної і оперативної допомоги на зовнішніх кордонах; координація заходів з депортації із країн-членів ЄС незаконних мігрантів (питання реадмісії); організація співробітництва з прикордонними відомствами третіх країн [16, с. 125].

У питаннях протидії тероризму важливим документом є Антитерористична стратегія ЄС, прийнята у 2005 р. і переглянута у 2014 р. У грудні 2014 р. були прийняті й Рекомендації щодо імплементації вже переглянутої стратегії. Особливу увагу стратегія приділила кооперації країн-членів ЄС з США в питаннях протидії тероризму [17].

Висновки та перспективи подальших досліджень

Проаналізувавши досвід зарубіжних країн у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності, можна зробити висновок, що останніми тенденціями в цьому напрямку здійснення стратегічного планування зазвичай на середньострокову перспективу. Суб'єктами розробки і прийняття зазначених стратегій може бути як законодавчі, так і виконавчі органи країни, її реалізація зазвичай пов'язана з прийняттям планів щодо її імплементації. У той же час слід відмітити тісний зв'язок безпекових стратегій, що забезпечують захист державного суверенітету і територіальної цілісності з іншими документами доктринального значення у сфері захисту кордонів, нелегальної міграції, протидії тероризму, організований злочинності, кіберзлочинності тощо. Тенденцією останніх десятиріч у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності слід визнати підвищення значення міжнародної кооперації зі іншими країнами та міжнародними

організаціями та/або об'єднання з метою реалізації спільної політики, в тому числі й кримінологічної. Зазначений досвід зарубіжних країн у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності, на нашу думку може бути використаний у розробці стратегії захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Література

1. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 03.05.2019).
2. Сурков О. А., Саганюк Ф. В., Мірошніченко В. Я. Досвід формування стратегічних документів США в секторі безпеки. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. 2016. № 2. С. 6-11.
3. National Security Strategy Reports Overview. URL: <http://nssarchive.us/national-security-strategy-reports-overview/> (дата звернення: 03.05.2019).
4. National Security Strategy of the United States of America. December 2017. URL: <http://nssarchive.us/national-security-strategy-reports-overview/> (дата звернення: 03.05.2019).
5. The National Strategy for Counterterrorism the United States of America. URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf> (дата звернення: 03.05.2019).
6. The National Intelligence Strategy of the United States of America. URL: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/National_Intelligence_Strategy_2019.pdf (дата звернення: 03.05.2019).
7. A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf (дата звернення: 03.05.2019).
8. Fact Sheet 1: Our Approach to the National Security Strategy/ URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62483/Factsheet1-Our-Approach-

[National-Security-Strategy.pdf](#) (дата звернення: 03.05.2019).

9. Role - Joint Committee on the National Security Strategy. URL: <https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/national-security-strategy/role/> (дата звернення: 03.05.2019).

10. Building Stability Overseas Strategy. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67475/Building-stability-overseas-strategy.pdf (дата звернення: 03.05.2019).

11. Serious and Organised Crime Strategy. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752850/SOC-2018-web.pdf (дата звернення: 03.05.2019).

12. The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf (дата звернення: 03.05.2019).

13. Europe and sovereignty: Reality, limits and outlook. 07/11/2016. Conference of 29th September 2016 Report. URL: <https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0410-europe-and-sovereignty-reality-limits-and-outlook> (дата звернення: 03.05.2019).

14. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf (дата звернення: 03.05.2019).

15. Implementation Plan on Security and Defence. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf (дата звернення: 03.05.2019).

16. Нікіфоренко В. С. Світовий досвід реалізації політики безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону. Інвестиції: практика та досвід № 18/2015. С. 125-127.

17. EU counter-terrorism strategy. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/> (дата звернення: 03.05.2019).

The article analyzes practice of foreign countries in protecting state sovereignty and territorial integrity. It defines modern tendencies of mature democracies, such as the USA, the United Kingdom, EU countries, in protecting state sovereignty and territorial integrity.

The article ascertains that protection of state sovereignty and territorial integrity is normally implemented in medium-term perspective. In the USA it is presented by National Security Strategy of the United States of America. December 2017, in the United Kingdom by the National Security Strategy "A Strong Britain in an Age of Uncertainty" adopted in October 2010, in EU by "A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy" adopted in 2016.

Authority of elaborating strategic documents on protecting state sovereignty and territorial integrity of the state can be assigned either to legislative or to executive branch. In the USA this authority is assigned to the President of the USA. In the United Kingdom this authority is assigned to Joint Committee on the National Security Strategy encompassing 22 members. The Committee comprises 10 Members of the House of Lords and 12 Members of the House of Commons. These include the chair of the Intelligence and Security Committee as well as the chairs of the following Select Committees: Business, Energy and Industrial Strategy, Defence, Foreign Affairs, Home Affairs, International Development, International Trade and Justice. In EU this authority is assigned to the Council of the EU. Adopting of such strategies is normally followed by adopting comprehensive plans of their implementation.

The article analyzes links of security strategies of foreign countries with other strategic documents in the sphere of border protection, irregular migration, counteracting terrorism, organized crime, cybercrime etc. For example, in the USA National Security Strategy of the United States of America is accompanied by the National Strategy for Counterterrorism the United States of America and the National Intelligence Strategy of the United States of America. In the United Kingdom the

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності. Визначено сучасні тенденції країн розвинутої демократії таких, як США, Великобританія, країни ЄС, щодо захисту державного суверенітету і територіальної цілісності. Визначено перспективи запозичення досвіду зарубіжних країн під час розробки стратегій захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України в системі протидії злочинності.

Ключові слова: державний суверенітет, територіальна цілісність, захист, стратегії, досвід зарубіжних країн, протидія злочинності.

National Security Strategy “A Strong Britain in an Age of Uncertainty” is accompanied by Building Stability Overseas Strategy, Serious and Organised Crime Strategy and the United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. In EU “A Global Strategy for the

European Union’s Foreign And Security Policy” is accompanied by Implementation Plan on Security and Defence.

The article ascertains that the latest tendency in securing state sovereignty and territorial integrity of the state lays in strengthening international cooperation with other states and international organizations and association with the aim of joint implementation of various policies, including criminological policy.

The article summarizes possibilities of implementation of practice of foreign countries in protecting state sovereignty and territorial integrity in elaboration the national strategy on protection of state sovereignty and territorial integrity of Ukraine.

Key words: state sovereignty, territorial integrity, protection, strategy, practice of foreign countries, crime counteraction.

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ

САЗОНОВ Василь Вікторович - кандидат юридичних наук, докторант Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК 343.97(477)

Автором установлено, что эффективность обеспечения экономической безопасности в определенной степени зависит от снижения уровня преступности – одного из дестабилизирующих факторов экономического сектора, в таком контексте особую актуальность приобретает криминологическое обеспечение экономической безопасности, как разноплановая скоординированная деятельность множественности государственных и негосударственных институтов с интегральными целями и заданием, четкое определение которых способствует осуществлению взвешенной эффективной и скоординированной деятельности уполномоченных субъектов направленной на противодействие экономической преступности.

Ключевые слова: криминологическая безопасность, криминологическое обеспечение, экономическая безопасность, задачи, цели, безопасность.

Постановка проблеми

Безпека суспільства, нації, держави поряд з безпечним середовищем і особистою безпекою кожного за останні роки, у зв'язку з нестабільним політичним, економічним і соціальними становищем в Україні, набула особливої актуальності: питання пов'язані з забезпеченням безпеки держави та осіб, котрі проживають на її території жваво обговорюється не тільки на державному, а й на міжнародному рівнях. Центральною темою таких обговорень, як правило, є припинення та нейтралізація незаконних діянь агресора щодо України, наслідком яких є

ряд деструктивних явищ, як от: дестабілізація держави та анексія її території. У сукупності все зазначене негативно відобразилось на криміногенній ситуації країни, призвівши до збільшення кількості посягань на публічну безпеку та порядок, а також невід'ємні права людини (право на життя, здоров'я, власність тощо), переважно через слабо контрольовані міграційні процеси, поширення нелегальної зброї, виникнення мародерства (на території проведення Операції Об'єднаних сил) тощо. Погіршення криміногенної обстановки вплинуло на стан економічної безпеки, через «ослаблення» держави через постійні спроби відбиття агресії, об'єктивно за таких умов перша не може в повному обсязі реалізовувати процеси регенерації і бути «невразливою» від зовнішніх і внутрішніх загроз, задовольняючи суспільні потреби в повному обсязі. Такі реалії, безсумнівно, створюють сприятливі умови для поширення злочинності, зокрема в економічній сфері, адже «полегшують» вчинення правопорушень, дають їх суб'єктам необґрунтовану впевненість у тому, що такі протиправні діяння залишаться безкарними.

Забезпечення різних видів безпеки, в тому числі економічної - один із основних обов'язків держави, тому сьогодні перед нею постає ціла низка проблем, пов'язаних із здійсненням ефективною протидії злочинності за умови її швидкого розвитку. Успішність такої діяльності може бути лише, якщо протидія злочинності буде більш ефектив-

ною та оперативною, аніж її поширення, що, у свою чергу, можливо досягти лише за умови використання комплексу диференційованих способів і методів у поєднанні з раціональними та якісними управлінськими рішеннями. Останні повинні плануватись, прийматись і реалізовуватись з урахуванням інформаційно-аналітичних узагальнених відомостей про стан злочинності в країні, доктринальних здобутків і результатів профільних досліджень, зокрема вироблених кримінологією.

Стан дослідження

Питаннями пов'язаними з забезпеченням економічної безпеки, переймалось чимало дослідників і фахівців-економістів, зокрема: Л.І. Абалкін, А.Г. Амітан, В.Н. Амітан, Т.Є. Воронкова, І.М. Грищенко, А.О. Данко, Х.О. Мандзіновська, Ю.В. Міронова, М.І. Небава, Г.А. Пастернак-Таранушенко, Н.М. Попадинець, В.Г. Федоренко. Примітним є те, що у своїх роботах майже всі вони серед основних небезпечних чинників, що впливають на безпеку національної економіки виокремлюють злочинність як підґрунтя для розвитку тіньового сектору економіки, а тому в даному випадку доцільно досліджувати дане питання не тільки в площині економіки, а й використовувати кримінологічний підхід.

Незважаючи на визначальність економічної сфери та її нестабільність у зв'язку зі специфічним соціально-політичним становищем в державі, кримінологічному забезпеченню її безпеки приділялось не достатньо уваги. Натомість сутність кримінологічної безпеки була достатньо детально висвітлена такими вченими, як: В.М. Бесчастний, Я.А. Жаліло, О.М. Литвинов, Т. В. Мельничук, Є. Д. Скулиш. Саме їх роботи були покладені в основу даного дослідження, склавши його теоретичне підґрунтя.

Мета статті обумовлена необхідністю гарантування стабільності та динамічності національного економічного сектору спроможного забезпечити потреби громадян і держави, навіть у несприятливих умовах, що, у свою чергу, неможливо досягти без кримінологічного забезпечення безпеки

економічного сектору, метою якого є зниження рівня злочинності, проте для того, щоб така діяльність була ефективною та цілеспрямованою, необхідно визначити її завдання та цілі, які перебувають у тісному зв'язку між собою у тріаді «мета – завдання – цілі» та є своєрідними орієнтирами для спільної скоординованої діяльності державних і недержавних суб'єктів задля утвердження економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу

Економічна безпека є складовою національної безпеки, що декларовано низкою провідних нормативно-правових актів, які визначають засади реалізації внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також безпосередньо основи забезпечення національної безпеки. Так, у п. 4 ст. 3 Закону України «Про національну безпеку» вказано, що «державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо» [1]. Одночасно в Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [2] неодноразово вживаються такі терміни як: економічна незалежність держави (ч. 1 ст. 2); економічна діяльність (п. 4 ч. 2 ст. 2, п. 7 ч. 1 ст. 3, п. 16 ч. 1 ст. 7); економічна самостійність (п. 2 ч. 1 ст. 4); економічна самодостатність (п. 3 ч. 1 ст. 4); економічний потенціал (п. 4 ч. 2 ст. 11), а також закріплює основи провадження внутрішньої та зовнішньої політики в економічній сфері, яка включає і безпековий аспект (ст.ст. 7, 11). Дані нормативні приписи лише підкреслюють належність економічної сфери та забезпечення її безпеки до пріоритетних напрямів державної політики, в тому числі такої, що провадиться в сфері забезпечення національної безпеки.

Незважаючи на те, що національне законодавство містить визначення більш ніж десяти видів безпеки (воєнної, генетичної, екологічної, енергетичної, митної, морської, пожежної, поштової, радіаційної, ядерної і так далі), законодавець оминув своєю увагою такий вид безпеки як економічна. Тому змістовну сутність категорії економічної без-

безпеку вважаємо можливим з'ясувати шляхом звернення до теоретичних надбань із окресленої тематики. Напевно найпростіше визначення поняття «економічна безпека» було запропоновано Л.І. Абалкіним: «сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність та стійкість, здатність до постійного оновлення й самовдосконалення» [3, с. 5]. Автори підручника «Економічна безпека: поняття, концепція» розглядають економічну безпеку як «процес, спрямований на створення умов для безперервного пристосування (адаптації) господарської діяльності або економічного функціонування до зміни в зовнішньому оточенні в процесі досягнення поставленої мети» [4, с. 93]. Я.А. Жаліло пропонує під економічною безпекою розуміти складне системне утворення, «що характеризує здатність національної економіки до розширеного відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб і власного населення, і держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу стійкому збалансованому розвитку країни; забезпечення кредитоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання» [5, с. 143]. Слід наголосити на обґрунтованості останньої дефініції принаймні з огляду на те, що власне економічна безпека об'єднує в собі інші види безпеки, серед яких: виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпека, екологічна, ресурсна (сировинно-ресурсна), політична, кримінальна, медична [6, с. 28; 7, с. 162]. Зміст категорії економічної безпеки можна визначити як здатність економічної сфери країни до стабільності та стійкості, що за будь-яких умов, незалежно від наявності реального чи потенційного впливу, зможе забезпечити населенню задоволення побутових, соціальних культурних і інших потреб, а також його розвиток поряд з безперервним і ефективним функціонуванням державних і недержавних інституцій. Така характеристика певним чином відбивається в специфічних рисах досліджуваної нами категорії, запропонованих О.К. Малютіним, до яких слід зарахувати те, що економічна

безпека «належить до числа найважливіших національних пріоритетів; тісно пов'язана з геополітичною стратегією та з інституційними аспектами країни; являє собою характеристику економічної системи, що визначає її незалежність, стабільність та стійкість, здатність до динамічного та послідовного розвитку; критерієм є економічні процеси у визначений момент часу; індикатором рівня економічної безпеки виступає система показників загальногосподарського та соціально-економічного значення, що мають кількісний вираз; економічна безпека визначається ефективністю економіки і повинна підтримуватися всіма її ланками; ефективність схеми забезпечення економічної безпеки національної економіки пов'язана з рівнем ризиків, що несуть диспропорції в економічній системі» [8, с. 15]. З приводу останньої риси вважаємо необхідним уточнити, що дисбаланс економічної безпеки настає не тільки внаслідок браку матеріально-технічних ресурсів виробництва, прорахунків, виникнення надзвичайних ситуацій, які мають радикально негативний вплив на процес господарювання та інші чинники суто економічного характеру. Значною мірою на стан економічної безпеки в країні впливають і правові фактори, серед яких: відсутність якісної розгалуженої нормативно-правової бази провадження господарської діяльності, що здатна регламентувати всі найсуттєвіші процедури в межах здійснення окресленого процесу; мінімізація та нейтралізація порушень правових приписів, що регулюють функціонування економічної сфери, в тому числі правопорушень (насамперед, кримінальних і адміністративних).

Не останнє місце в забезпеченні економічної безпеки відіграють також адміністративні дії, тобто ті управлінські процеси, за допомогою яких здійснюється «керівництво» національною економікою на всіх рівнях (макро- мезо- та мікрорівні). Більше того, сам процес забезпечення економічної безпеки є безперервним, він не може провадитись ситуативно, адже в протилежному випадку економіка країни буде зруйнована в найкоротші строки. У свою чергу, це свідчить про необхідність врахування безпекового аспекту під час вироблення переважної більшос-

ті управлінських рішень, особливо тих, що приймаються на загальнодержавному рівні. Останні обов'язково повинні включати: «1) ефективне прогнозування загроз економічної безпеки підприємства; 2) організація попередження впливу можливих загроз; 3) виявлення, аналіз і оцінка існуючих загроз економічної безпеки; 4) прийняття рішень та реагування на існуючі загрози; 5) вдосконалення системи забезпечення економічної безпеки підприємництва» [9, с. 10]. Але, на жаль, власне самі управлінські рішення нерідко несуть у собі деструктивний характер, позначаючись на процесі забезпечення економічної безпеки та її стані, в тому числі через те, що суб'єкти їх прийняття керуються не національними інтересами та пріоритетами, а своїми власними, а самі рішення позбавлені правової обґрунтованості (рідше – прямо суперечать законодавчим нормам).

У контексті вищевказаного важливим залишається здійснення комплексу різних заходів, спрямованих на подолання низки проблем, які призводять до дестабілізації економічної безпеки та її занепаду, тобто саме кримінологічне забезпечення економічної безпеки держави. Сутність кримінологічного забезпечення достатньо детально висвітлив у власній монографічній роботі В.М. Бесчастний, який, ґрунтуючись на поглядах О.М. Литвинова, дійшов наступних висновків: кримінологічне забезпечення являє собою створення умов, за яких підвищується діяльність правоохоронних органів, тобто «воно є допоміжною діяльністю щодо створення сприятливих умов для здійснення відповідними суб'єктами (державними, недержавними органами та установами, громадськими формуваннями і окремими громадянами) впливу на злочинність з метою зниження інтенсивності процесів криміногенної детермінації, нейтралізації дії її причин та умов для обмеження кількості злочинних проявів до певного рівня» [10, с. 9].- Тобто забезпечення кримінологічної безпеки пов'язане з всебічним сприянням суб'єктам до кола завдань яких віднесена протидія злочинності, а також вироблення реальних важелів впливу на останню з метою зниження її рівня. Погоджуємось з Т.В. Мельничук із приводу того, що сама по

собі «концепція кримінологічної безпеки враховує значимість профілактичної діяльності щодо зменшення кількості вчинюваних злочинів, тим не менше покликана забезпечити охорону суспільства від розширеного самовідтворення злочинів, зменшення їх рецидивнебезпечності та головне гарантування максимального усунення суспільно шкідливих наслідків» [11, с. 136], адже профілактика є «постійним супутником» протидії злочинності, за допомогою якої стає можливим попередити вчинення нових правопорушень.

Кожна діяльність набуває сенсу та може приносити результат тільки тоді, коли вона здійснюється з певною метою, цікавим є той факти, що «кримінологічна безпека може розглядатися і як мета, і як засіб (забезпечення) її досягнення в загальній системі соціально-правового контролю над злочинністю. Проміжними ж цілями кримінологічної безпеки є захист (охорона) від загроз криміногенного характеру на рівні об'єктивної дійсності та суб'єктивного сприйняття стану безпеки» [11, с. 136]. Дещо по-іншому визначає мету забезпечення кримінологічної безпеки Є. Д. Скуліш, на думку якого «метою забезпечення кримінологічної безпеки будь-якого об'єкта є його захист від злочинних посягань, що дає йому змогу надійно оберігати й ефективно використовувати свій матеріальний, фінансовий, кадровий потенціал тощо. При цьому зусилля спрямовуються не так на активну протидію злочинності, як на створення несприятливих для неї умов» [12, с. 49].

Категорія мети нерозривно пов'язана з іншим терміном «завдання», виконання якого і дозволяє досягти поставленої мети. Одночасно завдання об'єднує в собі низку цілей, які можуть бути як довгостроковими так і короткостроковими, перспективними та поточними тощо. Важливим у даному випадку є те, що досягнення поставлених цілей автоматично призводить до виконання завдання, а отже наближує до загальної мети. Причому якщо мета і завдання є абстрактними категоріями, котрі передбачають перспективні довготривалі результати, то цілі уособлюють нагальні проблеми в економічній сфері, що пов'язані з кримінологічним забезпеченням економічної без-

пеки. Причому при детальному окресленні цілей економічної безпеки необхідно враховувати комплексність останньої, маємо на увазі, що вказана категорія об'єднує і інші види безпеки екологічну, енергетичну і так далі. Тому переважно останні закріплюються в планах, програмах і стратегіях (наприклад, Стратегії національної безпеки України, затвердженої указом Президента України від 26.05.2015 № 287 [13]), прийнятих органами державної влади та місцевого самоврядування, передбачені деліктним законодавством (наприклад у розділі VI Кримінального кодексу України та ряді статей, що містяться в главах 6-10 та 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а також знаходять своє опосередковане відображення (найчастіше в формі визначенні проблем, прогалин і недоліків) у наукових роботах фахівців у галузі права та економіки. Так, Н.М. Попадинець, вивчаючи основні чинники забезпечення економічної безпеки України, вказує на існування правової складової економічної безпеки, яку описує через «наявність таких небезпечних чинників, як нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, у тому числі фінансової (фіскальної) політики держави; недостатньо швидке, а в багатьох випадках і запізнале нормотворче реагування на ринкові зміни як усередині держави, так і за її межами, відсутність ефективної програми запобігання економічним і фінансовим кризам; зростання кредитних ризиків; «тінізація» національної економіки; переважання в діяльності управлінських структур особистих, корпоративних, регіональних інтересів над загальнонаціональними» [14, с. 22]. Окрім того, кримінологічне забезпечення економічної безпеки включає в себе і «юридичний супровід», а тому «безпека України в економічній сфері має враховувати необхідність удосконалення законодавства, пов'язаного з контролем над організованою злочинністю, а також створенням умов для своєчасного попередження, виявлення і припинення злочинів в економічній сфері» [12, с. 49].

Загрозу національній економічній безпеці становить і латентність її окремих

секторів, поряд із стрімким розвитком організованої злочинності, тому в даному випадку стратегічно важливого значення набуває вирішення низки різнопланових питань: по-перше, з'ясування можливості щодо легалізації таких «тіньових секторів»; по-друге, створення «привабливих умов» здійснення легальної господарської діяльності; по-третє, консолідація зусиль правоохоронних органів спрямована на виявлення правопорушників і членів організованих злочинних груп і їх активів з метою подальшої конфіскації останніх. Наведене підкреслює, що кримінологічне забезпечення економічної безпеки держави – це не поодинокі напрями діяльності декількох державних інституцій, а широкомасштабна довготривала різнопланова робота органів держави та місцевого самоврядування, громадян і їх об'єднань спрямована на виконання уніфікованого завдання та досягнення окреслених цілей. Останні можуть відрізнитись між собою щонайменше в залежності від рівня, суб'єктів забезпечення економічної безпеки, викладатись у загальному вигляді та деталізуватись у залежності від конкретного економічного сектору. Тому, зважаючи на загальний характер і мету нашого дослідження, надалі ми спробуємо сформулювати цілі кримінологічного забезпечення в узагальненому вигляді без врахування особливостей того чи іншого економічного сектора.

Висновки

Враховуючи сутність і призначення кримінологічного забезпечення, специфіку економічної сфери, включаючи її сучасний стан і фактори реальних і потенційних загроз, а також пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки викладені в стратегічних нормативно-правових актах (Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [2] та Стратегії національної безпеки» затвердженої указом Президента України від 26.05.2015 № 287 [13]), вважаємо за можливе сформулювати завдання та цілі кримінологічного забезпечення економічної безпеки. Так, завданням кримінологічного забезпечення економічної безпеки є збереження існуючого рівня спроможності

економічного потенціалу країни задовольняти потреби населення та інтереси держави, стимулюючи їх розвиток, у тому числі консолідації матеріально-ресурсного потенціалу, шляхом визначення та нейтралізації шкідливих факторів, причин і умов, що в результаті, як правило, призводять до вчинення правопорушень в економічній сфері, сприяючи діяльності правоохоронних органів і знижуючи рівень злочинності.

У свою чергу, цілі кримінологічного забезпечення економічної безпеки відповідно до визначеного завдання пропонуємо поділити на дві групи: перша (основна) група цілей спрямована на самодетермінацію злочинних посягань, що становлять потенційну чи реальну загрозу стану захищеності економічної сфери; друга група цілей передбачає виявлення та усунення соціальних і правових факторів, умов і чинників, які деструктивно впливають на національну економічну сферу, що в перспективі позитивно позначиться на стабільному та ефективному функціонуванню останньої. Необхідно акцентувати увагу на тому, що окреслені групи цілей є автономними один від одного, вони можуть здійснюватись відмінними суб'єктами, а також мати різний арсенал методів і способів їх досягнення, при цьому лише паралельне (одночасне) їх досягнення призводить до виконання поставленого завдання кримінологічного забезпечення економічної безпеки.

Звичайно, визначення цілей кримінологічного забезпечення не може обмежуватись їх поділом і характеристикою, оскільки цілі – це конкретні заплановані заходи, що спрямовані на удосконалення функціонування економічної сфери та забезпечення її стійкості від зовнішніх у внутрішніх загроз. Тому перспективними напрямками подальших наукових пошуків вважаємо за можливе визначити необхідність формулювання переліку чітких цілей кримінологічного забезпечення економічної безпеки.

Література

1. Про національну безпеку України: закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. Ст. 241.
2. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: закон України від 01.07.2010 № 2411-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 40. Ст. 527.
3. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России : угрозы и их отражение. *Вопросы экономики*. 1994. № 12. С. 4-13.
4. Амитан А. Г., Амитан В. Н., Данко А. О. Экономическая безопасность: понятие, концепция. *Прометей*. 2000. 333 с.
5. Жаліло Я. А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. К.: Сатсанга. 2001. 224 с.
6. Пастернак-Таранушенко Г. А. Результаты исследования путей обеспечения экономической безопасности Украины. *Экономика Украины*. 1999. № 2. С. 21-28.
7. Мандзіновська Х. О. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки підприємства. *Наукові записки Української академії друкарства*. 2017. № 1. С. 179-186.
8. Економічна безпека України: монографія / за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенко, Т. Є. Воронкової. К.: ТОВ «ДКС центр», 2017. 462 с.
9. М. І. Небава, Ю. В. Міронова Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2017. 73 с.
10. Бесчастний В. М. Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2018. 34 с.
11. Мельничук Т. В. Кримінологічна безпека: сутність та концептуальне обґрунтування. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 60. С. 132-138.
12. Скулиш Є. Д. Кримінологічна безпека в системі національної безпеки України. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2010. № 2. С. 47-51.
13. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. *Офіційний вісник України*. 2015. № 43. Ст. 1353.
14. Попадинець Н. М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України*. 2016. Вип. 2. С. 20-23.

Criminological support of economic security in Ukraine: setting goals and defining objectives

Economic security, being a component of national security, is the ability of the country's economic sphere to stability and sustainability, under any conditions, regardless of whether there is a real or potential impact, ensuring the population to meet household, social, cultural and other needs, as well as its development along with continuous and effective functioning of state and non-state institutions. The effectiveness of ensuring economic security to a certain extent depends on the reduction of crime rates - one of the destabilizing factors of the economic sector. In this context, criminological security of economic security is of particular relevance. Criminological support for the economic security of the state is not a single activity of several state institutions, but a large-scale, long-term diverse work of state and local government bodies, citizens and their associations aimed at fulfilling a unified task and achieving certain goals. The latter may differ from each other, at least depending on the level, of the subjects of ensuring economic security, be determined in a general form and be detailed according to a specific economic sector. The objectives of criminological support in a generalized form, without taking into account the characteristics of a particular economic sector. The goal of criminological provision of economic security is to preserve the existing level of the country's economic potential for meeting the needs of the population and the interests of the state, stimulating their development, including consolidating the material and resource potential, by identifying and neutralizing harmful factors, causes and conditions, which as a result lead to the commission of offenses in the economic sphere, thereby contributing to the activities of law enforcement agencies and reducing level crime. In turn, the goals of criminological provision of economic security in accordance with a specific task are proposed to be divided into two groups: the first (main) group of goals is aimed at self-determination of criminal encroachments that represent a potential or real threat to the state of the economic sphere; The second group of goals in-

volves the identification and elimination of social and legal conditions and factors that have a destructive impact on the national economic sphere, which in the future will have a positive effect on the stable and effective functioning of the latter. Attention is also focused on the fact that the selected groups of goals are autonomous from each other, they can be carried out by excellent subjects, and also have a different arsenal of methods and ways to achieve them, while only parallel (simultaneous) achievement of them leads to the fulfillment of the task of criminological support for economic development security.

Кримінологічне забезпечення економічної безпеки в Україні: встановлення цілей і визначення завдання

Економічна безпека, будучи складовою національної безпеки, являє собою здатність економічної сфери країни до стабільності та стійкості, що за будь-яких умов, незалежно від наявності реального чи потенційного впливу, зможе забезпечити населенню задоволення побутових, соціальних культурних і інших потреб, а також його розвиток поряд з безперервним і ефективним функціонуванням державних і недержавних інституцій. Результативність забезпечення економічної безпеки певною мірою залежить від зниження рівня злочинності – одного з дестабілізуючих факторів економічного сектору. В такому контексті особливий актуальності набуває кримінологічне забезпечення економічної безпеки. Кримінологічне забезпечення економічної безпеки держави – це не поодинокі напрями діяльності декількох державних інституцій, а широкомасштабна довготривала різнопланова робота органів держави та місцевого самоврядування, громадян і їх об'єднань спрямована на виконання уніфікованого завдання та досягнення окреслених цілей. Останні можуть відрізнятись між собою щонайменше у залежності від рівня, суб'єктів забезпечення економічної безпеки, викладатись у загальному вигляді та деталізуватись у залежності від конкретного економічного сектору. Цілі кримінологічного забезпечення в узагальненому вигляді без врахування особливостей того чи іншого економічного

АНОТАЦІЯ

Автором встановлено, що результативність забезпечення економічної безпеки певною мірою залежить від зниження рівня злочинності – одного з дестабілізуючих факторів економічного сектору, в такому контексті особливої актуальності набуває кримінологічне забезпечення економічної безпеки, як різнопланова скоординована діяльність множинності державних і недержавних інституцій із інтегральними цілями та завданням, чітке визначення яких сприяє здійсненню виваженої ефективної та скоординованої діяльності уповноважених суб'єктів спрямованої на протидію економічній злочинності.

Ключові слова: кримінологічна безпека, кримінологічне забезпечення, економічна безпека, завдання, цілі, безпека.

SUMMARY

The author found that the result of ensuring economic security also depends on the reduction of crime – one of the destabilizing factors of the economic sector; therefore, criminological support for economic security is becoming particularly relevant as a diverse coordinated activity of a plurality of state and non-state institutions with common goals and objectives, a clear definition of which contributes to the implementation of competent coordinated activities competent of their subjects aimed at countering economic crime.

Key words: criminological security, criminological support, economic security, objectives, goals, security.

сектора. Завданням кримінологічного забезпечення економічної безпеки є збереження існуючого рівня спроможності економічного потенціалу країни задовольняти потреби населення та інтереси держави, стимулюючи їх розвиток, у тому числі консолідації матеріально-ресурсного потенціалу, шляхом визначення та нейтралізації шкідливих факторів, причин і умов, що в результаті, як правило, призводять до вчинення правопорушень в економічній сфері, сприяючи діяльності правоохоронних органів і знижуючи рівень злочинності. У свою чергу, цілі кримінологічного забезпечення економічної безпеки відповідно до визначеного завдання пропонуємо поділити на дві

групи: перша (основна) група цілей спрямована на самодетермінацію злочинних посягань, що становлять потенційну чи реальну загрозу стану захищеності економічної сфери; друга група цілей передбачає виявлення та усунення соціальних і правових факторів, умов і чинників, які деструктивно впливають на національну економічну сферу, що в перспективі позитивно позначиться на стабільному та ефективному функціонуванні останньої. Акцентовано увагу на тому, що виокремленні групи цілей є автономними один від одного, вони можуть здійснюватись відмінними суб'єктами, а також мати різний арсенал методів і способів їх досягнення, при цьому лише паралельне (одночасне) їх досягнення призводить до виконання поставленого завдання кримінологічного забезпечення економічної безпеки.

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ

ЛОБАЧ Анатолій Миколайович - аспірант кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука

УДК 343.41 (477)

В статье исследованы принципы криминализации нарушения права на получение образования. Установлено, что указанными принципами являются: принцип общественной опасности, принцип социальной психологии, принцип относительной распространённости деяния, принцип соответствия положительных и отрицательных последствий криминализации, принцип экономии уголовной репрессии, принцип конституционной адекватности и целесообразности криминализации, принцип социальной справедливости, принцип неотвратимости ответственности, принцип дифференциации и индивидуализации ответственности за наказание.

Ключевые слова: нарушение, преступление, право, образование, криминализация, принцип.

Принципи криміналізації виступають своєрідною системою координат, що визначає засади, правила допустимості здійснення криміналізації при наявності для неї підстав. Тому дослідження за зазначеним напрямом завжди є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблеми порушення права на отримання освіти розглядалися в контексті дослідження інших злочинних посягань на виборчі, трудові та інші особисті права і свободи людини й громадянина в роботах П. П. Андрушка, Т. С. Батраченко, І. В. Берднік, Ю. І. Дем'яненко, І. О. Зінченко, Д. О. Колодіна, Д. Ю. Кондратова,

Л. П. Медіної, М. О. Мягкова, С. Я. Лихової, В. І. Павликівського, В. М. Панькевича, В. П. Тихого, О. О. Семенюка та інших. У рамках дослідження питань кримінально-правової охорони особи в науці кримінального права незалежної України А. С. Залеська вивчала окремі питання кримінально-правової охорони права на освіту в Україні, а Є. С. Мнишенко стан та перспективи кримінально-правової політики у сфері права на отримання освіти в Україні.

Метою даної статі є встановлення кола та аналіз сутнісних характеристик принципів криміналізації порушення права на отримання освіти.

Щодо системи принципів криміналізації суспільно небезпечних діянь, то у кримінально-правовій доктрині існує безліч підходів до її визначення. При тому, досить часто дослідники не приділяють достатньо уваги відмежуванню підстав від принципів, відносять до числа останніх супутні фактори, умови криміналізації, які не завжди можуть відповідати вимогам провідних її засад. У цьому аспекті вважаємо за доцільне погодитись із Д. О. Балобановою, яка зауважує, що, досліджуючи принципи криміналізації, які не мають кореспондуючих підстав, є сенс дотримуватись класифікації, запропонованої Г. А. Злобіним, яка включає системно-правові принципи криміналізації [2, с. 79]. Водночас зауважимо, що такі принципи Г. А. Зло-

бін поділив на дві групи: 1) загальноправові системні принципи криміналізації, пов'язані з вимогою несуперечності системи норм кримінального та інших галузей права (принципи конституційної адекватності, міжнародно-правової необхідності та допустимості криміналізації й процесуальної здійсненості переслідування); 2) кримінально-правовими, обумовленими внутрішніми закономірностями системи чинного кримінального законодавства (принципи відсутності прогалин закону та ненадмірності заборони, визначеності і єдності термінології, повноти складу, економії репресії) [15, с. 210–240; 2, с. 78–79].

Як спеціальні принципи кримінально-правової політики П. Л. Фріс виділив такі: 1) принцип відповідності кримінально-правової політики іншим елементам політики у сфері боротьби зі злочинністю; 2) принцип врахування соціально-правової психології; 3) принцип економії репресії; 4) принцип доцільності; 5) принцип невідворотності відповідальності; 6) принцип диференціації та індивідуалізації відповідальності та покарання; 7) принцип соціальної справедливості [21, с. 53]. З таким підходом необхідно погодитись, адже саме ним охоплюються всі традиційні визнані аспекти спеціальних принципів, сприйнятних сучасною доктриною кримінального права. Натомість, деталізація загальних та спеціальних принципів на рівні криміналізації порушення у сфері права на отримання освіти демонструє потребу окремих уточнень, з урахуванням особливості сфери впливу.

Водночас, визнаючи слушність викладеної позиції, разом з тим маємо змогу висловити й деякі зауваження щодо запропонованої вченим системи принципів, зокрема принцип міжнародно-правової необхідності криміналізації навряд чи може розглядатися саме як принцип. Необхідність за визначенням є потребою, а не правилом, що вказує на доречність віднесення її до розряду підстав, а не принципів.

Принципи відсутності прогалин та повноти складу є тотожними за своїм значенням, адже забезпечення необхідної повноти ознак складу злочину означатиме

і відсутність прогалин у кримінально-правовому регулюванні конкретного виду суспільних відносин. Звісно, повноту складу злочину можливо розглядати й деталізовано, виділяти в цій вимозі (правилі) такі складові, як законодавчий опис ознак потерпілого, суспільно небезпечного діяння, способу, знаряддя, суб'єкта злочину тощо. Втім, відсутність їх повного опису так чи інакше, але означатиме неповноту охоплення кримінально-правовою охороною відповідного кола суспільних відносин, тобто прогалину у правовому регулюванні. Тож, на нашу думку, у штучній диференціації принципів відсутності прогалин та повноти юридичного складу немає сенсу.

Таким чином, враховуючи думку вищезазначених вчених, розглянемо та уточнимо принципи криміналізації порушення права на отримання освіти, а саме:

1) *принцип суспільної безпеки* – лише те діяння може бути правомірно криміналізоване, суспільна безпека якого достатньо (з точки зору кримінального права) висока. Як уже було зазначено раніше, суспільна безпека порушення права на отримання освіти обумовлена великим значенням освіти для людини сучасного суспільства. Освіта є обов'язковим атрибутом для можливості отримати роботу з належним рівнем оплати; обмеження осіб у рівному доступі до отримання освіти не тільки скорочує їх шанси на гідний рівень життя, але і знижує людський потенціал держави;

2) *принцип соціальної психології*. Цей принцип відіграє одну з головних ролей криміналізації й соціальним, і емоційним (психологічним) установкам населення території, де вона повинна застосовуватися.

Принцип урахування соціально-правової психології характеризує ставлення населення до порушень права на отримання освіти, формування розуміння суспільної небезпечності відповідних злочинних діянь і сприйняття населенням держави застосування кримінального покарання за їх вчинення. Як зазначає М. Р. Абілкаїров, вивчаючи феномен корупції, «корупція є породженням соціумі відносин, коли уосо-

блення управлінських функцій у різних сферах породжує у посадової особи можливість розпоряджатися ресурсами, приймати рішення не в інтересах цього ж суспільства, а виходячи зі своїх корисно-егоїстичних мотивів» [1]. Наведений приклад повною мірою можна співвідносити із суспільною ситуацією у системі приховування від населенням статистичних даних, щодо вчинення порушень права на отримання освіти в Україні. Відтак соціально-правові настанови населення мають значний вплив на можливість реалізації права у відповідному соціумі. Як доводять результати соціологічного опитування, наявна готовність студентів і батьків учнів до захисту своїх порушених прав переважно стосовно порушення права на отримання освіти: 79% студентів і 88% батьків учнів загальноосвітніх шкіл готові обстоювати порушені права. Але відповідний досвід мають лише 27% та 19% респондентів [5]. Водночас зі 100% респондентів, які вважають, що марно протидіяти порушенням у сфері освіти, 39% зазначають, що через важкість перемогти систему порушень; 18% – через небажання налаштувати проти себе керівництво; 18% – через побоювання потенційних репресивних заходів; 18% – через недовіру суду; 12% – через незнання, до кого звертатися по допомогу [5].

Особливий інтерес становить те, що переважна кількість опитаних респондентів винною у порушенні їхніх прав у сфері освіти вважають державу [5], а не окремих осіб, які вчиняють такі діяння. Це свідчить про те, що принцип урахування соціальної психології має діяти первинно в такому випадку, оскільки населення очікує відповідних політико-правових дій держави.

Відсутність же таких активних дій з боку держави породжує у населення зневіру і озлобленість стосовно влади, населення сприймає таку бездіяльність як ворожу, що утворює систему некараних порушень прав громадян.

Отже, очевидно, що додержання принципу урахування соціальної психології є необхідним під час криміналізації пору-

шення у сфері права на отримання освіти в Україні;

3) *принцип відносної розповсюдженості діяння* – полягає в тому, що криміналізовані діяння мають бути більш-менш поширеними. У теорії кримінального права відзначається, що поширеність діяння – поняття відносне, кількісні показники якого можуть коливатися в залежності від багатьох факторів, і, в першу чергу, від виду злочину [18]. Підтвердженням поширеності порушень у сфері освіти можуть свідчити публікації в засобах масової інформації. Так, на підставі скарг учнів та їх батьків у різний час у центральних та місцевих друкованих засобах масової інформації були опубліковані матеріали щодо зловживання у сфері надання освітніх послуг [3; 4; 6; 13; 19]. За даними статистичних досліджень, серед прав учнів найчастіше порушується право на безкоштовну освіту: 84 % батьків зазначили, що мали досвід поширення платних послуг та вимагання благодійних внесків; 40 % розповіли, що від них незаконно вимагали оплати за навчання у державних і комунальних навчальних закладах [14]. Якщо ж виходити з того твердження, що поняття поширеності діяння є оціночним, можна говорити про те, що суспільний резонанс про існуючі у сфері освіти порушення свідчить про їх відносну поширеність;

4) *принцип відповідності позитивних і негативних наслідків криміналізації* – у випадку криміналізації тих чи інших діянь необхідно враховувати негативний характер наслідків кримінального переслідування для винних осіб і те, наскільки він відповідає шкоді, завданій суспільним відносинам.

Варто погодитись із В. І. Павликівським у тому, що якою б небезпечною не була та чи інша поведінка, її криміналізація ніколи не може розглядатися як абсолютне благо, але завжди являє собою жертвування одними інтересами суспільства заради інших, більш значущих [16, с. 160]. Дійсно, встановлення кримінально-правової заборони, поруч із бажаними цілями й результатами, неодмінно тягне за собою шлейф соціально негативних на-

слідків, що проявляються як на особистісному (стигматизація, послаблення або розрив соціально значущих зв'язків внаслідок застосування покарання, призонізація особистості тощо), так і на загальносоціальному (наростання соціальної дезорганізації, відчуження, виключності із соціально-динамічних структур частини населення, яке притягувалося до кримінальної відповідальності і т.п.) рівнях.

Оперування ж у кримінальній правотворчості принципом відповідності покликане забезпечити дотримання балансу соціально бажаних і небажаних, небезпечних наслідків запровадження кримінально-правової заборони, за яким останні є менш значимими. Досліджуваний злочин відноситься до злочинів середньої тяжкості. Віднесення ж досліджуваного злочину до категорії середньої тяжкості видається цілком виправданим з огляду на характер і ступінь його суспільної небезпечності. У сукупності з мінімальними показниками судової практики щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 183 КК України, дозволяє стверджувати, що негативні ефекти від застосування покарання будуть незначними та не пов'язаними із призонізацією (принаймні масовою) населення, їх соціально-психологічним відчуженням, дезорганізацією;

5) *принцип економії кримінальної репресії* – криміналізація порушення у сфері права на отримання освіти вимагає від держави зваженої оцінки необхідності визнання діянь, що посягають на право на отримання освіти, злочинами або карними проступками [8]. Такий принцип полягає в тому, що кримінально-правова політика повинна здійснюватись лише в оптимально необхідних межах, не допускаючи їх перевищення [9, с. 67; 11, с. 50].

Очевидно, що криміналізація порушення права на отримання освіти цей принцип має враховувати. Однак, виникає питання недопустимості «автоматичного» переведення складів злочинів, передбачених у ч. 1 та 2 ст. 183 КК України, до категорії кримінальних проступків, адже, як уже зазначалося, ці злочинні діяння

в державі мають системний характер, і в конфлікт із цим принципом можуть вступати принципи соціальної психології та доцільності, які матимуть зворотній бік у окресленому випадку.

Так, на думку О. М. Литвака, кримінально-правова політика «стосується масових явищ, в даному разі сотень тисяч людей, які потрапили до тенет кримінальної юстиції» [10, с. 56], і тому принцип економії кримінальної репресії – запоручка гуманності. Однак, коли злочинні діяння сотень тисяч винних завдали шкоди конституційним правам сотень тисяч або мільйонам громадян держави, на важелі кримінально-правової політики повинні ставитися інтереси більшості: винні мають бути покарані, а потерпілі – отримати сатисфакцію. А через необґрунтовану мінімізацію покарання осіб, винних у системних порушеннях, превентивна роль кримінально-правової протидії може нівелюватися [12, с. 77].

У свою чергу, як зазначає П. Л. Фріс, такий принцип реалізується у виборі правозастосувачем таких кримінально-правових засобів впливу на злочинця й застосування їх у такому обсязі, які з найменшими витратами можуть привести до найбільшого ефекту [20, с. 86], первинним для нього є досягнення саме ефекту цілей покарання, визначених у ч. 2 ст. 50 КК України: «Не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами [7].

Очевидно, що цей принцип повинен забезпечувати встановлення ефективного мінімального покарання за вчинення порушення права на отримання освіти, враховувати всі аспекти виваженого встановлення кримінальної відповідальності за вчинення діянь, передбачених ст. 183 КК України.

Принцип економії кримінальної репресії у сфері права на отримання освіти полягає у застосуванні мінімальної необхідної ефективної міри покарання щодо осіб, які вчинили діяння, передбачені ст. 183 КК України.

У процесі криміналізації досліджуваного суспільно небезпечного діяння принцип економії кримінальної репресії було дотримано не в повній мірі. Найявні конструктивні особливості юридичного складу порушення права на отримання освіти виявляють можливі прояви надмірності репресії, а в деяких випадках – відкривають шляхи для зловживання правом;

б) *принцип конституційної адекватності та доцільності криміналізації* – криміналізація тих чи інших діянь не повинна суперечити загальним тенденціям кримінальної політики держави. Даному принципу відповідає криміналізація порушення права на отримання освіти, оскільки захист права на отримання освіти відповідає спрямованості кримінальної політики на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина. На підтвердження цього можна навести ту обставину, що внесення до КК України статті 183, що передбачає відповідальність за порушення права на отримання освіти, була викликана саме необхідністю гарантування відповідного конституційного права, що прямо зазначалося, зокрема в п. 416 порівняльної таблиці проектів КК України до третього читання [17].

Принцип конституційної адекватності в процесі та результаті криміналізації суспільно небезпечного діяння означає: а) забезпечення відповідності кримінально-правової заборони вимогам Основного закону щодо неможливості прийняття нормативно-правових актів, якими звужуються зміст та обсяг існуючих прав і свобод (ч. 3 ст. 22 Конституції України); б) забезпечення спрямованості кримінально-правової заборони на створення необхідних та належних правових гарантій реалізації конституційних прав і свобод, виконання встановлених обов'язків. Зіставляючи таке розуміння аналізованого принципу з кримінально-правовою нормою, закріпленою в ст. 183 КК України, можна виявити, що в результаті криміналізації порушення права на отримання освіти звуження існуючих прав і свобод не відбувалося. Криміналізація зазначеного різновиду діянь забезпечило створення у вітчизняній пра-

вовій системі додаткових та необхідних механізмів кримінально-правового регулювання, націлених на забезпечення цілої низки конституційних принципів та норм.

Таким чином, криміналізація порушення прав на отримання освіти відповідає принципу конституційної адекватності. Кримінально-правова норма, закріплена в ст. 183 КК України, не звужує жодних існуючих прав і свобод. Вона доцільно вмонтована в систему правових гарантій особистих прав людини, а також рівності усіх об'єднань перед законом, їх незалежності від незаконного позбавлення права;

7) *принцип соціальної справедливості*. Його сутність полягає у тому, що «в законі встановлюються кримінально-правові заборони, які в негативній формі визначають обов'язкові для всіх правила поведінки і допустимі його межі» [20, с. 92]. Цей принцип апелює до принципів невідворотності кримінальної відповідальності, її доцільності та врахування соціально-правової психології.

Головна проблема додержання цього принципу полягає у досягненні балансу між визнанням її необхідності суспільством, її доцільністю, але під тягарем невідворотності її настання.

У сучасних умовах принцип соціальної справедливості кримінально-правової політики у сфері права на отримання освіти повинен розумітися як принцип правотворчої і правозастосовної діяльності щодо встановлення балансу між соціальною потребою, доцільністю і одночасно невідворотністю кримінальної відповідальності за порушення права громадян на отримання освіти;

8) *принцип невідворотності відповідальності*. У цілому в кримінально-правовій політиці у сфері права на отримання освіти він не відрізняється від аналогічного принципу в інших напрямках кримінально-правової політики. Його специфіка лише полягає у визначенні конкретної сфери недопустимості уникнення відповідальності особами, які вчинили відповідний злочин.

Таким чином, принцип невідворотності кримінальної відповідальності в кримі-

нально-правовій політиці у сфері права на отримання освіти становить застосування встановленої законом відповідальності за вчинення винними особами діянь, що містять ознаки, передбачені ч. 1 та 2 ст. 183 КК України.

Сьогодні цей принцип кримінально-правової політики у сфері права на отримання освіти не дотримується, адже кримінальна відповідальність за вчинення діянь, передбачених ст. 183 КК України, переважно не настає, про що йтиметься у підрозділі дисертації, присвяченому ефективності такої політики;

9) *принципу диференціації та індивідуалізації відповідальності за покарання*, то, як зазначає П. Л. Фріс, «як немає двох абсолютно ідентичних злочинів, а також абсолютно тотожних їх виконавців, так і не повинно бути усередненого підходу до різних категорій злочинів і злочинців» [20, с. 91]. Влучність цього твердження безспірна.

Однак у цьому випадку, зважаючи на об'єкт саме кримінально-правової політики у сфері права на отримання освіти, повинно йтися не про різні категорії злочинів, а саме про диференціацію злочинців, уникнення усередненого підходу до них.

Крім того, відносним контраргументом цитованого твердження є необхідність однакового застосування норм матеріального закону, порушення якого є підставою для перегляду судового рішення.

Специфіка цього принципу криміналізації порушення у сфері права на отримання освіти полягає у тому, що відповідна політика повинна забезпечувати на правозастосовчому рівні призначення покарання з урахуванням усіх пом'якшуючих і обтяжуючих покарання обставин, а також особи винного та його ставлення до вчиненого порушення права на отримання освіти.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, для того щоб остаточно переконатися в обґрунтованості криміналізації порушення права на отримання освіти, необхідно встановити, чи відповідає криміналізація цього діяння принципам криміналізації. Принципами криміналізації,

що виражають об'єктивну соціальну і політичну необхідність криміналізації такого, необхідно назвати:

– *принцип суспільної небезпеки* – встановлення правомірності криміналізації порушення права на отримання освіти;

– *принцип соціальної психології* – характеризує ставлення суспільства до порушень права на отримання освіти, формування розуміння суспільної небезпечності відповідних злочинних діянь та сприйняття застосування кримінального покарання за їх вчинення;

– *принцип відносної розповсюженості діяння* – характеризує ступінь поширеності злочинного діяння в країні;

– *принцип відповідності позитивних і негативних наслідків криміналізації* – врахування відповідності негативного характеру наслідків кримінального переслідування для винних осіб шкоді, що завдана неправомірними діями;

– *принцип економії кримінальної репресії* – застосування мінімальної необхідної та ефективної міри покарання щодо осіб, які вчинили діяння, передбачені ст. 183 КК України;

– *принцип конституційної адекватності та доцільності криміналізації* – відповідає спрямованості кримінальної політики на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, а також характеризується як необхідність установлення та призначення адекватної та доцільної кримінальної відповідальності за вчинення порушення права на освіту;

– *принцип соціальної справедливості* – правотворча та правозастосовна діяльність повинна бути спрямована на встановлення балансу між соціальною потребою, доцільністю і одночасно невідворотністю кримінальної відповідальності за порушення права громадян на отримання освіти;

– *принцип невідворотності відповідальності* – визначення конкретної сфери недопустимості уникнення відповідальності особами, які вчинили діяння, передбачені ст. 183 КК України;

– *принцип диференціації та індивідуалізації відповідальності за покарання* – забезпечення на правозастосовчому рівні при-

значення покарання з урахуванням усіх пом'якшуючих і обтяжуючих покарання обставин, а також особи винного та його ставлення до вчиненого порушення права на отримання освіти.

Викладені вище судження й аргументи на користь недотримання законодавцем низки принципів криміналізації суспільно небезпечних діянь при встановленні кримінально-правової заборони, сформованої у ст. 183 КК України, дають підстави для висновку про необхідність удосконалення відповідної правової норми, що є неодмінною умовою підвищення ефективності кримінально-правового регулювання. Виконання ж цього завдання вимагає, передусім, дослідження ознак незаконної відмови у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності й незаконної вимоги оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах.

Література

1. Абилкаиров М. Р. Коррупция как социальное негативное явление. *Официальный сайт Верховного суда Республики Казахстан* URL: http://supcourt.kz/rus/sudebnaya_sistema/nusd/sd4.html
2. Балобанова Д. О. Теорія криміналізації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2007. 200 с.
3. Батьків у Луцьку змушують займатися благодійністю і «тероризують» дітей URL: <http://www.volynpost.com/news/7631-batkiv-u-lucku-zmushuyut-zajmatysia-blagodijnisty-u-i-teroryzuyut-ditej>
4. Бут І. Необхідна благодійність або скільки коштує навчання у школі? URL: <http://vestnik.in.ua/specproject/spozhyvach/7638-neobhdna-blagodynst-abo-sklki-koshtuye-navchannya-u-shkol.html>
5. Держава порушує права учасників освітнього процесу, – опитування. *Освіта. Уа.* URL: <http://osvita.ua/school/news/36350/>
6. За несплачені благодійні внески дітям не видавали підручники URL: <http://www.volynpost.com/news/10687-zanesplacheni-blagodijni-vnesky-ditiam-nevydavaly-pidruchnyky>
7. Кримінальний кодекс України: Закон від 5 квіт. 2001 р. *Верховна Рада України.* URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квіт. 2012 р. *Верховна Рада України.* URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
9. Куц В. М., Гізімчук С. В., Єгорова В. О. Кримінальна відповідальність за проведення дослідів над людиною : монографія. Харків: Юрайт, 2012. 304 с.
10. Литвак О. М. Держава і злочинність: монографія. Київ: Атіка, 2004. 304 с.
11. Митрофанов А. А. Основні напрями кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація: монографія. Одеса: Вид-во Одеського юридичного інституту НУВС, 2004. 132 с.
12. Мнищенко Є. С. Кримінально-правова політика у сфері права на отримання освіти в Україні: дис...канд. юрид. наук: 12.00.08. Івано-Франківськ, 2014. 212 с.
13. Нікуліна А. Благодійні – значить добровільні? URL: <http://www.rp.mk.ua/2012/01/blagodijni-%E2%80%93-znachit-dobrovilni/>
14. Онищенко О. Дослідження: проблеми сфери освіти негативно впливають на реалізацію прав громадян. URL: <http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/doslidzhennya-problemi-sferi-osviti-negativno-vplivayut-na-realizaciyu-prav-gromadyan-.html>
15. Основания уголовно-правового запрета / В. Н. Кудрявцев, П. С. Дагель, Г. А. Злобин, С. Г. Келина, Г. Л. Кригер, Т. И. Минаева, А. М. Яковлев. М.: Наука, 1982. 304 с.
16. Павликівський В. І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні: монографія. Харків: Панов, 2016. 488 с.
17. Порівняльна таблиця проекту Кримінального кодексу України до третього читання від 4 квітня 2001 року. *Офіційний інтернет-сайт Верховної Ради України.* URL: http://static.rada.gov.ua/osmir/tables/04_2001/TABL10290O03.html
18. Робак В. А. Підстави криміналізації злочину, передбаченого ст. 310 Кримінального кодексу України. URL:

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено принципи криміналізації порушення права на отримання освіти. Встановлено, що зазначеними принципами є: принцип суспільної небезпеки, принцип соціальної психології, принцип відносної розповсюдженості діяння, принцип відповідності позитивних і негативних наслідків криміналізації, принцип економії кримінальної репресії, принцип конституційної адекватності та доцільності криміналізації, принцип соціальної справедливості, принцип невідворотності відповідальності, принцип диференціації та індивідуалізації відповідальності за покарання.

Ключові слова: порушення, злочин, право, освіта, криміналізація, принцип.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kyuv/2009_3/43.pdf

19. Ухвала Апеляційного суду Волинської області у справі № 0311/6892/2012 від 22 листопада 2013 року URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35416908>

20. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України: дис... докт. юрид. наук. Івано-Франківськ, 2005. 381 с.

21. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні і правові проблеми: монографія. Київ: Атіка, 2005. 332 с.

SUMMARY

The article examines the principles of criminalization of violation of the right to education. It is established that these principles are: the principle of public danger (the establishment of the legality of the criminalization of the violation of the right to education); the principle of social psychology (characterizes the attitude of society to violations of the right to education, the formation of an understanding of the public danger of relevant criminal acts and the perception of the use of criminal punishment for their commission); the principle of the relative prevalence of the act (characterizes the degree of the prevalence of a criminal act in the country), the principle of correspondence of the positive and negative consequences of criminalization (taking into account the correspondence of the negative nature of the consequences of criminal prosecution for the perpetrators and the damage caused by unlawful actions), the principle of saving criminal repression (using the minimum necessary and effective penalties for the perpetrators of the acts provided for by Article 183 of the Criminal Code of Ukraine), the principle of constitutional adequacy and expediency of criminalization (complies with the direction of the criminal policy in defense of the fundamental rights and freedoms of a person and citizen, and is also characterized as the need to establish and assign adequate and reasonable criminal responsibility for committing a violation of the right to education), the principle of social justice (lawmaking and law enforcement should be aimed at striking a balance between social need, expediency and at the same time ATiM criminal liability for violation of citizens' right to education), the principle of inevitability of punishment (the definition of a particular sphere of non-parties to avoid responsibility, committed acts under Art. 183 of the Criminal Code of Ukraine), the principle of differentiation and individualization of responsibility for punishment (ensuring punishment at the law enforcement level, taking into account all mitigating and aggravating circumstances, as well as the identity of the perpetrator and his attitude to the offense of the right to education).

Key words: violation, crime, law, education, criminalization, principle.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ'ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ В УКРАЇНІ

**НОСЕВИЧ Надія Русланівна - здобувач Донецького юридичного інституту
МВС України**

УДК 343.85

В статті досліджено історію становлення та визначено стан наукового дослідження Государственного бюро расследований як суб'єкта запобігання злочинів в Україні. Ввиду відсутності комплексних розробок кримінологічної діяльності Государственного бюро расследований особе уваження уделено законопроектній діяльності. Визначено перспективні напрями наукових досліджень по вказаному напрямку.

Ключові слова: государственное бюро расследований, злочинність, запобігання, історія, стан.

Актуальність теми дослідження

Реформаційні процеси, що зараз відбуваються в українському соціумі, обумовлюють зміни у всіх сферах життєдіяльності громадян, у тому числі – у сфері забезпечення кримінологічної безпеки, дотримання прав і свобод людини та громадянина. Часи незалежності довели, що радянська спадщина, особливо у правоохоронній сфері, гальмує розвиток громадянського суспільства України, а подекуди – становить загрозу захисту прав і свобод людини та громадянина у цілому. Тому невпинне стремління українського народу відкинути комуністичну спадщину та побудувати нові правоохоронні інституції є природним та обумовленим самим життям. Однак, зазначеним процесам державотворення має передувати кропітка науково-дослідницька, фахова експертиза, що, на жаль, відбувається не завжди.

Часи Революції Гідності привнесли в суспільне життя Українського народу нові ідеї

та ідеали. Ці ідеї, в тому числі, були втілені в процеси реформування правоохоронних органів: з'явилась Національна поліція України з новою філософією правоохоронного сервісу; з'явилися нові правоохоронні органи, які раніше взагалі не існували. Одним із них є Державне бюро розслідувань (далі – ДБР або Бюро) – центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Необхідно відмітити, що необхідність створення ДБР зумовлена п. 9 «Перехідних положень» Конституції з огляду на позбавлення прокуратури функцій досудового розслідування злочинів. Прийняття чинного Кримінального процесуального кодексу дало черговий поштовх до роботи над створенням спеціалізованих органів досудового розслідування кримінальних правопорушень, адже його положеннями передбачено заснувати ДБР до 20 листопада 2017 року [1, с. 76-77; 13].

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» було прийнято у 2015 році, а у грудні 13 грудня 2017 року Кабінетом Міністрів України було погоджено організаційну структуру ДБР, до якої увійшли: 15 управлінь та 4 самостійних відділи центрального апарату, 7 територіальних управлінь, Академія ДБР, Науково-дослідний інститут ДБР. Навіть такий великий проміжок часу з ухвалення закону до погодження організаційної структури засвідчує те, що процеси створення

цього органу державної влади та його функціонування мають бути засновані на належному теоретико-прикладному підґрунті.

Ступінь наукової розробленості

Слід зазначити, що малочисельні праці, присвячені питанням забезпечення діяльності ДБР, належать авторству таких вчених, як В.М. Дрьомін, І.В. Гловюк, В.В. Долежан, О.В. Капліна, С.В. Ківалов, Т.В. Мельничук, Є.Ю. Полянський, В.В. Тищенко та інших представників провідних юридичних шкіл України. Однак, комплексно стан наукового дослідження та історія становлення ДБР як суб'єкта запобігання злочинам в Україні ще не становились предметом окремого наукового пошуку.

У зв'язку із цим, **метою запропонованої статті** є аналіз історія становлення та визначення стану наукового дослідження ДБР як суб'єкта запобігання злочинам в Україні.

Слід особливо підкреслити, що нами досліджуватиметься саме запобіжна відносно злочинності діяльність ДБР. Організаційні і процесуальні аспекти ж діяльності новоствореного правоохоронного органу залишатимуться поза межами нашого дослідження, оскільки відносяться до інших галузей наукового знання.

Викладення основного матеріалу

За майже чотири роки з моменту підписання Президентом України Закону «Про Державне бюро розслідувань» у нашій державі відсутні комплексні наукові праці з проблематики кримінологічної діяльності ДБР. У науковій літературі зустрічаються поодинокі статті, присвячені питанням запобігання злочинності підрозділами Бюро.

Взагалі, історія запровадження в Україні такого правоохоронного органу бере свій початок від указу Президента «Про Національне бюро розслідувань України» від 24.04.97 № 371 (окремі його положення рішенням Конституційного Суду від 6.07.1998 року № 10-рп/98 були визнані такими, що не відповідають Основному Закону («Справа щодо утворення Національного бюро розслідувань України» [20])). Протягом 2005-2008 р. тривала спроба відновити діяльність з розроблення

концепції створення та організації діяльності Бюро. Однак, на той час не вистачало політичної волі та бажання можновладців щодо запровадження діяльності такого органу.

Зрозуміло, що з початку анонсування створення такого органу державної влади, як ДБР, розпочалась кропітка законопроектна робота, до якої були залучені не тільки народні депутати України, а й провідні вітчизняні вчені. До авторського колективу розроблення Закону увійшли, серед інших, М.І. Хавронюк (у 2015 р. – професор кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерт Реанімаційного пакету реформ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України) та О.А. Банчук (у 2015 р. – науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, експерт Реанімаційного пакету реформ, кандидат юридичних наук).

Проект Закону неодноразово опрацьовувався Головним науково-експертним та Головним юридичним управліннями Верховної Ради України. Тому, перш за все, маємо проаналізувати відповідні законопроектні документи, як свого роду першоджерела наукового дослідження запобіжної діяльності ДБР.

Слід зазначити, що законопроект «Про Державне бюро розслідувань» упродовж роботи Верховної Ради України сьомого скликання вносився народними депутатами двічі (реєстр. № 3042 від 01.08.2013 року [17] та доопрацьований від 15.05.2014 року [18]).

До тексту цього законопроекту було висловлено ряд пропозицій та зауважень прокуратури, правоохоронних і судових органів, юридичних закладів вищої освіти та наукових установ України, правозахисних та інших, у тому числі міжнародних організацій, зокрема експертами Ради Європи. Через відсутність політичної волі він не набув статусу Закону.

В основу чинного Закону України «Про Державне бюро розслідувань» було покладено проект зазначеного закону за № 2114 від 12.02.2015 р. (винесений народними депутатами А.А.Кожем'якіним, М.П.Паламарчуком, В.М.Кородем, В.Ю.Мисиком, П.П.Костенком, В.М.Купрієм, В.В.Бухаревим, В.М.Соляром,

О.С.Сотник, В.Й.Развадовським, В.В.Чумаком) [19].

Як зазначалось, метою проекту Закону є створення організаційно-правових засад діяльності Державного бюро розслідувань, головним завданням якого є запобігання і протидія злочинам як найбільш небезпечним кримінальним правопорушенням. Для досягнення зазначеної вище мети Закон визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань – державного правоохоронного органу, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції.

Концептуальними положеннями проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» слід вважати наступні: 1) ДБР – державний правоохоронний орган; 2) на ДБР покладаються такі основні завдання: запобігання організованим злочинній діяльності, терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам – з метою забезпечення безпеки людини, суспільства і держави; виявлення, розкриття і розслідування: злочинів, пов'язаних з діяльністю злочинних організацій; злочинів, пов'язаних з тероризмом; особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України (далі – КК України) передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі; запобігання злочинам катування і злочинам, пов'язаним з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поведінки і покарання, вчинюваним працівниками правоохоронних органів, і виявлення таких злочинів – з метою забезпечення справедливого правосуддя і недопущення випадків притягнення невинуватих осіб до кримінальної відповідальності; розкриття і розслідування злочинів катування і злочинів, пов'язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поведінки і покарання, вчинених слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, а також прокурорами; розкриття і розслідування корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів, вчинених працівниками Національного антикорупційного бюро України і прокуро-

рами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури [16].

У висновку Головного науково-експертного управління Верховної ради України було визначено ряд зауважень до тексту зазначеного проекту. Серед них найбільш суттєвими були такі: 1) статус ДБР як центрального органу виконавчої влади; 2) нелогічність залучення для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Бюро іноземних учених, фахівців і експертів; 3) невизначеність випадків, у яких ДБР подає до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва, позови про визнання недійсними правочинів; 4) невизначеність повноважень Конкурсної комісії з обрання керівного складу ДБР; 5) конкретизації підстав звільнення директора ДБР та розподілу повноважень між ним та його заступниками; 6) особливий порядок одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні ДБР; 7) декларативність норм щодо підготовки Директором ДБР та директорами його територіальних органів програм діяльності ДБР та територіальних органів; 8) надвеликі обсяги фінансування діяльності ДБР за рахунок державного бюджету [3].

Незважаючи на переважно технічні зауваження до проекту Закону, за результатами розгляду в першому читанні його було повернуто суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання із урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

До другого читання було підготовлено проект Закону та подано 01.07.2015 з урахуванням пропозицій та зауважень наданих Головним науково-експертним управлінням [21]. Так, було ураховано зауваження щодо законодавчої техніки та побудови законодавчих актів; представницького статусу директора ДБР; правових засад діяльності ДБР; основних засад організації та діяльності ДБР; втручання в діяльність ДБР; завдань ДБР; деякі термінологічні питання тощо. Було відхилено пропозиції щодо формулювання статусу ДБР; окремих завдань ДБР; певних технічних особливостей побудови тексту закону та деякі інші [14].

Під час опрацювання зазначеного тексту проекту Закону Головним юридичним

управлінням Верховної ради України зазначалось, що:

по-перше, зберегли свою актуальність зауваження Головного науково-експертного управління до цього проекту, в тому числі щодо: невідповідності його положень щодо створення ДБР Конституції України та Закону України «Про Кабінет Міністрів України»; залучення іноземних учених, фахівців і експертів; переліку підстав дострокового припинення повноважень Директора ДБР та його заступників і розподілу між ними повноважень; визначення особливого порядку одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні ДБР [11];

по-друге, Головне юридичне управління визначило такі вади тексту проекту: ймовірність неконституційності приписів щодо надання ДБР спеціального статусу, порядку його формування, підзвітності та підконтрольності; відсутність у Верховної Ради України повноважень створювати будь-які органи; некоректність такого завдання ДБР, як «залучення для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції ДБР, ... іноземних учених, фахівців і експертів»; окремі питання неузгодженості положень закону з КПК та неіснуючим на той час Законом України «Про національну поліцію» (хоча через 1 день після висновку Закон України «Про національну поліцію» було підписано); відсутність критеріїв визначення високих моральних якостей та бездоганної репутації; невизначеність вимог до директорів та заступників директорів територіальних органів ДБР; сумнівність пропозиції законопроекту щодо «розподілу повноважень» стосовно керівництва діяльністю ДБР між Директором та його заступниками; непередбаченість законодавством повноважень Президента України, Верховної Ради України та комітету Верховної Ради України щодо формування Конкурсної комісії з призначення Директора ДБР; декларативність та законодавча невизначеність окремих положень проекту; «надмірна завищеність» оплати праці працівників ДБР; зайві та незаконні запровадження тестування на поліграфі; неврегульованість питання визначення підслідності злочинів, пов'язаних з терористичними актами (ст.ст. 258 – 258-5, 261 КК України).

Загальним висновком було те, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, а його текст – відповідного коригування з урахуванням зауважень і пропозицій Головного юридичного управління та усталених вимог законодавчої техніки і правил нормопроєктування [11].

Як бачимо, у цілому зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України є певним чином надуманими та свідчать про відсутність політичної волі держави на створення ДБР у цілому.

Однак, на той час Президент України неодноразово звертався до Верховної Ради України з посланням, яке містило позицію відносно ДБР, наголошуючи, що одним з найважливіших питань інституційного забезпечення реформування правоохоронних органів є створення ДБР – нового органу, до функцій якого має перейти розслідування злочинів, скоєних державними службовцями високого рангу, працівниками правоохоронних органів і суддями. Президент України звертав увагу, що цей орган має бути створений у такій формі, яка забезпечить достатній рівень його незалежності, ефективності і професійності [2].

До повторного другого читання було підготовлено текст закону із урахуванням висловлених пропозицій та зауважень. Принциповими позиціями під час опрацювання закону стало положення про те, що ДБР має бути в системі центральних органів виконавчої влади, в іншому випадку це буде не конституційний орган. Також розробниками доволі обгрунтовано відхилювались пропозиції народних депутатів, а також керівників органів державної влади щодо звуження повноважень нового правоохоронного органу [15].

Головним юридичним управлінням Верховної Ради України зазначалось, що «аналіз тексту проекту, підготовленого Комітетом до повторного другого читання, свідчить про те, що більшість зауважень зберегла свою актуальність» та не була врахована [12]. Оскільки комітет та Головне юридичне управління не могли досягти однакості у принципових питаннях діяльності ДБР, законопроект було винесено на розгляд Верховної Ради України, та 12 листопада 2015 року парламент його прийняв, у цей же день Президент України

підписав його, а набрав чинність Закон 1 березня 2016 року.

Після цього до тексту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» 6 разів вносились зміни та доповнення, що свідчать про окремі факти недоопрацьованості тесту закону, а також про політичну волю держави на запровадження функціонування нового правоохоронного органу. Більшість змін до тексту Закону були обумовлені ухваленням законодавчих актів, які побічно стосуються діяльності ДБР. Це, зокрема, Закони України «Про державну службу» [10]; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» [7]; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [8]; «Про Вищу раду правосуддя» [5]; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» [9]. Внесені зміни стосувались порядку передачі та здійснення проваджень ДБР та органів прокуратури; установа критеріїв оплати праці державних службовців; заборони призначення на керівні посади ДБР осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини; тестових та редакційних змін.

Лише один закон прямо стосувався діяльності ДБР – Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» [6]. Зазначеним законом було вирішено комплекс правових, організаційних та кадрових питань, пов'язаних із забезпеченням функціонування Державного бюро розслідувань.

Було внесено зміни до законів України «Про Державне бюро розслідувань» та «Про оперативну-розшукову діяльність», якими, зокрема: встановлено кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів (управлінь) центрального апарату та керівника підрозділу внутрішнього контролю ДБР; врегульовано питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників ДБР; уточнено місцезнаходження територіальних органів Державного бюро розслідувань, доповнено перелік підрозділів Державного бюро розслідувань, які

мають право здійснювати оперативну-розшукову діяльність; встановлено та затверджено текст присяги осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань; визначено інші ефективні механізми та засади організації діяльності Державного бюро розслідувань, що спрямовані на швидку організацію початку роботи зазначеного органу.

Як нами зазначалось, на сьогодні питання діяльності ДБР у сфері запобігання злочинності є малодослідженою. У кримінологічній доктрині зустрічаються поодинокі наукові праці з означеної тематики [22].

Слід відмітити, що у Національному університеті «Одеська юридична академія» 16 червня 2018 року було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови» [4], на якій було обговорено як концептуальні питання розвитку так функціонування Бюро, так і організаційно-правові проблеми формування та діяльності ДБР, кримінально-процесуальні аспекти діяльності ДБР, актуальні питання кваліфікації злочинців, віднесені до підслідності ДБР, криміналістичні засади та методика розслідування злочинів підрозділами ДБР.

Серед тих, що мають особливе значення для нашого дослідження слід відмітити такі доповіді: «Кримінологічні функції та кримінологічна діяльність ДБР» (В.М. Дрьомін); «Формування кримінологічних компетентностей при підготовці фахівців для ДБР» (Т.В. Мельничук); «Кримінологічні засади реформування правоохоронної діяльності в Україні та створення Державного бюро розслідувань» (Г.М. Чернишов); «Особливості правового статусу Державного бюро розслідувань як спеціалізованого органу в сфері протидії білокомірцевій злочинності» (В.Я. Цитряк); «Запобігання Державним бюро розслідувань злочинам, віднесеним до його компетенції» (В.А. Головчук); «Запобігання злочинам, вчиненим працівниками органів та установ виконання покарань, в системі напрямів діяльності Державного бюро розслідувань» (А.І. Марчук); «Участь громадськості в протидії злочинності: питання комунікації з ДБР» (Н.О. Федчун); «Перспективні напрямки перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників Державного бюро розсліду-

вань» (А.М. Ізовіта); «Анонімні повідомлення про злочини у діяльності Державного бюро розслідувань» (О.В. Дикий); «Щодо ефективності Державного бюро розслідувань у протидії злочинності» (Є.О. Дика); «Кримінологічне прогнозування як засіб забезпечення діяльності ДБР» (О.В. Прижбило); «Кримінологічне забезпечення та пріоритети діяльності Державного бюро розслідувань» (О.О. Куровська).

Висновки

Як бачимо, існуючі зараз наукові дослідження у сфері запобіжної діяльності ДБР є розрізненими та не охоплюються єдиною програмою, або концепцією. Історія створення та забезпечення діяльності ДБР засвідчує намагання українського народу до забезпечення кримінологічної безпеки за усією ієрархією існуючих у суспільстві відносин. Тому сьогодні вимагає від наукової спільноти проведення комплексного дослідження ДБР як суб'єкта запобігання злочинам в Україні, що охоплюватиме такі напрями: концептуальне визначення ДБР як суб'єкта запобігання злочинам в Україні; правові основи запобіжної діяльності ДБР; реалізація кримінологічної політики держави у діяльності ДБР; мета та завдання запобіжної діяльності ДБР; принципи, функції та методи запобіжної діяльності ДБР; взаємодія ДБР з іншими суб'єктами запобіжної діяльності; нагляд та контроль за запобіжною діяльністю ДБР; організаційне, інформаційно-аналітичне та науково-методичне забезпечення запобіжної діяльності ДБР.

Література

1. Атаманчук А. С. Державне бюро розслідувань в Україні: історія утворення. Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова (голова) [та ін.]. Одеса : Юридична література, 2018. С. 75-78.

2. В Україні готуються створити Державне бюро розслідувань. URL: <http://news.bigmir.net/ukraine/736599-V-Ukraini-gotyutsya-stvoriti-Derjavne-buro-rozslidyvan>.

3. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної ради України на проект Закону України «Про Держав-

не бюро розслідувань» реєстр. № 2114 від 12.02.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012

4. Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова (голова) [та ін.]. Одеса : Юридична література, 2018. 432 с.

5. Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 7-8, ст.50.

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань». Офіційний вісник України від 31.05.2019 – 2019 р., № 41, стор. 64, стаття 1427, код акта 94560/2019.

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 22, ст.453

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2, ст.25.

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.272.

10. Закон України «Про державну службу». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, - № 4, ст.43.

11. Зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 2114 від 01.07.2015 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012

12. Зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 2114 від 02.11.2015 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012

13. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.

14. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 2114 від 01.07.2015

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено історію становлення та визначено стан наукового дослідження Державного бюро розслідувань як суб'єкта запобігання злочинам в Україні. За відсутності комплексних розробок кримінологічної діяльності Державного бюро розслідувань особливу увагу приділено законопроектній діяльності. Визначено перспективні напрями наукових досліджень за зазначеним напрямом.

Ключові слова: державне бюро розслідувань, злочинність, запобігання, історія, стан.

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012.

15. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 2114 від 02.11.2015 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012

16. Пояснювальна записка до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 2114 від 12.02.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012

17. Проект Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 3042 від 01.08.2013 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG2CI00A.html

18. Проект Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 3042 від 15.05.2014 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG2CI00B.html

19. Проект Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр. № 2114 від 12.02.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012.

20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 24 квітня 1997 року N 371 «Про Національне бюро розслідувань України» (справа щодо утворення Національного бюро розслідувань України) 06.07.1998 № 10-рп/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-98/>

21. Текст проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» реєстр.- № 2114 від 01.07.2015 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012.

22. Цюприк І. В. Перспективи функціонування державного бюро розслідувань як

SUMMARY

The article examines the history of the formation and determined the state of scientific research of the State Bureau of Investigation as a subject of crime prevention in Ukraine. Due to the lack of complex development of criminological activities of the State Bureau of Investigation, special attention is paid to legislative activities.

The processes taking place in the Ukrainian society cause a change in all spheres, including – in the field of ensuring criminological security, respect for the rights and freedoms of man and citizen. The time of independence proved that the Soviet legacy, especially in the law enforcement sphere, hinders the development of civil society and poses a threat to the protection of the rights and freedoms of a person and citizen as a whole. Therefore, the continuous desire of the Ukrainian people to build new law enforcement institutions is natural. However, these processes of the state should be preceded by painstaking research, professional expertise, which, unfortunately, does not always occur.

It is proved that the existing scientific research in the field of preventive activities of the State Bureau of Investigation are fragmented and are not covered by a single program or concept. The history of the creation and maintenance of the activities of the State Bureau of Investigation indicates the desire of the Ukrainian people to ensure criminological security throughout the hierarchy of relations existing in society. Therefore, a comprehensive study of the State Bureau of Investigation as a subject of crime prevention in Ukraine should cover the following areas: conceptual definition; legal framework for preventive activities; the implementation of criminological policy of the state in the activities of the authority; goals and objectives of preventive activities; principles, functions and methods of preventive activity; interaction with other subjects of preventive activity; supervision and control of preventive activities; organizational, informational, analytical, scientific and methodological support for preventive activities.

Key words: state investigation bureau, crime, prevention, history, state.

суб'єкта боротьби з організованою злочинністю. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 2. С. 177-186.

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

**МІРЮК Тетяна Михайлівна - здобувач Донецького юридичного інституту
МВС України**

УДК 344; 344.1

В статті автор розглядає доктринальні підходи к дефиниции «уголовно-правовое влияние» и делает попытку сформулировать собственное аналогичное понятие в отношении несовершеннолетних. Внимание уделяется особенностям исправления девиантных наклонностей у подростков, которые совершили общественно опасное деяние и доказываются необходимость перехода от карательных мер к воспитательным. Автор указывает, что создание принципиально новых институтов уголовно-правового влияния на несовершеннолетних снизит уровень подростковой преступности в Украине.

Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовно-правовое влияние, девиантные наклонности, уголовное законодательство, ювенальное уголовно-правовое воздействие, экономия репрессии.

Українське законодавство, з моменту здобуття країною незалежності, завжди було і залишається взірцем гуманізму та економії репресії, не є виключенням і кримінальне. У чинному Кримінальному кодексі України 2001 року (далі – КК України) законодавцем передбачено низку заходів, покликаних сприяти максимально комфортному діалогу між злочинцем і державою: вичерпний перелік видів звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування; особливі умови відправлення правосуддя у відношенні особливо вразливих категорій суспільства (вагітних жінок, матерей, осіб похилого

віку та неповнолітніх) тощо. Що стосується останнього, варто зауважити, що формування специфічної моделі кримінально-правового впливу на визначене коло осіб, старт якого було покладено із прийняттям чинного кримінального законодавства, досі не є завершеним, особливо це стосується неповнолітніх. На нашу думку, така лабільність ювенальної кримінально-правової політики в майбутньому може мати наслідком низку теоретичних та практичних проблем, у зв'язку із чим кримінальне законодавство потребує термінового перегляду в частині порядку притягнення підлітків до кримінальної відповідальності та покарання. Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне зупинитись на особливостях кримінально-правового впливу на останніх більш детально.

Цікавим є підхід М.В. Бавсуна, який зазначає, що заходи кримінально-правового впливу існують паралельно покаранню, при цьому можуть застосовуватися як поряд з ним, так і замість нього, тобто виступати додатковими або альтернативними засобами впливу на правопорушників, але тільки разом з покаранням вони здатні забезпечувати ефективне функціонування системи засобів кримінального закону щодо реалізації його основних завдань у боротьбі зі злочинністю [2, с. 99-102]. Ми не погоджуємося зі вченим, оскільки вважаємо, що і покарання, і звільнення від нього можуть бути віднесені до заходів кримінально-правового впливу. На нашу думку, під право-

вим впливом можна розуміти дію норм на свідомість та поведінку особи, що забезпечується шляхом донесення до розуміння останньої певних «юридичних ідеалів».

У довідково-інформаційних джерелах даються майже тотожні визначення терміну «вплив». Відповідно до нового словника української мови, «вплив» – це «дія, яку певна особа чи предмет або явище виявляє стосовно іншої особи чи предмета, тиск, діяння»; «впливати» – тобто «діяти певним чином на кого – , що-небудь» [3, с. 528]. Аналогічні визначення терміну «вплив» подані у тлумачному словнику сучасної української мови за редакцією В.С. Калашника [4, с. 146]. Отже, можна вважати логічною думку про те, що сучасна література під поняттям «вплив» розуміє сукупність діянь, які мають певну спрямованість, мету та зосереджені на певній особі чи групі осіб.

З цього приводу Є.М. Вечерова зазначає, що кримінально-правовий вплив – складова частина загального впливу на права на суспільні відносини, відповідно в найбільш широкому сенсі його можна розглядати як взятий у єдності та різноманітті весь процес впливу кримінального права на соціальне життя, свідомість та поведінку людей [5, с. 13]. Отже, вчена узагальнено підходить до розуміння розглядуваного феномену та вважає, що кримінально-правовий вплив «співпрацює» із усіма інститутами вітчизняного кримінального законодавства. Ми погоджуємося із такою позицією та зі свого боку зазначимо, що чинний КК України являє собою налагоджений механізм роботи з особою, яка у відповідному віці вчинила суспільно небезпечне діяння. Кожний елемент цього механізму, являючи собою самостійну, повноцінну та самодостатню одиницю, знаходиться у тісній взаємозалежності із іншими. Так, наприклад, розділ, присвячений особі, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину), напряму пов'язаний із розділом, в якому викладаються положення щодо вини та її форм: обидва ці розділи висвітлюють особливості суб'єктивної сторони складу злочину, які не можуть існувати поодиноці. Отже, можна стверджувати, що Загальна частина КК – це моноліт, який не може

бути поділений на «заходи кримінально-правового впливу» та «інші положення».

Схожу позицію відстоює й В.В. Мальцев, який зазначає, що кримінально-правовий вплив складається з двох аспектів: кримінально-правового регулювання та кримінально-правової охорони. Охороняючи, кримінальне право регулює; регулюючи – охороняє [6, с. 74-75]. У свою чергу, В.М. Коган вважає, що компонентами кримінально-правового впливу є моральний зміст кримінально-правових норм, діяльність кримінальної юстиції та несприятливі наслідки для правопорушника [7, с. 117]. Ми абсолютно підтримуємо обидві думки. Дійсно, якщо абстрагуватися від глибинного змісту кримінального законодавства, можна побачити, що КК являє собою перелік заборонених діянь та меж покарання за них (охороняючи таким чином суспільні відносини від протиправних посягань, у чому і проявляється його охоронна функція). При цьому, охороняючи певні цінності від незаконного впливу, законодавець через норми кодексу регулює поведінку особи.

Н.О. Лопашенко стверджує, що кримінально-правовий вплив охоплює відразу і кримінальне право, і кримінальне законодавство, і кримінально-правову політику [8, с. 7]. А.П. Фірсова вказує, що досліджуваний нами феномен можна визначити як цілеспрямовану активну діяльність держави, що полягає в заснованому на кримінальному законі примушуючому впливі за допомогою позбавлень або обмежень прав та свобод особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння [9, с. 99-100]. Вбачаючи логічність у міркуваннях вчених взагалі, вважаємо за доцільне звернути увагу на окремі моменти. Відтак, розглядати кримінальне законодавство, кримінальне право та кримінально-правову політику як складові елементи кримінально-правового впливу, на нашу думку, не зовсім правильно, оскільки всі ці поняття є свого роду «правовою матришкою». Кримінально-правова політика є широким феноменом, сутність якого полягає в розробленні державою заходів, спрямованих на вдосконалення кримінального законодавства в частині протидії зло-

чинності. Отже, як вбачається, кримінальне законодавство знаходиться на ланку нижче кримінально-правової політики та напряму, підпорядковане останній. Кримінальне ж право у широкому розумінні тотожне кримінальному законодавству. Тобто вчена дещо змішує ці поняття, змінюючи їх первісну сутність.

В.К. Дуюнов вважає, що кримінально-правовим впливом є спеціальна діяльність держави, що реагує на факти порушення встановлених нею кримінально-правових заборон за допомогою використання можливостей, закладених у кримінальному праві [10, с. 27]. Дійсно, кримінально-правовий вплив, на нашу думку, в першу чергу, повинен бути визначений як певна санкціонована державою діяльність, яка має на меті боротьбу з відхиленнями в правомірній поведінці громадянина, тобто вплив – це активна дія. Кримінально-правовий вплив завжди повинен здійснюватися виключно державою, оскільки саме останньою визначається вичерпне коло заборонених діянь та відповідальність за останні.

З.М. Сюсюкало вказує, що заходи кримінально-правового впливу можна визначити як передбачені кримінальним законом засоби примусового, заохочувального характеру, які застосовуються в визначеному законом порядку до особи, що вчинила злочин у встановлених законом випадках, спрямовані на зміну правового статусу особи та на виконання завдань, визначених у Кримінальному кодексі України [11, с. 238]. Ми погоджуємось зі вченим та зі свого боку додамо, що кримінально-правовий вплив може мати декілька форм, які можуть застосовуватись у залежності від об'єкта: кримінально-правовий вплив на злочини (злочинність) та кримінально-правовий вплив без наявності складу злочину [12, с. 362]. В останньому випадку мова йде про ті його різновиди, котрі в деяких державах застосовуються до вчинення злочинів (наприклад, примусова ізоляція осіб, схильних до вчинення злочинів) [13, с. 53] або у разі відсутності обов'язкових елементів складу злочину (наприклад, примусові заходи медичного характеру, що застосовуються до неосудних осіб або примусові заходи ви-

ховного характеру, що застосовуються до малолітніх), адже наявність складу злочину – це не єдина підстава застосування кримінально-правового впливу [14, с. 107]. Всі існуючі на сьогоднішній день види покарання та звільнення від нього передбачають позбавлення неповнолітнього девіантних поведінкових особливостей. Однак, кримінально-правовий вплив необов'язково повинен полягати у покаранні. Наприклад, заходи медичного та виховного характеру полягають у корекції протиправної поведінки особи та являють собою візуалізацію головного постулату кримінального законодавства: завдання страждання людині, позбавлення її певних прав та свобод не є самоціллю.

Саме тому, на нашу думку, не можна розглядати кримінально-правовий вплив як факультативний елемент. Підтвердженням нашої думки виступає теза Є.М. Вечерової, яка розглядає антипод досліджуваного нами феномену – некаральний кримінально-правовий вплив. Вчена вважає, що під останнім необхідно розуміти активну діяльність, передбачених у кримінальному законі державних органів та установ, інститутів громадянського суспільства та окремих громадян по застосуванню до неповнолітніх, що володіють всіма ознаками суб'єкта злочину, певних правообмежень, які не містять елементів кари [5, с.8]. Що стосується здійснення кримінально-правового впливу на неповнолітніх, то О.О. Северин зазначає, що проблемі впливу заходів кримінально-правового характеру на неповнолітніх правопорушників приділяється багато уваги у суспільстві, проте це не приводить до кардинальних змін. Неповнолітні вчиняють найчастіше злочини невеликої і середньої тяжкості, пов'язані з вживанням наркотиків і насильством. Рівень злочинності серед неповнолітніх, зокрема стосовно злочинів невеликої та середньої тяжкості, пов'язані зі вживанням наркотиків, насильством, проблемами дитячої поведінки, може бути значно знижений шляхом виховного впливу з боку сім'ї, школи, дитячих установ, що позбавить необхідності притягнення неповнолітніх правопорушників до процедури карального правосуддя [15, с. 1].-

Отже, можна підсумувати, що ювенальний кримінально-правовий вплив – специфічний напрямок у діяльності держави в межах кримінально-правової політики, оскільки вимагає від законодавця привілейованого підходу при збереженні тих самих завдань, що і у відношенні дорослих. Таким чином, беручи до уваги розглянуті думки вчених, можна підсумувати, що під **ювенальним кримінально-правовим впливом** необхідно розуміти *сукупність кримінально-правових заходів та засобів, завдання яких полягає у встановленні комплексу детермінантів злочину з подальшим позбавленням неповнолітнього девіантних схильностей*.

Варто зазначити, що ювенальний кримінально-правовий вплив має свої особливості. Так, як ми вже зазначали, неповнолітній вік людини як специфічна юридично значуща обставина в кримінальному праві детермінує встановлення вікового протекціонізму, незалежно від виду й тяжкості вчиненого злочину. Інститут особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх у кримінальному праві України ґрунтується на принципах гуманізму, економії кримінальної репресії [16, с. 13]. Саме тому кримінально-правова доктрина передбачає низку негласних правил, які повинен враховувати законодавець під час конструювання норм, що стосуються специфіки кримінальної відповідальності неповнолітніх, серед яких необхідно виділити: збереження принципів гуманізму та економії репресії під час роботи з підлітками; віддання переваги некаральним кримінально-правовим заходам виховного характеру; дотримання принципу співрозмірності під час призначення покарання; постійне створення принципово нових заходів та засобів кримінально-правового впливу на неповнолітнього злочинця. Пропонуємо розглянути кожен із запропонованих особливостей роботи з підлітками більш детально.

Відтак, що стосується *гуманізму та економії репресії під час роботи з неповнолітніми злочинцями*, варто зазначити, що досить поширеною є позиція, згідно з якою принцип гуманізму визначається через дві його невід’ємні складові. Перша – це забезпечення безпеки особи від злочинних пося-

гань, що ґрунтується на моральній позиції про визнання цінності людини як особистості, прагнення її до блага як мети суспільного процесу. Друга – забезпечення прав людини, яка вчинила злочин, що пов’язано з гуманним ставленням до винних осіб при реалізації норм, які передбачають кримінальну відповідальність за вчинені ними злочинні діяння [17]. Особливе відношення до особи неповнолітнього злочинця вдало ілюструє якість чинного кримінального законодавства. Принцип гуманізму в ювенальній площині надає підлітку можливість уникнути ізоляції від суспільства, самостійно обрати правильний шлях, стати повноцінним, правосвідомим громадянином своєї держави. Диференціація особи злочинця на дорослого та підлітка вказує на глибинний підхід до феномену покарання, який відображається у розумінні законодавцем сталості девіантних навичок у дорослої людини і мінливості психічних процесів у дитини, що може призвести до певного «збою» в системі моральних цінностей.

У свою чергу, принцип економії репресії (будучи, свого роду, продовженням принципу гуманізму – прим. авт.) доповнюється принципом доцільності, адже притягнення до кримінальної відповідальності і призначення покарання у випадку вчинення суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності) пояснюється, перш за все, з позиції доцільності, коли є злочин, який не може залишатися безкарним у силу певних причин. Зважаючи на викладене, існує досить категорична думка О. Іоффе, котрий говорить, що в сучасному праві «... стимулювати необхідну турботу можуть такі санкції, застосування яких не обумовлено виною порушника» [18]. По суті, покарання призначається заради створення прецеденту, який виступав би прикладом для інших задля стимулювання суспільства до відповідної поведінки. Підстава для притягнення до кримінальної відповідальності за умови злочинної недбалості полягатиме в тому, що особа не скористалася психічними засобами, які впливають на визначення діяльності, хоча й перебувала в умовах, які допускають можливість такого використання [18]. Використовуючи такий шлях

для вирішення питання кримінальної відповідальності, законодавець діє, виходячи з позиції доцільності. На жаль, офіційного закріплення в правових документах дана категорія не отримала. Чинний Кримінальний кодекс України, який базується на ідеях законності, справедливості, гуманності та інших загальноправових принципах, не виділяє цей важливий принцип. Водночас більшість положень КК України сформульовано таким чином, що їх застосування неможливе без елементів тлумачення, в основі яких лежить доцільність [18]. Щодо неповнолітніх осіб принцип економії репресії застосовується законодавцем і «*de jure*» і «*de facto*». Хоча не можна не звернути увагу на те, що, як і у кожному правилі, існують виключення, які в контексті кримінально-правової політики мають неабияке значення. Мова йде про випадки вчинення неповнолітніми особливо тяжких, зухвалих злочинів, кількість яких зростає із кожним роком. Однак, навіть коли має місце така ситуація, найвища ступінь покарання – довічне позбавлення волі не передбачається як можливе у відношенні до неповнолітньої особи. Це одна із головних особливостей здійснення кримінально-правового впливу на підлітка – уникнення жорсткості та надмірного тиску в межах відправлення правосуддя. Цим же зумовлено і бажання держави сприяти розвитку інституту *некаральних кримінально-правових заходів виховного характеру*, які на сьогоднішній день знаходяться в пріоритеті під час покарання та звільнення від нього неповнолітніх осіб.

Так, наприклад, цікавою в контексті останньої тези є думка Є.М. Вечерової, яка зазначає, що форми некарального кримінально-правового впливу на неповнолітніх існують для того, щоб інституціоналізувати його заходи з притаманною їм специфікою правообмежень, котрі фактично є їх змістовною стороною. При цьому, враховуючи системність заохочення позитивної поведінки в кримінальному законодавстві та його певну ієрархічність [5, с. 23-24], некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх у формі звільнення від кримінальної відповідальності загалом може вважатися менш правообмежувальним,

ніж некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх у формі звільнення від покарання та його відбування... Серед всіх заходів некарального кримінально-правового впливу на неповнолітніх за українським законодавством особливе місце посідають примусові заходи виховного характеру [19; 20; 21]. Їх особливістю є те, що вони можуть мати місце як у межах некарального кримінально-правового впливу у формі звільнення від кримінальної відповідальності, так і в межах некарального кримінально-правового впливу у формі звільнення від покарання та його відбування [5, с. 165]. Однак, аналіз кримінального законодавства дозволяє підсумувати, що і примусові заходи виховного характеру не є повноцінним зразком некарального кримінально-правового впливу на неповнолітнього, що підтверджується існуванням такого примусового заходу як направлення до спеціальної навчально-виховної установи. На нашу думку, зазначений захід полягає в обмеженні волі неповнолітнього (а отже, і у звуженні його прав та свобод), що дозволяє вважати направлення до спеціальних установ привілейованим покаранням, а не звільненням від нього. Вважаємо, що некаральний вплив повинен полягати виключно у виховній та корекційній роботі, а не бути фіктивним доказом існування принципів гуманізму та економії репресії. Особливо це стосується випадків, коли підліток вчинив необережний тяжкий злочин, – саме тоді головна роль під час вирішення долі випадкового девіанта повинна віддаватися *принципу співрозмірності під час призначення покарання*.

Що стосується вищезазначеної тези, то цікаву думку висловлюють Є.В. Коваленко та Я.І. Пилипець, що, враховуючи те, що кримінальне покарання носить індивідуальний характер, підхід до його призначення повинен теж бути індивідуальний. Необхідно враховувати, чи вчинено злочин особою вперше, чи має місце повторність, сукупність чи рецидив злочинів. Особливої уваги потребують особи, які вперше притягаються до кримінальної відповідальності. У разі вчинення такими особами злочинів невеликої тяжкості, суд повинен дослідити

всі пом'якшуючі обставини з метою перевірки можливості незастосування покарання у виді позбавлення волі до такої категорії осіб. Адже, враховуючи нинішній стан установ виконання покарань, умов, у яких перебувають засуджені, ставлення українського суспільства до осіб, що мають судимість, та неефективність програм по ресоціалізації засуджених, – обрання до особи покарання у виді позбавлення волі фактично позбавляє особу можливості залишатися повноправним членом суспільства та є підставою до повернення особи до кримінально-караних видів діяльності [22]. Ми погоджуємося зі вченими, однак зі свого боку зауважимо, що у відношенні неповнолітніх злочинців принцип співрозмірності злочину та покарання не завжди працює у повну міру. Так, наприклад, як ми вже зазначали, непоодинокими є випадки вчинення підлітками кваліфікованих суспільно небезпечних діянь, які мають наслідком призначення найсуворіших покарань: позбавлення волі на достатньо значний проміжок часу або взагалі – довічну ізоляцію. В цьому випадку бажання законодавця відгородити неповнолітнього від надмірного спілкування із засудженими та зберегти обсяг його прав та свобод не можна вважати обумовленим віковими особливостями дитини. Вважаємо, що у випадках вчинення неповнолітніми особливо тяжких злочинів, за результатами психологічного та психіатричного огляду, особа, яка досягла 14-річного віку, може нести повноцінну кримінальну відповідальність, яка б відповідала тяжкості вчиненого злочину із усіма наступними кримінально-правовими наслідками.

Отже, розгляд основних особливостей здійснення на неповнолітніх кримінально-правового впливу дозволив дійти до висновку, що наразі українське кримінальне законодавство потребує у створенні *принципово нових заходів та засобів роботи з підлітками, які вчинили злочин*. Новації, на нашу думку, мають полягати у розвитку інститутів пробації, медіації та відновлювального правосуддя, оскільки саме останні здатні остаточно переформатувати покарання на виправлення, зробити ці феномени самостійними заходами роботи зі злочинцем. Особлива

увага повинна приділятися створенню спеціальних закладів, в яких підлітки, які вчинили суспільно небезпечне діяння, могли б не тільки відвідувати коректувальні заняття, а й проходити шкільну програму, отримувати професію та, в залежності від тяжкості вчиненого діяння, мати можливість вільно виходити за територію закладу.

Враховання інтересів злочинця завжди було та буде залишатися другорядним для вітчизняного законодавця питанням, оскільки в першу чергу захисту підлягає саме потерпілий. Однак, коли суспільно небезпечне діяння вчиняється неповнолітньою особою, права та свободи такого підлітка мають ставитися на одні ваги із протилежною стороною. Саме тому впевнені, що кримінально-правовий вплив, який є заходом, покликаним сприяти виправленню злочинних схильностей, не повинен розглядатися як репресія, позбавлення певних прав тощо. Особливості кримінально-правового впливу на неповнолітнього полягає саме у гуманному ставленні, врахуванні інтересів злочинця, прагненні знайти нові шляхи та підходи до вивчення дитячої злочинності для розвитку ювенальної юстиції та ювенального кримінального законодавства. Лише тоді, коли найбільш уразливі категорії злочинців будуть максимально захищені, можна бути казати про досконалість вітчизняного кримінального законодавства.

Література

1. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1997. – 516 с.
2. Бавсун М. В. Понятие и содержание уголовно-правового воздействия на преступность / М. В. Бавсун // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 336. – С. 99–102.
3. Новий словник української мови. У чотирьох томах. 42 000 слів. Том 1 А-Є. [Укладачі : В. Яременко, О. Сліпушко]. К., видавництво «Аконіт», 1999. – 910 с.
4. Тлумачний словник сучасної української мови. [Укладачі : Л.П. Коврига, Т.В. Ковальова, В.Д. Пономаренко]. / За ред. док-

тора філологічних наук, проф. В.С. Калашника. - Х. : Белкар-книга, 2005. – 800 с.

5. Вечерова Є. М. Некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні (кримінологічні заходи) : дис. канд. юр. наук : 12.00.08 / Вечерова Є. М. – Одеса, 2010. – 231 с.

6. Мальцев В.В. Предмет и метод уголовного права / В.В. Мальцев // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 2004. - № 4. - С. 68-81.

7. Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия / В.М. Коган. - Издательство «Наука». - М., 1983. - 182 с.

8. Лопашенко Н.А. Основы уголовного-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика / Н.А. Лопашенко. - СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. - 339 с.

9. Фирсова А.П. Понятие уголовно-правового воздействия / А.П. Фирсова // Уголовное право : стратегия развития в XXI веке : материалы Пятой Международной научно-практической конференции 24-25 января 2008 г. - М. : Проспект, 2008. - С. 97-100.

10. Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие : понятие, основание, механизм / В.К. Дуюнов // Российский следователь. - 2001. - №4. - С.27-32.

11. Сюсюкало З. М. Поняття заходів кримінально-правового впливу в кримінальному праві України / З. М. Сюсюкало. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – №4. – С. 234–241.

12. Вечерова Є.М. Природа некаральних заходів кримінально-правового впливу на злочинність / Є.М. Вечерова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. - О. : Юрид. л-ра, 2007. – Вип. 32 – С. 360-364.

13. Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера / С.Г. Келина // Государство и право. - 2007. - №6. -- С. 51-58.

14. Пимонов В.А. Иные (некарательные) меры в уголовном праве России: современное состояние и перспективы развития / В.А. Пимонов // Уголовное право :

стратегия развития в XXI веке : материалы Пятой Международной научно-практической конференции 24-25 января 2008 г. - М.: Проспект, 2008. - С. 106-110.

15. Северин О. О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов'язаних з позбавленням волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Северин О. О. – Запоріжжя, 2009. – 28 с.

16. Дашченко О. В. Умовно-достоюкове звільнення від відбування покарання неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Дашченко О. В. – Запоріжжя, 2009. – 23 с.

17. Олійник О. Принцип гуманізму в кримінальному праві України [Електронний ресурс] / О. Олійник – Режим доступу до ресурсу: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/12/55.pdf>.

18. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: теоретичні, законотворчі та правозастосовні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / П.В. Хряпінський. – Х., 2010. – 39 с.

19. Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как альтернатива уголовному наказанию : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / С.А. Боровиков. - М., 2007. - 18 с.

20. Подводова Е.В. Принудительные меры воспитательного воздействия (проблемы теории и правового регулирования) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Е.В. Подводова. – М., 2005. - 19 с.

21. Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру : правова природа і види : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08

АНОТАЦІЯ

У статті автор розглядає доктринальні підходи до дефініції «кримінально-правовий вплив» та робить спробу сформулювати власне аналогічне поняття у відношенні неповнолітніх. Увага приділяється особливостям виховання девіантних схильностей у підлітків, які вчинили суспільно небезпечне діяння та доводиться необхідність переходу від каральних заходів до виховних. Автор зазначає, що створення принципово нових інститутів кримінально-правового впливу на неповнолітніх знизить рівень підліткової злочинності в Україні.

Ключові слова: неповнолітній, кримінально-правовий вплив, девіантні схильності, кримінальне законодавство, ювенальний кримінально-правовий вплив, економія репресії.

SUMMARY

In the article the author examines the doctrinal approaches to the definition of "criminal-legal influence" and makes an attempt to formulate a similar concept with respect to minors. Attention is paid to the peculiarities of correction of deviant tendencies in adolescents who committed a socially dangerous act and necessitated transition from punitive measures to educators. The author argues that the creation of fundamentally new institutes of criminal law influence on minors will reduce the level of juvenile delinquency in Ukraine.

Key words: juvenile criminal law influence, deviant inclinations, criminal law, juvenile criminal law influence, saving repression.

/ Оксана Олександрівна Ямкова. - Одеса, 2003. - 247 с.

22. Коваленко Є. В. Співрозмірність злочину та покарання як складова принципу справедливості у кримінальному праві [Електронний ресурс] / Є. В. Коваленко, Я. І. Пилипець – Режим доступу до ресурсу: http://files.visnikkau.org/200000582-38774396b6/Visnyk8_18.pdf.

23. Письменський Є. О. Інститут судимості в кримінальному праві України / Є. О. Письменський : монографія / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім.-

Е. О. Дідоренка ; наук. ред. А. С. Беніцький. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – 214 с

24. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР) України. - 1996. - № 30) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

25. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

ІМПЛІЦИТНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ПОГАНОВОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ (СТ. 434 КК УКРАЇНИ)

БАДЮКОВ Юрій Вячеславович - здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК 344.22

Проанализированы проблемы определения и содержания имплицитных (скрытых) признаков в составе преступного плохого обращения с военнопленными (ст. 434 УК Украины). К таким признакам отнесены характеристики субъекта и субъективной стороны, а также некоторые свойства объективной стороны этого посягательства. Определены признаки специального субъекта плохого обращения с военнопленными, интеллектуальный и волевой моменты вины, которые характеризуют плохое обращение с военнопленными, а также указаны общественно опасные последствия как признак, который входит в одну из форм совершения указанного преступления.

Ключевые слова: имплицитные признаки состава преступления, воинские преступления, военнослужащий, военнопленный, плохое обращение, специальный субъект, субъективная сторона преступления, объективная сторона преступления.

Постановка проблеми

Будучи інформаційною моделлю злочину, його склад відображає, як відомо, необхідні й водночас достатні характеристики (властивості) посягання, без яких не може бути констатовано наявність підстав для притягнення й реалізації кримінальної відповідальності особи за вчинене нею суспільно небезпечне діяння. При цьому, описуючи склади злочинів у нормах Особливої частини закону про кримінальну відповідальність, законодавець, безперечно, називає лише типові, повторювані характеристики, які в сумі вказують

правозастосовцеві на наявне протиправне суспільно небезпечне винне посягання на об'єкти кримінально-правової охорони. Від нетипових, виключних, поодиноких ознак законотворень абстрагується і в нормі їх не згадує[1, с. 47]. Втім, слід помітити, що в диспозиціях статей (частин статей) Особливої частини Кримінального кодексу (далі – КК) України[2] досить часто не вказується чимало з ознак, які фактично притаманні тому чи іншому складу злочину, і наявність яких презюмується правозастосовцем і вимагає встановлення із застосуванням спеціальних прийомів тлумачення правових норм. Іноді такі ознаки іменуються імпліцитними (за словником слово «імпліцитний» – невисловлений, зовнішньо невиявлений[3, с. 185]). Слід підкреслити, що імпліцитні ознаки складу злочину належать до обов'язкових, а отже, їх наявність має бути неодмінно перевірена в ході застосування певної заборонної норми Особливої частини КК України. І в практиці застосування кримінального закону вироблено певні підходи до виявлення цих ознак. Зокрема, як наголошував один із засновників вчення про кваліфікацію злочинів В. М. Кудрявцев, якщо диспозиція статті Особливої частини КК не описує тих ознак складу, які впливають з його конструкції, слід звертатись до Загальної частини. Наприклад, конструкція будь-якого складу включає вказівку на вік, осудність, відсутність підстав, які включають злочинність, то ці ознаки неодмінно мають бути встановлені, хоч їх опис надає Загальна частина[4, с. 98].

Стан дослідження

Кримінально-правова доктрина сучасної України наразі активно розробляє проблематику військових злочинів. Це не випадково. По закінченню Другої світової війни Україна тривалий час лише віддалено спостерігала за актами насильства на планеті (іноді відряджаючи своїх військових та інших представників силових структур у місця ведення локальних воєн). Втім, сьогодні, в результаті анексії Російською Федерацією території Кримського півострову та ведення нею гібридної війни на сході України, наша держава стала ареною воєнного конфлікту. У цьому зв'язку увагу фахівців все частіше привертає кримінально-правова характеристика багатьох норм, які тривалий час розглядались як «сплячі», адже впродовж десятиліть не виникало умов, на які було розраховано подібні приписи.

Питання кримінально-правової та/або криминологічної характеристики військових злочинів, у тому числі поганого поводження з військовополоненими, були предметом дослідження у роботах Г. М. Анісімова, В. О. Бугаєва, В. К. Грищука, Ю. П. Дзюби, С. І. Дячука, М. І. Карпенка, В. І. Касинюка, М. І. Панова, О. М. Сарнавського, М. М. Сенька, М. С. Туркота, М. І. Хавронюка, С. О. Харитонова тощо. Доробки вказаних вчених в основному торкалися здійснення загальної характеристики військових злочинів, їх родового та/або безпосередніх об'єктів, при цьому, як правило, недостатня увага приділялася висвітленню багатьох проблемних питань змісту окремих складів військових злочинів, зокрема, й такого, як злочинне погане поводження з військовополоненими, відповідальність за яке встановлює ст. 434 КК України. Зокрема, недостатньо повно або непереконливо в опублікованих працях розкрито імпліцитні ознаки, які характеризують форми психічного ставлення винного до суспільно небезпечного діяння, суб'єкта злочинного поганого поводження з військовополоненими. Залишається невирішеним питання наявності в складі цього злочину суспільно небезпечного наслідку.

Мета статті

Зважаючи на викладене вище, публікація спрямована на висвітлення проблематики

імпліцитних (прихованих) ознак складу поганого поводження з військовополоненими – зокрема, суб'єкта, суб'єктивної сторони цього злочину та деяких ознак, що потенційно можуть входити до об'єктивної сторони його складу.

Виклад основного матеріалу дослідження

Вважаємо за можливе розпочати аналіз імпліцитних ознак у складі поганого поводження з військовополоненими з уточнення суб'єкта цього злочину, адже він, власне, виступає центральним елементом, який об'єднує навколо себе всі інші характеристики та властивості складу.

Ознаки суб'єкта поганого поводження з військовополоненими в диспозиції ст. 434 КК України прямо не вказуються. Втім, керуючись нормами Загальної частини (ч. 1 ст. 18) КК України можна вказати на такі його обов'язкові ознаки, як фізичність, осудність, і досягнення певного віку (виходячи з приписів ст. 22 КК України він має бути не нижчим 16-ти років). Однак, зазначених ознак для характеристики суб'єкта поганого поводження з військовополоненими недостатньо, зважаючи на розташування норми ст. 434 КК України у Розділі ХІХ «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)». Зважаючи на зміст ст. 401 КК України, коло суб'єктів в складі цього злочину існує виключно в межах певних спеціальних суб'єктів (до якого належать військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом)[2].

У більшості наукових робіт із аналізованої проблематики зазначається, що суб'єктом поганого поводження з військовополоненими може бути будь-який військовослужбовець, що за тих чи інших обставин вступив у постійний або тимчасовий контакт з військовополоненими, а суб'єктом недбалого виконання обов'язків можуть бути тільки ті військовос-

лужбовці, на яких покладено обов'язок з лікування хворих та поранених або з піклування про них [5, с. 263; 6, с. 177–178]. Такий підхід є цілком обґрунтованим з огляду на наведені вище положення ст. 401 КК України. Втім, поділ суб'єктів вчинення поганого поводження з військовополоненими лише на дві зазначені групи не є достатнім, адже такий підхід не відбиває суті та ідеї Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1949 р.) [7] про відповідальність держави або державної влади (у тому числі «військової влади» під час воєнних дій) за поводження з військовополоненими. На нашу думку, доцільно у межах кола суб'єктів складу поганого поводження з військовополоненими виділяти (в залежності від форми вчиненого злочину) такі види спеціального суб'єкта: 1) представник влади держави, у полоні якої перебуває військовополонений; 2) особа, що перебуває у постійному чи тимчасовому контакті з військовополоненим; 3) особа, на яку покладено обов'язок по лікуванню і піклуванню за хворим або пораненим військовополоненим. Ці його характеристики в сукупності із наведеними вище загальними (ст. 18 КК України) й нормативно визначеними спеціальними (ст. 401 КК України) ознаками суб'єкта злочину й суб'єктів військових злочинів дозволяють, на нашу думку, розкрити прихований зміст суб'єкта поганого поводження з військовополоненими.

Традиційно найбільшу кількість питань (і проблем) в ході кваліфікації злочину і наукових пошуків, спрямованих на його кримінально-правову характеристику, викликає суб'єктивна сторона злочину. Будучи показником психічного ставлення винного до суспільно небезпечного діяння та його наслідків, вона дозволяє визначити суспільну небезпечність особи, розмежувати склади злочинів, зрештою – правильно їх кваліфікувати. Як слушно помітив Р. В. Вереща, в Особливій частині КК України цей елемент складу злочину може бути викладений законодавцем не лише «прямо», тобто в назві статті або в термінах, які використані у диспозиції кримінально-правової норми (наприклад, «умисне вбивство» – ст. 115 КК України), але, що буває значне частіше, його ознаки не визначені у диспозиції статті й можуть бути визначені

або через тлумачення норми, порівняння аналізованого складу злочину із подібними, або при застосуванні положень Загальної частини КК [8, с. 54]. Власне, саме суб'єктивна сторона в складі злочину характеризується найбільшою кількістю імпліцитних характеристик.

Як відомо, суб'єктивна сторона – це внутрішня сторона злочину, психічна діяльність особи, що характеризує ставлення її свідомості і волі до вчинюваного нею суспільно небезпечного діяння і його наслідків. Ознаками суб'єктивної сторони складу злочину є вина (згідно зі ст. 23 КК України вона існує у формі умислу або ж необережності), мотив та мета злочину. Вони мають самостійне юридичне значення при характеристиці будь-якого складу злочину. Ознаки суб'єктивної сторони складу злочину безпосередньо визначені в диспозиції статті або впливають з її змісту. При цьому мотив та мета вчинення злочину є обов'язковими ознаками і підлягають доказуванню лише у випадку, коли закон містить прямі вказівки на них. З приводу цих двох ознак слід вказати, що ані вивчення наукової літератури, ані застосування тлумачення ст. 434 КК України не дозволили виявити будь-яких специфічних мотивів чи спеціальних цілей у складі поганого поводження з військовополоненими. У цьому зв'язку ці ознаки до суб'єктивної сторони аналізованого злочину не входять.

У диспозиції ст. 434 КК України не міститься жодних вказівок і стосовно такої ознаки, як вина. Отже, й вона є в даному разі «прихованою» та підлягає встановленню шляхом тлумачення вказаної норми. Її вивчення дозволяє побачити, що вона містить кілька складів злочинів: перша – погане поводження з військовополоненими (яке мало місце неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване проти хворих і поранених). Склад злочину в цій формі належить до формальних, адже диспозиція містить пряму вказівку лише на суспільно небезпечне діяння без можливих наслідків. Ця гіпотеза підтверджується вивченням фахової літератури. Так, різні автори об'єктивну сторону цієї форми поганого поводження з військовополоненими характеризують лише діянням (іноді зазначаючи, що настання наслідків вказує на більш тяжкий склад злочи-

ну), не згадуючи про будь-які його наслідки [5, с. 262; 9, с. 165; 6, с. 177; 10, с. 196–197; 11, с. 1332]. Другим названим у ст. 434 КК України є склад недбалого виконання обов'язків щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх лікування і піклування про них. На наш погляд, він може бути визнаний матеріальним. До речі, суспільно небезпечний наслідок (і причинний зв'язок між ним і суспільно небезпечним діянням) в ньому можна вважати імпліцитною ознакою. Обґрунтувати цей висновок можна тим, що наслідок злочину в диспозиції прямо не вказаний. Водночас, норма містить посилання на «відсутність ознак більш тяжкого злочину», тобто в цій формі склад поганого поводження з військовополоненими можна розглядати як спеціальний вид неналежного виконання професійних обов'язків (яке може виражатися, зокрема, у невиконанні чи неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, відповідальність за яке традиційно пов'язується із заподіянням особистої шкоди). Зокрема, таким наслідком у складі поганого поводження з військовополоненими, безперечно, може бути легке тілесне ушкодження, замах на самогубство потерпілого тощо. Такі наслідки не вимагають додаткової кваліфікації за іншими статтями КК України.

У фаховій літературі характеристики суб'єктивної сторони передбаченого ст. 434 КК України злочину і її імпліцитних ознак в цілому однорідні: більшість авторів вважає, що, власне, погане поводження з військовополоненими характеризується умисною формою вини, а недбале виконання обов'язків щодо хворих та поранених – необережною [5, с. 263; 9, с. 166; 6, с. 177; 10, с. 197, 198]. При цьому М. І. Карпенко уточнює, що умисне позбавлення хворих і поранених військовополонених необхідної медичної допомоги, їжі тощо повинно кваліфікуватися як погане поводження з військовополоненими, яке спрямоване проти хворих і поранених [10, с. 198]. На думку С. О. Харитонова, погане поводження з військовополоненими може вчинятися як умисно, так і з необережності [12, с. 170–171]. Втім, жоден автор не пояснює

спосіб встановлення ним вини як імпліцитної ознаки суб'єктивної сторони аналізованого злочину. На нашу думку, для цього істотного значення набувають ознаки спеціального суб'єкта (особи, що перебуває на службі у Збройних силах України та (або) особи, на яку покладено лікування і піклування про військовополоненого), усвідомлення ним кола своїх обов'язків (у тому числі покладених на Збройні сили України відповідно до міжнародних документів, що після ратифікації отримали статус частини національного законодавства) й наслідків їх невиконання чи недбалого виконання (наприклад, настання тяжких наслідків), і, звичайно ж, конструкція об'єктивної сторони злочину у кожній з самостійних його форм.

Як відомо, формальні склади злочинів із суб'єктивної сторони характеризуються лише виною у виді прямого умислу [13, с. 139; 14, с. 143; 15, с. 160] й психічне ставлення винного у таких складах обмежується інтелектуальними й вольовими процесами лише щодо суспільно небезпечного діяння. Враховуючи це, суб'єктивна сторона аналізованого злочину у формі поганого поводження (що мало місце неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване проти хворих і поранених) характеризується наявністю умисної форми вини (умисел виключно прямий та може бути заздалегідь обдуманим або таким, що виник раптово). Вина при вчиненні поганого поводження з військовополоненими у формі недбалого виконання обов'язків щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх лікування і піклування про них, більш складна, адже охоплює ставлення як до діяння, так і до його вірогідних наслідків (і, відповідно, до причинного зв'язку у вчинюваному злочині).

Ураховуючи законодавчу конструкцію складів, які утворюють погане поводження з військовополоненими, можна зробити висновок, що вони передбачають наявність умисної форми вини (прямого умислу) у випадку поганого поводження (що мало місце неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване проти хворих і поранених) та необережності – при недбалому виконанні обов'язків щодо хворих і поранених військовополонених.

Щодо змісту поєднання інтелектуальних та вольових компонентів у суб'єктивній стороні та вині зазначених складів злочинів, на наш погляд, полягає у наступному. При поганому поводженні з військовополоненими, у першій його формі, винний під час «усвідомлення суспільної небезпечності вчинюваного діяння» (інтелектуальний момент): 1) розуміє свій статус як особи, що перебуває на службі у Збройних силах України (визнання за собою такого статусу зумовлює і інші змістовні властивості зазначеної ознаки умислу в структурі суб'єктивної сторони); 2) розуміє, що діяння вчинюється щодо військовополоненого (особи, яка брала (бере) безпосередню участь у військових діях та входить до складу збройних сил супротивної сторони, що знаходиться в конфлікті або іншої прирівняної до неї особи), становище якого визначається міжнародними документами; 3) розуміє, що діяння вчинюється в обстановці воєнних дій або після їх активної фази – стан війни). Вольовий момент визначається бажанням поганого поводження з військовополоненими, яке а) мало місце неодноразово, або б) пов'язане з особливою жорстокістю, або в) спрямоване проти хворих і поранених.

Розглядаючи другу складову поганого поводження з військовополоненими, що має вид недбалого виконання обов'язків щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх лікування і піклування про них, як і раніше було вказано, тут має місце необережна форма вини як виду злочинної самовпевненості, так і злочинної недбалості. Злочинна самовпевненість має місце тоді, коли військовослужбовець на якого покладено обов'язок по лікуванню і піклуванню за хворим або пораненим військовополоненим, розуміючи обставини, характерні для попереднього складу злочину (свій статус як особи, що перебуває на службі у Збройних силах України, положення потерпілого – військовополонений та наявність обстановки війни), передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховує на їх відвернення. Злочинна недбалість полягає у тому, що військовослужбовець, на якого покладено обов'язок по лікуванню і піклуванню за хворим або пораненим військовополоненим, не передбачав

можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинен був і міг їх передбачити.

Висновок

З урахуванням вивчення наявних у вітчизняній кримінально-правовій доктрині наукових позицій щодо імпліцитних (прихованих, не виражених текстуально) ознак складу злочину та способів їх встановлення, а також внаслідок безпосереднього тлумачення положень ст. 434 КК України зроблено висновок, що до таких ознак поганого поводження з військовополоненими належать, зокрема, вина, суб'єкт злочину, суспільно небезпечний наслідок та причинний зв'язок (останні два – лише в одній з форм вчинення аналізованого злочину). Обґрунтовано, що суб'єкт поганого поводження з військовополоненими є спеціальним та утворюється з ознак, вказаних у ст.ст. 18, 401 КК України та з урахуванням вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими (1949 р.). В об'єктивній стороні поганого поводження з військовополоненими виявлено імпліцитну ознаку у вигляді шкоди потерпілому (зокрема, легкого тілесного ушкодження, замаху на самогубство). Констатується, що у випадку поганого поводження з військовополоненими, суб'єктивна сторона складу злочину містить в якості обов'язкової ознаки умисну форму вини (як правило, це прямий умисел), а у випадку недбалого виконання обов'язків щодо хворих та поранених – необережну форму вини. Мотив та мета вчинення злочину на кваліфікацію не впливають, але можуть бути враховані під час призначення покарання.

Література

1. Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції. Харків: Право, 2018. – 368 с.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
3. Данилюк І. Г. Сучасний словник іншомовних слів для середньої і вищої школи: довідкове видання. Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 576 с.
4. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. Москва: Юрид лит, 1972. 352 с.

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано проблеми визначення та змісту імпліцитних (прихованих) ознак в складі злочинного поганого поводження з військовополоненими (ст. 434 КК України). До таких ознак віднесено характеристики суб'єкта та суб'єктивної сторони, а також деякі властивості об'єктивної сторони цього посягання. Визначено ознаки спеціального суб'єкта поганого поводження з військовополоненими, інтелектуальний та вольовий моменти вини, що характеризують погане поводження з військовополоненими, а також вказано на суспільно наслідки як на ознаку, що входить до однієї з форм вчинення вказаного злочину.

Ключові слова: імпліцитні ознаки складу злочину, військові злочини, військовослужбовець, військовополонений, погане поводження, спеціальний суб'єкт, суб'єктивна сторона злочину, об'єктивна сторона злочину.

5. Хавронюк М. І. Військові злочини: комент. законодавства / М. І. Хавронюк, С. І. Дячук, М. І. Мельник. Київ: А.С.К., 2003. 272 с.

6. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): навч. посіб./за ред. М. І. Панова. Харків: Право, 2011. 184 с.

7. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими : Конвенція ООН від 12.08.1949 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_153/print1459194719931410 (дата звернення 05.02.2019 р.).

8. Вереша Р. В. Визначення ознак суб'єктивної сторони складу злочину в Особливій частині КК України. *Вісник Академії адвокатури України*. Том 13. Число 2(36). 2016. С. 53–61.

9. Панов М. І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Військові злочини). Харків: Харків юридичний, 2006. 172 с.

10. Карпенко М. І. Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання: посібник. Київ: ВД Дакор, 2013. 472 с.

11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України/за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 5-те вид., переробл. та доповн. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1368 с.

SUMMARY

The issues of criminal and legal characteristics of implicit indication of abusive treatment with prisoners of war as a component for the criminal liability for its commission did not attract attention of specialists for a long period of time. The norm of the Art. 434 of the Criminal Code of Ukraine was created in regard to ensuring the observance of rules and principles in certain specific conditions by the representatives of the military organization of the country that did not occur or exist for a long period of time in Ukraine.

The objective of the research is to study the state of scientific elaboration of the issues of the implicit indication state of abusive treatment with prisoners of war; to determine the content of the mental attitude of the guilty party to a socially dangerous act and its possible consequences as as *corpus delicti* of this crime.

The author has stated that direct intent is inherent for some forms of this crime (repeated abusive treatment or committed with particular cruelty, or committed against wounded or sick), and careless or mixed form of guilt for others (negligent discharge of duties). The author has defined the intellectual and volitional moments of guilt forms characterizing various forms of abusive treatment with prisoners of war.

It is stated that the motive and objective are not among the obligatory features of the mental state of abusive treatment with prisoners of war. Therefore, they do not affect the qualification of a crime under the Art. 434 of the Criminal Code of Ukraine, but may be taken into account during the individualization of criminal liability under this Article.

Key words: implicit indication of abusive in crime, guilt, war crimes, prisoners of war, abusive treatment.

12. Харитонов С. О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним правом України: монографія. Харків: Право, 2018. 328 с.

13. Матишевський П. С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. Київ: А.С.К., 2001. 352 с.

14. Александров Ю. В. Уголовное право Украины: Общая часть: Учебник. Киев: Атика, 2002. 448 с.

15. Кримінальне право України. Загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Харків: Право, 2010. 456 с.

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

НАЗИМКО Олена Вікторівна - докторант кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, доцент

УДК 349.2

В рамках данної науково-правової статті представлені і розглянуті фактори, впливаючі на ефективність інтеграції норм сучасного міжнародного трудового права. Указана дослідницька мета досягнута з допомогою авторського звернення до змісту ряду основних джерел сучасного міжнародного трудового права, а також відповідних наукових трудових спеціалістів.

Ключові слова: сучасне міжнародне трудове право, Міжнародна організація праці (МОП), міжнародна нормативно-правова інтеграція в сфері сучасних трудових відносин, фактори ефективності інтеграції норм сучасного міжнародного трудового права.

Під міжнародною нормативно-правовою інтеграцією у сфері сучасних трудових відносин слід розуміти відповідний комплексний, трьохелементний процес, а також пов'язаний із таким останнім, аналогічний трьохелементний підсумковий результат.

У свою чергу, конкретними, взаємообумовленими, етапно-порядковими, видовими складовими такої інтеграції, у її зазначеному процесуальному та результативно-підсумковому вимірі, є: 1) подальший змістовний розвиток існуючого нормативного базису в рамках системи сучасного міжнародного трудового права. Тобто мова йде про внесення певних, пі дчас достатньо комплексних та ґрунтовних нормативних змін, новацій та доповнень, які ініціюються, розробляються та

належно кодифікуються в рамках відповідних джерел зазначеної міжнародно-правової галузі; 2) попередня та/або наступна суворозмістовно-сміслова та функціонально-цільова гармонізація/уніфікація новітніх та існуючих норм сучасного міжнародного трудового права. В даному випадку докладаються усі можливі зусилля заради максимально можливого уникнення, недопущення будь-якої суперечливості, невідповідності та колізійності між чинними та новітніми міжнародно-правовими нормами. Результатом або ж показником такої гармонізації є наявний рівень гармонійної інтегрованості, тобто власне взаємної змістовної відповідності усієї сукупності норм сучасного міжнародного трудового права; 3) наступна обов'язкова інкорпорація тих чи інших універсальних та/або галузевих нормативних положень сучасного міжнародного трудового права до чинного національного, наприклад, конституційного, та/або ж, таким чином, суто трудового законодавства суверенних держав. Це передбачає відповідну, конституційно або ж іншим чином визначену процедурну (ратифікаційну) легітимацію або ж, скажімо так, «націоналізацію» нормативних положень тих чи інших джерел права Міжнародної організації праці (надалі – МОП) в рамках системи чинного вітчизняного трудового законодавства.

Саме тому, усі три зазначені нами складові елементи міжнародної нормативно-правової інтеграції у сфері сучасних трудових відносин цілком відповідають загаль-

ноприйнятому поняттю «інтеграція», поданому, наприклад, у Тлумачному словнику Оксфордського університету (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Інтеграцією є акт або процес з'єднання двох або більше частин таким чином, аби вони функціонували разом (курсив мій. – Авт.)» [8].

У нашому ж випадку, таким чином, мова йде про процес та результат початкового з'єднання і, безумовно, наступного гармонійного, взаємодоповнюючого, взаємодіючого, несуперечливого, уніфікованого, власне «інтегрованого» функціонування: 1) новітніх та існуючих норм сучасного міжнародного трудового права; 2) міжнародних та національних правових норм у сфері регулювання трудових відносин.

Що ж стосується саме другого пункту, то з цього приводу можна навести узагальнююче твердження І.В. Шестерякової: «Інтеграція у правовій сфері має прояв у взаємодії, з одного боку, національних правових систем, а з іншого – міжнародного та національного права (курсив мій. – Авт.). Ще раніше І.С. Перетерський та С.Б. Крилов відмічали, що «основним інструментом уніфікації був і є «єдиний закон» (loі unіfogme), який розробляється експертами із порівняльного права. «Єдиний закон» є невід'ємною частиною багатостороннього міжнародного договору, що зобов'язує країни-учасниці цього договору інкорпорувати його до національного законодавства та застосовувати в якості національного закону (курсив мій. – Авт.)» [9, с. 315].

Безпосередніми ж суб'єктами, які здійснюють, відтворюють усі зазначені нами складові міжнародної нормативно-правової інтеграції у сфері сучасних трудових відносин, в обох випадках, є не тільки і не стільки керівництво МОП, або ж, скажімо так, «сама МОП як така», скільки самі суверенні держави-члени даної міжнародної урядової організації.

Саме тому І.В. Шестерякова і оперує точним науково-правничим поняттям «трудова інтеграція», яке вона визначає так (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «На теперішній час трудова інтеграція держав являє собою процес взаємного пристосування трудового законодавства держав шляхом зближення гармоні-

зації та уніфікації на основі міжнародних трудових норм (курсив мій. – Авт.)» [9, с. 315].

Дослідниця виділяє наступні існуючі, опрацьовані стадії трудової інтеграції (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Правова інтеграція, здійснювана в тому числі у сфері праці, проходить у своєму розвитку три стадії: 1) наближення; 2) гармонізація; 3) уніфікація. Наближення можна визначити як процес волевиявлення держав щодо необхідності трудової інтеграції. Гармонізація – це процес узгодження національного трудового законодавства держав, які інтегруються шляхом прийняття модельних типових законів. Уніфікація розглядається як прийняття єдиного нормативного правового акту у сфері праці. Для ефективності правової інтеграції у сфері праці (курсив мій. – Авт.) необхідною є синхронізація, тобто одночасне прийняття державами-учасниками внутрішньодержавних процедур із ратифікації відповідних міжнародних договорів у сфері праці» [9, с. 315].

Однак проблематику міжнародної трудової інтеграції та її стадій І.В. Шестерякова абсолютно правильно розглядає не тільки під кутом зору діяльності МОП, але й у світлі цілей сучасних міжнародних регіональних інтеграційних об'єднань, зокрема Євразійського економічного союзу (надалі - ЄАЕС). Саме даний підхід і свідчить про те, що даний вид галузевої нормативно-правової інтеграції має прояв і у змістовному взаємозв'язку саме національних правових систем. Власне такий взаємозв'язок і утворюватиме суто міжнародні, хоча й «окремі», регіональні правові трудові стандарти.

Самі ж норми сучасного, власне «універсального» міжнародного трудового права викладено, «змістовно інтегровано» та належно кодифіковано в рамках джерел права МОП: в конвенціях, рекомендаціях, деклараціях, пактах, договорах, протоколах та інших відповідних документах. Так, діючий джерельний базис даної міжнародно-правової галузі, який також прийнято умовно іменувати Міжнародним трудовим кодексом, станом, наприклад, на 1 вересня 2016 року, складається аж із 189 конвенцій, 204 рекомендацій та 6 протоколів [1].

Однак за суворої наявності саме яких важливих, конкретних факторів відбувається, відтворюється ефективна нормативно-правова інтеграція у сфері сучасних трудових відносин?

Отже, суто практична імплементація усіх трьох етапно-порядкових, власне видових складових міжнародної нормативно-правової інтеграції у сфері сучасних трудових відносин відтворюється через безпосередню дію низки наступних та об'єктивних та суб'єктивних факторів міжнародного та національно-державного правового буття.

Отже, першим необхідним фактором, який обумовлює ефективність нормативної інтеграції в рамках даної міжнародно-правової галузі, є наявність в її відповідних джерелах чітких правових положень щодо умов, принципів та механізмів здійснення подальшого розвитку її існуючого змістовно-нормативного базису. Тобто, мова йде власне про те, за якою чіткою, опрацьованою процедурою держави-члени МОП розробляють нові нормативні положення, ініціюють їхнє детальне, критичне обговорення та подальше легітимне остаточне ухвалення.

Так, наприклад, у п. 1 ст. 14 Розділу II «Процедура» Статуту МОП від 28 червня 1919 року (надалі – Статут МОП) зазначається наступне початкове, але вкрай важливе положення щодо ініціювання внесення на обговорення тих чи інших нормативних новацій до системи права МОП (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «1. Порядок денний сесій Конференції (тобто, Генеральної конференції представників членів Організації – вищого керівного органу МОП. – Прим. авт.) складається Адміністративною Радою (вищим виконавчим органом МОП. – Прим. авт.), яка розглядає різноманітні пропозиції про включення питань до порядку денного, озвучені урядом будь-якого члена Організації» (курсив мій. – Авт.)» [7].

Надзвичайно важливим є і зміст положення п. 1 ст. 19 Статуту МОП (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «1. Якщо Конференція виловлюється на користь прийняття пропозицій із будь-якого пункту порядку денного, вона повинна визначити, чи будуть вони втілені у

формі: а) міжнародної конвенції або б) рекомендації, якщо обговорюване питання, або його будь-який вид є таким, що рішення по ньому не може бути прийнято в цей момент у формі конвенції (курсив мій. – Авт.)» [7].

Таким чином, в даному випадку мова йде про другий вищенаведений нами елемент міжнародної нормативно-правової інтеграції у сфері сучасних трудових відносин. Тобто ті чи інші нормативні пропозиції можуть не лише бути неприйнятними для багатьох або ж окремих членів МОП, але й явно суперечити вже існуючим, діючим нормам сучасного міжнародного трудового права. Отже, конференція МОП чітко фіксує можливість, вірогідну відсутність гармонійного співвідношення між запропонованими та діючими нормативними положеннями конвенцій МОП.

Дане основоположне джерело права МОП передбачає і наступний чіткий механізм безпосереднього ухвалення або ж, таким чином, навпаки, відторгнення розроблених та запропонованих нормативно-правових новацій. Саме тому у п. 2 ст. 19 Статуту МОП чітко говориться про наступне (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Більшість у дві третини голосів присутніх делегатів (представників держав-членів МОП. – Прим. авт.) є необхідним для остаточного прийняття Конференцією конвенції або рекомендації (курсив мій. – Авт.)» [7].

Діючий Статут МОП передбачає і застосування певних, власне загальноприйнятих національно-державних, парламентських процедур із легітимації прийнятих джерел права МОП. Так, у пп. а), б), в) та г) п. 5 ст. 19 Статуту МОП зазначається (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «а) конвенція надсилається всім членам Організації для ратифікації; б) кожний член Організації зобов'язується протягом року з моменту закриття сесії Конференції (або, якщо це є неможливим через виключні обставини, не пізніше вісімнадцяти місяців з моменту закриття сесії) представити конвенцію на розгляд влади або властей (вищого органу законодавчої влади, національного парламенту. – Прим. авт.), до компетенції яких належить це питання для оформлення їх в якості закону або для прийняття заходів

іншого порядку; в) Члени Організації повинні інформувати Генерального Директора Міжнародного Бюро Праці про заходи, вжиті відповідно до даної статті для представлення конвенції компетентній владі або властям, повідомляючи йому будь-які дані про владу або власті, що є компетентними, та про ухвалені ними рішення; г) якщо член Організації отримує згоду компетентної влади або властей, він повідомить про здійснену ратифікацію конвенції Генеральному Директору та вживе таких заходів, які будуть необхідними для ефективного застосування положень даної конвенції» [7]. У свою чергу, у пп. а), б) та в) п. 6. тієї самої ст. 19 Статуту МОП передбачено переважно подібні, майже аналогічні нормативні положення щодо набуття змістом рекомендацій МОП статусу національного законодавства держав-членів МОП [7].

Таким чином, ми логічно звертаємося до *другого фактору*, який сприяє ефективності міжнародної нормативно-правової інтеграції у сфері сучасних трудових відносин. Цим фактором виступають суто національні правові положення, які, у свою чергу, можна поділити на дві групи: процесуального та імперативно-нормативного характеру. Перші передбачають здійснення необхідних законодавчо-парламентських та інших процедур заради перетворення суто міжнародних, скажімо так, «зовнішніх», «запозичених» норм трудового права на національні. Другі – нормативізують статус норм міжнародного права в якості складових національного права.

Чинне українське конституційне та інше відповідне законодавство надає нам необхідні нормативні приклади. Так, у ст. 9 Конституції України передбачено наступне фундаментальне положення, яке створює фундаментальну правову платформу для «ефективної інтеграції» норм сучасного міжнародного права до вітчизняного, зокрема і трудового законодавства, їхнього легітимного перетворення із власне міжнародних на «суто» вітчизняні: «Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (курсив мій. – Авт.)» [5].

Що ж стосується необхідних законних процедур, то у статті 2 чинного Закону Укра-

їни «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року визначено наступні процедурні форми національно-правової легітимації в нашій державі норм сучасного міжнародного права, незалежно від їхньої предметно-галузевої належності: «Укладення міжнародного договору України – дії щодо підготовки тексту міжнародного договору (до якого відносяться, у свою чергу, також угода, конвенція, пакт, протокол тощо. – Прим. авт.), його прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов'язковість для України. Ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання – залежно від конкретного випадку – форма надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору» [3].

Таким чином, саме «перетворення» норм права МОП на норми національного трудового законодавства її держав-членів і відтворює якісну, ефективну сутнісно-змістовну інтеграцію в рамках даної правової галузі. Бо що може бути кращим показником/виразником ефективної інтеграції норм у рамках тієї чи іншої галузі сучасного міжнародного, зокрема і регіонального права? Ніщо інше як саме уніфікація національного права з міжнародним, створення, таким чином, єдиного, «інтегрованого» міжнародного нормативно-правового базису, який би суттєво редукував межу між нормами національного та міжнародного права. Саме в цьому власне і полягає фундаментальна мета всієї діяльності МОП, членства суверенних держав у цій міжнародній урядовій організації, розробки, обговоренню й ухваленню її правових джерел. Усе сказане стосується і сучасного міжнародного регіонального трудового права окремих інтеграційних об'єднань. Так, сучасні російські науковці-правники С.Ю. Головіна та М.Л. Лютов відзначаються наступне (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Якщо інтеграція в рамках ЄС вже спричинила вплив на національні системи трудового права своїх держав-членів (курсив мій. – Авт.), то про майбутній вплив ЄАЕС поки що лише можна робити припущення та прогнози. Досліджуючи питання про те, яким чином ЄС вплинув на східноєвропейські держави, які здійснили

перехід від планової економіки до ринкової, можна дійти висновків про наявність деяких подібних тенденцій щодо змін системи правового регулювання праці (курсив мій. – Авт.)» [2, с. 73]. Хоча далі ці дослідники і відзначають (подається в авторському перекладі з мови оригіналу джерела): «Вплив норм ЄС по відношенню до трудового права вказаних країн виявився достатньо значущим, але фрагментарним, оскільки він стосувався лише окремих спеціально визначених галузей правового регулювання праці, а не правової системи в цілому» [2, с. 74].

Сказане свідчить, таким чином, про те, що міжнародна нормативно-правова інтеграція у сфері сучасних трудових відносин не завжди являє собою лінійний, однозначний, всеохоплюючий процес, стикаючись із таким об'єктивними перепонами як особливості та традиції національного трудового законодавства, обумовлені, у свою чергу, наприклад, поточним рівнем національного економічного розвитку, соціальним традиціями тощо.

Отже, наприклад, згідно зі ст. 8 «Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України» чинного Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року, суворо передбачено наступне: «Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди (належно «перетворені» на невід'ємні нормативні складові українського національного трудового законодавства. – Прим. авт.; курсив мій. – Авт.)» [4].

Однак чи можна говорити про нормативізовані випадки «вибіркової», «окремої» інтеграції між нормами сучасного міжнародного та національного трудового права? В даному разі мова йде саме про процедурно-функціональний інститут застереження. Так, у вже цитованій ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори України» зазначається наступне: «Застереження – одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити

або змінити юридичну дію певних (саме не-вигідних, несприятливих або ж протизаконних. – Прим. авт.) положень договору щодо їхнього застосування до України» [3].

Таким чином, інститут застереження є покликаним відтворювати необхідні граничні межі інтеграції між міжнародно-правовими та національно-правовими трудовими нормами. При застосуванні інституту застереження стверджується неприйняття того чи іншого нормативного положення певного джерела міжнародного права через його непридатність до національних правових, економічних, соціокультурних та інших умов та/або неможливість його імплементації. Саме тому сучасний російський науковець-правник слушно зазначає з цього приводу наступне (подається в авторському перекладі з мови оригіналу джерела): «Дихотомічний поділ поняття наближення правових систем за критерієм досягнення (недосягнення) однаковості дозволяє зазначити два види наближення: спрямоване на однакове правове регулювання та правове регулювання, спрямоване на подібне, але таке, що враховує національні особливості (тобто через використання інституту застереження. – Прим. авт.)» [6, с. 43].

Поставимо питання і про те, чи спричиняє наявність даного процедурно-правового інституту шкоду ефективній міжнародній нормативно-правовій інтеграції у сфері сучасних трудових відносин? На перший погляд може виявитися, що так. Суверенна держава-член МОП або ж певна їх кількість відмовляються запроваджувати до вітчизняного трудового законодавства та практики регулювання національних трудових відносин відповідний міжнародно-правовий еталон. З іншого ж боку, застереження може бути яскравим сигналом про те, що відповідні норми сучасного міжнародного трудового права не є досконалими з тієї чи іншої точки зору, заслуговують критичної оцінки та повинні бути змістовно перероблені, змінені, доповнені. Окремі джерела сучасного міжнародного трудового права, зокрема і загальноєвропейського інтегрованого трудового законодавства, зазнавали суттєвих редакційних змін, набували чинності в якості перероблених, «нових» хартій, декларацій, конвенцій, пактів, декларацій тощо.

Варто також відзначити, що в рамках МОП передбачено конкретні міжнародно-організаційні механізми контролю за тим, як, власне на якому рівні держави-члени МОП «інтегрували» та практично реалізували норми конвенцій, декларацій, рекомендацій МОП у самій системі національних трудових відносин. Так, наприклад, у ст. 22 Статуту МОП зазначається наступне (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Кожний із членів (МОП. – *Прим. авт.*) зобов'язується надавати щорічні доповіді Міжнародному Бюро Праці щодо прийнятих заходів для застосування конвенцій, до яких він приєднався» [7].

Завершуючи розгляд даної науково-правничої проблематики, відзначимо *третій*, суто суб'єктивний фактор, який може сприяти міжнародній нормативно-правовій інтеграції у сфері сучасних трудових відносин або ж, навпаки, гальмувати таку. Мова йде, наприклад, про поточну або ж довготривалу політичну ситуацію в певній державі або низці держав, коли політико-ідеологічні вподобання керівництва держави обумовлюють щире прийняття норм права МОП або ж відкриту обструкцію таких. Надзвичайно важливим прикладом у цьому руслі є і політичні, громадянські катаклізми в тих чи інших державах. Проявом такого фактору у його негативному вимірі може бути і поточна внутрішня та зовнішня політика держави, коли така політика явно та обурливо суперечить загальнолюдським, демократичним цінностям світового співтовариства та нормам сучасного міжнародного права.

Таким чином, виходячи із усього вищевикладеного, ми доходимо наступних висновків.

Поточна нормативно-правова інтеграція у сфері сучасного міжнародного трудового права становить об'єктивний процес розвитку даної міжнародно-правової галузі.

Конкретними проявами такої інтеграції виступають 1) подальший змістовний розвиток існуючого нормативного базису в рамках системи сучасного міжнародного трудового права; 2) попередня та/або наступна суворозмістовно-сміслова та функціонально-цільова гармонізація/уніфікація новітніх та існуючих норм сучасного міжнародного трудового

права; 3) наступна обов'язкова інкорпорація тих чи інших універсальних та/або галузевих нормативних положень сучасного міжнародного трудового права до чинного національного, наприклад, конституційного, та/або ж, таким чином, суто трудового законодавства суверенних держав.

Певними факторами, що безпосередньо впливають на ефективність такої інтеграції, виступають наступні: 1) наявність чітких міжнародно-правових положень щодо умов, принципів та механізмів здійснення подальшого розвитку існуючого змістовно-нормативного базису сучасного міжнародного трудового права; 2) наявність та дія національних правових положень, які передбачають необхідні законодавчо-парламентські процедури заради перетворення норм сучасного міжнародного трудового права на національне трудове законодавство, та нормативізують статус перших у якості власне невід'ємних складових національного трудового права; 3) об'єктивні фактори, які уповільнюють зазначену інтеграцію, а саме: рівень соціально-економічного розвитку окремих суверенних держав-членів МОП, суворі норми та традиції їхнього національного трудового законодавства і соціально-трудового буття; 4) низка суб'єктивних політичних факторів, які можуть сприяти такій інтеграції, або ж, навпаки, гальмувати її.

Література

1. Білоус О.Ю. Конвенції Міжнародної організації праці як джерела трудового права України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.05. трудове право; право соціального забезпечення. – Одеса, 2017. – 20 с.
2. Головіна С.Ю., Лютов Н.Л. Полезна ли опыт Европейского союза для гармонизации трудового законодательства государств Евразийского экономического союза? // Журнал российского права. – 2017. – № 4.
3. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15>.

АНОТАЦІЯ

В рамках даної науково-правничої статті презентовано та розглянуто фактори, що впливають на ефективність інтеграції норм сучасного міжнародного трудового права. Вказану дослідницьку мету досягнуто за допомогою авторського звернення до змісту низки основоположних джерел сучасного міжнародного трудового права, а також відповідних наукових праць окремих фахівців.

Ключові слова: сучасне міжнародне трудове право, Міжнародна організація праці (МОП), міжнародна нормативно-правова інтеграція у сфері сучасних трудових відносин, фактори ефективності інтеграції норм сучасного міжнародного трудового права.

4. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.

5. Конституція України // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

6. Мрих А.С. О понятии трудово-правовой интеграции государств // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». – 2016. – № 3.

7. Статут МОП від 26 червня 1919 року // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_154.

8. Султанов И.Р. Процесс интеграции в современном международном праве. Вопросы теории и практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2011. – № 1 (11) // [Електронний ресурс]. Режим доступу до документу: <http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/vypusk-1-11-2011/8-2010-12-01-13-31-58/-1-11-2011/169-procress-integraczii-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave-voprosy-teorii-i-praktiki>.

9. Шестерякова И.В. Трудовое право интеграция государств – членов Евразийского экономического союза: итоги и перспективы // Вестник СПбГУ. Право. – 2017. – Т. 8. Вып. 3.

SUMMARY

Within the given law study paper the author presented and considered the factors influencing the efficiency of the present international labor law norms integration. This research goal was achieved by means of author's appealing to a range of the basic present international and national labor law instruments, and research studies of the separate experts as well.

The current regulatory integration in the field of modern international labor law is an objective process of development of this international legal field. Specific manifestations of such integration are the further substantial development of the existing regulatory framework within the framework of the system of modern international labor law; previous and next harmonization of the latest and existing norms of modern international labor law; compulsory accreditation of certain universal and sectoral regulations of modern international labor law with the applicable national, for example, constitutional, and thus purely labor legislation of sovereign states.

Certain factors that directly affect the effectiveness of such integration are: the existence of clear international legal provisions on the conditions, principles and mechanisms for the implementation of the further development of the existing substantive and regulatory basis of modern international labor law; the existence and operation of national legal provisions providing for the necessary legislative-parliamentary procedures for transforming the norms of modern international labor law into national labor legislation, and designate the status of the first as inherently inherent components of national labor law; objective factors that slow down this integration, namely: the level of socio-economic development of individual sovereign ILO member states, strict norms and traditions of their national labor legislation and social and labor existence; a number of subjective political factors that may contribute to such integration, or, conversely, inhibit it.

Key words: the present international labor law, the International Labor Organization (ILO), the international legal integration within the present labor relations, the factors influencing the efficiency of the present international labor law norms integration.

ДОГОВІР СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: ПРАВОВА ПРИРОДА

**БАСАЙ Наталія Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права Академії праці, соціальних відносин та туризму
УДК 347.63**

Роль договора в совершенствовании регулирования современных частноправовых отношений трудно переоценить. Это одна из самых удобных форм регулирования поведения, поскольку стороны, которые находятся в правовом поле, могут согласовывать любые условия и ожидать получения заранее обусловленного результата. Особенно активно его роль проявляется в тех отношениях, которые в неполной мере урегулированы законодательством. Одними из таковых выступают отношения сурrogатного материнства. Очень сложные и рискованные по своей природе отношения, проходя через призму договорной конструкции, структурируются и регулируются, тем самым отражая сущность данного вида вспомогательных репродуктивных технологий.

Юридическая литература обычно обосновывает договорную природу возникновения отношений сурrogатного материнства. Однако четкого определения сущности договора, его правовой природы и структуры законодательство не дает. Эти аспекты являются дискуссионными и вызывают множество вопросов, и данная статья освещает их.

Большинство ученых относит данный договор к не именуемым договорным конструкциям, ведь он не противоречит положениям гражданского и семейного законодательства и содержит сходные признаки с положением такого типового договора, как договор о предоставлении услуг. Юридическое исследование качества правового регулирования применения данного метода вспомогательных репродуктивных технологий стимулирует ученых к внесению более усовершенствованных предложений по сущности и правовой природе договора сурrogатного материнства.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, сурrogатное материнство, договор.

Постановка проблеми

Інтенсивний розвиток соціальних відносин, інститутів та технологій породжують виникнення таких видів відносин, які законодавство уже не в силі регулювати. Виникає потреба в удосконаленні уже існуючих та створенні нових нормативно-правових актів, які б відповідали сучасним вимогам суспільства та якісно забезпечували та захищали інтереси його членів. У контексті викладеного виділяється група відносин, що виникають у зв'язку з застосуванням відносно нового для українського суспільства явища – сурогатного материнства, як одного із видів допоміжних репродуктивних технологій. Узаконюються вищевказані відносини через призму непоіменованої договірної конструкції, правова природа та сутність якої до кінця не з'ясована.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Вивченням проблематики законодавчого закріплення та врегулювання сурогатного материнства як одного із видів допоміжних репродуктивних технологій займалися такі вчені, як: М.В. Антокольська, [4], Г.В. Богданова [6], Ю.В. Корнега [7;8], Р.А. Майданик [10], О.С. Митрякова [11] та інші.

Формулювання цілей статті- (постановка завдання)

Дана стаття присвячена аналізу правової природи та сутності договору сурогатного материнства як одного з видів допоміжних репродуктивних технологій.

Виклад основного матеріалу

Договором є домовленість двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав і обов'язків. Під ним також розуміють взаємне погодження волі двох або більше сторін, спрямоване на досягнення передбачуваного результату [1, с. 87].

Договір є тією правовою формою, яка дозволяє регулювати різноманітні суспільні відносини, що виникають між суб'єктами права. Він окреслює межі дозволеної та належної поведінки, а також наслідки недотримання сторонами його умов. Договір можна розуміти як одну з найбільш зручних форм регулювання поведінки, оскільки сторони, що знаходяться в правовому полі, можуть узгоджувати будь-які умови та очікувати на отримання заздалегідь обумовленого результату. Або ж як зафіксовану у встановленій законом формі систему компромісів (домовленостей), що досягаються сторонами з метою задоволення власних інтересів шляхом взаємоузгодження волі обох контрагентів майбутнього договору, спрямованих на виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин [2, с.153].

На сьогодні саме договір виступає одним з найбільш ефективних інструментів регулювання різного роду приватно-правових відносин та захисту їх учасників. Особливо активна його роль проявляється у тих відносинах, що несповна врегульовані законодавством. Саме такими і є відносини сурогатного материнства.

Чіткого визначення підстави виникнення сурогатного материнства вітчизняне законодавство, на жаль, не дає. Проте юридична література, зазвичай, обґрунтовує саме договірну природу таких відносин, ставлячи тим самим угоду в основу їх виникнення [3, с.8].

М.В. Антокольська вважає, що конститутивною ознакою сурогатного материнства є укладення до моменту зачаття дитини договору про виношування дитини сурогатною матір'ю з метою подальшого встановлення батьківських правовідносин між цією дитиною та особами, які уклали цей договір із сурогатною матір'ю [4, с. 181].

При цьому істотне значення має те, що такий договір повинен бути укладений саме до моменту зачаття дитини, оскільки, безумовно, договір відступлення права вимоги щодо вже зачатої або народженої дитини повинен визна-

ватися нікчемним як такий, що суперечить моральним засадам суспільства [5, с. 212].

Оскільки сутність правової природи договору є дискусійною, учення, щодо правової природи договору сурогатного материнства викликає безліч питань. Багато авторів, виходячи з поняття договору, що закріплено у Цивільним кодексом України, не розглядає договір сурогатного материнства як цивільно-правовий.

Зокрема, Г. В. Богданова стверджує, що особистий характер правовідносин між подружжям - замовниками та сурогатною матір'ю, особливе за своїм змістом зобов'язання, що приймає на себе сурогатна мати в плані виношування, народження та передачі дитини подружжю; специфічними є права й обов'язки в подальшому, якщо сурогатна матір побажає стати мамою і відмовиться передати дитину батькам-замовникам, а батьки не будуть мати ніяких важелів впливу на таку жінку, це все свідчить про те, що стосовно таких відносин використання норм цивільного права є неможливим. Такі правовідносини повинні бути врегульовані договором, проте цей договір не може бути цивільно-правовим [6, с.10].- Однак, на думку Ю.В. Корнеги, таке твердження Г. В.Богданової є хибним, оскільки відносини, які виникають між замовниками / замовником та сурогатною матір'ю, є як особистими немайновими, так і майновими. До майнових можна віднести компенсацію витрат сурогатної матері, пов'язаних з виношуванням вагітності (спеціальне харчування, витрати на одяг, тощо) та право винагороди за надану послугу [7, с.38].

Окремі автори висловлюють свою думку про те, що такий договір відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України є нікчемним правочином, адже ні Сімейний кодекс України, ні Цивільний кодекс України не містить згадки про даний вид договору [8, с.134].

Проте, аналізуючи принципи цивільного права, а саме такий з них, як «свобода договору» важко погодитись з вище наведеним твердженням. Адже відповідно до даного принципу особі надається можливість укласти такі види договорів, які непередбачені Цивільним кодексом України, але йому не суперечать.

Тому сформована на сьогодні система поіменованих договорів має залишатися відкритою. Існуючий на сьогодні набір непоіменова-

них договорів відстає від потреб обороту, і така ситуація характерна для країн, економіка яких переживає досконалу перебудову. У зв'язку з цим учасники обороту отримали можливість самостійно усувати негативні наслідки такого відставання шляхом створення договорів, ще не відомих формалізованому праву. Необхідною і достатньою умовою захисту таких договорів є відповідність їх загальній моделі договірної типу. Певною специфікою характеризується ситуація, коли укладається договір, поіменований не в Цивільному кодексі, а в іншому нормативному акті. У такому випадку законодавець може включати в такий акт будь-яке регулювання, лише б воно не суперечило загальним положенням зобов'язального права [9, с.80].

На думку Ю.В Корнеги, саме до переліку непоіменованих договірних конструкцій варто віднести договір сурогатного материнства, адже даний договір не суперечить положенням цивільного та сімейного законодавства та містить схожі ознаки з положенням такого типового договору як договору про надання послуг [7, с.17].

Таку ж позицію підтримує і Р.А.Майданик, вважаючи договір про сурогатне материнство таким, що не належить до жодного з відомого законодавцю видів приватно-правових договорів, оскільки є дійсно непоіменованим та не закріпленим у законодавстві [3, с. 16].

Отже, договір про сурогатне материнство варто віднести саме до переліку непоіменованих договірних конструкцій, адже він не суперечить положенням цивільного та сімейного законодавства та містить схожі ознаки з положенням такого типового договору, як договору про надання послуг.

Варто зауважити, що поява нових і вдосконалення вже існуючих договірних конструкцій йдуть шляхом їх ускладнення, поєднання в одній договірній формі елементів інших договорів. Тому вперше на рівні закону закріплена можливість сторін укласти змішані договори (саме до них відноситься договір сурогатного материнства, який підпадає під сферу регулювання сімейного та цивільного права). Визначаючи договір сурогатного материнства як змішаний, необхідно вивчити можливість застосування правових норм, що регулюють типи договорів, елементи яких використовуються у змішано-

му договорі, що укладають сторони [7, с. 29].- Необхідно винести найбільш оптимальні елементи та методи захисту в конкретну договірну конструкцію, тим самим оптимізуючи його якісну можливість регулювати дані відносини та захищати інтереси їх суб'єктів.

Договір про сурогатне материнство має ризиковий характер і спрямований не на гарантоване, а лише на можливе досягнення результату медичного втручання, що зумовлено як об'єктивними чинниками, так і ймовірнісним характером біологічних параметрів функціонування організму сурогатної матері, ембріона і дитини. Тому до договору про сурогатне материнство необхідно також включити особливі умови, від яких ніхто не застрахований. Зокрема, пропонується врегулювати у договорі такі випадки: народження декількох дітей сурогатною матір'ю, народження дитини з вадами розвитку, що не пов'язано з поведінкою сурогатної матері під час вагітності, народження мертвої дитини або настання викидня, неможливість настання вагітності у результаті повного циклу процедур щодо сурогатної матері, необхідність проведення штучного переривання вагітності згідно з медичним висновком лікарів, розірвання шлюбу генетичними батьками, смерть одного чи обох генетичних батьків [3, с.38].

Звичайно ж, зважаючи на те, що договір про сурогатне материнство відносно нещодавно увійшов у правовий договірний простір і, тим самим, не завжди здатен виконати одну з своїх основних функцій – функцію захисту інтересів його учасників. Частково цьому також сприяє мінімальне правове регулювання реалізації даного виду допоміжних репродуктивних технологій. Мінімілізація вищезгаданих аспектів в сторону удосконалення дала б можливість зменшити його ризиковість.

На думку Р.А.Майданик, зазначене зумовлює мету договору надання медичних послуг, яка полягає не у спрямованості зобов'язання на досягнення результату, а передбачає виключно докладання максимальних зусиль до його досягнення. [10, с.105]

Відображаючи сутність даного виду допоміжних репродуктивних технологій у контексті певної договірної конструкції даний договір можна охарактеризувати як взаємну, консенсуальну, особисто-довірчу, строкову, ризикову

угоду двох або більшої кількості сторін (тристоронній в разі, коли третьою стороною у договорі виступає також лікувальний заклад).

Зважаючи на те, що в Україні дозволено застосування сурогатного материнства на комерційній основі, даний договір може бути як безоплатний, так і оплатний.

Однак оплатний характер правочину може полягати в тому, що за цим договором передбачається тільки виплата грошової (іншої матеріальної) компенсації з метою створення для сурогатної матері найсприятливіших умов для виношування дитини та подальшої реабілітації [3, с.39].

Проте, не потрібно виключати й можливість повної безоплатності в контексті реалізації даного виду допоміжних репродуктивних технологій.

На думку О. С. Митрякової, предметом договору сурогатного материнства є надання оплатних послуг сурогатною матір'ю з виношування, народження генетично чужої дитини для подальшої її передачі батькам-замовникам [11, с.5].

Висновки

Юридичне дослідження питань сурогатного материнства зумовлене, насамперед, необхідністю забезпечити правовий захист учасників даної програми. Вбачається, одним із основоположних інструментів такого захисту є саме договір про сурогатне материнство, правова природа якого на сьогоднішній день до кінця не з'ясована, що дає змогу науковцям вносити та розробляти конструктивні пропозиції щодо остаточного з'ясування сутності даного правочину.

Література

1. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н. Азімов, М.М. Сибільов, В.І. Борисова та ін]; За ред. проф. Ч.Н. Азімова, доцента С.Н. Притули, В.М. Ігнатенка. – Харків: Право, 2000, – 386 с.
2. Гриняк А.Б. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб: монографія / А.Б. Гриняк // – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 176 с.
3. Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство.: навчально-практич-

ний посібник / Р.А. Майданик // – Київ : Алерта, 2013. – 47 с.

4. Антокольская М.В. Семейное право: учебник / М.В. Антокольская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. – 230 с.

5. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 384 с.

6. Богданова Г. В. Проблемы правового регулирования личных и имущественных отношений между родителями и детьми авторефер. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Г. В. Богданова. – Саратов, 1999. – 30 с.

7. Корнега Ю.В. Договір сурогатного материнства в сімейному праві України: монографія / Корнега Ю.В. // – Луцьк, 2015.- 50с.

8. Корнега Ю.В. Договір сурогатного материнства / Ю.В. Корнега // Бюлетень Міністерства Юстиції, 2012. – № 5 (травень) – Ст. 133–137.

9. Васильева В.А. Істотні умови посередницького договору / В.А. Васильева // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління і права: 2006. – №1 (17). – Ст. 79– 82.

10. Оніщенко О.В., Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект / О.В. Оніщенко, П.Ю. Козіна // Юридичний вісник. – 2015. – № 3 (36). – Ст. 102–108.

11. Митрякова А.О. Правовое регулирование сурогатного материнства в России: авторефер. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.О. Митрякова. – Тюмень, 2007. – 25 с.

References

1. Civilne pravo Ukrajinu. Chastyna persha [Pidruchnyk dlja studentiv jurydychnykh specialnostej vyshhykh zakladiv osvity / Ch.N. Azimov, M.M. Sibiljov, V.I. Borysova ta in]; Za red. prof. Ch.N. Azimova, docenta S.N. Prytuly, V.M. Ighnatenka. – Kharkiv: Pravo, 2000, – 386 s.
2. Ghrynjak A.B. Civiljno-pravovyj doghovir jak pidstava vynyknennja prava spiljnoji vlasnosti fizychnykh osib: monoghrafija / A.B. Ghrynjak // – Ternopilj: Pidruchnyky i posibnyky, 2008. – 176 s.
3. Majdanyk R.A. Reproduktyvni prava. Suroghatne materynstvo.: navchaljno-praktychnyj posibnyk / R.A. Majdanyk //.– Kyjiv : Alerta, 2013. –47s.
4. Antokoljskaja M.V. Semejnoe pravo:uchenyk/ M.V.Antokoljskaja. – Yzd.2-e, pererab.y dop. – M. – 230 s.

АНОТАЦІЯ

Роль договору в удосконаленні регулювання сучасних приватно-правових відносин важко переоцінити. Це одна з найбільш зручних форм регулювання поведінки, оскільки сторони, що знаходяться в правовому полі, можуть узгоджувати будь-які умови та очікувати на отримання заздалегідь обумовленого результату. Особливо активно його роль проявляється у тих відносинах, що несповна врегульовані законодавством. Одними з таких виступають відносини сурогатного материнства. Надзвичайно складні та ризикові по своїй природі відносини проходячи через призму договірної конструкції, структуруються та врегульовуються, тим самим відображаючи сутність даного виду допоміжних репродуктивних технологій.

Юридична література зазвичай обґрунтовує договірну природу виникнення відносин сурогатного материнства. Проте чіткого визначення сутності договору, його правової природи та структури законодавство не дає. Ці аспекти є дискусійними та викликають безліч питань, що й висвітлює дана стаття.

Більшість вчених відносить даний договір до непоіменованих договірних конструкцій, адже він не суперечить положенням цивільного та сімейного законодавства та містить схожі ознаки з положенням такого типового договору як договір про надання послуг. Юридичне дослідження якості правового врегулювання застосування даного методу допоміжних репродуктивних технологій стимулює науковців до внесення більш вдосконалених пропозицій щодо сутності та правової природи договору сурогатного материнства.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, сурогатне материнство, договір.

SUMMARY

The role of contract in improving regulation of modern private-legal relations is hard to be overestimated. It is one of the most convenient forms of behavior regulation, since the parties of a legal environment can agree any conditions and expect to achieve a pre-determined result. Its role is revealed particularly actively in those relations, which are not completely regulated by legislation. The relations of surrogate motherhood are exactly an example thereof. Being extremely complicated and risky by their nature, the given relations, when passing through the prism of contractual structure, are structured and regulated, thus reflecting the essence of this type of auxiliary reproductive technologies.

Legal literature usually justifies the contractual nature of emergence of surrogate motherhood relations. However, legislation does not provide a clear definition of contract notion, its legal nature and structure. These aspects are controversial and raise a lot of questions covered in this essay.

Most scientists attribute this contract to unnamed contractual structures, as it does not contradict the provisions of civil and family laws, contains the features that are similar to the provisions of such type of typical contract as a contract on services provision. The legal research of the quality of legal regulation of applying this method of auxiliary reproductive technologies stimulates scientists to make more advanced proposals concerning the subject-matter and legal nature of surrogate motherhood contract.

Keywords: auxiliary reproductive technologies, surrogate motherhood relations, contract.

5. Simejnyj kodeks Ukrajinu: Naukovo-praktychnyj komentar / za red. I.V. Zhylinkovoji. –Kh.: Ksylon, 2008. – 384 s.

6. Boghdanova Gh.V. Problemy pravovogo rehulyrovanyja lychnykh u ymushhestvennykh otnoshenij mezhdru rodyteljami u detjmy avtorefer. dys. kand. juryd. nauk: spec. 12.00.03 / Gh.V. Boghdanova. – Saratov, 1999. – 30 s.

7. Kornegha Ju.V. Doghovir surogatnogho materynstva v simejnomu pravi Ukrajinu: monoghrafija / Kornegha Ju.V. //.– Lucjk, 2015. – 50s.

8. Korengha Ju.V. Doghovir surogatnogho materynstva / Ju.V. Korengha // Bjuletenj Minis-

terstva Justyciji, 2012. – # 5 (travenj) – St. 133–137.

9. Vasylljeva V.A. Istotni umovy poserednycjkogho doghovoru / V.A. Vasylljeva // Univer-sytetsjki naukovi zapysky: chasopys Khmeljnycjkogho universytetu upravlinnja i prava: 2006. – #1 (17). – St. 79– 82.

10. Onishhenko O.V., Suroghatne materynstvo v Ukrajinu ta za kordonom: porivnjajno-pravovyj aspekt / O.V. Onishhenko, P.Ju. Kozi-na // Jurydychnyj visnyk. – 2015. – # 3 (36). – St. 102–108.

11. Mytrjakova A.O. Pravovoe rehulyrovanye surrogatnogho materynstva v Rossyju: avtorefer. dys. kand. juryd. nauk: 12.00.03 /--- A.O. Mytrjakova. – Tjumenj, 2007. – 25 s.

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КУЛАКОВ Віталій Вікторович - здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК 658.016.8(477)

Стаття посвячена определению понятий и правовой природы ликвидации общества с ограниченной ответственностью. Осуществлен системный анализ правовых норм, регулирующих ликвидацию общества с ограниченной ответственностью. Автором освещен генезис правового регулирования ликвидации юридических лиц на территории Украины. Обосновано невозможность ликвидации общества с ограниченной ответственностью с правом преферентом, поскольку конечной целью ликвидации является внесение записи в государственный реестр о прекращении деятельности. Исследовано понятие ликвидации общества с ограниченной ответственностью по законодательству Украины, проанализированы научные подходы к его пониманию и предложено авторское определение. Предложенное автором толкование термина «ликвидация юридического лица» отделяет этот способ прекращения юридических лиц от реорганизации и является более эффективным в правоприменении.

Ключевые слова: юридическое лицо, прекращение юридического лица, общество с ограниченной ответственностью, ликвидация.

Постановка проблеми

Сучасні економічні, політичні, соціальні перетворення в Україні зумовлюють зниження ефективності функціонування господарських товариств, погіршення фінансово-майнового стану та неплатоспроможності, що призводить до прийняття рішення про їх ліквідацію.

За відомостями Державної служби статистики України кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання у 2017 році (1805059 одиниць) є істотно меншою, ніж у 2016 році (1865530 одиниць) [1]. За 2018 рік місцевими господарськими судами розглянуто 14 450 тисяч справ про відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами [2]. До того ж слід зазначити, що тривалість процедури банкрутства (як одного з видів ліквідації підприємства) займає подекуди дуже багато часу, деякі справи провадження у яких відкрито ще у 2011 році досі не завершені. Все це свідчить про актуальність дослідження правового регулювання процедури ліквідації господарських товариств, найпоширенішими з яких за організаційно-правовою формою є товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ). Ліквідація юридичних осіб є складним процесом, який потребує не лише детальної правової регламентації та ретельного вивчення, а й вдосконалення.

Стан дослідження теми

Ґрунтовний внесок у розроблення теоретичних положень щодо ліквідації юридичних осіб, зокрема й ТОВ, зробили такі вчені-правники, як Т. Д. Айткулов, М. І. Брагінський, О. М. Вінник, В. К. Джунь, А. В. Коровайко, В. В. Мамутов, С. В. Мартишкін, О. А. Наумов, М. В. Телюкіна, В. С. Щербина та інші. Проте, незважаючи на тривале і всебічне висвітлення питання ліквідації в наявній літературі, дана проблематика за-

лишається актуальною та потребує вдосконалення. Адже наукова література та норми чинного законодавства не містять єдиного підходу щодо формування поняття ліквідації.

З огляду на це **метою статті** є висвітлення загальних положень та формування поняття ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю в сучасний період.

Виклад основного матеріалу

Під ліквідацією підприємницького товариства потрібно розуміти припинення його існування як суб'єкта права за встановленою законом процедурою без настання універсального правонаступництва. При цьому загальний порядок припинення підприємницьких товариств шляхом ліквідації встановлено ст. 60 Господарського кодексу України (далі – ГК України) та ст. 111 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Класично порядок ліквідації ТОВ можна представити низкою етапів, але перш ніж зрозуміти особливості припинення такої юридичної особи у вказаній формі, необхідно з'ясувати саму сутність категорії «ліквідація», у тому числі й щодо вказаної організаційно-правової форми підприємницького товариства.

Для того, щоб встановити особливості, виявити причини, прогалин і в підсумку виробити рекомендації щодо покращення процедур ліквідації ТОВ, необхідним видається дослідження історичного розвитку нормативно-правового регулювання ліквідації.

Так, досліджуючи генезис правового регулювання ліквідації юридичних осіб на території України, О. М. Скоропис дійшов висновку про можливість виділення п'яти періодів:

1) перший період (1917–1922 рр.) – примусова ліквідація юридичних осіб, які були створені під час існування Російської Імперії;

2) другий період (1924–1963 рр.) – встановлення у цивільному законодавстві основних засад припинення існування (ліквідації) юридичних осіб, а також прийняттям низки нормативних актів, які стали під-

ставою для ліквідації окремих видів юридичних осіб, які були вже створені за часів радянської влади (міських споживчих товариств, сільськогосподарських та кредитних кооперативів, промислової кооперації);

3) третій період (1964–1991 рр.) – визначення поняття ліквідації юридичної особи, яке закріплював ЦК УРСР 1963 року, встановивши особливості ліквідації державних юридичних осіб, а також кооперативних, державно-колгоспних та громадських організацій, надавши право останнім передбачати у статутах (положеннях) підстави ліквідації;

4) четвертий період (з 1991 року (отримання незалежності Україною) до 2004 року (вступу у дію ЦК України та ГК України) – прийняття значної кількості нормативних актів, які визначають правовий статус як підприємницьких, так і непідприємницьких юридичних осіб. Ці нормативні акти встановлюють спеціальні підстави припинення окремих видів юридичних осіб, особливості процедури їх ліквідації, порядок розподілу майна після ліквідації, черговість задоволення вимог кредиторів;

5) п'ятий період (з 2004 року до цього часу) – спроба уніфікувати на кодифікованому рівні підстави та процедуру ліквідації юридичних осіб [3, с. 7].

Оскільки основною метою даної статті є все ж таки розкриття особливостей самої процедури ліквідації ТОВ та її подальше вдосконалення, тому не будемо вдаватися до більш широкого аналізу історичних витоків ліквідації юридичної особи в цілому та погодимось із запропонованою періодизацією О. М. Скорописа.

Щодо сучасного стану правового регулювання процедури ліквідації юридичних осіб, зокрема, й ТОВ, то вона зводиться до наступних законодавчих актів: ЦК України [4], ГК України [5], Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [6], Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [7], Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [8].

З огляду на висвітлені періоди становлення правового регулювання інституту ліквідації, слід відзначити, що на сьогоднішній день детального нормативного акта, який регламентує порядок цієї процедури, не існує, як і не закріплено єдиного поняття ліквідації юридичних осіб.

Найпростішим видається визначення ліквідації як форми припинення юридичної особи, про що свідчить норма, викладена у ч. 1 ст. 104 ЦК України, а саме: юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Більш широке тлумачення надає В. К. Мамутов, розуміючи ліквідацію як припинення діяльності, передбаченої статутом колективного суб'єкта господарювання, його особистих і майнових прав та обов'язків [9, с. 410]. Натомість, у юридичній енциклопедії ліквідація підприємства (від лат. liquidatio, букв. – закінчення справи) визначається як регламентована законом процедура, в результаті чого відбувається припинення діяльності підприємства без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб [10].

За законодавством країн Європейського Союзу під ліквідаційними процедурами розуміють колективні процедури, які започатковуються і контролюються адміністративними або судовими органами держави з метою реалізації активів під наглядом цих органів, зокрема якщо процедури закінчуються компромісною угодою боржника з кредитором або іншим подібним засобом [11].

Узагальнюючи поняття ліквідації, П. Пригуза тлумачить його як регламентовану законом процедуру, результатом якої є припинення діяльності юридичної особи [12, с. 1]. Схожою є позиція і О. Титової, яка під ліквідацією розуміє припинення діяльності юридичної особи без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб, крім випадків, спеціально обумовлених законодавством [13, с. 14]. У свою чергу, І. Венедиктова розглядає ліквідацію юридичної особи як спосіб припинення діяльності юридичної особи, що має остаточний характер, без переходу прав і обов'язків

у порядку правонаступництва до інших осіб [14].

Наведені визначення поєднують у собі дві спільні риси, характерні для процедури ліквідації юридичної особи, а саме те, що головною метою ліквідації є припинення діяльності юридичної особи, та те, що таке припинення відбувається без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб.

Проте, деякими авторами висвітлюється думка щодо можливого правонаступництва під час ліквідації юридичної особи, але відмінним від правонаступництва, що відбувається під час реорганізації. Зокрема, О. Б. Гнатів звертає увагу на передбачену законом можливість розподіляти кошти (майно), що залишилося після задоволення вимог кредиторів, між учасниками пропорційно до їх участі у статутному капіталі підприємства [15, с. 107]. Однак, вказана позиція є дискусійною. Адже у широкому розумінні під правонаступництвом розуміється перехід суб'єктивного права та правового обов'язку від однієї особи до іншої (правонаступника) в порядку похідного правонабуття та похідного набуття правого обов'язку [16, с. 311]. Можливість учасниками юридичної особи отримати майно (кошти) після ліквідації цієї юридичної особи не передбачає набуття ними права та обов'язків, якими була наділена така юридична особа. Наведене автором положення є лише елементом ліквідаційної процедури, яка направлена на реалізацію права учасника отримати свій вклад до статутного капіталу. Таке право він, беззаперечно, може реалізувати у разі свого виходу зі складу учасників, проте в умовах ліквідації це право реалізується лише у разі залишку майна (коштів) після задоволення усіх вимог кредиторів.

Можливість правонаступництва після ліквідації юридичної особи простежується й у позиції Вищого господарського суду України, викладеній в Інформаційному листі №01-8/211 від 07.04.2008 р. «Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України» у випадку припинення юридичної особи відбувається і припинення її підприємницької діяльності, проте припинення підприєм-

ницької діяльності не означає автоматично-го припинення юридичної особи [17].

І знову ж таки, наведена судом позиція не відображає можливість правонаступництва. Такий висновок у Інформаційному листі викладений в контексті дослідження судом тотожності понять «припинення підприємницької діяльності» та «припинення юридичної особи». Наведена теза вказує лише на те, що створена у встановленому законом порядку юридична особа може не одразу почати провадити підприємницьку діяльність або припинити її на певний період часу, проте де-юре така особа не вважається ліквідованою (припиненою), оскільки кінцевим етапом є внесення відомостей до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Висновки

Аналізуючи викладене, вважаємо, що під ліквідацією ТОВ слід розуміти встановлений законом комплекс дій, направлених на його припинення (його прав та обов'язків), що тягне за собою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, не допускає правонаступництва та має певні етапи під час її здійснення. Таке тлумачення терміна «ліквідація юридичної особи» відокремлює цей спосіб припинення юридичних осіб від реорганізації. Слід зазначити, що процедура ліквідації ТОВ є досить тривалою, складною та має декілька способів (видів), а отже, дослідження цієї тематики не обмежується лише формуванням понятійного апарату.

Література

1. Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_usze.htm. (дата звернення: 17.06.2018).
2. Огляд даних про стан здійснення правосуддя у 2018 році URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/media/ogl_2018.pdf (дата звернення: 11.02.2019).
3. Скоропис О. М. Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2010. 22 с.
4. Цивільний кодекс України: Закон; Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15> (дата звернення: 17.04.2017).
5. Господарський кодекс України: Кодекс України; Закон від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/436-15> (дата звернення: 15.04.2017).
6. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15> (дата звернення: 27.01.2019).
7. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2275-19> (дата звернення: 20.03.2018).
8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2343-12> (дата звернення: 23.09.2018).
9. Хозяйственное право: учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хухулин и др.; под ред. В. К. Мамутова. Киев : Юринком Интер, 2002. 912 с.
10. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 1998.
11. Про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ: Директива 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради. URL: www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.04.2019).
12. Пригуза П., Пригуза А. Звернення без цінності: чи слід іти до суду при ліквідації, якщо у боржника немає майна? *Закон і Бізнес*. 2014. URL: https://zib.com.ua/ua/74071chi_slid_iti_do_sudu_pri_likvidacii_yakscho_v_borzhnika_nema.html (дата звернення: 13.04.2019)
13. Титова О. В. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк, 2006. 20 с.
14. Макаревич О. В. Теоретичні аспекти ліквідації юридичної особи за цивільним правом України. URL: <http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2211/> (дата звернення: 10.04.2019)

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена визначенню поняття і правової природи ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю. Здійснено системний аналіз правових норм, які регулюють ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю. Висвітлено генезис правового регулювання ліквідації юридичних осіб на території України. Обґрунтовано неможливість ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю з правонаступництвом, оскільки кінцевою метою ліквідації є внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення діяльності. Досліджено поняття ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України, проаналізовано наукові підходи до його розуміння та запропоновано авторське визначення. Запропоноване автором тлумачення терміна «ліквідація юридичної особи» відокремлює цей спосіб припинення юридичних осіб від реорганізації та є більш ефективним у правозастосуванні.

Ключові слова: юридична особа, припинення юридичної особи, товариство з обмеженою відповідальністю, ліквідація.

15. Гнатів О. М. Поняття та види ліквідації як способу припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України. *Наук. вісник Львів. державного ун-ту внутр. справ.* 2016. № 2. С. 105–111.

16. Черепакін Б. Б. Труды по гражданскому праву. Москва : Статут, 2001. 479 с.

17. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України №01-8/211 від 07.04.2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08 (дата звернення: 06.11.2018).

SUMMARY

The article is devoted to the definition of concepts and the legal essence of the liquidation of a limited liability company. Modern economic, political and social transformations in Ukraine cause a decrease in the efficiency of enterprises, a deterioration of their financial and property status and insolvency, which leads to a decision on liquidation.

In addition, it should be noted that the length of the bankruptcy procedure (as one of the types of liquidation of the enterprise) takes a lot of time, some of which proceedings are still open in 2011 are still not completed. All this testifies to the relevance of the study of legal regulation of the procedure for liquidation of enterprises, the most common of which according to the organizational-legal for mare limited liability companies.

In connection with this, the author conducted a systematic analysis of the legal norms governing the liquidation of a limited liability company.

The genesis of legal regulation in the territory of Ukraine is analyzed. Taking into account the highlights of the formation of the legal regulation of the liquidation institute, the author expressed the opinion that today there is no detailed normative act regulating the procedure of this procedure, nor does it establish a single notion of liquidation of legal entities. The impossibility of liquidation of a limited liability company with succession is substantiated, since the ultimate goal of liquidation is the introduction of information in the state register on the termination of a legal entity, that is, the impossibility of carrying out any of its activities. The concept of liquidation of a limited liability company under the laws of Ukraine is investigated, scientific approaches to its understanding are analyzed, and the author's definition is proposed. The liquidation of a limited liability company should be construed as a set of acts prescribed by law for the termination of a limited liability company (its rights and obligations), which entails the introduction of information into a single state register of legal entities, does not allow succession and has certain stages during its implementation.

Key words: legal entity, termination of a legal entity, limited liability company, liquidation.

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ «СТАТУСНОЇ ПОКУПКИ» ЯК ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

СОБОЛЄВ Олександр Васильович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ

УДК 347.155 (477)

В статті обосновується целесообразность введения в научный оборот и действующее гражданское законодательство Украины такого понятия, как «статусная покупка», которая может быть разновидностью расточительства и основанием ограничения гражданской дееспособности физического лица. Автором определена «статусная покупка» как приобретение вещей за определенную денежную сумму, которая в большинстве своем выходит за пределы разумной их стоимости, с целью утвердить (отразить) свой определенный социальный статус в современном обществе. Доказано, что заключение «статусной покупки» в определенных случаях может свидетельствовать о расточительстве со стороны физического лица. Предложено предусмотреть расточительство в Гражданском кодексе Украины как основание ограничения гражданской дееспособности физического лица, что будет способствовать совершенствованию правового механизма осуществления и защиты субъективных гражданских прав физического лица.

Ключевые слова: физическое лицо, гражданская дееспособность, статусная покупка, ограничение гражданской дееспособности, расточительство.

Постановка проблеми

Актуальність розгляду питання, що стоїть за запровадження «статусної покупки» в цивільному праві, обумовлена тим, що після закінчення ери розвинутого соціалізму, часів загальної рівності, в сучасному українському суспільстві відбувається значне розшарування на-

селення за майновими статками. З'являються багаті люди, які декларують мільярдні та мільйонні прибутки. Так, за даними Державної фіскальної служби України на початок квітня 2019 року доходи в сумі понад 1 млн. грн. задекларували 2067 громадян України [1]. Наявність значних грошових коштів у певних верств населення створює й потребу їх витрачання. Проте, і в цьому прошарку населення існує певне коло осіб, які витрачають гроші з метою, щоб просто їх витратити. В певних окремих випадках може виникати питання наявності підстав обмеження цивільної дієздатності особи, яка ставить собі за мету придбання тієї чи іншої «статусної покупки». Це пов'язане перш за все з тим, що історії вже були відомі факти, коли законодавство передбачало обмеження дієздатності осіб, які марно витрачали кошти. Стан сучасного українського суспільства обумовлює постановку питання: Чи доцільно сьогодні запроваджувати в чинне законодавство поняття «статусна покупка» та «марнотратство»?

Аналіз останніх досліджень і публікацій

У юридичній літературі проблема правочинів та обмеження цивільної дієздатності фізичної особи постійно привертає увагу дослідників. Правочини розглядалися в наукових працях Т. В. Бобко [2], В. А. Белова [3], інших правників, питання дієздатності фізичної особи досліджувалися, зокрема, Н. А. Аблятіповою [4], О. В. Макаренко [5], проте в цих дослідженнях не йшлося про вчинення правочинів дієздатними особами заради витрачання значних коштів, укладення «статусних покупок».

Метою статті (постановкою завдання) є обґрунтування доцільності запровадження в науковий оборот та чинне законодавство такого поняття, як «статусна покупка», що може бути різновидом марнотратства і підставою обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.

Виклад основного матеріалу

Стаття 25 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року проголошує, що кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдовства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини [6, с. 94]. Згідно зі ст. 48 Конституції України від 28 червня 1996 р. кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло [7]. Поняття «достатній життєвий рівень» чинним законодавством України не визначено. Достатній життєвий рівень не є усталеною величиною, тому що він змінюється залежно від соціально-економічних та інших чинників. Взагалі, рівень життя – багатогранна і складна категорія, що характеризує сукупність реальних соціально-економічних умов життєдіяльності людей, насамперед у сфері споживання.

Статистичні характеристики рівня життя ґрунтуються на широкій системі взаємозалежних показників, що забезпечують його комплексну оцінку. Система містить у собі блок інтегральних і диференційованих показників, що характеризують доступність матеріальних благ, ступінь рівності у їх розподілі, купівельну спроможність громадян, їх доходи, гарантований державою мінімальний рівень забезпеченості, тобто беруться до уваги всі економічні ресурси, що має у своєму розпорядженні населення в цілому та його окремі соціально-економічні групи для реалізації своїх потреб. Інший блок показників, що займає важливе місце при аналізі рівня життя, включає дані про особисте споживання, і насамперед про задоволення основних фізіологічних потреб, тобто відображає реальні споживчі можливості населення. Демографічні показники, що містяться в системі, призначені для аналізу впливу рівня життя на відтворення населення [8, с. 364-366].

У вказаному випадку мова йде про споживання, що більш притаманне для пересічного громадянина, і означає вживання певного продукту для підтримання фізіологічного стану людини (фізіологічне споживання (використання) речей), саме пересічні громадяни в більшості своїй і складають світове суспільство. Існує й так зване соціальне споживання, що демонструє певний статус окремого прошарку населення (еліти), що виходить за рамки більшості населення. Слід зазначити, що таке споживання спрямоване не на природні якості покупки, а їх значення і оцінку в суспільстві. Відповідно і їх споживчий рівень набагато відрізняється від інших.

Виникає нагальна потреба вивчення такого інституту, як демонстративне споживання (статусна покупка). І це пов'язане з цілою низкою чинників, які визначаються цивільним правом, щодо укладення правочину (мотив правочину, воля при укладенні правочинів, обмеження у дієздатності та ін.).

Перш за все, необхідно визначитися з самим поняттям «статусна покупка». Постає питання: Що ж таке «статус»? Розглядаючи це питання з точки зору соціології, необхідно відзначити, що загальне визначення поняття «статус» означає положення, позицію, ранг у будь-якій ієрархії, структурі, системі. Проте соціологією визначено й такі поняття, як статус формальний і статус неформальний. Формальний статус – це статус, що займає індивід або група у формальній організації, який визначається сукупністю офіційно приписаних прав і обов'язків [9, с. 343–344]. Поняття неформального статусу означає статус, що займає індивід або група у формальній організації, який складається на основі громадського визнання (престижу, впливу, авторитету) і не співпадає з приписаним (формальним) статусом [9, с. 343].

Важливе значення для визначення сутності «статусної покупки» має поняття соціального прошарку, який представляє з себе сукупність індивідів, що об'єднуються за певними спільними соціальними ознаками (майновою, професійною, рівнем освіти, владою, престижем тощо) і мають однаковий соціальний статус, ранг тощо [9, с. 323].

Що стосується сутності «статусної покупки», то в цьому дослідженні вона буде розглядатися з позиції отримання кінцевого результату ку-

півлі-продажу в якості певного об'єкта цивільних прав. Враховуючи положення частини 1 ст. 177 Цивільного кодексу України, до об'єктів «статусної покупки» можуть бути віднесені речі, інше майно. Вважається, що саме ці об'єкти, які можна наочно продемонструвати іншим, і визначають статус громадянина, підкреслюють його привілейоване місце в суспільстві. Але виникає питання, чи завжди набуття такого об'єкта людиною відповідає здоровому глузду. Як приклад можна навести результат діяльності компанії *Awain*, яка виготовляє ключі до престижних автомобілів, вартість яких може в рази перевищувати вартість багатьох суперкарів. *Awain* робить індивідуальні ключі для моделей *Bugatti*, *Bentley*, *Aston Martin*, *Maserati*, *Lomborghini*, *McLaren*, *Maybach*, *Rolls-Royce*, *Porsche* та *Mercedes-Bens*. Цікавим є те, що переважна більшість цих автомобілів має безключевий доступ, тобто власник такого ключа може тільки похвалитися такою прикрасою за 500 000 євро [10]. Якоїсь технічної необхідності такий прилад не несе. Те саме, деякою мірою, може стосуватися і самих автомобілів. Як зазначає Джим Пулер, разом з позашляховиком людина набуває свій новий імідж, особливий стиль життя. Про те, що на автомобілі можна ще й їздити, покупець часто згадує в останню чергу [11, с. 11].

Взагалі покупка є певним благом для особи, яка має намір придбати ту чи іншу річ, набути майно у власність. У юридичній літературі надається наступне визначення блага: благом взагалі є все те, що спроможне задовольняти певні потреби людини – явища, дії, речі, а також нематеріальні цінності [12, с. 692]. Вбачається, що благо – це предмет, явище або дія, які виникають або в результаті стихійного розвитку природи (природні блага), або як предмети культури, продукти діяльності людини, що виражають визначену цінність (суспільні блага) і призначені для задоволення певних потреб людини. В економічній теорії, проаналізувавши поняття благо, К. Менгер дійшов висновку, що все те, що може задовольняти людські потреби, має називатися корисностями. У свою чергу, завдяки тому, що людина відкриває таку властивість корисності і в той же час має можливість дійсно її застосувати для задоволення своїх потреб, він називає цю корисність благом [13].

Звісно, що для отримання певного блага для себе особа, за загальним правилом, має укласти певний правочин, у якому неабияку роль відіграє мотив. Мотив – це невід'ємний елемент вольової дії, саме під його впливом формуються цілі суб'єкта. Проте самостійного значення для укладення правочину мотив не має, тому в цивільному праві йому не надається такого значення, як, наприклад, у кримінальному праві має мотив злочину. Доцільно звернутися до інших галузевих наук з метою визначення поняття мотиву. Так, у соціології під поняттям мотиву розуміють усвідомлене спонукання до діяльності суб'єкта (особистості, соціальної групи, спільноти), пов'язане з прагненням задовольнити визначені потреби [9, с. 189]. Психологи вважають, що мотив – це матеріальний або ідеальний «предмет», який спонукає та спрямовує на себе діяльність або вчинок, сенс яких полягає в тому, що за допомогою мотиву задовольняються визначені потреби суб'єкта [14, с. 305]. Мотив також визначають як стан збудження, що спонукає організм до дії. Також, з точки зору психології, мотив – це раціоналізація, підтвердження або виправдання, яке людина представляє як причину своєї поведінки [15, с. 464].

Можна зазначити, що мотив визначає намір людини, спонукає вчинити певний правочин. Тому мотив знаходиться за межами поняття правочину. Отже, помилка в мотиві не може вплинути на дійсність правочину. Проте при укладенні «статусної покупки», про що йдеться у цій статті, саме мотив є основоположним елементом для укладення правочину. Для особи, яка вчиняє «статусну покупку», помилки в мотиві існувати не може. Тут вирішальну роль грає саме «усвідомлене спонукання, що обумовлює дію для задоволення будь-якої потреби».

О. А. Пушкін зазначав, що власність як економічна категорія характеризується привласненням індивідуумом або групою індивідуумів матеріальних благ (тобто корисностей – *O.C.*), створених або самою природою, або людською працею в процесі виробництва [16, с. 263].

Для визначення сутності «статусної покупки» особливу увагу треба присвятити розгляду саме володіння, як одного з елементів змісту права власності. Свого часу Ю. М. Андреев проаналізував різноманітні визначення володіння і зазначав, що Георг Вільгельм Фридріх Гегель

вважав, що саме через володіння річ отримує предикат «моя»: «Вступ у володіння річчю робить її матерію моєю власністю, так як матерія для себе не належить собі». Для Ю. Барона володіння є умовою фактичного здійснення права власності [17, с.50]. Як стверджує В.В. Гребенніков, володіння будь-якою власністю не є для будь-якої людини самоціллю. Об'єкти власності існують для того, щоб із них можна було вилучити будь-яку користь, матеріальні чи духовні блага для особи, що володіє ними або їх використовує. Отже, основна мета механізму реалізації права власності – забезпечення реальної можливості для особи, що володіє цим правом, отримувати користь із речей або правомочностей, що належать їй на праві власності [18, с.194].

Проводячи паралель з висновками К. Менгера, можна зазначити, що саме елемент володіння дозволяє власнику отримати певні користності з майна, що перебуває саме в його власності. Коли укладається «статусна покупка», то мова про отримання певних господарських властивостей у процесі споживання статусної речі взагалі не йде, для власника такої речі, майна існує тільки задоволення від заздрощів оточуючих. Що стосується «статусної покупки», то в більшості випадків саме володіння певною річчю є достатнім фактом для задоволення власником цієї речі своєї мети. Саме юридичне панування над такою річчю є самоціллю для власника при демонстративному споживанні. Отже, особа може і не отримувати певні користні властивості цієї речі, для яких вона створена, важливим є те, що власник такої речі морально задоволений своїм пануванням над нею.

Враховуючи намагання певної особи постійно підтримувати себе на відповідному соціальному рівні, вартість речей, що цьому сприяють, та відсутність в більшості випадків певної користі для самого власника, не кажучи вже про суспільство, спосіб життя, пов'язаний з укладенням «статусних покупок», у деяких випадках межує з таким поняттям, як марнотратство, і може бути розцінений як марнотратство.

Г. Ф. Шершеневич зазначав, що можна припустити, що марнотратство часто обумовлюється ненормальним станом розумових здібностей. Можна побоюватися за долю дітей, вихованих у надмірній розкоші, коли батьки марнують все своє майно, так що з часом діти виявляться та-

кими, що не в змозі продовжувати колишній спосіб життя та мимоволі будуть спрямовані на незаконний спосіб добування коштів [19, с. 76]. Слід зауважити, що в дореволюційній Росії неповноліття, розлад розумових здібностей та марнотратство були підставою для обмеження фізичної особи в дієздатності. Але обмеження дієздатності марнотратців полягало в більш м'якій формі, їм призначався не опікун, а радник [20, с. 36-37]. Як приклад також можна навести Швейцарське цивільне укладення, яке передбачало, що опіки потребує кожний повнолітній, який внаслідок *марнотратства* (виділено мною – О.С.), пияцтва, негідної поведінки або дурного ведення господарства піддає себе або свою сім'ю небезпеці впасти в нужду і збіднення, потребує для свого захисту постійного піклування та турботи або погрожує безпеці інших [21, с. 370].

Доцільно також звернути увагу й на ч. 2 ст. 36 ЦК України, в якій зазначено, що суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Слід зазначити, що перелік підстав для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи судом не є вичерпним. Саме «тощо» і свідчить про те, що марнотратство цілком може слугувати ще однією підставою для обмеження фізичної особи в дієздатності. Як вже зауважувалося вище, радянська влада викреслила з правового поля можливість обмеження в дієздатності марнотратців, тому що знищила шар забезпечених людей.

Що стосується сьогодення, то наша мова поповнилася такими термінами, як оніоманія або шопоголізм. Це своєрідна магазинна залежність, коли у людини виникає непереборне бажання здійснювати покупки, не звертаючи увагу на необхідність та наслідки. Тобто на сьогодні в цивілістиці цілком доречним є питання про обмеження в дієздатності марнотратців, зокрема фізичних осіб, які укладають «статусні покупки».

Висновки

Підсумовуючи, варто зазначити, що «статусна покупка» – це придбання речей за певну

грошову суму, яка в більшості своїй виходить за межі розумної їх вартості, з єдиною метою затвердити (відобразити) свій певний соціальний статус у сучасному суспільстві. Як правило, речі, що є предметом «статусної покупки», не покликані слугувати задоволенню повсякденних чи інших необхідних потреб фізичної особи та набуваються виключно з метою заволодіння ними, як престижними. Укладення «статусної покупки» і набуття відповідних речей свідчить, що фізична особа належить до такого прошарку суспільства і має такий рівень життя, що перевищує той достатній життєвий рівень для особи та її сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Укладення «статусної покупки» в певних випадках може свідчити про певний вид марнотратства з боку фізичної особи. Марнотратство необхідно чітко визначити в Цивільному кодексі України як підставу обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, що сприятиме удосконаленню правового механізму здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав фізичної особи.

Література

1. Скільки мільйонерів в Україні: ДФС оприлюднила свіжі дані. URL : <https://www.unian.ua/economics/finance/10512516-skilki-milyoneriv-v-ukrajini-dfs-oprilyudnila-svizhi-dani.html> (дата звернення: 15.06.2019).
2. Бобко Т. В. Зміст і форма правочину в цивільному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків, 2011. 20 с.
3. Белов В. А. Учение о сделке в российской доктрине гражданского права (литературный обзор). Сделки: проблемы теории и практики: сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. М. А. Рожкова. Москва : Статут, 2008. С. 5-118.
4. Аблятіпова Н. А. Інститут піклування над повнолітніми дієздатними особами за цивільним законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. Одеса, 2007. 197 с.
5. Макаренко О. В. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з наданням дієздатній особі допомоги у здійсненні її прав і виконанні обов'язків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 20 с.
6. Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Одесса : Юридична література, 2006. 136 с.
7. Конституція України від 28 червня 1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30.- Ст. 141.
8. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2011. 1128 с.
9. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор – академик РАН Г. В. Осипов.- Москва : Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. 488 с.
10. Стало известно, как выглядит автомобильный ключ за полмиллиона евро. URL : <https://hvylya.net/reviews/c19-2010-05-28-07-24-31/stalo-izvestno-kak-vygljadit-avtomobilnyj-kljuch-za-pol-milliona-evro-foto.html> (дата обращения: 10.06.2019).
11. Пулер Джим. Почему мы покупаем. Мотивация и стратегия продаж. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. 272 с.
12. Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав : монография /- И. В. Спасибо-Фатеева, В. И. Крат, О. П. Печеный и др.; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2015. 720 с.
13. Менгер К. Бем-Баверк Е., Визер Ф. Основания политической экономии. *Австрийская школа в политической экономии*. Москва, 1992. URL : <http://malchish.org/lib/economics/menger/men001.htm#01> (дата обращения: 10.06.2019).
14. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 3-е изд., доп. и перераб. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 672 с.
15. Большой толковый психологический словарь Т. 1 (А-О); пер. с англ. / Ребер Артур. ООО «Издательство АСТ»; «Издательство «Вече», 2003. 592 с.
16. Гражданское право Украины : учебник для вузов системы МВД Украины ; в 2-х ча-

АНОТАЦІЯ

У статті обґрунтовано доцільність запровадження в науковий оборот та чинне цивільне законодавство України такого поняття, як «статусна покупка», що може бути різновидом марнотратства і підставою обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Автором визначено «статусну покупку» як придбання речей за певну грошову суму, яка в більшості своїй виходить за межі розумної їх вартості, з єдиною метою затвердити (відобразити) свій певний соціальний статус у сучасному суспільстві. Доведено, що укладення «статусної покупки» в певних випадках може свідчити про марнотратство з боку фізичної особи. Запропоновано передбачити марнотратство в Цивільному кодексі України як підставу обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, що сприятиме удосконаленню правового механізму здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав фізичної особи.

Ключові слова: фізична особа, цивільна дієздатність, статусна покупка, обмеження цивільної дієздатності, марнотратство.

SUMMARY

The author of the article has substantiated the expediency of implementing the concept such as the “trophy purchase” into the scientific circulation and the current civil law of Ukraine that may be a kind of spendthrift and a reason for limiting the civil capacity of an individual. The author has defined the “trophy purchase” as buying things for a certain amount of money, which in most cases goes beyond the reasonable value, in order to affirm (represent) the particular social status in modern society. It has been proved that things that are the object of the “trophy purchase” are not intended to satisfy everyday or other necessary needs of an individual and are acquired by an individual solely for the purpose of seizing them as prestigious. While making the “trophy purchase”, it is the motive that is the basic element for the conclusion of the transaction. There could not be an error in the motive for a person, who makes the “trophy purchase”.

It has been argued that the conclusion of the “trophy purchase” pursues the goal of demonstrative consumption without the necessary need to use useful properties of such a thing, is such a social consumption that demonstrates a certain status of a certain layer of the population (elite) that goes beyond the majority of the population. The conclusion of the “trophy purchase” and the acquisition of appropriate things indicate that an individual belongs to such a layer of society and has a standard of living that exceeds a sufficient standard of living for a person and his family that includes adequate food, clothing, housing.

It has been proved that the conclusion of the “trophy purchase” in certain cases may indicate a kind of spendthrift by an individual. It has been analyzed that spendthrift was distinguished in the civil law in pre-revolutionary Russia as the basis for limiting the civil capacity of an individual.

The author has offered to foresee spendthrift in the Civil Code of Ukraine as the basis for limiting the civil capacity of an individual, which will contribute to the improvement of the legal mechanism for the implementation and protection of subjective civil rights of an individual.

Key words: an individual, civil capacity, trophy purchase, limitation of civil capacity, spendthrift.

стях. Часть 1 /А. А. Пушкин, В. М. Самойленко, Р. Б. Шишка и др. ; под. ред. проф. А. А. Пушкина, доц. В. М. Самойленко. Харьков : Ун-т внутр. дел; «Основа», 1996. 440 с.

17. Андреев Ю. Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты : монография. Москва : Норма: ИНФРА-М, 2013. 320 с.

18. Гребенников В. В. Собственность как экономическая основа формирования гражданского общества в России : монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. Ю. А. Дмитриева. Москва : ЮРКОМПАНИ, 2009. 272 с.

19. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.).- Москва : Фирма «СПАРК», 1995. 556 с.

20. Рейнке Н. М. Очерк русско-польского междубластного частного права. Журнал Министерства юстиции. СПб., 1908. № 9 (Ноябрь) С. 19-88; № 10 (Декабрь). С. 1-56.

21. Швейцарское гражданское уложение от 10 декабря 1907 года / перевод К. М. Варшавского. Петроград : Типография «Двигатель», Казначейская, 6. 1915. XVIII, 19. 336 с.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

ТОПЧИЙ Наталія Валеріївна - кандидат юридичних наук, викладач відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення в суді інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України. Відповідно до частини ч. 5 ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Зокрема, дана норма вказує на проєвропейський курс нашої країни та дійсне проголошення того, що права і свободи людини визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні.

Право на свободу та особисту недоторканність є одним з основоположних прав людини, яке гарантується не тільки Конституцією України, а й такими міжнародними актами, як Загальна декларація прав людини; Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання; Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням («Токійські правила»); Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином.

Особливе місце серед названих міжнародних актів, безперечно, посідає Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколи до неї (далі – ЄКПЛ, Конвенція).

У той же час у сучасному кримінальному процесі України значення має не лише нормативне закріплення положення про здійснення кримінального провадження з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ст. 9 КПК України), а й самі правила використання рішень цього Суду (далі – ЄСПЛ) під час кримінального провадження, оскільки, звернемо увагу, законодавець жодним чином не роз'яснює, як мають застосовуватися рішення ЄСПЛ. Наголос зроблено лише на тому, що практика (рішення) Європейського суду з прав людини мають «враховуватися» під час здійснення кримінального провадження. Проте яким чином, не відзначено. У Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» лише вказано, що використовується рішення цього Суду, які мають офіційний переклад, а за його відсутності – рішення оригінальною мовою (англійською, французькою).

Тоді як не потрібно забувати – рішення ЄСПЛ є джерелом права, тобто закон. Проте кожний законний та підзаконний нормативно-правовий акт, як відомо, мають свою специфіку застосування, зокрема розповсюджується не на всі без виключення правовідносини, а лише на певні життєві ситуації чи події.

Тоді як у правозастосовній діяльності існують непоодинокі факти того, коли, по-перше, між сторонами кримінального провадження (сторонаю обвинувачення

та стороною захисту) виникає дискусія, чи підлягає застосуванню відповідне рішення ЄСПЛ у ситуації, що склалася, по-друге, за наявності спору між сторонами кримінального провадження, судді (слідчі судді) односторонньої відповіді не надають. Але з цього приводу потрібно відмітити наступне.

Зміст теоретично-практичних роз'яснень свідчить, що при використанні практики ЄСПЛ потрібно звертати увагу, яка це частина рішення ЄСПЛ. Наприклад, одні вчені зазначають, що практика ЄСПЛ за своєю суттю є «прецедентом».

Відповідно до науково-практичного посібника для суддів можна прийти до висновку, що при використанні рішень ЄСПЛ потрібно керуватися вже тим, яку норму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тлумачить чи роз'яснює даний суд:

- або це загальне положення. Наприклад принципи судочинства: верховенства права, законності, рівності, процесуальної рівності, змагальності, гласності та відкритості, забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень рішень, обов'язковість судових рішень тощо;

- або це право, яке гарантовано відповідною нормою Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод чи Протоколом до неї. Наприклад, право: на справедливий суд, на життя, на свободу та особисту недоторканність, на повагу до приватного та сімейного життя та житла тощо [2].

Тобто у рішеннях ЄСПЛ потрібно звертати увагу на те, що роз'яснює даний Суд: або той чи інший критерій (стандарт), що має бути забезпечений у кримінальному судочинстві; або критерій (стандарт) забезпечення права, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколу до неї, у кримінальному судочинстві.

Однак не применшуючи значення наведених висновків щодо правил застосування практики ЄСПЛ у кримінальному процесі України, наголосимо про необхідність їх конкретизації в частині правил застосування тримання під вартою як запобіжного заходу.

Так, спочатку звернемо увагу: в Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» відмічено, що вітчизняні суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права (ст. 17 цього Закону).

Згідно з висновками дослідників теорії держава і права, кожне джерело права, кожний нормативно-правовий акт покликані регулювати конкретні правовідносини. Правовідносини складаються між людьми або колективами як суб'єктами права з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів, крім того, правовідносини виникають, припиняються або змінюються, як правило, на основі норм права у разі настання передбачених правовою нормою фактів [3, с. 311-312, 345-347]. Тобто кожне джерело права регулює певний вид правовідносин, що мають місце у конкретній ситуації чи стосуються певного факту.

У свою чергу, Європейський суд з прав людини також притримується позиції, що роз'яснюванні ним норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, можуть стосуватися як кримінального судочинства в цілому, так і конкретних обставин. Зокрема, у рішенні по справі «Корнєв і Карпенко проти України» [4] ЄСПЛ погодився з висновками, що п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції (про порушення чого наголошували заявники) стосується безпосередньо «... тримання під вартою до суду», тобто обставин, коли особа береться під варту до направлення справи до суду для розгляду по суті. Тоді як скарга заявників стосувалася обмеження волі під час судового розгляду (п. 33, 34, 36, 39 цього Рішення).

У рішенні по справі «Мейджі та інші проти Сполученого Королівства» [5] ЄСПЛ вже відзначив, що право, гарантоване п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції структурно стосується двох питань: ранніх стадій після арешту, коли особа потрапляє під владу держави, та період до початку судового розгляду в кримінальному суді, під час якого особа може триматися під вартою або бути звільнена під умову чи без. Ці дві складові нада-

ють різні права та не є очевидно пов'язані логічно чи в часі.

Отже, як бачимо, на прикладі обмеження права на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), ЄСПЛ звертає увагу, яких правовідносин стосуються обставини справи, неправомірність яких доводить заявник, зокрема: чи це стосується обмеження волі під час досудового розслідування, чи це стосується обмеження волі під час судового провадження.

У зв'язку з цим, вважаємо, при викристанні практики ЄСПЛ у кримінальному процесі України потрібно керуватися не лише тим, яке право Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тлумачить даний Суд. А також тим, якої сфери правовідносин (фактів) стосуються висновки цього Суду під час роз'яснення положень ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Наприклад, чи це положення, що стосується виключно обмеження волі на стадії досудового розслідування, чи це положення, що стосується виключно обмеження волі на стадії судового розгляду.

Окрім того, результат проведеного аналізу можливих порушень ЄКПЛ, пов'язаних з правом особи на свободу та особисту недоторканність, свідчить про те, що:

– аргументи «за» чи «проти» звільнення, у тому числі ризик того, що обвинувачений може перешкодити належному проведенню судового розгляду, не повинні прийматися абстрактно, а повинні бути підкріплені фактичними доказами. Небезпека переховування обвинуваченого не може бути оцінена виключно на основі тяжкості покарання за злочин. Наявність небезпеки переховування повинно бути оцінено з посиленням на ряд інших відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки втечі, або зробити її настільки незначною, що вона не може виправдати тримання під вартою («Строган проти України»);

– Європейський суд з прав людини стверджує, що вимога законності не може бути задоволена лише шляхом дотримання

національного законодавства, яке само по собі повинно відповідати Конвенції (рішення ЄСПЛ у справі «Плесо проти Угорщини»), тому позбавлення волі може бути цілком законним з точки зору внутрішнього права, однак, бути свавільним, виходячи зі змісту Конвенції, порушуючи тим самим її положення (рішення ЄСПЛ у справі «А. та інші проти Об'єднаного Королівства»).

З наведеного витікає, що рішення суду про застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою/продовження строку дії такого запобіжного заходу буде обґрунтованим не лише, якщо воно відповідає внутрішньому законодавству, але й постановлене з урахуванням положень Конвенції та рішень Європейського суду.

Так, у справі «Маккей проти Об'єднаного Королівства» ЄСПЛ зазначив, що основна мета статті 5 Конвенції полягає у запобіганні свавільного або безпідставного позбавлення волі особи;

– наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами («Клішин проти України»). Як зазначено в п. 111-112 Рішення ЄСПЛ «Белеветський проти Росії» – обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції;

– національні органи влади зобов'язані проаналізувати особисті обставини особи докладніше та навести на користь тримання її під вартою конкретні підстави, підкріплені встановленими в судовому засіданні доказами («Александр Макаров проти Росії»).

Суд, у свою чергу, повинен ретельно дослідити наявні докази вказаних ризиків, проаналізувати, дати належну оцінку в кожній конкретній справі. Це додатково узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який у своєму рішенні у справі «Кобець проти України» зазначив: «Суд повторює, що відповідно до його пре-

цедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (також рішення у справі «Авшар проти Туреччини». Таке доведення має впливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою»;

– обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами («Белчев проти Болгарії»).

Література

1. Москвич Л. М. Вплив практики європейського суду з прав людини на судову практику національних судів. *Наукове життя*. 2014. Вип. 27. С. 327–335.

2. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при

здійсненні правосуддя: наук.-метод. посіб. для суддів. Київ, 2015. 208 с.

3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 656 с.

4. Корнєв і Карпенко проти України : рішення Європейського суду з прав людини від 21.01.2011 р. за заявою № 17444/04 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_637 (дата звернення: 28.08.2018)

5. Мейджи та інші проти Сполученого Королівства : рішення Європейського суду з прав людини від 12.05.2015 р. за заявою № 26289/12, 29062/12 та 29891/12 URL: [http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%2226289/12%22\],%22languageisocode%22:\[%22UKR%22\],%22appno%22:\[%2226289/12%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-163015%22\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2226289/12%22],%22languageisocode%22:[%22UKR%22],%22appno%22:[%2226289/12%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-163015%22]}) (дата звернення: 28.08.2018)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ПРАВО.UA

LAW.UA

№ 2, 2019

Головний редактор
Музичук Олександр Миколайович

Підписано до друку 14.05.2019 р.
Комп'ютерний набір. Формат 60x841/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Умовн. друк. арк 20,46
Тираж 850. Зам. № 744

ТзОВ «Дрогобицька міська друкарня»
м.Дрогобич, вул. І.Мазепи, 7,
тел./факс 2-23-35, тел.: 3-38-50, 2-23-76